

SECTION: *PSYCHOLOGY*

IULIAN BOLDEA

(COORDINATOR)

**STUDIES ON
LITERATURE,
DISCOURSE AND
MULTICULTURAL
DIALOGUE**

SECTION: **PSYCHOLOGY**

EDITURA *ARHIPELAG XXI*

2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Studies on literature, discourse and multicultural dialogue / ed.: Iulian
Boldea. - Târgu Mureș : Arhipelag XXI, 2013
ISBN 978-606-93590-3-7

I. Boldea, Iulian (ed.)

008

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Carmen Rujan

Published by
Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureș, România, 2013
Strada Moldovei, nr.8, Târgu-Mureș, 540519
Tel: +40-744-511546
Editor: Iulian Boldea
Consilier editorial: Dumitru-Mircea Buda
Email: editura.arhipelag21@gmail.com
<http://www.asociatiaalpha.comxa.com>

ISBN 978-606-93590-3-7

Table of Contents

THE PSYCHOLOGY OF THE SOCIAL INTERPRETATION OF THE TEXT
Alina-Felicia ROMAN, Associate Professor, PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad and Regis-
Maftciu ROMAN, Associate Professor, PhD, "Vasile Goldis"
University of the West, Arad 6

PILOT STUDY REGARDING THE NATURE OF THE COGNITIVE FLEXIBILITY
Manuela GYORGY, Assistant, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir"
University of Târgu-Mureş 15

THE DYNAMICS OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
IN TEENAGE CRIMINAL GROUPS
Marius MILCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 20

THE ROLE OF FAMILY COMMUNICATION IN COUNSELING ADOLESCENTS WITH
CONDUCT DISORDER
Radiana MARCU, Assistant Professor, PhD, and Anca MUSTEA, Assistant Professor, PhD, "Vasile
Goldis" University the West, Arad 28

METALINGUISTIC AND META-REFERENTIAL ASPECTS IN DIDACTIC COMMUNICATION
Cristian ARHIP, Assistant Professor, PhD, University of Medicine and Pharmacy, Iaşi and Odette
ARHIP, Professor, PhD, Ecological University of Bucharest 35

LOW EMOTIONAL STABILITY – NEGATIVE PARENTAL FACTOR IN
ANOREXIA NERVOSA
Cosmin O. POPA [2], PhD, Gabriela BUICU [1,2], PhD, Livia TARAN [2], PhD,
Al Hussein HUSSAM [1], student, Florin BUICU [1], PhD, [1] - University of Medicine and
Pharmacy, Târgu-Mureş, [2] - Mental Health Center of Târgu-Mureş 38

DEVIANT ADOLESCENT BEHAVIOR - CAUSAL AND CONDITIONAL FACTORS
Andrei COTRUŞ, Assistant, PhD Candidate and Camelia STANCIU, Associate Professor, PhD,
"Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureş 45

THE PHYSICIAN'S COMMUNICATION WITH VULNERABLE GROUPS FROM THE
PERSPECTIVE OF MULTICULTURALITY
Maria-Dorina PAŞCA, Assistant Professor PhD, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureş
and Elena Luminiţa COZLEA, Psychologist, Mureş County Hospital, Obstetrics and Gynecology
Hospital 52

PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF JOB LOSS

FERENCZ Melinda, MD, PhD Student^{1,2}; GABOS GRECU Cristian, MD, PhD Student^{1,2};
SABĂU Daniela Claudia, PhD Student^{1,2}; Theodor MOICA, MD, PhD Student^{1,2};
Gabriela BUICU, MD, PhD^{1,3}; FERENCZ Iozsef Lorand, MD, PhD Student¹;
GABOS GRECU Iosif, Professor Psychiatrist, PhD^{1,2} 56

FAMILY – AN ESENTIAL FACTOR IN THE APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF
GENDER STEREOTYPES

Claudia-Neptina MANEA, Assistant Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța 59

RISK FACTORS OF THE MEDICAL SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE
OF UNDERAGE PATIENTS

Albert-Lőrincz CSANÁD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 69

ATTENTION SHIFTING CAPACITY LEVEL DIAGNOSIS IN ADOLESCENTS

Andrei COTRUȘ, Assistant, PhD Candidate, Raluca COZOȘ and Patricia Izabela VARGA, "Dimitrie
Cantemir" University of Târgu-Mureș 80

ENHANCING EFL LEARNING IN HIGHER EDUCATION BY MAKING USE
OF STUDENTS EMOTIONS

Anca Maria SLEV, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș 96

MULTICULTURAL ISSUES IN PALLIATIVE CARE –CHALLENGES FOR ROMANIAN
PROFESSIONALS

Aurora HRIȚULEAC, Senior Researcher, PhD, Romanian Academy – Iași Branch 104

POLITICAL DISCOURSE, SOCIAL PSYCHOLOGY, COLLECTIVE MEMORY: POSSIBLE
CONNECTIONS

Iulian Cătălin DĂNILĂ, PhD, "Apollonia" University of Iași 112

ASSERTIVENESS – FROM ABILITY TO SOCIAL COMPETENCE. IMPLICATIONS IN THE
SANOGENIC BEHAVIOR

Carmen-Mihaela VĂRĂȘTEANU, Assistant Professor, PhD, „Ovidius“ University of Constanța 120

PREDICTORS OF AGGRESSION FOR CHILDREN: INSTITUTIONALIZATION OR FAMILY?

Mihai MARIAN, PhD, University of Oradea; Daliana MOCAN, M.A., "Babeş-Boyai" University of
Cluj-Napoca; Gabriel ROȘEANU, PhD, University of Oradea 126

PSYCHOSOCIAL PROFILE OF ADOLESCENT AND SUICIDE RISK FACTORS IN
CONTEMPORARY SOCIETY

Tudor NIREȘTEAN, PhD Candidate [1], Cosmin POPA, PhD [2] and Istvan Zsolt SZASZ, PhD [3],
[1] – University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș, [2]-Mental Health Center, Târgu-Mureș,
The 2nd Clinic of Psychiatry, Târgu-Mureș 136

RELAXATION TECHNIQUES APPLIED IN PEDIATRIC DENTISTRY

Sorana-Maria BUCUR, PhD Candidate, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș and
Adrian GLIGOR, Assistant Professor, PhD, "Petru Maior"
University of Târgu-Mureș 141

THE PSYCHOLOGY OF LEADERSHIP IN TEENAGE CRIMINAL GROUPS.
A CASE STUDY

Marius MILCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 148

SCREENING AND PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF PATIENTS WITH
INCURABLE DISEASE

Daniela Claudia SABĂU, PhD Candidate [1,2], Cristian GABOȘ GRECU, PhD Candidate [1,2], PhD,
FERENCZ Melinda, PhD Candidate [1,2], Andreea BOCICOR, Assistant Professor, PhD [1], Gabriela
BUICU [1,3], PhD [1,2], Andreea SĂLCUDEAN [1,2], Marieta GABOȘ GRECU, Professor, P hD
[1,2]; [1] – University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș, [2] – 1st Clinic of Psychiatry,
Târgu-Mureș, [3] Mental Health Center, Târgu-Mureș 155

GIFTED CHILDREN, SPECIALNEEDS AND SPECIAL EDUCATION

Gabriela KELEMEN, Associate Professor, PhD, "Vasile Goldis"
University of the West, Arad 164

GENDER STEREOTYPES – IMPLICATIONS, CONSEQUENCES AND RECOMMENDATIONS
REGARDING THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Claudia-Neptina MANEA, Assistant Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța 173

THE PSYCHOLOGY OF THE SOCIAL INTERPRETATION OF THE TEXT

**Alina-Felicia ROMAN, Associate Professor, PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad
and Regis-Mafteiu ROMAN, Associate Professor, PhD, "Vasile Goldis"
University of the West, Arad**

Abstract: I have come to the idea of textual consciousness by analysing the examples that followed the building of an ideal and cognition speech. Ideal speech implies eliminating the differences in communication that exist between Ego and Alter Ego in abstract and real translation, in language interpreter. The correspondence receives the attribute of generality through the idea of communicatively competent societies, through social recognition of any discourse. By indicating self-referential basis we found the whole being of language and communication – as discourse of identities. In any discourse there are three types of identities that act by association or are reduced according to intentional interests for an accepted and argumented type of translation.

Keywords: language, interpreter, discourse, cognition, text

Întemeierea limbajului și a comunicării pot fi realizate prin analize formale asupra textului și discursului, pornind de la o abordare structurată prin care suntem în măsură să indicăm câteva perspective logice autoreferențiale. Această judecată relativ abstractă – datorită temeiurilor, încă, negăsite - poate fi ancorată într-o strategie cognitivă rațională și elementară, dar fructuoasă prin simplitate. Drept urmare, propunem o modalitate de abordare a limbajului deschisă de studiile unor cercetători: *Saussure, Sapir, Benveniste, Levi-Strauss, Barthes* etc. prin care, în construcții fenomenologice și logice, să putem ajunge la o reprezentare a autoreferențialității fenomenului lingvistic.

În primul rând, ipoteza de lucru utilizată reconfirmă ideea că limbajul articulat îl înțelegem ca un model pentru descoperirea fenomenelor culturale, pentru compunerea și descompunerea semnelor. Limbajul este un produs intercorelat al culturii, iar cultura nu o putem separa de înțelegerea sistemelor de semnificare lingvistice. Separarea care se realizează în numele creativității sau a curentelor de analiză lingvistice, filosofice, psihologice sau sociologice este forțată și unilaterală. În rezumat, nu raportăm semnul la sisteme nonlingvistice, de pildă la relațiile de rudenie, la instituțiile politice și sociale, la modă, la publicitate ș.a. pentru a descoperi semnificații mijlocite, ascunse ori invizibile, ci ne oprim la posibilitatea de a relaționa textul prin discurs pentru a indica câteva strategii cognitive de interpretare. Prin întemeierea limbii identificăm construcția culturală și accesul la realitate ca premisă neoconstructivistă, schematică și postbinară. Totodată vrem să evităm să ajungem în situația în care obiectul de cercetare poate să dispară datorită abstractizării sau particularității în constructe relative și volatile (13, p. 9).

Studiul autoreferinței poartă cu sine simbolul întemeierii textului, dar și al subtextului ca unități interconșionate, prin discurs și comunicare. Un prim element pe care îl folosim ca ipoteză inițială este noțiunea de relaționată de text și subtext. Subtextul îl încadrăm într-un plan fenomenologic, înțelegând prin intermediul lui un indice de raportare la lume prin intenționalitate. Intenționalitatea este identificabilă atât în text, cât și în discurs, în momentul

creației textului și în momentul receptării sociale, în lectură și relectură (4, p. 13) s.a.m.d. Totodată, comprehensiunea unui text ca procedeu hermeneutic nu poate fi realizată fără a face trimitere la subtext, la intenționalități explicite și identificabile. Însă, dificultățile analizelor subtextuale au fost atât de mari încât fie au fost evitate, fie s-au dat răspunsuri vagi ori subiective datorită psihologismului inițiativ. De exemplu abordările de început ale hermeneuticii urmăreau să fie un mijloc util pentru a se ajunge la depășirea neînțelegerilor (Schleiermacher). Sau în interpretare intervenea intropatia – refăcerea, retrăirea vieții sufletești (8, p.23) a cuiva (Dilthey) ca sinteză între empatie și compătimire. Efectul social al acestor abărdări se traduce prin intenția, prin dorința de a înțelege un text mai bine decât autorul lui sau, cel puțin, altfel (Gadamer).

Soluția simplă de relaționare între text și subtext o regăsim în domeniul interdisciplinar al științelor informării și comunicării care procesează acțiunea comunicațională dintr-o perspectivă care nu relaționează, în mod pragmatic, subiectul cu obiectul, ci subiectul cu subiectul fiind vorba eminentă despre „omul care acționează asupra (reprezentărilor) omului prin intermediul semnelor.”(2, p.15) Restul existențial are o valoare secundă. Și Roland Barthes a ordonat elementele fundamentale ale semiologiei în patru rubrici: limbă și vorbire, semnificant și semnificat, sistem și sintagmă, denotație și conotație. A indicat două binoame foarte importante în studiul mijloacelor de comunicare în masă: relațiile semnificant și semnificat, denotație și conotație. Limba ca sistem organizat de semne presupune manifestarea raportului de semnificare printr-un dublu aspect: semnificantul ca semn perceptibil și audibil și semnificatul ca semn „conținut în cel dintâi și purtat de el” (11 p.66). A. J. Greims a reinterpretat distincția denotație-conotație ca raport „practic-mitic” pentru a deosebi între un limbaj de bază al denotației și un limbaj secund al conotației. Conotația aduce cu sine un plus de interpretare și de înțelegere, fiind plasată într-un domeniu (subtextual) inconștient care sporește valoarea informației prin elementele de noutate pe care le aduce.

În sinteză, din multitudinea de teorii asupra limbajului, a discursului și a comunicării am preluat ideea de limbaj ca model cultural. Am atras atenția asupra elementului de subtextualitate ca abordare intențională și nu inconștientă, abstractă ori arhietipală care se desprinde în momentul analizei unui text. Pentru a avea pune în valoare această relație vom face câteva trimiteri înspre statutul comunicării, al discursului social. Scopul exemplificărilor constă în lămurirea proceselor de înțelegere și interpretare ce par a fi insuficiente în clipa în care se apelează numai la funcții care privesc: codarea și decodarea, semnificat și semnificant (5, p. 11) ș.a., deoarece schematisme cognitive incomplete sporesc nota de ambiguu, de indeterminat, de vag dar nu lămuresc referința și autoreferința limbajului. Simplificând și mai mult: analiza unui text nu trebuie realizată doar din perspective de codare și decodare ancorate, în cazul cel mai bun, în strategii contextuale, ci trebuie înțelese și din punct de vedere subtextual, intențional, altfel libertatea interpretărilor unui text este infinită sau posibilitatea de înțelegere a unui text este incompletă ori este pur și simplu diferită.

În al doilea rând, potrivit paradigmei clasice, în orice act de comunicare există cele patru elemente experimentabile: sursa, mesajul, canalul de comunicare și receptorul. Să înțelegem un mesaj, la primul nivel, înseamnă să îl percepem. La un al doilea nivel să îl decodăm. Și la un al treilea nivel să raportăm decodarea la un nivel contextual. Comunicarea presupune și apariția dialogului prin intermediul unei forme explicite sau implicite de

conexiune inversă. Analiza, până la acest punct, a comunicării este limitată, dar suficientă pentru a justifica fundamentarea ricoeuriană a limbii care a fost inventată nu pentru a spune adevărul, ci pentru a minți. Oricum, transpusă în relaționare empirică și subiectivă următoarea judecată este semnificativă pentru a ne contura o schemă mentală metalingvistică și metacomunicativă specifică modernității, dar și postmodernității: “Cineva percepe un anumit eveniment și reacționează într-o anumită situație, prin anumite mijloace, pentru a face disponibile, sub o formă sau alta, materialele și conținuturile care privesc contextul și au anumite consecințe”(12, p. 39). Observăm, totuși, o structură formală clasică prin care ontologia de tip fenomenologic substituie în mod nemijlocit de limbajul, dar îl surprinde mijlocit în esențele experimentale, simbolizând conexiunea nemijlocită între comunicare-limbaj formate existențial, dar și limbajul care formează existența.

În fapt, ontologic și psihologic omul este definit, astăzi, prin „a fi” ceea ce semnifică a „fi relaționat”. În acest caz, sunt asociate interrelaționările de civilizație și interconexiunile culturale, ca operaționalitate care situează comunicarea la un nivel de generalitate superior abordărilor clasice. În plan antropologic, inclusiv din perspectiva unei noi retorici sociale, a analiza un limbaj presupune și a ne situa într-un plan inconștient (individual), arhetipal (cultural), deci (auto)referențial. Întemeierea comunicării redă esența interpretărilor care descriu atât perspectivele unei noi retorici asupra limbajului, cât și cele care cuprind valabilitatea și competența limbajului ca discurs logico-gramatical, semantic ori pragmatic.

Paradigma referinței este specifică nemijlocit analizelor actuale asupra comunicării. Problematizarea *autoreferinței* este discutabilă și paradoxală din punct de vedere exegetic, absentând sau rămânând la un nivel intențional și descriptiv. Prin intenții declarative, întemeierea limbii și a limbajului sunt realizate ca unități purtătoare de sens, semnificații și simboluri culturale și/sau de civilizație. Odată cu apariția semiologiei premisele fundamentale ale înțelegerii și interpretării unui limbaj au început să facă trimitere la temeuri relaționate de judecăți: la text și discurs și nu la unitățile minime-individualizate (cuvinte-noțiuni) sau la unitățile minime-acceptate (propoziții-judecăți). În acest fel, a fost depășit planul referinței sintactico-semantice și pragul referinței semantico-pragmatice, specific interpretărilor discursului clasic/modern.

În al treilea rând, dacă a existat o evoluție istorică a analizei discursului și a limbajului prin raportarea la temeuri exclusive ale referinței, au existat și încercări, eșuate, de surprindere a autoreferinței limbajului. Amintim câteva pe care o să le analizăm pe scurt: disputa realismului cu nominalismul, funcțiile propoziționale, teoria tipurilor, jocul de limbaj, analizele semiotice, semiologice și lingvistice asupra limbajului.

Din antichitate până în perioada de început a modernității referința sintactico-semantică a fost un atribut al înțelegerii cuvintelor-judecăți. Teoria aristotelică a adevărului corespondență urmărea în mod explicit relaționarea subiectului cu obiectul. Adevărul, obiectivitatea judecăților presupuneau descoperirea unor realități absolutizate (empirice sau raționale) care nu aveau nevoie de fundamentare fiind necesare și universale. Această primă teorie a adevărului corespondență a legat un nume (un cuvânt) cu un obiect din realitate, iar întemeierea intrinsecă era realistă sau nominalistă. S-a dezvoltat, odată cu filosofia lui Aristotel, o relaționare explicită între logic și ontologic. Abordările logice făceau trimitere la o „semantică veritativă sau vericondițională” (1, p. 5) iar cele ontologice la stările de lucruri prezente sau fenomenale din realitate. Nu exista, încă, un paralelism între logic, ontologic și

lingvistic, așa cum se afirmă uneori, ci, paradoxal¹, exista o nediscriminare a planurilor și o afirmare a spațiului și timpului absolut: acum, aici, dar care este întotdeauna valid și mâine. Paradoxul a apărut ca efect al încercărilor de întemeiere definitivă a sensului și semnificațiilor cuvintelor în condițiile în care făceau trimitere la realități instabile, la viitorul contingent. Deci, primii pași utilizați în fundamentarea cuvântului și a limbajului au gândit o corespondență univocă și reală, iar ca abordare critică extinsă până la întemeierea semiologiei corespondența devenea biunivocă și nominală. În acest ultim caz, cuvintele au legat un concept cu o imagine acustică până în momentul în care s-a propus inventarierea aritmetică a limbajului natural.

Referința sintactico-semantic-formală a constituit un prag al înțelegerii funcțiilor propoziționale în condițiile în care, odată cu Frege, s-a propus păstrarea aceluiași temei al adevărului. Adevărul nu mai avea doar validitate fizică, ci trebuia să devină o certitudine logică. S-a diferențiat între sensul și semnificația unui cuvânt în intenția de a se descoperi regulile esențiale ale (auto)referențialității limbajului. În cazul referinței propozițiile trebuiau să fie analizate prin atribuirea unei valori de adevăr. Restul propozițiilor pot fi considerate nonsensuri. În cazul autoreferinței, un semn care reprezintă ceva și se autoreprezintă, în același timp, dificultatea soluționării problemei a fost atât de mare încât a fost, pentru început, evitată prin negare.

Ulterior, rezolvarea implicită a autoreferinței propozițiilor a apărut ca o necesitate logică. De exemplu, teoria tipurilor (16, p. 34) a găsit un criteriu general de funcționare, dar nu a fost în stare să găsească un singur exemplu semnificativ. Conform teoriei tipurilor, orice enunț face trimitere nu la el însuși ci este întemeiat de către un alt enunț care se află la un nivel imediat inferior. Există, la nivelul cel mai de jos, atomi logici, enunțuri fundamentale care nu mai au nevoie de niciun temei în demonstrarea adevărului lor. Deși formal s-a vorbit despre existența lor, la nivel empiric nu s-au găsit criterii pentru identificarea unui model consistent și coerent caz în care teoria devine vidă. Pentru a fi întemeiate enunțurile fundamentale trebuie să fie demonstrate printr-o metodă exterioară lor. Adevărul atomilor, al enunțurilor elementare, al cuvintelor sau al propozițiilor trebuie demonstrat printr-o metodă exterioară limbajului. În consecință, filosofia analitică a găsit un criteriu unic, dar vag pentru a justifica autoreferința prin diferențierea între a spune și a arăta. Propozițiile elementare pot fi arătate sau indicate, dar nu pot fi spuse. Dându-și seama de antagonismul antipozitivist care apare Wittgenstein a făcut, până la urmă, o diferențiere (subtextuală) între limbajul interior și limbajul exterior, public, ca deosebire între semnificațiile și sensurile individual subiective (enunțarea durerii sau definirea iubirii) și semnificațiile și sensurile sociale, colective. În acest ultim caz, a fost evidențiată existența unui aspect convențional care este prezentat metaforic sub forma jocurilor de limbaj pentru a evidenția regulile prezente în actul vorbirii. Aspectul este convențional deoarece limbajul este o formă a comportamentului uman, presupunând interrelaționare în momentul constituirii (diferite forme de viață) și relaționare în momentul dialogului și discursului (diferite enunțuri – jocuri de limbaj). Drept urmare, numărul formelor de viață și al enunțurilor este nelimitat. Tocmai de aceea înțelegerea limbajului ca acțiune este o consecință firească care se materializează prin dezvoltarea teoriei actelor de vorbire. În

¹ Caracterul necesar și universal al cuvintelor poate fi obținut numai printr-un amestec al variabilului, rezultând o încălcare constantă a identității prin afirmarea lui $A=B=C$, în condițiile în care nu este vorba despre unul și același lucru.

teoria actelor de vorbire se pune în prim plan ideea că un joc (fie și de limbaj) nu este prin esența lui nici adevărat, nici fals ci poate să devină, în cazul acceptării implicite a subiectivității și finalității în comunicare, reușit ori nereușit prin enunțurile performative. Referențialitatea este un atribut comun al acceptărilor sociale, iar autoreferențialitatea este lăsată în grija conștiinței sociale difuze.

Odată cu F. de Saussure s-au dezvoltat cercetările sistematice asupra limbajului în condițiile în care „a analiza structurile lingvistice înseamnă a căuta regulile care stau la baza discursului nostru. Majoritatea acestor reguli ne sunt cunoscute doar implicit: nu le-am putea descrie cu precizie” (7, p.123). Evidența simplă este cel mai greu de surprins în mod corect. Din punct de vedere structural, metoda fonologică presupune, odată cu N. Trubetzkoy, încadrarea în patru demersuri fundamentale: „în primul rând, fonologia trece de la studiul fenomenelor lingvistice conștiente la cel al infrastructurii lor inconștiente; ea refuză să trateze termenii ca entități independente, luând, dimpotrivă, ca bază a analizei sale relațiile dintre termeni; ea introduce noțiunea de sistem...și scoate în evidență structura lor; în sfârșit, ea urmărește descoperirea unor legi generale, fie prin inducție, „fie deduse în mod logic, ceea ce le dă un caracter absolut”” (9, p. 42). Odată cu dezvoltarea fonologiei s-a arătat necesitatea de a se studia infrastructura inconștientă a fenomenelor lingvistice pentru a se descoperi, subtextual am spune, sistemul și legitățile (autoreferențialitatea) limbii. Pe un alt plan, dar cu aceleași finalitate, studiile logice, analitice și pragmatice asupra limbajului au căutat: fie modelul unui limbaj perfect, fie modelul unui limbaj optim, punând în discuție enunțuri axiomatice (matematizate) sau enunțurile care sunt întemeiate, până la un nivel, pe baza limbajului natural. Modelul unui unic limbaj perfect (6, p.78) evită explicit sau implicit premisele autoreferențialității. Modelul limbajului optim propune înlocuirea modelului unui singur limbaj perfect „cu modelul unei structuri cu minimum două limbaje” (10, p. 17). Numai o structură cu minim două limbaje este în măsură să reflecte realitatea exterioară (subiectiv-colectiv, eu și altul). Toată s-a încercat realizarea unei sinteze dialectice între acceptabilizarea rațională și rațiune (care nu se reduc una la cealaltă). Sinteza este necesară pentru a depăși canoanele fixe anistorice ale raționalității, ale relativismului cultural și ale pozitivismului doar „mentalul și lumea împreună produc mentalul și lumea” (15, p. VII). Această idee s-a dezvoltat inclusiv în abordarea limbajului ca întemeiere biomatematică sau ecologică la nivel autoreferențial: „*Limbajul apare atunci când se atinge un nivel de abstracțiune în care există comunicare despre comunicare*” (3, p.87).

Studiile semiologice și semiotice asupra limbajului propun introducerea timpului textual la care se face trimitere. În acest caz se propune înțelegerea unităților:

- anterioare constituirii textului,
- prezente (discursive) și necesare interpretării textului,
- ulterioare (virtuale) și/sau creative.

Subtextual, timpii textuali pot să facă trimitere la imperativul premodern: *Cunoaște-te pe tine însuși!* Cunoașterea de sine se finalizează ca performativitate în enunțul modern al lui Descartes: *Gândesc, deci exist!* Odată cu trecerea îndoielii metodice din orizontul exteriorului, inclusiv din timpul sacru, în cel al subiectului cunoscător se afirmă raționalitatea, individualismul, unilateralitatea scenariilor cognitive. Depășirea se realizează printr-o parafrază neocarteziană prin care omul este definit prin sintagma: ”*Comunic, deci exist!*” ceea ce presupune o re poziționare existențială a universului ființei. Doar locul

„transcendentalului kantian (condițiile de posibilitate) este luat de competența comunicativă” (14, p. 115). Analizând premisa *condițiilor de posibilitate* observăm faptul că există relaționări nemijlocite cu condițiile manifestării și legitimării cunoașterii și relaționări mijlocite ale prezenței sau absenței subiectivității umane din cadrul ei.

Studiile științelor comunicării pentru a depăși problema reflexivității limbajului, a autoreferențialității au făcut trimitere nu la enunțuri elementare ci la unități mai mari de judecată, la frază/discurs sau la informație ca sistem social. Paradigma limbajului apare drept consecință naturală: a dezvoltării și multiplicării surselor de comunicare; a analizelor logice asupra domeniilor referențiale și a relativizării domeniilor autoreferențiale; a soluțiilor pragmatice care au schimbat criteriilor de adevăr și le-au înlocuit cu criteriile de validitate și de performanță. Astfel, problematica înțelegerii și interpretării unui text (fraza sau discurs) este rezolvată prin indicarea apariției unei retorici noi în care sunt abordate condițiile de posibilitate ale constituirii înțelegerii și interpretării.

În rezumat, toate premisele autoreferențialității sunt numai declarative și intenționale. Numai declarativ este afirmată necesitatea studierii metacomunicării, a comunicării despre comunicare, a autoreferențialității. În locul întemeierii limbajului au fost realizate studii alternative: de pildă asupra necesității reconsiderării conceptului de rațiune și raționalitate. Exemplul abordării pragmatice prin care se încearcă depășirea relativismului cultural al gânditorilor francezi (critica la adresa lui Foucault este evidentă) și al antropologilor (punerea sub semnul întrebării a superiorității morale și politice a democrațiilor comparativ cu cel al culturilor considerate primitive) prin care se distruge „noțiunea actuală de raționalitate în interiorul ei” (15, p. 209) este semnificativ. Ce rămâne? Căutarea unei noțiuni mai „raționale” asupra raționalității. Cum? Prin evitarea relativității și a solipsismului. Prin angajarea dialogului ca îmbinare între responsabilitățile individuale și cele colective. A dialogului dintre oamenii de știință, ajungându-se la atingerea unui „concept-limită a adevărului ideal” (15, p. 280). Aceste exemple au condus și conduc la necesitatea studierii subtextului și a autoreferențialității pentru a fundamenta limbajul și comunicarea. Comunic, deci exist! exprimă un temei paradigmatic prin care cunoașterea pătrunde în ființă. În plan empiric, datorită verificabilității imediate sau raționale. În plan pozitivist, datorită validării mediate sau performative. În plan existențialist, datorită căutării autenticității trăirii umane. În plan fenomenologic, datorită confirmării unui AlterEgo intersubiectiv. În plan hermeneutic, datorită comprehensiunii individual subiective, dar și sociale. În plan postmodern, datorită unor interpretări radical-sensibile, ascunse sau socializate (exemple ale locului simbolic al unor activități sociale comune atât individului cât și umanității).

Ca schemă cognitivă eficientă analiza principiul identității: $A =_{id} A$ redă prin însăși structura lui caracterul exclusivist al semnelor și poate constitui un punct autoreferențial. Eroarea modernității o regăsim în imaginile aristotelice ale fixării conștiinței în cele două principii logice: principiul contradicției excluse și al terțului exclus care au un nucleu comun: interpretează adevărul punctual, făcând trimitere la imagini, la noțiuni, la subiecte înghețate: raportate la același spațiu (context) și la același timp (clipă încremenită în curgerea apriorică). Ulterior știința a utilizat în mod absolut aceste strategii formând o gândire binară, bipolară: noțiunile, conceptele și categoriile sunt asociate lui: da sau nu; pozitiv sau negativ; acceptat sau neacceptat; bine sau rău, fructuos sau nefructuos ș.a.m.d. Cogniția devenea rigidă și univocă. Depășirea absolutului, a necesarului, a obiectivului s-a realizat prin relativizare,

probabilitate și subiectivism. Dar tot s-au păstrat mecanismele binare numai că s-au rebotezat prin acceptarea unor termeni altfel simbolizați: certitudine sau incertitudine; evident sau relativ; prezent sau absent; explicit sau implicit; real sau aparent, vizibil sau ascuns ș.a.m.d.

Judecățile utilizate cad în capcanele unor temeuri speculative prin faptul că indiferent de subiect sau de numele propriu nu pot fi probate empiric: Acum= $_{id}$ Acum. Identitatea: Înainte= $_{id}$ După; Întotdeauna azi= $_{id}$ Întotdeauna mâine este convențională sau speculativă. Discursul modern folosește următoarea formulă: adevărul punctual= $_{id}$ adevărul continuu, habituând într-o strategie cognitivă sofistică a generalizărilor nepermise. Schematizând, principiul identității dezvoltă trei calități-temeuri care nu se lasă reduse la un discurs imperativ-logic:

- *Indică un proces static absolut:* $A=_{id}A$, în clipa actuală: Aristotel= $_{id}$ Aristotel (fie că sunt identice accidentele unui termen general – om – alb și cult). Este o primă gândire a analizei numelor proprii. Poate tocmai de aceea Leibniz a fost considerat a fi precursorul analizei numelor proprii de către Frege. Printr-o nuanțare graduală (păstrarea aceluiași referent) obținem un derivat al acestuia printr-o simplă substituție (atribuirea de sens și semnificație) sau evocare descriptivă a unui $A=_{id}B$, Aristotel= $_{id}$ Elevul lui Platon și profesorul lui Alexandru cel Mare. Dacă nuanțarea graduală este și mai complexă ajungem la relația de identificare a doi termeni $A=_{id}B$ prin indicarea necondiționată a unui époche logic afirmat prin respectarea principiului contradicției. Este dezvoltat întregul univers al definițiilor termenilor și noțiunilor care ar trebui să rămână invariabile cu prețul nerecunoașterii limitărilor lor.
- *Exteriorizează un timp continuu finit:* $A=_{id}A$ cât timp există A cunoscut ca o teorie a fixării referinței: Socrate copil= $_{id}$ Socrate matur. Ceea ce exprimă prima mare paradigmă care se traduce prin căutarea esențelor, a universalilor în interioritate sau în exterioritate, în imanență sau în transcendență: în cadrul ființei ca ființă sau în cadrul judecăților ca simbolizări logice. Dacă, în acest caz, principiul este adevărat înseamnă că suntem produsul firesc al unui determinism matur – există o esență (universal, teorie științifică clasică, sens, simbol) care rămâne mereu aceeași. Dacă principiul este fals înseamnă că suntem într-o continuă mișcare și schimbare și relativismul gnoseologic este cel care ne caracterizează. Dacă principiul este incert, înseamnă că am descoperit sistemul, astfel încât putem afirma: în unele situații principiul are o valoare de adevăr, adevărat, în alte situații principiul (terțului exclus) are o valoare de adevăr, fals. Discursul depinde de contextul alocat în fiecare caz. Dar subtextul are o arie de cuprindere mai mare prin indicarea condițiilor de posibilitate ale constituirii noțiunilor, propozițiilor și frazelor prin discurs.
- *Simbolizează un semn de relație:* $A=_{id}A$ în universul nostru: Socrate= $_{id}$ Socrate cu condiția să fie perceput verosimil de către comunitatea socială. În acest moment intervine diada creatoare: polaritatea conștiință socială/ conștiință individuală, astfel încât identitatea de structură sugerează o intercondiționare între public și privat. În contextul apariției incertitudinii putem descrie traseul care aparține conștiinței sociale, putem analiza evoluția sensului unei noțiuni, dar nu putem identifica locul precis de poziționare al indivizilor, aspectul sincron sau invers, putem descoperi poziția exactă a unui conștiințe individuale, concrete, a botzului inițial dat unui nume (comun, natural

sau simbolic) dar nu putem prognoza traiectoria socială ulterioară. În primul caz, discutăm despre cultură și civilizație, în cel de-al doilea caz, discutăm despre text și opera de artă. În primul caz, suntem într-un limbaj intertextual, intersubiectiv, în cel de-al doilea caz cădem în (diz)grația recunoașterilor sociale cu tot fenomenul alterității care poate acționa tocmai ca argument probat de către intersubiectivitate. La nivel ecologic, creativitatea este o proprietate esențială a organismelor vii. „Viața tinde mereu către noutate.”² în condițiile în care cogniția identifică procesul cunoașterii cu procesul vieții, interacțiunea sistem viu și mediu.

Reiterând argumentele expuse putem vorbi doar despre o competență comunicativă sau substratul adânc al acesteia face trimitere înspre un alt tip de competență social-retorică? Condițiile de posibilitate ale constituirii comunicării fac trimitere înspre acceptarea limbajului ca narațiune sau ca metanarațiune, înspre analiza pragmatică a lui în cadrul căreia, în mod explicit sau implicit, figurează jocurile de limbaj. În primul caz, sunt analizate strategiile și scenariile comunicative sub forma unei teorii a codurilor care este raportată la un limbaj ideal sau virtual. Temporalitatea este prezentă în toate etapele sale: *trecut* (aparitia operei-text), *prezent* (interpretarea și înțelegerea operei-lectură), *viitor* (reinterpretarea și reînțelegerea operei-relectură). În cel de-al doilea caz, sunt conturate competențele comunicative din unghiul criteriilor prezente: textul poate să aibă consecințe reușite sau nereușite. În funcție de aceste consecințe, limbajul (ca joc) devine pozitiv sau negativ iar comunicarea eficientă (câștig) sau ineficientă (pierdere). Ceea ce reunește însă cele două modalități de constituire a comunicării este premisa retorică a întemeierii persuadării: fie a publicului-lector, fie a societății competente comunicativ.

Concluzionând, premisele referințelor (semantice, analitice și pragmatice) urmăresc să întemeieze la nivel descriptiv și subtextual (intențional) metacomunicarea (comunicare despre comunicare) ori limbajul ideal sub forma unui câmp logic. Este introdus un plan (limbaj) diferit (simbolic-formal) pentru a întemeia sistemul limbii. Deși, până la urmă, planurile se interpătrund puntea de mediere eficientă poate fi descoperită în structura identității. Trecerea de la schema cognitivă binară la un tip terțiar se realizează odată cu reconsiderarea, cu turnura lingvistică asupra limbajului. În timpii textuali apar între extreme (adevărat-fals, bine-rău ș.a.) nuanțe, mediatorii care dau un plus de valoare atât scenariilor cognitive, cât și analizelor și interpretărilor lingvistice.

References

- Austin, John Langshaw, *Cum să faci lucruri cu vorbe*, Editura Paralela 45, București.
Bougnoux, Daniel, *Introducere în științele comunicării*, Editura Polirom, Iași, 2000.
Capra, Fritjof, *Conexiuni ascunse. O știință pentru susținerea vieții*, Editura Tehnică, București, 2004.
Călinescu, Matei, *A citi, a reciti*, Iași, Editura Polirom, 2003.
Codoban, Aurel, *Semn și interpretare*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.
Eco, Umberto, *În căutarea limbii perfecte*, Editura Polirom, Iași, 2002.

² Fritjof Capra, *Conexiuni ascunse. O știință pentru susținerea vieții*, Editura Tehnică, București, 2004, pag. 35

- Giddens, Antony, *Sociologie*, Editura Bic All, București, 2000.
- Hűgli, Anton, Lűbcke, Poul, *Filosofia ın secolul XX*, București, Editura All, 2003.
- Levi-Strauss, Claude, *Antropologie structurală*, Editura Politică, București, 1978.
- Lotman, Iuri, *Cultură și explozie*, Editura Paralela 45, Pitești, București, 2004.
- Mattelart, Armand, Mattelart, Michèle, *Istoria teoriilor comunicării*, Editura Polirom, Iași, 2001, pag. 66.
- Cf. Denis McQuail.
- Munteanu, Ana Maria, Todi, Aida, *Mass-media-Limbaj, cultură și acces la realitate*, Editura Universitară, București, 2009.
- Părvu, Ilie, *Filosofia comunicării*, Facultatea de Comunicare și Relații Publice „David Ogilvy”, SNSPA, București, 2000.
- Putnam, Hilary, *Rațiune, adevăr și istorie*, Editura Tehnică, București, 2005.
- Russell, Bertrand, *The Problems of Philosophy*, Oxford Paperbacks, Londra, 1967.

PILOT STUDY REGARDING THE NATURE OF THE COGNITIVE FLEXIBILITY

**Manuela GYORGY, Assistant, PhD Candidate, "Dimitrie Cantemir"
University of Târgu-Mureș**

Abstract: The proposed pilot study is based on the idea initiated by Guilford in his studies (1956;1959;1962) in the light of which the main components of the cognitive flexibility construct were delimited, the general objective of such approach being the identification of this construct's components, as well as of the variables that define each component, leaving from the premises of the existence of the factors of adaptive and spontaneous flexibility.

The study was performed on a sample of 200 subjects with ages between 25-35 years, using psychometrical evaluation methods for the evaluation of the formulated hypothesis. The results of this pilot-study, although they cannot be generalised, they have emphasized consistent information that can constitute the basis of future research directions regarding this constructs.

Keywords: cognitive flexibility, adaptive flexibility, spontaneous flexibility,

Introducere

Conceptul de flexibilitate cognitivă a fost abordat de-a lungul timpului din perspective diferite, accepțiunile atribuite sugerând o asociere cu noțiunea de schimbare din procesul inovativ (Thurstone și Runco,1999), fiind definit deopotrivă drept un proces multidimensional, care implică fragmente de informații simultane. S-a presupus că acest proces generează o serie de idei noi luând în considerare diferite alternative și modifică parametrii astfel încât aceștea să se ajusteze după o situație particulară sau după un anumit context. (Andersen, 2002; Eslinger și Grattan, 1993).

Teoria flexibilității cognitive vorbește despre structuri de cunoștințe care pot fi dezvoltate doar în condițiile în care aceste cunoștințe sunt arhivate și accesate într-un mod cât se poate de flexibil. (Spiro, Vispoel, Schmitz, Samarapungavan și Boerger, 1987; Spiro,Feltoich,Jacobson și Coulson, 1992). În primă fază teoria lor se concentra asupra flexibilității structurilor de cunoștințe, încercând să dezvolte „strategii ale minții, potrivite pentru a face față complexității” (Spiro, 1991, pp657). Astfel se subliniază importanța dezvoltării unor tehnici de instruire care să încurajeze o astfel de gândire flexibilă.

O abordare nuanțată a acestui concept a fost realizată de Guilford în 1959 pornind de la premise existenței celor două tipuri de flexibilitate în gândire, cea adaptativă și cea spontană. Studiile lui Guilford au evidențiat structurile celor două tipuri de flexibilitate, fiind strâns asociate cu conceptul de rigiditate cognitivă (Guilford, 1962,1956,1959). Prin urmare, flexibilitatea adaptativă presupune o adaptare a structurilor cognitive în raport cu o problemă, astfel încât strategiile cognitive să se ajusteze atunci când contextul solicită o reajustare (Thurstone & Runco, 1999). Flexibilitatea spontană implică o reajustare la nivel strategic fără existența unei solicitări din partea contextului, fiind direct asociată cu particularitățile personalității individului.

Conceptul de flexibilitate cognitivă ridică problema rigidității cognitive, aceasta considerându-se că reprezintă principalul obstacol în actul creativ. Steinmetz, Loarer, and Houssemand (2011) defineau rigiditatea individuală ca fiind inabilitatea individului de a își adapta comportamentul schimbărilor contextuale, susținând că problematica rigidității poate fi ridicată prin prisma elementelor definitorii ca nevoia individului de organizare, flexibilitatea cognitivă și deschiderea respectiv conștiința, ca și trăsături de personalitate, nevoia de organizare fiind compusă din două subscale ce vizează dorința individului de a-și organiza mediul. Astfel, individul rigid poate fi considerat ca fiind mai puțin deschis la experiențe noi nefiind dispus să își restructureze contextul, în comparație cu individul adaptabil care preferă situațiile și experiențele noi, incerte și impredictibile, prin urmare, adaptabilitatea fiind considerată în opoziție cu nevoia de organizare, un concept care are legătură cu rigiditatea cognitivă.

Obiectivul cercetării

Cercetarea de față reprezintă un studiu exploratoriu privind componentele flexibilității cognitive la adulți, pornind de la premisa existenței unei departajări la nivelul acestui construct, având la bază studiile lui Guilford privind conceptul de flexibilitate în gândire.

Eșantionul cercetării.

Având în vedere faptul că nișa de cercetare vizată este una foarte vastă, trebuie asumată condiția de studiu pilot al cercetării de față, mai ales pentru faptul că eșantionul selectat este unul relativ limitativ. Acesta a constat în 200 de subiecți de gen masculin și feminin cu vârste cuprinse între 25-35 ani, toți participanții având un loc de muncă stabil. Acest aspect este relevant pe considerentul că obiectivul studiului se referă la grupa de vârstă adultă.

Metode

Datele au fost culese utilizând instrumente standardizate și etalonate în România. Participanții au fost testați pe parcursul mai multor zile pentru a preveni factori disturbatori ce ar fi putut distorsiona rezultatele.

S-au măsurat următoarele variabile manifeste:

- Generare de idei
- Fluență ideativă
- Originalitate
- Inteligență verbală
- Inteligență numerică
- Inteligență figurală
- Empatie
- Realizare prin independență
- Temperament creativ

Rezultate

În primă fază s-a impus o analiză clară a variabilelor cu care am operat pentru a se verifica normalitatea fiecărei distribuții astfel încât analiza factorială să poată întruni

condițiile de eligibilitate. Prin urmare, am obținut pentru fiecare variabilă condițiile de normalitate a distribuției relevate de indicii de asimetrie și boltire care nu depășesc valorile acceptate de $\pm .80$.

În continuare am verificat condițiile legate de multicolaritatea dintre variabile, aspect relevant de indicele KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), obținând un indice de 0.80, valoare considerată meritorie în astfel de analize statistice precum și informațiile legate de testul de sfericitate care justifică aplicarea procedurii de reducere factorială.

Tabelul intercorelațiilor dintre variabile este prezentat mai jos, evidențiind asocierile dintre variabilele propuse spre reducere factorială. Intercorelațiile sunt relevante în ceea ce privește gradul de asociere între variabilele care urmează a constitui un factor. Cu cât sunt în corelații mai mari, cu atât crește probabilitatea existenței unei comunități între acestea, fiind posibilă constituirea unui factor latent care deși nu este vizibil, poate fi identificat prin reducerea factorială.

Correlation Matrix										
		Generare de idei	Fluenta ideativa	Originalitate	Inteligenta verbala	Inteligenta numerica	inteligenta figurata	Temperament creativ	empatie	Realizare prin independenta
Correlati	Generare de idei	1.000	.806	.822	-.857	.450	.405	.379	.220	.288
	Fluenta ideativa	.806	1.000	.733	-.722	.352	.323	.308	.111	.179
	Originalitate	.822	.733	1.000	-.757	.348	.302	.281	.127	.116
	inteligenta verbala	-.857	-.722	-.757	1.000	-.360	-.299	-.264	-.182	-.312
	Inteligenta numerica	.450	.352	.348	-.360	1.000	.856	.926	.046	.140
	inteligenta figurata	.405	.323	.302	-.299	.856	1.000	.907	-.019	-.031
	Temperament creativ	.379	.308	.281	-.264	.926	.907	1.000	.033	.012
	empatie	.220	.111	.127	-.182	.046	-.019	.033	1.000	.272
	Realizare prin independenta	.288	.179	.116	-.312	.140	-.031	.012	.272	1.000

Tab.1 Intercorelațiile dintre variabile

După cum se observă coeficienții de corelație obținuți sunt semnificativi din puncte de vedere statistic la praguri sub .01, indicând o puternică asociere între variabile.

În urma analizei factoriale am constatat existența a doi factori, identificați pe baza Eigenvectorilor care au depășit limita 1, factorii împreună explicând 68% din variația datelor, restul de până la 100% rămânând neexplicat în acest model factorial.

Compon ent	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.361	48.459	48.459	4.361	48.459	48.459	3.310	36.781	36.781
2	1.971	21.900	70.360	1.971	21.900	70.360	2.817	31.301	68.082
3	.134	1.500	82.959						
4	.741	8.236	91.195						
5	.282	3.137	94.332						
6	.221	2.454	96.787						
7	.132	1.466	98.253						
8	.104	1.151	99.404						
9	.054	.596	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tab.2 Procente de dispersie explicate de fiecare factor

De asemenea variația datelor se distribuie astfel încât primul factor explică 36.7% din varianță pe când cel de-al doilea factor 31.3%.

În urma reducției factoriale am obținut doi factori care explică peste jumătate din varianța datelor analizate, tabelul 3 cuprinzând lista variabilelor și permițând extragerea unor concluzii finale.

	Rotated Component Matrix ^a	
	Component	
	1	2
Generare de imagini	.901	.254
Fluenta ideativa	.901	.144
Originalitate	-.881	-.144
Inteligenta verbala	.875	.170
Inteligenta numerica	.812	.151
Inteligenta figurala	.196	.935
Temperament creativ	.228	.932
empatie	.063	.805
Realizare prin independenta	.161	-.810

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 a. Rotation converged in 4 iterations.

Tab.4 Saturația variabilelor în fiecare factor

Concluzii

Cercetarea de față deși își asumă valoarea de studio pilor s-a axat pe componentele regăsite în literatură de specialitate privind flexibilitatea cognitivă. Toate aceste componente incluse în analiza factorială au evidențiat existența a doi factori care ar putea releva informații relevante privind componentele flexibilității cognitive.

Astfel se poate observa că primul factor extras presupune generarea de idei, fluența ideativă, originalitatea și inteligența verbală lși cea numerică. Un aspect interesant se referă la această asociere a celor trei elemente specific flexibilității cu variabila inteligență verbală, aspect generat fie de erori de măsurare, fie pentru că ar putea exista o legătură între acestea și cele din urmă variabile menționate.

Pe de altă parte, avem un al doilea factor este compus din inteligența figurală, temperament creative, empatie și realizare prin independență.

Prin urmare putem conchide că la o analiză brută flexibilitatea cognitivă se departajează în două direcții majore, una pur cognitivă care încercăm să o asociem cu flexibilitatea adaptativă menționată în literatură de specialitate, precum și o direcție în care intervin factorii de personalitate, încercând să o asociem cu flexibilitatea spontană, de asemenea menționată în literatură de specialitate.

Deși cercetarea de față este doar o tatonare a domeniului, asumându-si toate limitele ce țin de modul de eșantionare precum și de colectare a datelor și posibilele vicii adiacente, aceasta are ca și scop trezirea interesului științific în această direcție. Flexibilitatea cognitivă rămâne în continuare un construct ambiguu și totuși foarte complex greu de măsurat și de validat care impune un studiu minuțios în cercetările viitoare.

Bibliografie

- Anderson, M.C. (2002). Assessment and Development of Executive Function (EF) During Childhood. *Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence*, Vol. 8(2), pp.44-51
- Eslinger, P.J.; Grattan, L.M. (1993). Frontal lobe and frontal-striatal substrates for different forms of human cognitive flexibility. *Neuropsychologia*, Vol. 31(1), pp17–28
- Guilford JP, (1956). The structure of intellect, *Psychological Bulletin*, Vol 53(4), pp.267-293
- Guilford, J. P., (1959), Three faces of intellect., *American Psychologist*, Vol 14(8), pp. 469-479
- Guilford, J. P. (1962). Potentiality for creativity. *Gifted Child Quarterly*, Vol.6(3), pp. 87-90.
- Spiro, R.J., Vispoel, W.L., Schmitz, J., Samarapungavan, A., & Boerger, A. (1987). Knowledge acquisition for application: Cognitive flexibility and transfer in complex content domains. In B.C. Britton & S. Glynn , (Eds.), *Executive control processes in reading*. Hillsdale, NJ: Erlbaum
- Spiro, R. J., Coulson, R. L., Feltovich, P. J., & Anderson, D. (1988). Cognitive flexibility theory: Advanced knowledge acquisition in ill-structured domains. In V. Patel (Ed.), *Proceedings of the 10th Annual Conference of the Cognitive Science Society*. Hillsdale, NJ: Erlbaum
- Spiro, R. J. (1991). Knowledge Representation, Content Specification, and the Development of Skill in Situation-Specific Knowledge Assembly; Some Constructivist Issues as They Relate to Cognitive Flexibility Theory and Hypertext. *Educational Technology*, Vol. 31(9), pp. 22-25.
- Steinmetz, J. P., Loarer, E., &Houssemand, C. (2011). Rigidity of attitudes and behaviors: A study on the validity of the concept.*Individual Differences Research*, 9, 84-106.
- Thurstone B.J.& Runco, M.A. (1999). Flexibility. In M.A.Runco & S.R. Pritzer. *Encyclopedia of Creativity* , Vol.1, pp 729-732) San Diego, CA: Academic Press

THE DYNAMICS OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN TEENAGE CRIMINAL GROUPS

Marius MILCU, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: At the age of adolescence, the influence of friends radically overcomes that of the family. Norms and social values of adolescents migrate easily from one extreme to another, from positive to negative or vice versa, becoming contradictory and uncontrollable. For these reasons, juvenile delinquency frequently occurs in groups.

This study was performed on a number of 11 criminal groups composed of teenagers. The aim was to identify the dynamics of interpersonal relationships within such groups, in other words to capture the mechanisms of the emergence, the procedures for the consolidation and development of interpersonal relations.

Keywords: criminal group, adolescents/teenagers, interpersonal relations, group dynamics.

Introduction

Criminal groups composed of teenagers are in most cases redoubtable adversaries for their investigators. Being formed in short intervals of time, they become criminally effective, making it sometimes difficult to be discovered and annihilated. The crime spectrum of such groups consists of numerous types of offences, from the simplest ones with a low degree of social danger, to the most complicated, more aggressive, with a maximum degree of social danger.

The age-specific psychological and physiological features intensify juvenile delinquency, make it less manageable, and are often oscillatory, disordered, chaotic, and hard to anticipate.

Research methodology

The fundamental goal of this research is to identify the dynamics of interpersonal relationships established within the analyzed criminal groups. More specifically, we will focus on the following operational objectives:

- O1. Identification of premises/circumstances of the emergence of a criminal group.
- O2. Measuring the social/interpersonal relationships within the analyzed groups.
- O3. Identification of methods of consolidation and development of interpersonal relationships within the criminal group.

The following instruments have been used in order to achieve the objectives of the research: anamnesis; interview with various people (members of the group, police officers, lawyers, teachers, members of the families of those involved, etc.); analysis of documents available (depositions, testimonies, etc); sociometry; psychological tests.

Note: The research was conducted *post-facto*, i.e. after the criminal groups had been annihilated, and when they were in various stages of the criminal trial.

The criminal groups: an overview

Table 1. Descriptive parameters of the criminal groups

The Group	The Criminal Environment		The number of members	Ages	Family type (Number of adults present)			
	Urban	Rural			0 Without parents	1 Monoparental	2 Biparental	
							Natural	Remarried
G1	X		9	12-17	1	-	5	3
G2	X		9	12-16	1	1	4	3
G3	X		8	11-17	-	1	4	3
G4	X		6	11-17	-	-	4	2
G5	X		6	11-17	-	-	3	3
G6	X		5	9-15	-	-	3	2
G7	X		4	13-17			2	2
G8		X	5	10-14	1	1	2	1
G9		X	7	11-16	-	1	4	2
G10		X	7	12-17	-	2	4	1
G11		X	8	12-17	1	1	4	2
		Total	74		4	7	39	24

As regards the criminal environment, of all the 11 groups analyzed, only 4 operated in the rural environment, while the remaining 7 (namely, the majority of them) operated in the urban criminal environment, which is certainly richer, exposed to more temptations, more impersonal, offering a larger environment for criminal activities.

The number of members is slightly variable, but within specified limits. Thus, the lower limit is around 4-5 members, while the upper limit is 9 people. Therefore these are small, sometimes very small, groups based on direct communication, *interaction is face-to-face*, the members know one another very well, which ensures operational efficiency and, apparently unexpected, criminal success of these groups of teenagers.

The members' *age* oscillates around a lower value of 9-10 years, which indicates an early criminal onset. This fact is concerning, because if we take into account the age of the group (see Table 3), there is an extremely early start in criminal activities, somewhere around 8-9 years of age. Instead, the upper limit reaches 16-17 years of age, when group members who are still active tend to escape from the group, possibly to change the criminal profile or level, by joining new groups and moving on to other categories of crime.

A long-discussed aspect in relation to the criminal onset is *social environment and family of origin*. Quite often, the causes attributed to criminality are identified at this level. Extremely interesting is the number of adults present in the child's life, i.e. *the type of family of origin*. Only 4 members (representing 5,4 %) come from families in which parents are absent, being raised by various relatives, especially grandparents. 7 subjects (representing

9,45 %) belong to single-parent families, one of the parents being deceased or having permanently left the family residence. Most of the members of such criminal groups (i.e. 63 subjects, which means 85 % of the total number) come from biparental families, in which both parents are present in the child's life.

Therefore, the members of the families the minors belong to played a decisive role in their choice of the criminal group, of a way of life beyond the limits of the law.

Some of the members of the group come from socially, educationally, relationally, financially etc. dysfunctional families. The number of adults in the family is not important (whether it is a monoparental, biparental family or both parents are deceased), but how the family perform their specific functions/roles: educational, relational, social, moral and control in relation to the children (Milcu, 2013, pp. 172-173).

Table 2. The level of income in the families of origin and the level of education of criminal group members

The Group	FAMILY INCOME LEVEL			EDUCATIONAL LEVEL			
	Low	Average	High	School dropout	Grade retention	Class failure	No issues
G1	-	4	5	1	2	3	3
G2	2	4	3	1	-	3	5
G3	2	4	2	-	-	2	6
G4	1	3	2	-	-	2	4
G5	2	3	1	-	-	2	4
G6	1	3	1	-	-	2	3
G7	2	2	-	-	2	1	1
G8	2	3	-	1	1	3	-
G9	5	2	-	-	-	3	4
G10	4	3	-	-	-	4	3
G11	3	4	1	1	-	5	2
Tot al	24	35	15	4	5	30	35

The level of family income is often brought into question when considering the causes of crime. However, at least in the criminal groups we have analyzed, only one third of the subjects came from families with a poor financial situation, i.e. living on the edge of subsistence. The other two thirds of the subjects belong to families whose financial level is at least average, if not high, the subjects thus enjoying material comfort specific to their age. On the other hand, however, it is true that most of the interviewed subjects blame financial problems for their involvement in criminal activities.

With respect to *the level of education of the members* of these groups, the school dropout rate (only 4 subjects, i.e., 5,4 % of total) and grade retention (i.e. 5 subjects, representing 6,75 % of the total) are minimum. Nevertheless, there are multiple class failures in the case of 30 of subjects (40,5 % of the analyzed group), who are always on the verge of

failing some of their classes and displaying lack of interest in school. Most of the members of the criminal groups (35 subjects, i.e. 47,3 % of total) fall into the category of common children, without school performance issues. Thus, the statistics contradict the preconceived ideas frequently brought about in the media, according to which juvenile/teenage offenders have serious school problems, such as school dropout and grade retention. However, let us remember that these statistics mentioned above relate to school performance proper, not to moral, attitudinal, or religious education.

Research results

Table 3. Criminal parameters of the analyzed groups

The Group	NUMBER OF CRIMES COMMITTED/PROVEN	CRIMINAL EXPERIENCE LEVEL (subjects)			GROUP'S AGE (months)
		Low	Average	High	
G1	18	2	3	4	34
G2	11	2	5	2	27
G3	21	2	3	3	21
G4	12	2	3	1	24
G5	16	2	2	2	25
G6	13	1	2	2	16
G7	25	1	2	1	34
G8	18	1	2	2	36
G9	21	2	3	2	25
G10	16	2	3	2	18
G11	19	2	4	2	31
Total	Total = 190 (Average = 17.2)	19	32	23	Total = 291 (Average = 26.4)

One of the parameters with simply impressive values (in a negative manner, of course) is the *number of crimes committed* by the analyzed groups. It is necessary to point out that we took into account only the offences identified/ proven by judicial investigations, although we suspect that this number is much higher, some offenses not being in police records, for various reasons. The average number of offences for the whole lot was 17.2, which is a significant number for teenage criminal groups.

With reference to the *level of criminal experience* of the members of criminal groups, we found that 25% of subjects had a low criminal experience, 43.25% had an average level of experience in criminal activities, and the remaining 31.1 % had a high level of criminal experience. Statistical data indicate that each offending group recruits and involves inexperienced people in specific activities, even though they are – at least in the early stages – genuine vulnerabilities for the groups concerned. These groups invest a lot of time and resources in these people, socializing them and earning their trust, helping them to integrate and become loyal to the group.

With respect to *the age* of the group (since inception), the average for the groups analyzed is 26.4 months. Of the groups surveyed, only two acted for a period of less than two years. The great majority of the groups acted for more than 2 years, but not more than 3 years. This seems to be a significant difference in relation to adult criminal groups, which often exceed the 3-year threshold. Criminal groups take shape easily at the age of adolescence, quickly, without long attempts from members, based on affinities and common interests, and according to the statistical data above remain active for more than 2 years.

Table 4. *The stability and cohesion of criminal groups*

The Group	THE STABILITY LEVEL			THE COHESION LEVEL		
	Low	Average	High	Low	Average	High
G1			X			X
G2		X				X
G3		X			X	
G4			X			X
G5		X			X	
G6	X				X	
G7			X			X
G8		X			X	
G9		X			X	
G10	X			X		
G11		X			X	

The high level of stability in criminal groups is well-known. Although they are composed of teenagers, once established, these groups develop and stabilize quickly becoming support groups for their members. After joining the group, teenagers immediately find socio-affective, social, material support, easily assume the social and attitudinal norms of the group and its values. In return, the group helps them raise their own feeling of personal, social safety and gain a sense of belonging. As a result of these mechanisms, the stability of the criminal group grows quickly, reaching average/upper levels in short intervals of time. Of all the groups analyzed, only two have a low level of stability (G6, G10), because of their incipient stage of development (they were younger than the other groups).

Directly proportional to stability is *the cohesion of* groups, which is equally average/high. Members of the groups support one another, so that the groups are very cohesive, reacting as a group to their tasks, to achieve their goals, or to any threats from the outside world. The high level of cohesion is the main reason for their resistance to any annihilation attempts from law enforcement institutions; the members of such groups refuse to testify against one another even if this would be beneficial to their personal situation.

Table 5. Social parameters of criminal groups

The Group	LEADERSHIP		OPERATION			THE LEADERS' AGE (years)	
	Leaders	Lieutenants	Thief	Watchman	Seller	Leaders	Lieutenants
G1	1	2	2	2	2	17	14, 15*
G2	1	2	2	2	2	16	14*, 14
G3	1	1	2	2	2	17	14*
G4	1	1	1	2	1	16*	15
G5	1	1	1	2	1	17*	15
G6	1	1	1	2	-	15*	13
G7	1	-	1	2	-	17*	-
G8	1	1	1	1	1	14*	14
G9	1	2	2	1	1	16*	14, 15
G10	1	2	1	2	1	17*	14, 15
G11	1	2	1	2	2	17	14, 16*

* People with the highest preference index (most popular in the group)

As regards the social parameters of the analyzed criminal groups, we shall focus primarily on aspects related to the established hierarchy within these structures. As expected, absolutely all groups have one leader only. This ensures the coherence of their criminal actions and continuity in the structure and existence of groups. Most of the groups surveyed have an authoritarian leader, whose leadership is based on power and influence, sometimes even on physical force. There is one exception, namely the group G8, in which the leadership seems to be participatory, more relaxed, in fact explained by the age of the leader who is younger.

The surveyed groups have 1-2 sub-leaders (lieutenants) who ensure the operational (tactical) leadership of criminal activities. The only exception is group G7, which is a very small (i.e. only 4 members) and does not require additional operational leadership positions. According to the sociometric method, the relationships between leaders and lieutenants are very tight, not only functionally, but especially socially and affectively. They are not only co-workers in achieving their criminal objectives, but especially close friends.

If we look at *the operational structure of the groups*, we find an amazing uniformity of operational functions/tasks. The operational structure of these groups consists of *the thieves* (those who actually steal, also called the hand of the group), *the watchmen* (who secure the perimeter of the operation, so that the group may not be caught in the act) and *the sellers* (who re-sell the stolen goods). Thus, all members of the group are specialized in a specific task.

In its turn, *the age of the leaders* deserves to be taken into consideration. In the vast majority of cases, the group's leader is the oldest member of the group and this is one of the aspects that ensure him a dominant position. The only exception is group G4, whose leader is not the oldest but the most popular member of the group. Moreover, the leader is always older than his lieutenants, assuring them the dominant position within the groups and preventing them from being overturned by one of the people who are second in command.

Worthy of note is *the index of the preferential* status, obtained through the sociometric method. In all cases, these individuals are either the leader or one of the sub-leaders (lieutenants). In groups of up to 7 members, this position is occupied by the leader. In groups of at least eight members, the most popular is one of the sub-leaders (lieutenants). The explanation may be related to the fact that the smaller the groups are, the higher the mutual knowledge is, the more intense the direct exchange of information, as interpersonal relationships are built on social-affective, preferential rather than functional criteria. These issues tend to dissipate in larger groups, good mutual knowledge being less likely in such groups, communication being indirect, impersonal, and purely functional, focused on the assignment and fulfillment of tasks, which are typical of the work of the leader.

Conclusions

The unpredictability of the actions, the strong motivation of the members, the consumption of active substances (tobacco, alcohol, drugs, etc.), the strong influence of the Internet and uncensored information makes the probability of teenagers' involvement in various criminal activities to grow continuously. As a result of the analysis performed on the 11 groups, we argue that teenage criminal groups are highly dynamic, taking shape and developing quickly towards highly effective structures of activity. The structuring of these groups (through strict separation of leading and operational structures), the rigorous distribution of criminal tasks, the specialization of members in certain types of very precise operations, the well-defined functional and interpersonal relations, the high level of stability and cohesion of criminal groups are important indicators in the analysis and prediction of the behavior of such groups and their members.

Bibliographie

- Bricout, J. (1990). Les sociopathes. Essai de caractérisation de la personnalité sociopathique, Editions A. Lacassagne, Lyon.
- Butoi, T., Butoi, Ioana Teodora (2006), Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie și practică, Pinguin Book, București.
- Cooke, D.J., Michie, C. (2001). Redefining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model, *Journal of Personality and Social Psychology*, 72, 1322-1334.
- Evans, T.D., Cullen, F.T., Burton Jr., Dunaway, R.G., Benson M.L. (1997). The social consequences of self-control: testing the general theory of crime, *Criminology*, 35, 475-501.
- Lerner, J.K., Kelter, D. (2001). Fear, anger and risk, *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 146-159.
- Milcu, Marius (2010). „Considerații privind delincvența juvenilă: cauzalitate și implicații sociale. Individualitate vs. integrare socială”, în vol. M. Milcu, *Cercetarea psihologică modernă. Direcții și perspective. Individ, grup, organizație: studii aplicative*, Ed. Univ. București, pp. 164-167.
- Milcu, Marius (2013). „Cunoștințe și abilități specifice în psihologia judiciară. Implicații privind formarea specialiștilor judiciari”, în M. Milcu (ed.), *Cercetarea aplicativă în psihologia modernă: Premise metodologice*, Ed. Univ. București, 2013, pp. 157-161.

- Milcu, Marius (2013). „Psihologia grupurilor mici în mediul infrafracțional. Studiu de caz”, in M. Milcu (ed.). *Cercetarea aplicativă în psihologia modernă: Premise metodologice*, Ed. Univ. București, pp. 162-170.
- Milcu, Marius (2013). „Analiza psiho-dinamică a grupului infrafracțional”, in M. Milcu (ed.). *Cercetarea aplicativă în psihologia modernă: Premise metodologice*, Ed. Univ. București, pp. 171-175.
- Pontell, H.N. (ed.) (2002). *Social deviance. Readings in theory and research*, fourth edition, Upper Saddle River, New Jersey.
- Rotton, J., Cohn E.G. (2000). Violence is a curvilinear function of temperature in Dallas: A replication, *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 1074-1081.
- Stein, D.J. (2000). Aggressive behavior and physiological arousal as a function of provocation and the tendency to inhibit aggression, *Journal of Personality*, 35, 397-310.
- Turliuc, Maria Nicoleta (2007). *Psihosociologia comportamentului deviant*, Institutul European, Iași.

THE ROLE OF FAMILY COMMUNICATION IN COUNSELING ADOLESCENTS WITH CONDUCT DISORDER

Radiana MARCU, Assistant Professor, PhD, and Anca MUSTEA, Assistant Professor, PhD, “Vasile Goldis” University the West, Arad

Abstract: In today's society there is an increasing frequency of conduct disorder in adolescents, having negative impact at a personal, family and social level. Adolescents with conduct disorder show deficits in the ability to initiate, maintain and develop effective social interaction (social competence), and in the recognition, understanding and self-regulation of emotion (emotional competence). These dysfunctional behavioral and emotional patterns have a negative impact on academic performance and social functioning of teenagers. The family is the first social environment to which the child has contact and which is influencing his behavior. It has a very important role in the prevention of conduct disorder and, it is also essential in the counseling process of adolescents with conduct disorder. The success of counseling in adolescents with conduct disorder is largely influenced by family involvement and its openness to dialogue with both the counselor and the adolescent. Most of the times, the lack of family involvement and the lack of real dialogue have a negative effect by giving up the counseling process and the adolescent's reintegration.

Keywords: communication, dialogue, conduct disorder, family

Introducere

Comportamentul antisocial și agresiv la copii este o temă de interes pentru cercetarea în domeniul psihologiei copilului cel puțin din două motive. În primul rând, problemele de conduită reprezintă cauza principală pentru care copiii și adolescenții ajung în clinicile de sănătate mentală sau în centre de tratament. În al doilea rând, tulburările de comportament sunt puternic asociate cu delincvența înregistrându-se o creștere îngrijorătoare a delincvenței juvenile. Ca rezultat al acestui interes s-au realizat numeroase cercetări în încercarea de a înțelege și de a trata formele psihopatologiei tulburărilor de externalizare la nivel de mecanism (Maddux și Winstead, 2005, p. 335).

Conform DSM IV (APA, 2000) trăsătura esențială în Tulburarea de conduită este reprezentată de un pattern de comportament persistent și repetitiv în care drepturile de bază ale celorlalți sunt încălcate și în care normele sociale nu sunt respectate. De asemenea perturbarea de comportament trebuie să cauzeze o deteriorare semnificativă în funcționarea socială, academică sau ocupațională. Pe baza criteriilor din DSM IV (APA, 2000,) trei sau mai multe din cele 15 comportamente specifice, incluzând agresivitatea față de oameni sau animale, distrugerea de bunuri, furtul sau minciuna, și încălcarea de reguli (de exemplu: fuga de acasă), trebuie să fie prezente pe o perioadă de 12 luni pentru a putea pune diagnosticul de tulburare de conduită. Frecvent, comportamentele persistente care apar în mai multe contexte diferite este mai probabil să constituie simptome a tulburării (Lerner și Steinberg, 2004).

Caracteristicile psihologice care pot constitui un factor de risc pentru tulburarea de conduită sunt hiperactivitatea, tendința spre asumarea riscurilor, impulsivitatea și deficitul de atenție. Împreună, aceste trăsături se asociază cu o rată mai mare a delincvenței și arestărilor

în cazul celor care au aceste caracteristici comparativ cu cei care nu le au. Date relevante în literatura de specialitate (APA, 2000) susțin că tulburarea de personalitate antisocială, care este posibilă dezvoltare a tulburării de conduită la vârsta adultă, se asociază cu trăsături cum ar fi: căutarea noutății (cu comportamente temperamentale și impulsive), lipsa temerilor (provocator) și dependența scăzută față de recompense (distant și independent).

Relațiile părinte-copil care includ practicile parentale de disciplinare, implicarea și supraveghere minimă, căldură emoțională scăzută și atitudini negative față de copil pot constitui factori de risc pentru tulburarea de conduită. Aceste practici parentale sunt semnificativ relaționate cu delincvența și abuzul de substanțe de mai târziu.

Influența familiei asupra dezvoltării adolescentului

Părinții modelează viața copiilor lor de la naștere și până când aceștia ating statutul de adult. Cel mai important factor al mediului extern pentru copil și adolescent este familia, care conferă suport emoțional, material și cultural, de grijă și educație, iar modalitatea sau forma prin care aceste nevoi ale copilului și adolescentului sunt satisfăcute, influențează în mare măsură dezvoltarea psihică și sănătatea mentală a acestuia. Astfel, declinul familiei sale și dificultățile sau problemele de relaționare între membrii familiei pot avea consecințe grave comparativ cu mediul familial echilibrat, care conferă adolescentului stabilitate, siguranță și afecțiune (Milea, 2006).

Tipul de familie din care adolescentul face parte poate să constituie un factor important în dezvoltarea emoțională și în calitatea relațiilor interpersonale ale acestuia, deși nu atât forma de organizare a familiei și statutul membrilor familiei sunt importante, ci mai degrabă conținutul relațiilor interpersonale dintre membrii familiei.

Interesul curent în ceea ce privește efectele conflictelor maritale asupra copiilor își are originea în asocierile realizate de-a lungul timpului între familiile destrămate și delincvență. Studii realizate între anii 1960 și 1970 au arătat că principalele riscuri care acompaniază divorțul sau separarea, mai mult decât moartea unui părinte, se datorează conflictului dintre părinți și nu divorțului în sine (Rutter, 1971; 1981). Concluziile studiilor realizate de Block, Block și Gjerde (1986) subliniază faptul că dezacordul și conflictul în familiile intacte reprezintă pentru copii și adolescenți un risc crescut pentru dezvoltarea unei patologii. De asemenea, rezultatele relevă și faptul că un risc substanțial pentru psihopatologie îl reprezintă și conflictele existente după divorț, dacă copiii și adolescenții se simt prinși în aceste conflicte.

Studiul lui Rutter aduce o dovadă solidă a faptului că mediul familiar conflictual poate duce la dezvoltarea unei tulburări de comportament, însă trebuie menționat faptul că deși familia conflictuală este un indicator de risc, mecanismul prin care acesta interacționează nu a fost identificat (Rutter, 1994).

Într-un studiu realizat de Olsson, Nordstrom, Arinell și von Knorring (1999) rezultatele arată că adolescenții cu tulburări depresive au experiențiat mai multe evenimente stresante decât cei sănătoși. Adolescenții care pe lângă tulburarea depresivă au și tulburare de conduită sunt mai împovărați și au mai multe conflicte și schimbări în dinamica familială, iar cei cu tulburare de comportament de tip opoziționist provocator au înregistrat probleme în relațiile cu părinții și cu covârșnicii. Autorii studiului susțin că cel mai mare risc îl constituie

situațiile amenințătoare pe termen lung din punct de vedere psihologic (Olsson, Nordstrom, Arinell și von Knorring, 1999).

Educația inadecvată, stilul parental hipoprotectiv și cel hiperprotectiv împreună cu tipul contradictoriu de educație sunt doar câteva dintre ingredientele care pot duce la probleme psihologice și de comportament. Definită de Ștefan Milea (2006) ca formă de abuz, educația inadecvată este cel mai important context psihologic patogen acționând prin diferite și variate mecanisme, iar consecințele asupra echilibrului psihic sunt severe și prezente și în viața adultă.

Este necesar ca, pe lângă satisfacerea trebuințelor elementare și asigurarea protecției, copilul să aibă parte și de un climat afectiv pozitiv, stabil și securizant. Copilul trebuie să capete sentimentul că este un factor de mulțumire și satisfacție pentru anturaj, iar acest lucru se întâmplă când persoanele semnificative pentru el adoptă o atitudine binevoitoare, manifestă afecțiune, tandrețe față de copil și interes pentru acțiunile și faptele acestuia. În acest mod copilul și adolescentul se va evalua ca fiind o persoană valoroasă, iubită și capabilă să iubească. Familia deține rolul suprem în construirea lumii înconjurătoare și în dezvoltarea psihică a copilului, iar orice anomalie în mediul de viață al acestuia are repercursiuni negative (Milea, 2009).

Rolul comunicării în procesul de profilaxie și consiliere a adolescenților cu tulburare de conduită

Date fiind consecințele negative pe care le are tulburarea de conduită, atât la nivel individual, cât și la nivel familial, educațional și social, este important ca să se intervină cât mai devreme prin consiliere sau alte intervenții psihoterapeutice. Un pas mai avansat îl constituie profilaxia primară pentru a evita dezvoltarea dizarmonică a copilului și adolescentului.

Un aspect esențial al procesului de consiliere și psihoterapie este comunicarea. Procesele de comunicare sunt în esență procese sociale și se bazează pe interacțiunea dintre interlocutori, implicând o tranzacție între aceștia, nu o transmitere unilaterală. După Abric „Comunicarea reprezintă (...) un act social deliberat sau involuntar, conștient sau nu.” (Abric, 2002, p. 15). Calitatea comunicării este asigurată de relația dintre persoanele aflate în interacțiune. În cazul consilierii și psihoterapiei vorbim despre *relația terapeutică*.

Carl Rogers (2008) consideră că cea mai importantă caracteristică a relației terapeutice este aceea de a fi autentică. Cu cât relația este mai autentică, cu atât ea este mai utilă: „Asta înseamnă că trebuie să fii conștient de propriile sentimente, atât cât este posibil, în loc să înfățișez masca exterioară a unei atitudini și, de fapt, să am altă atitudine la nivel mai profund sau inconștient. A fi autentic presupune totodată a fi dispus să trăiesc și să exprim, prin cuvinte și purtări, diferitele sentimente și atitudini care există în mine.” (Rogers, 2008, p. 70) O relație terapeutică trebuie să fie în același timp caracterizată de empatie, acceptare necondiționată și congruență între gânduri, emoții și comportamente. Acceptarea necondiționată presupune aprecierea celuilalt ca o „persoană cu valoare personală necondiționată – valoroasă indiferent care i-ar fi situația, comportamentul ori sentimentele.” (Rogers, 2008, pp. 70-71).

Relația terapeutică poate fi considerată doar o formă de relație interpersonală, aceleași legitați guvernând toate relațiile interpersonale, inclusiv relația părinte-copil. Dacă părintele creează împreună cu copilul un climat securizant pe baza unei relații autentice și de acceptare necondiționată, dezvoltarea copilului va urma un traseu dezirabil. În condițiile în care între părinte și copil se reușește stabilirea unei comunicări reale, în care fiecare îl acceptă pe celălalt așa cum este, se poate îmbunătăți relația părinte-copil, astfel încât părintele să ajungă să valorizeze copilul pentru ceea ce este și să conteste doar problema.

Prevenția în rândul adolescenților poate fi extrem de utilă, ținând cont de faptul că majoritatea tinerilor nu au acces la surse de suport din mediu care să îi protejeze împotriva comportamentelor de mare risc și să încurajeze comportamentele pozitive sau preventive. Aria largă de condiții defavorabile pe care copiii și adolescenții pot să le experimenteze și riscul pentru debutul și perpetuarea problemelor psihice de-a lungul vieții indică importanța programelor de prevenție pentru copii și adolescenți. Acestea au rolul de a preveni distresul și problemele de adaptare ale tinerilor, care nu beneficiază de îngrijirea optimă a sănătății mentale, astfel încât să scadă riscul apariției unei deteriorări funcționale în perioada adultă (Opler, Sodhi, Zaveri și Madhusoodanan, 2010).

Cele mai de succes intervenții preventive pentru reducerea riscului de apariție a comportamentelor agresive și a tulburărilor de comportament au ca țintă îmbunătățirea competențelor sociale și creșterea frecvenței comportamentelor prosoziale în rândul copiilor, părinților, covârșnicilor și profesorilor (WHO, 2004).

Profilaxia secundară și terțiară, prin formele de consiliere sau psihoterapie, s-a dovedit a fi eficientă în prevenirea recăderilor în urma *intervențiilor selective* pentru diferite tulburări de comportament (WHO, 2004).

Programele de intervenție implementate timpuriu și care au ca țintă modificarea factorilor de risc individuali, familiali și sociali au avut efecte impresionante în reducerea apariției tulburării de conduită și a delincvenței. De asemenea, este important de subliniat faptul că părinții copiilor cu tulburare de conduită au o sarcină dificilă în gestionarea acestor probleme de comportament și, de cele mai multe ori, în aceste situații stilul parental este mai puțin pozitiv, permisiv și inconsistent cu modalități de disciplinare violente, ceea ce menține și chiar înrăutățește problemele de comportament ale copilului (Scott, Doolan, Beckett și Cartwright, 2010).

Conform teoriei sistemelor structurale de familie, familiile copiilor cu probleme de comportament disruptiv sunt mai dezorganizate decât alte familii. În aceste familii regulile, rutinele și rolurile nu sunt foarte clare. *Comunicarea* este indirectă, lipsită de empatie și confuză (Carr, 2006). Membrii acestor familii nu au deprinderi de rezolvare a problemelor.

Pentru problemele de comportament, factorii protectivi din cadrul sistemului familial implică *relații maritale și relații părinte-copil pozitive, o comunicare eficientă între membrii acesteia și abilități de rezolvare de probleme* (WHO, 2004).

Încurajarea este definită ca proces de exprimare a încrederii în abilitățile și valoarea individului, opus procesului de recompensare pentru obiectivele atinse. Adler credea că întărirea pozitivă, ca tehnică utilizată în sistemele cognitiv-comportamentale de terapie, conduce de fapt la descurajare deoarece oamenii pot ajunge să creadă că nu merită realizările

(Marcu, 2013a). Învățarea părinților, profesorilor și a altor îngrijitori să ofere încurajări este văzut ca prim pas în prevenirea problemelor de sănătate mentală.

În tratarea tulburării de conduită și a problemelor de comportament în general, modalitatea preferată a consilierilor adlerieni este de a include familiile și profesorii în procesul de consiliere deoarece se consideră că interacțiunea cu adultul menține obiectivele copilului. Un obiectiv al consilierii adleriene este de a ajuta copilul să își formeze o perspectivă asupra comportamentului său problematic prin descoperirea/ conștientizarea obiectivelor, postulându-se ideea conform căreia copiii nu sunt conștienți de scopurile și acțiunile lor de cele mai multe ori neputând justifica comportamentul negativ.

Rezultatele celor mai recente cercetări în domeniu demonstrează ca terapia funcțională de familie crește *comunicarea suportivă* dintre membrii familiei, scade frecvența comunicării defensive și ajută membrii familiei să își schimbe atribuiri personale cu privire la problemă în atribuiri situaționale. Terapia funcțională de familie este eficientă și în alte arii ale psihopatologiei nu doar în tratarea tulburării de conduită putând fi implementată cu succes (Sexton și Alexander, 2003).

Superioritatea consilierii familiei față de consilierea individuală este susținută de diferite studii (Henggeler & Sheidow, 2012; Apsche, Bass & Houston, 2007; Apsche, Bass, Zeiter și Houston, 2008), ceea ce indică o relativă instabilitate a valorilor adolescenților și posibilitatea „contaminării” sau a influențării acestora de către familie și de către persoane semnificative pentru aceștia. Aceste aspecte au fost subliniate de Ștefan Milea în caracterizarea perioadei adolescenței ca plastică și cu o vulnerabilitate utilă (Milea, 2009). Prin urmare, responsabilitatea în bună parte pare să cadă pe umerii părinților care prin atitudinea și comportamentul lor pot favoriza sau nu menținerea rezultatelor pozitive înregistrate de adolescenți pe parcursul ședințelor de consiliere.

„Cu toate că adolescenții nu verbalizează o îmbunătățire substanțială a relației cu familia, această îmbunătățire este evidențiată în cercetare. În mod ipotetic, nerecunoașterea ameliorării relației cu familia se poate datora și expectanțelor nerealiste ale adolescenților cu privire la o relație adecvată cu familia dar și contaminării cu informații contradictorii primite de la covârșnicii” (Marcu, 2013b).

În cazul tulburării de conduită, este importantă formarea unei relații colaborative între familie și consilier. Astfel, părinții și consilierul contribuie în program cu propria expertiză, iar munca are un caracter colaborativ pentru ameliorarea problemelor de conduită a adolescentului (Gower și Bryan, 2005). Deschiderea părinților față de procesul de consiliere permite o comunicare autentică între aceștia și consilier, pe de o parte, respectiv între părinți și adolescent, pe de altă parte. În cadrul consilierii, părinții pot identifica limitele comunicării anterioare cu copilul, producându-se o schimbare în modul în care îl percep și îl acceptă ca persoană, ajungând să problematizeze doar comportamentul nedorit.

Neimplicarea familiei în procesul de consiliere implică o comunicare deficitară a părinților, atât cu copilul, cât și cu consilierul. Acest mod de comunicare va fi, la rândul său, oglindit în relația copilului cu consilierul, constituind un impediment pentru reușita intervenției.

Concluzii

Tulburarea de conduită are consecințe negative atât în ceea ce îl privește pe adolescent, cât și în ceea ce privește familia și societatea. La nivel individual, o tulburare de conduită persistentă se va dezvolta într-o tulburare antisocială la vârstă adultă. De asemenea, se poate asocia cu rezultate scăzute la nivel academic și social, ceea ce va împiedica o bună integrare socială. La nivel familial, tulburarea de conduită poate duce la conflicte și disfuncționalitate, care necesită o intervenție de specialitate pentru a fi depășite. Manifestările psihopatologice ale adolescentului cu tulburare de conduită se răsfrâng asupra întregii societăți, prin consecințele negative pe care le au.

Prin urmare, profilaxia primară, secundară și terțiară (consiliere și psihoterapia) au un rol semnificativ asupra problematicii abordate. Reușita intervențiilor, însă, depinde de implicarea familiei și a adolescentului în relația terapeutică. O relație terapeutică autentică între consilier și familie va modela, la rândul ei, relația dintre adolescent și părinți.

Pentru a ajunge la o relație terapeutică adecvată este necesar ca aceasta să se bazeze pe o comunicare eficientă, adică pe un dialog real între cei implicați. Un astfel de dialog presupune a-l accepta pe celălalt și a-l asculta, chiar dacă părerile sunt diferite. Pentru a se putea realiza o bună comunicare trebuie să existe un grad de empatie, astfel încât fiecare să își poată reprezenta cum se simte celălalt.

În comunicare, este important ca ceea ce se afirmă să facă referire la o problemă punctuală și să nu atace persoana, ceea ce ar putea duce interlocutorul să apeleze la apărare, la un comportament defensiv, agresiv. De exemplu, în relația părinte-copil, o astfel de atitudine a părintelui îi va da de înțeles adolescentului că el nu este pus sub semnul întrebării ca om întreg. Pentru ca părintele să poată aborda o astfel de atitudine, e nevoie ca acesta să poată simți că-l poate accepta așa cum este; ceea ce implică curaj și încredere. Consilierul are rolul de a-l susține pe părinte astfel încât acesta să poată ajunge la a-și construi o relație adecvată cu copilul său.

Comunicarea interpersonală necesită curaj și încredere, existența unei relații de apropiere, autenticitate și semnificație. Pentru ca procesul de consiliere să aibă rezultate pozitive, este nevoie ca toți cei implicați să fie deschiși spre o astfel de comunicare.

Bibliografie

- Abric, J.-C. (2002). Psihologia comunicării: teorii și metode. Iași: Editura Polirom.
- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV*. D.C.: A.P.A.
- Apsche, J.A.; Bass, C.K.; Houston, M.-A. (2007). Family Mode Deactivation Therapy as a Manualized Cognitive Behavioral Therapy Treatment. *The Behavior Analyst Today*, vol. 8, nr. 3, pp. 363-378.
- Apsche, J.A.; Bass, C.K.; Zeiter, J.S.; Houston, M.-A. (2008). Family Mode Deactivation Therapy in a Residential Setting: Treating Adolescents with Conduct Disorder and Multi-Axial Diagnosis. *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy*, vol. 4, nr. 4, pp. 328-339.

- Block, J. H., Block, J., and Gjerde, P. F. (1986). The personality of children prior to divorce: A prospective study. *Child Development*, 57, 827-840.
- Carr, A. (2006). *Family Therapy. Concepts, Process, and Practice*. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
- Gowers, S. G., and Bryan, C. (2005). Families of Children with a Mental Disorder. In N. Sartorius, J. Leff, J. J. López-Ibor, M. Maj, and A. Okasha (Eds.), *Families and mental disorders from burden to empowerment*. England: John Wiley & Sons.
- Henggeler, S.W.; Sheidow, A.J. (2012). Empirically supported family-based treatments for conduct disorder and delinquency in adolescents. *Journal of Marital and Family Therapy*, vol. 38, nr. 1, pp. 30-58.
- Lerner, R., and Steinberg, L. (2004). *Handbook of adolescent psychology* (3rd edition). New York: Wiley.
- Maddux, J. E., and Winstead, B. A. (Eds.) (2005). *Psychopathology: Foundations for a contemporary understanding* (2nd ed., pp. 223–250; 335). New York: Taylor & Francis.
- Marcu, R. (2013a). Factorii familiale și tulburarea de conduită la adolescent din perspectiva psihologiei adleriene. *Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România*, 16(1), 25-40.
- Marcu, R. (2013b). Modification of dysfunctional patterns by the means of counselling in the care of teenagers facing behavior problems. The role of family in maintaining the results. *International Journal of Education and Psychology in the Community*, vol. 3, nr. 2, pp. 64-93.
- Milea, Șt. (2006). *Profilaxia primară a tulburărilor psihice la copil și adolescent*. Vol. 1. București: Editura Științelor Medicale.
- Milea, Șt. (2009). *Profilaxia primară a tulburărilor psihice la copil și adolescent*, vol. II, București: Editura Științelor Medicale.
- Olsson G, Nordstrom M-L, Arinell H, von Knorring A-L. (1999). Adolescent depression and stressful life events. A case-control study within diagnostic subgroups. *Nordic Journal Psychiatry*, 53, 339–346.
- Opler, M., Sodhi, D., Zaveri, D., and Madhusoodanan, S. (2010). Primary psychiatric prevention in children and adolescents. *Annals of clinical psychiatry*, 22(4), 220-234.
- Rogers, C. (2008). *A deveni o persoană*, București: Editura Trei.
- Rutter, M. (1971). Parent-child separation. Psychological effects o the children. *Journal of child psychology and psychiatry*, 12, 233-260.
- Rutter, M. (1981). The city and the child. *American Journal of Orthopsychiatry*, 51, 610–625.
- Rutter, M. (1994). Family discord and conduct disorder: cause, consequence, or correlate? *Journal of family psychology*, 8(2), 170-186.
- Scott, S., Doolan, M., Beckett, C., and Cartwright, S. (2010). *How is parenting style related to antisocial behavior. Preliminary findings from the helping children achieve study*. London: Department for Education.
- Sexton, T., and Alexander, J. (2003). Functional family therapy: A mature clinical model for working with at-risk adolescents and their families. In T. Sexton, G. Weeks, & M. Robbins (Eds), *Handbook of Family Therapy*. New York: Brunner-Routledge.
- World Health Organization (1998). *ICD-10. Clasificarea Tulburărilor Mentale și de Comportament*. București: Editura All.

METALINGUISTIC AND META-REFERENTIAL ASPECTS IN DIDACTIC COMMUNICATION

Cristian ARHIP, Assistant Professor, PhD, University of Medicine and Pharmacy, Iasi and Odette ARHIP, Professor, PhD, Ecological University of Bucharest

Abstract: Glottodrama is a project of didactic research which, besides the indisputable original aspects, offers the opportunity to determine and to comment upon the aspects of meta-referential theory (Werner Wolf, 2009) being applied in didactic strategies. These are meant to help students to learn a foreign language or, in certain social contexts, the Romanian language as a foreign language. This project includes obvious interdisciplinary features and it is an indicative example for the application, in Romania, of the Lifelong Learning Programme of European Union. Being coordinated by the Laboratory of Linguistic Research of Culturiana Publishing Company, it aims to experiment with innovative methodology that integrates communicative glottodidactics and the dynamic theatrical performance. A theoretical inspiration can be found in E. Goffman' theory of social drama. The project provides training organization based on drama-parts classes, the teaching activity being conducted by two teachers: a language-teacher and a drama-teacher. The activity during the classes, the staging of different scripts with a more powerful and meta-referential feed-back accompanied by detailed comments and analyses of the filmed and recorded materials allow a more accurate assessment and a rapid progress. Theoretically, it offers an interesting example for applied meta-reference also on the didactic process and not only in the established artistic fields.

Keywords: meta-reference, part, innovation, language, didactics, drama.

The present paper deals with the meta-referential aspect in didactic communication. Theoretically, the meta-referential approach involves a move from a first cognitive or communicative level to a superior one at which the referents become self-reflexively signs or meta-signs. This human capacity to watch, see, act and, verbally and mentally, interpret itself is very interesting, defining for the essence of a human being. Many meta-researches were applied first of all to literature and poetry, but also to other different arts afterwards. Painting, sculpture, architecture, photography, music, dance, theatre, film, computer games, etc. have been provided with attractive and apprehensive studies. The main objective of this paper is to prove that the same thing is possible and consistent for the didactic communication when a distinct method is used.

The paper focuses upon the glottodrama method which is used to teach a foreign language via linguistic and theatrical devices (Colibaba, 2013). Glottodrama is a project developed by the European Union under the Lifelong Learning Program. It is coordinated by the Laboratory of Linguistics of Culturiana Publishing Company from Italy. In Romania, the project is applied at EuroEd Foundation and at the University of Medicine and Pharmacy from Iasi (in the second term of their first year of medical study) and it involves teaching a foreign language through theatrical and linguistics strategies and procedures. The students have two teachers; one is teaching the language (grammar, vocabulary, speaking aspects, etc.) and the other one is initiating the learners into drama and acting techniques. The didactic

context becomes a more inter-active, effective and interesting one. The non-verbal communicative forms are very important and highly used in this teaching-method (Vladutescu, 2012). The cultural and social connotations are also brought to the forefront of the activities. The student gets close to the desired didactic objective: to identify mentally with the other language. All the newsworthy aspects regarding the teaching activity were presented in several papers of the teachers applying the methods (Colibaba, 2013).

This paper reveals and comments upon the meta-referential aspects which involves the teachers or the trainers. Both of them deal with a kind of Pygmalion effect because of the quite clear existential splitting. They lean between mimesis process / the craft of copying the behavior (*eikastiké*) and simulation / the art of making a show (*phantastiké*). The latter assumes an autonomous existence. Pygmalion story is the founder-myth of simulation and it involves magic and technique. From the point of view of artistic anthropology, the teachers and students performing glottodrama experience also a transgression of the reality. The shifting roles of the canonic characters in fiction become slices of lives cutting loose from the real persons involved in the didactic process. However, real persons and their different characters/parts share the same eagerness for education and the intellectual ability to pursue their linguistic objectives.

Each event-story renders a particular linguistic and communicative pattern, helping the students to cross the threshold between reality and simulative context. They are enriched with many-folded personality and they watch themselves in the filmed materials as in a mirror. A divided self is exposed in different milieux or settings showing social and physical details which are different of its own. The stories come from reality, but a simple stereotype is not much to build a story on. The stories come together with linguistic aspects and casts of the faces. Pygmalion statue is animated by the words and ways of expression. The stagy simulated world reduplicates the whole world, turning it into a sign and referring to itself. Therefore, we appreciate that this an interesting meta-referential aspect revealed in the didactic process. It is a self-contemplation activity similar to other postmodern cultural displays. It resembles a musing of a painting in which the artist himself appears. The philosophical and ontological aspects are also approached from a different perspective. Disclaiming the baroque notion of the world seen as a stage, glottodrama suggests another angle: the fictitious events and contexts are intentionally experienced as real life-situations and this kind of tackling the ontological aspect is a very believable. The drama-input encourages the students and the teachers to improvise outside the guidelines, but all of them are aware of the fact that it is only a policy for linguistically enrich themselves through various parts. Unlike arts and media, the metalepsis phenomenon or mise en abyme structure is not present (Genette, 1972). The teachers enforce self-consciousness through a plethora of strategies aiming at encompassing foreign verbal, non-verbal signs, and other symbolic relationships that support a specific discursive meaning. All of them are waiting for the semiotic field to inform heuristically about themselves as screenings in a different linguistic universe. They are aware of their intentional and directed changes and they only need to discover their own nature enjoying becoming true to their newfound self. They are beneficial owners of the Pygmalion effect.

Pygmalion effect is an effect of the double which suggest quite different processes of mediation and exchange. The verbal and visual signs refer to themselves. Meta-reference is a

special case of self-reference (Jannidis, 2009). The meta-referential characteristics involved in the didactic process of glottodrama focus on quite modern and copious disciplines: pragmatics, kinesics, haptics, proxemics. They allow to the students to perceive acutely life and culture of different civilizations in which they enter linguistically and theatrically. This meta-referential entrance may be read in two opposite ways: an absolute hyperbole of creative teaching-methods and an exceptional staging of real life. Diverse portraits and social contexts intermingle with the inner openings and the intimate personal spaces. The border between reality and drama, between native language and foreign language is intentionally blurred. The teachers modeled their students through real-life situations and ludic fallacy into doubles of themselves speaking amazing fluently the studied language. The usual uncertainty, ambiguity and shyness disappeared and they were replaced by joyfully playing dramatic, histrionic parts, but remaining inside the same self. The concealed didactic process can produce infinite linguistic identities of only one psychological and physical being which collates meta-reference. It goes one step further in the educational field.

Bibliography

Colibaba, Anca Cristina (2013). *Teaching Foreign Languages Through the Glottodrama Method*. Contribution presented at EHB Conference.

Genette, Gérard (1972). *Discours du récit*, in *Figures III*. Paris: Seuil.

Jannidis, Fotis (2009). *Metareference in Computer Games*, in *Metareference Across Media*, (ed. Werner Wolf). Amsterdam-New York: Rodopi.

Stoichita, Victor Ieronim (2006). *Efectul Pygmalion. De la Ovidiu la Hitchcock*. Bucuresti: Humanitas.

Vlăduțescu, Ștefan (2012). *Persuasion as a Form of Influence*. *Revista de psihologie a Academiei Române*, 58(1), 57-64.

LOW EMOTIONAL STABILITY – NEGATIVE PARENTAL FACTOR IN ANOREXIA NERVOSA

Cosmin O. POPA [2], PhD, Gabriela BUICU [1,2], PhD, Livia TARAN [2], PhD, Al Hussein HUSSAM [1], student, Florin BUICU [1], PhD, [1] - University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș, [2] - Mental Health Center of Târgu-Mureș

Abstract: A great number of theories related to the bio-psycho-social aspects of anorexia nervosa currently exist. Most of these theories have been proven by studies which showed that one of the causes of anorexia nervosa could be linked to the relationship the patient has with her parents, especially the mother. This study investigates (based on the Big Five model) the personality of two lots of mothers whose daughters suffer from anorexia nervosa (N=8), clinically diagnosed and treated, and another lot of mothers whose daughters do not present this disorder (N=8). The results obtained indicate the fact that the Emotional Stability (Neuroticism) personality dimension in the target lot is lower, reaching levels that could indicate the existence of anxiety/depressive disorders.

Keywords: anorexia nervosa, Emotional stability, personality dimension.

Introduction

The prevalence of anorexia nervosa is estimated to be 1.2% of the general population. Over a one year period, the prevalence of anorexia nervosa was 127 women in 100,000 (Smink, Hoeken, Hoe, 2012). The prevalence of anorexia nervosa in young women under 20 years of age is 0.6% of the population. The incriminated risk period is between 17 and 18, and the debut of the disorder occurs around age 20 (Stince, Marti, Shaw, Jaconis, 2009). Power et al (2013) shows that anorexia, as well as other psychological diseases, has a strong genetic basis. This process can suffer mutations in time, its trans-generational transfer being due to a mechanism still unknown (Power, Kyaga, Uher, et al, 2013).

Attachment issues during one's childhood determine the occurrence of symptoms specific to anorexia or other eating disorders. Mothers of anorexic patients perceive their own parents as being disinterested in their upbringing and education. These patients score high on scales assessing the presence/absence of anorexia nervosa (Canetti, Kanyas, Lerer, 2008). Thus, one can mention childhood attachment issues as being one of the causes of anorexia.

If one studies the etiopathogeny of anorexia through the point of view of attachment issues, one notes that some of these patients, due to the fact that they had been forced by their parents to *do everything perfectly*, were not encouraged or rewarded when they were successful, and emotionally, they learnt to censor their own emotions, as they feared that other people might treat them the same way as their caretakers. Due to this fact, anorexic patients acquire an exaggerated critical spirit, having unrealistic standards, thus copying the cognitive, emotional and behavioural model they acquired during their childhood, due to a rigid education (Ansell, Grilo, 2007). Thus, the personality of anorexic patients can be described by way of a *overcontrol* typology, associated with major depressive episode (Claes, Vandereycken, Luyten, et al, 2006, Asendorpf, Borkenau, Ostendorf, et al, 2001). *Overcontrol* is characterized by excessive self-censorship in emotional expression,

inhibitions, behavioural restrictions, rigidity and self-denial. For example, these individuals support their own point of view regardless of what others claim; their task obstinacy and persistence emerge as a dominant feature, even when they are counterproductive (Hoyle, 2010).

With regard to human personality, it becomes distinct through a combination of features such as sociability, ability to communicate, emotional balance, conscientiousness, creativity. An individual's personal charm is also included in this typology. Other features can be added to the above, depending on the complexity of human interpersonal relationships and actions. The major behaviours associated within human personality can be one of two types, positive and negative (Nireştean, Ardelean, 2001). In other words, a person needs to typologically present most of the features above; when serious distortions occur in any of these dimensions, one can talk about personality disorders. Personality disorders affect both the patient and the patient's loved ones (Lăzărescu, Nireştean, 2007).

When it comes to the dimensional approach to human personality, the *Big Five* model (FFM) is built on a system which implies the personality's functioning through dynamic operations and causality processes. The five personality factors – Openness, Extraversion, Conscientiousness, Agreeability and Neuroticism (Emotional Stability) – are the main dimensions forming the nucleus of this theory (McCrae RR, Costa PT Jr., 2008).

Studies performed according to the big five model (FFM) indicate the fact that this model encompasses personality dimensions which can be considered both with regards to normality and to pathology of human personality. This difference is given by the level at which that specific dimension is situated at compared to the interpretation of the NEO-PI personality inventory or subsequent and similar versions of this inventory (Costa, Jr., McCrae, 1990, Costa, Jr., McCrae, 1992, Coker, Samuel, Widiger, 2002, Krueger, Tackett, 2003).

Research objectives and hypotheses

This research sets off from the premise that the level of the *Emotional Stability* dimension is lower in the target group consisting of mothers of patients suffering from anorexia nervosa, compared to the control group consisting of mothers whose daughters do not suffer from anorexia.

Participants

The main characteristics of the lots included in the study are those referring to: sex, age, educational level and the diagnosis of anorexia for the target group.

Two lots were included in the study; the first consisted of mothers whose daughters had been diagnosed with anorexia nervosa, and the second lot was a control group consisting of mothers whose daughters did not suffer from anorexia nervosa. The target group contains 8 females, the general age average per group being $M_{age} = 41.63$ years old. The control group consists of 8 females with an average age per group of $M_{age} = 38.63$ years old. The results were collected in the period January 2010 – December 2012. The data comes from the Mental Health Centre of Tîrgu-Mureş, Neuro-infantile Psychiatry Clinic, Psychiatry Clinics no. I and II. During this period, 1980 patients were consulted in the Mental Health Centre of Tîrgu-

Mureş. Out of these cases, only three patients (0.8%) were diagnosed with anorexia, due to the extremely low incidence and prevalence rate of this disorder.

Inclusion criteria were related to the existence of an anorexia nervosa diagnosis for the daughter (s) of the patients included in the study in the target group.

Exclusion criteria were: the presence of psychotic symptoms, serious personality disorders.

Assessment tools The psychometric tests used in this research are calibrated, standardised and validated on the Romanian population. In this research, the SCID-II Structured Clinical Interview was used alongside the DECAS Personality Inventory.

Material and Method

The investigation of the dimensions of personality was done using the DECAS Personality Inventory, a personality assessment tool coordinated by Florin-Alin Sava (2008). The DECAS Personality Inventory is a modern psychometric tool which assesses the dimensional sphere of the personality according to the big five personality factors (The Big Five). The DECAS acronym comes from *D-Deschidere* (Openness), *E-Extraversie* (Extraversion), *C-Conştiincozitate* (Conscientiousness), *A-Agreabilitate* (Agreeability), *S-Stabilitate Emoţională* (Emotional Stability).

Results

Fig. 1. Score distribution for *Emotional Stability* target group

The score distribution for the *Emotional Stability* dimension in the target group (N=8) shows $M = 5.1$ and $SD = 2.10$

Fig. 2. Score distribution for *Emotional Stability* control group

The score distribution for the *Emotional Stability* dimension in the control group (N=8) shows $M = 9.00$ and $SD = 3.81$.

Table 1. *t* Test for independent sample

						t	df	Sig. (2-tailed)
	Average	Dif. M.	Dif. M.	95% confidence quotient of the difference				
				Low	High			
GC-GT	-3.87	-3.87	1,54	-7.17	-.57	2.516	14	.0024

The difference between the scores obtained for Emotional Stability by the mothers whose daughters suffer from anorexia ($M = 5.1$, $SD = 2.10$) and the mothers whose daughters do not present this disorder ($M = 9.00$, $SD = 3.81$) is -3.87 . The 95% confidence interval for this difference is between -7.17 and $-.57$. For this interval, the difference is statistically significant at the 5% two-tailed significance level, where $t = 2.51$, $DF = 14$, at the significance threshold where $p < 0.05$.

Discussion

Based on the DECAS standard, we can affirm that in the target group, the level of the personality dimension named Emotional Stability is low ($S_{gross} = 5.1$), and in the control group, the level of Emotional Stability is average ($S_{gross} = 9.0$). The low level of emotional stability which characterises the target group denotes the presence of distress, as these individuals are easily affected by existential problems. Also, these individuals show a high level of anxiety, feeling vulnerable when faced with life events. Negativity and pessimism prevail at their emotional level, all these being accompanied by unrealistic standards.

The results of our study correspond with those of Furnham and Adam-Saib (2001), who found an association between the parental connection and/or parental educational practices and eating disorders. They revealed the fact that young Asian-British females also reported excessive parental protection among the causes for their eating disorders. Proof currently exists of deficient parental care being involved as an etiopathogenic factor in individuals with chronic anorexia nervosa (Bulik, Sullivan, Fear, et al, 2000). Yager and Andersen (2005) show that parent-child interactions and the parents' personality features vary greatly. The relationships between mothers and daughters are described by some authors as rejection or contradictory (Blinder, Chaitin & Goldstein, 1988), while in the opinion of others, these relationships are ambivalent or with excessive involvement (Minuchin, Rosman, Baker, 1978). Thus, if we look at the results of our study, we see a low level of Emotional Stability, which represents in the case of these mothers a high level of worrying, low self esteem and a strong predisposition towards developing anxiety disorders and depression. This is because, out of the five factors, the factor with the highest predictability in indicating an emotional or psychological disorder is the Neuroticism / Emotional stability dimension, only when it is at a low/very low level (Zinbarg, Uliaszek, Adler, 2008). In other words, these mothers become hyperprotective or, on the contrary, indifferent, due to low Emotional Stability, which causes hypervigilance, hyperprotection or, on the contrary, indifference and deficiencies in establishing behavioural limits when it comes to the behavioural and attitudinal side of their relationship with their daughters. These maternal behaviours can cause the occurrence of maladaptive cognitive schemes in the case of anorexic patients, due to the fact that lack of autonomy in development or emotional deprivation hinder these patients in their process of acquiring adaptive behaviours and attitudes in their relationship with the environment (Young, Klosko, Weishaar, 2003), hence, the coping mechanism used by the patients become maladaptive and can take the form of unhealthy eating behaviours.

Conclusions

In conclusion, the results obtained can be useful in the therapeutic approach of mental anorexia, due to the fact that, as we have shown, low emotional stability in the mother of an anorexic patient can negatively influence to some extent the patient's personal development, and, together with other factors, can contribute to the occurrence and persistence of this disorder. Given this fact, a family psychotherapeutic approach could be useful in the first stage in order to identify and treat possible psychological disorders associated with emotional instability in the mothers of anorexic patients. In the case of anxious/depressive mothers of anorexic patients, augmenting psychotherapy with antidepressant/anxiolytic medication would only hasten the therapeutic process, and this would be for the benefit of the patient suffering from mental anorexia.

References

Ansell, E.B., Grilo, C.M., 2007, Personality Disorders, In: Hersen M, Turner SM, Beidel DC (edits.) *Adult psychopathology and diagnosis* — 5th ed. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 657, 658.

- Bulik, C.M., Sullivan, P.F., Fear, J.L., Pickering, A., 2000, Outcome of anorexia nervosa: eating attitudes, personality, and parental bonding. *Int J Eat Disord*, 28 (2), 139-47.
- Canetti, L., Kanyas, K., Lerer, B., 2008, Anorexia Nervosa and Parental Bonding: The Contribution of Parent–Grandparent Relationships to Eating Disorder Psychopathology, *Journal of Clinical Psychology*, 64 (6), 703—716.
- Costa, P.T. Jr., McCrae, R.R., 1992, The Five-Factor Model of Personality and Its Relevance to Personality Disorders, *Journal of Personality Disorders*, 6 (4), 343-359.
- Costa, P.T. Jr., McCrae, R.R., 1990, Personality Disorders and The Five-Factor Model of Personality, *Journal of Personality Disorders*, 4 (4), 362-371.
- Claes, L., Vandereycken, W., Luyten, P., et al., 2006, Personality Prototypes in Eating Disorders Based on the Big Five Model, *Journal of Personality Disorders*, 20 (4), 401-416.
- Coker, L.A., Samuel, D.B., Widiger, T.A., 2002, Maladaptive Personality Functioning Within the Big Five and the Five-Factor Model, *Journal of Personality Disorders*, 16 (5), 385-401.
- Furnham, A., Adam-Saib, S., 2001, Abnormal eating attitudes and behaviours and perceived parental control: a study of white British and British-Asian school girls. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 36 (9), 462-470.
- Hoyle, R.H., 2010, *Handbook of personality and self-regulation*. Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 5- 6.
- Krueger, R.F., Tackett J.L., 2003, Personality and Psychopathology: Working Toward the Bigger Picture. *Journal of Personality Disorders*, 17, 109-128.
- McCrae, R.R., Costa, P.T. Jr., 2008, The Five-Factor Theory of Personality In: John OP, Robins, R.W., Pervin, L.A., (edit.) *Handbook of personality: theory and research*. New York: The Guilford Press, 176.
- Minuchin, S., Rosman, B.L., Baker, L., 1978, *Psychosomatic families: Anorexia nervosa in context*. Cambridge : Harvard University Press.
- Nireștean, A., Ardelean, M., 2001, *Personalitate și profesie*, Târgu-Mureș: Editura University Press., 85.
- Lăzărescu, M., Nireștean, A., 2007, *Tulburările de personalitate*, Iași: Editura Polirom.
- Power, R.A., Kyaga, S., Uher, R., et al, 2013 Fecundity of Patients With Schizophrenia, Autism, Bipolar Disorder, Depression, Anorexia Nervosa, or Substance Abuse vs Their Unaffected Siblings. *JAMA Psychiatry*, doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.268.
- Stince, E., Marti, N., Shaw H., Jaconis, M., 2009, An 8-Year Longitudinal Study of the Natural History of Threshold, Subthreshold, and Partial Eating Disorders from a Community Sample of Adolescents, *Journal of Abnormal Psychology*, 118 (3), 587-597.
- Smink, F.R.E., Hoeken, D. v., Hoe, H.W., 2012, Epidemiology of Eating Disorders: Incidence, Prevalence and Mortality Rates, *Curr Psychiatry Rep*, doi:10.1007/s11920-012-0282-y.
- Yager, J., Andersen, A.E., 2005, Anorexia Nervosa, *N Engl J Med*, 14, 81-8.
- Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E., 2003, *Schema therapy : a practitioner’s guide*, New York: The Guilford Press, 6-8.
- Zinbarg, R.E., Uliaszek, A.A., Adler, J.M., 2008, The Role of Personality in Psychotherapy for Anxiety and Depression, *Journ. of Personality*, 6 (76), 1650-1677.

¹*Clinical Psychologist, Psychoterapyst, PhD,, Mental Health Centre Tg-Mures, Romania.*

²*MD, PhD, Univ Med & Pharm Tg Mures, Psychiatrist, Psychiatric Departament M₄,Mental Health Centre Tg-Mures.*

³*MD, PhD, Univ Med & Pharm Tg Mures, Psychiatrist. Psychiatric Departament M₄.*

⁴*Student, Univ Med & Pharm Tg Mures.*

⁵*MD, PhD, Univ Med & Pharm Tg Mures, Public Health & Management Departament M₂.*

DEVIANT ADOLESCENT BEHAVIOR - CAUSAL AND CONDITIONAL FACTORS

Andrei COTRUȘ, Assistant, PhD Candidate and Camelia STANCIU, Associate Professor, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

Abstract: The problem of deviant behavior, which is of great an permanent interest, has been approached by specialized literature mostly as a result to separate research and expressing different opinions of psychologists, sociologists, psychiatrists, professors and jurists. (Dragomirescu, 1976)

Among the particularities of the mental structure of the preadolescents, who presents with a risk of disposition to behavioral deviance, a low interest in spiritual and moral values, the temperamental factor, emotional instability and personality disorders stand out.

Among behavioral deviations of the preadolescent students are cheating habits, skipping school or running from home, vagrancy, alcohol consumption and use of substances, bullying, theft, all of which go hand in hand with nonconformity and critical opposition to parental authority.

On the other hand, analyzing the micro-social factors such as school, family, formal and informal groups, enabled us to identify certain dysfunctions and to emphasize intervention training methods, with their therapeutic potential.

The present work aims to highlight a few of the difficult personality features of middle school preadolescent students by linking behavioral disorders with intelligence, temperament, frustration and aggressiveness.

Research shows the causal and conditional factors of behavioral disorders and precisely depicted features and aspects that came out of the school psychologists' and teachers' observations, emphasizing those features and particularities in preadolescent personality disorders, thus preventive actions can be taken.

Keywords: behavioral disorders, personality features, temperament

Teoriile psihologice ale devianțelor de comportament vin în prelungirea celor biologice, încercând să surprindă rolul unor factori precum deficiențele conștiinței, imaturitatea socioafectivă, socializarea incompletă, lipsa afecțiunii materne în prima copilărie, dezvoltarea morală insuficientă, alte deficiențe psihice în generarea unor manifestări deviante.(Blândul,2012)

Devierea comportamentală reprezintă o abatere de la normele unui grup, ale grupului de apartenență și vine în contradicție cu opiniile, atitudinile, scopurile, aspirațiile și comportamentele unui grup. (Furdui & all, 2001)

Una dintre cele mai valoroase contribuții științifice la explicarea cauzelor psihice și psihiatrice ale comportamentului deviant este cea a lui Sigmund Freud, teoria lui fiind fundamentată pe următoarele trei principii

1. Comportamentele și acțiunile unui adult pot fi înțelese pe baza dezvoltării sale din timpul copilăriei.
2. Comportamentele și impulsurile inconștiente se întrepătrund fapt ce ar putea explica anumite comportamente deviante.
3. Devianța comportamentală este rezultatul unui conflict psihologic.

Ipoteze

În elaborarea ipotezei generale am plecat de la prezumția conform căreia devianța comportamentală este generată și condiționată de inteligență și de trăsăturile de personalitate.

Am presupus astfel, ca subiecții predispuși la tulburări de conduită au un nivel de inteligență mediu spre ridicat, că nivelul frustrării este mai accentuat la elevii cu tulburări de conduită, că tulburările de conduită pot fi influențate de tipul temperamental. Am presupus totodată că tulburările de conduită pot fi datorate și din cauza unei slabe cunoașteri de sine, a slabei motivații și a conturării precare a scopurilor, obiectivelor și idealurilor.

Eșantion

Lotul de subiecți a fost alcătuit din 40 de elevi băieți și fete din clasele gimnaziale V-VIII. Dintre aceștia în lotul experimental au fost cuprinși un număr de 20 de subiecți care prezintă tulburări de conduită, pe baza observațiilor consilierului școlar și a profesorilor. Lotul de control a cuprins un număr de 20 de subiecți fără tulburări de conduită.

Metode și instrumente

Pentru a evidenția corelațiile existente între tulburările de conduită cu inteligența, temperamentul, frustrarea și agresivitatea, am utilizat

1. Matricile Progressive Raven Standard pentru stabilirea coeficientului de inteligență
2. Grila de observare a temperamentului elaborată de către Radu I. ia în considerare manifestări comportamentale cum ar fi limbajul oral cu caracteristici sale, reacții motorii, manifestări afective.
3. Testul de frustrație Rosenzweig pentru relevarea tipurilor de reacții față de stresul emoțional din viața curentă
4. Testul imaginii de sine Cine sunt eu?
5. Testul de personalitate PAS-Q pentru identificarea profilurilor de personalitate care sunt stabilite în timp și sunt independente de orice boală mintală.

Interpretarea statistică a rezultatelor obținute în urma aplicării și interpretării testelor, a fost realizată cu ajutorul programului SPSS 2.0.

1. Rezultate

Figura 1. Coeficienții de inteligență la elevii cu tulburări de conduită

Figura 2. Predominanța temperamentului la elevii cu tulburări de conduită

Fig. 3 Nivelul frustrării la elevii care prezintă tulburări de conduită

Fig. 4. Coeficienții de inteligență la elevii fără tulburări de conduită

Figura 5. Predominanța temperamentului la elevii fără tulburări de conduită

Fig.6. Nivelul frustrării la elevii care nu prezintă tulburări de conduită

Correlations

		INTELIG	FRUSTR
Pearson	INTELIG	1.000	.850**
Correlation	FRUSTR	.850**	1.000
Sig.	INTELIG	.	.000

(2-tailed)	FRUSTR	.000	.
N	INTELIG	20	20
	FRUSTR	20	20

**Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed)

Tabelul 1. Corelația dintre nivelul de inteligență cu nivelul frustrării

În ceea ce privește corelația dintre nivelul de inteligență cu nivelul frustrării, este validă din punct de vedere statistic, la un prag de semnificație de 0.01.

Correlations

		INTELIG	IMPULSIV
Pearson Correlation	INTELIG	1.000	..491*
	IMPULSIV	.491*	1.000
Sig. (2-tailed)	INTELIG	.	.028
	IMPULSIV	.028	.
N	INTELIG	20	20
	IMPULSIV	20	20

*Correlation is significant at the 0.05 level

(2-tailed)

Tabelul 2. Corelația dintre nivelul de inteligență cu nivelul impulsivității.

Correlations

		AGRESIV	INTELIG
Pearson Correlation	AGRESIV	1.000	.969**
	INTELIG	.969**	1.000
Sig. (2-tailed)	AGRESIV	.	.000
	INTELIG	.000	.
N	AGRESIV	20	20
	INTELIG	20	20

**Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed)

Tabelul 3. Corelația dintre nivelul de inteligență și cel al agresivității.

Correlations

		INTELIG	ANXIET
Pearson Correlation	INTELIG	1.000	.969**
	ANXIET	.969**	1.000
Sig. (2-tailed)	INTELIG	.	.000
	ANXIET	.000	.
N	INTELIG	20	20
	ANXIET	20	20

**Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed)

Tabelul 4. Corelația dintre nivelul de inteligență și cel al anxietății.

Concluzii

Literatura de specialitate, precum și cercetarea de față, confirmă faptul că devierile de comportament la elevii preadolescenți prezintă o tot mai mare frecvență, gama factorilor de risc fiind în continuă creștere pe fondul crizei de valori existente în societate și pe fondul globalizării. Prin dimensiunile pe care le are, fenomenul constituie o problemă socială deosebit de actuală, ceea ce reclamă studierea atentă a cauzelor, a formelor de manifestare și a tehnicilor de prevenire și de terapie a acestuia.

Referitor la obiectivele de cunoaștere, care au vizat realizarea unei clasificări a manifestărilor tipice ale comportamentului deviant, identificarea și clasificarea factorilor de risc comportamental la elevii preadolescenți, subliniez în continuare aspectele de risc pe care le consider semnificative.

Datele cercetărilor realizate confirmă faptul că la preadolescenți comportamentul deviant este legat, pe de o parte, de imaturitatea socio-afectivă și caracterială, și pe de altă parte, de dificultățile de adaptare la cadrul social.

Comportamentele deviante se exprimă relativ devreme și au un spectru larg de manifestări, iar acțiunile educative terapeutice întreprinse din timp pot oferi soluții eficiente vizând corectarea acestora.

După cum am constatat, există numeroase forme de comportament de graniță între comportamentele conformiste și cele deviante moral. Evaluarea lor este deseori dificilă. O importanță aparte trebuie acordată condițiilor nefavorabile de mediu, care pot genera trăsături psihologice negative ce devin cu timpul caracteristici dominante ale personalității și astfel își pun pecetea asupra întregului comportament al individului. Din studiul întreprins rezultă că prin formarea și stabilizarea unor însușiri caracteriale deficitare se ajunge la structurarea unor comportamente deviante care la început se exprimă în mod direct și latent, apoi din ce în ce mai direct și intens. Simptomele sunt expresia unor nevoi nesatisfăcute ale copiilor. Într-un mediu fizic și psihic securizant, prin satisfacerea trebuințelor de bază, trebuințe de securitate, de afiliere, de stimă și de autorealizare elevii devin mai ușor educabili. De aceea credem că școala poate oferi sisteme deschise de gândire și de acțiune care sunt în măsură să corecteze disfuncțiile existente astăzi în sistemul familial.

În general preadolescentul cu devieri comportamentale este instabil din punct de vedere psihic, impulsiv în exces, cu forme de hetero și autoagresivitate, reactiv și antisocial. În preadolescență simțul responsabilității intră în faze de sensibilizare și de inserție în universal valorilor sociale, situându-se în zonele conștiinței de sine, care se află în proces de intensă cristalizare și conștientizare a conduitelor de conformitate sau a celor deviante. Pe fondul acestor fenomene, în raport de acțiunea factorilor obiectivi și subiectivi, se structurează devierile de comportament care cunosc o largă varietate de manifestări.

Printre devierile de comportament la elevii preadolescenți de regăsesc conduitele de înșelătorie și fuga de la școală sau de acasă, lenea, minciuna, vagabondajul, fumatul, consumul de alcool și de droguri, actele huliganice, furtul, toate acestea însoțite de nonconformism și de opoziția critică față de autoritatea părinților.

Din analiza sistemică a cauzelor care pot duce la structurarea devierilor de comportament am considerat ca fiind mai relevantă acțiunea a trei categorii de factori în stânsă interdependență factori individuali, factori microsociale și factori macrosociale.

Dintre particularitățile structurii preadolescentului care comportă un risc de deschidere spre sfera devianței, se diferențiază: interesul scăzut pentru valori spirituale și morale, factorul temperamental, instabilitatea emoțională și tulburările de personalitate.

Analiza factorilor microsociale (școala, familia, grupul formal și cel informal) mi-a permis identificarea unor disfuncții și evidențierea resurselor formative, cu potențialul lor terapeutic.

Inadaptarea școlară, cauză, dar și expresie a devierilor de comportament este legată și de atitudini pedagogice inadecvate, de lipsa de emulație corectă, de evaluări nedrepte, de stigmatizarea elevilor, de lipsa relațiilor afective pozitive între educator și educați și de nesatisfacerea nevoii de succes a elevilor.

Familia are un rol important în socializarea copilului, în structurarea personalității acestuia și conlucrând cu școala, în prevenirea conduitelor deviante. Consultarea unor lucrări de referință în domeniu și propria experiență pedagogică au permis evidențierea factorilor de risc de proveniență familială și a principalelor disfuncționalități familiale potențial generatoare de devieri de comportament la copil. Evaluarea corectă a factorilor de risc comportamental presupune cunoașterea nuanțată atât de către părinți cât și de către educatori a naturii și a profilului activității grupurilor formale și informale (stradale, de prieteni, gașca), ceea ce permite predicția evoluțiilor posibile și adoptarea de strategii eficiente de prevenire și de recuperare.

Rezultatele testelor alicate pe copiii cu tulburări de conduită și pe cei fără tulburări de conduită evidențiază diferențe semnificative în ceea ce privește trăsăturile de personalitate: elevii cu tulburări de conduită obținând scoruri mai ridicate în ceea ce privește sensibilitatea, agresivitatea, impulsivitatea, nepăsarea, iresponsabilitatea, labilitatea.

La temperament nu s-au observat diferențe majore, în afară de frecvența temperamentelor colerice și melancolice la copiii cu tulburări de conduită, ceea ce subliniază aspectul impulsiv, instabil al comportamentului.

La testul „Cine sunt eu”, elevii cu tulburări de conduită au evitat să se caracterizeze, ori s-au caracterizat foarte sumar, ceea ce indică o slabă cunoaștere de sine, opoziție, refuz, nepăsare; pe când elevii care nu prezentau tulburări de conduită au realizat o descriere detaliată a lor înșiși, cu o preponderență aproximativ egală în ceea ce privește cei patru factori analizați: fizici, psihici, sociali și ideali.

Testul de frustrare relevă un nivel al frustrării mai mare la copiii cu tulburări de conduită, ceea ce indică de asemenea prezența irascibilității, a exploziei verbale și fizice, sau a refulării la copiii timizi, ceea ce indică o agresivitate pasivă, iar la testul Raven Standard diferența între elevii cu tulburări de conduită și cei care nu prezintă tulburări de conduită este ca majoritatea elevilor cu tulburări prezintă nivel de inteligență mediu-bun, iar ceilalți prezintă nivel de inteligență mediu-slab.

Prin urmare cercetarea realizată a scos în evidență factorii cauzali și condiționali ai tulburărilor de conduită și au redat întocmai trăsăturile și aspectele ce reieșeau din observațiile profesorilor și ale părinților evidențiind acele trăsături și caracteristici care sunt prezente în structura personalității elevului și care ar putea determina viitoare cauze ale tulburărilor de personalitate putând astfel să fie luate măsuri preventive.

Bibliografie

Blândul VC. (2012) Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura Aramis, București.

Dragomirescu V. (1976) Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

Furdui T., Vlad N. (2001) Comportamentud deviant, Editura Ministerului de Interne, București.

Turliuc M. N. (2007) Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Institutului European, Iași.

THE PHYSICIAN'S COMMUNICATION WITH VULNERABLE GROUPS FROM THE PERSPECTIVE OF MULTICULTURALITY

Maria-Dorina PAȘCA, Assistant Professor PhD, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș and Elena Luminița COZLEA, Psychologist, Mureș County Hospital, Obstetrics and Gynecology Hospital

*Abstract: "Prejudice always deform thoughts, feelings and opinions of men." - Mark Twain
In a world where population is growing and the percentage of vulnerable groups is increasing, cultural sensitivity requires very special attention. It is not surprising that cultural factors play a very important role in the healing process, outlining the response to disease and treatment. From Hippocratic Oath to the Romanian legal texts, all argue for a conduit for patients regardless of culture, race, ethnicity, religion. The vulnerable groups are: minorities, people with disabilities, pregnant women, children, whose self-image, and whose whole life is affected, the more they are under the influence of a medical context. We are the richest when we have health, and we are entitled to it, all of us, regardless of where we come from and where we are headed. In this context, medical communication with vulnerable groups has its specificity, given both the professional ethics and the cultural traditions of those concerned.*

Keywords: patient, physician, stigmatization, vulnerability, health

Pentru a realiza o comunicare mai eficientă dar și corectă din punct de vedere a calității și chiar cantității informației transmise prin mesaj, e necesar a sublinia ceea ce definește Larousse (1998) și anume că este o „acțiune de a transmite, a aduce la cunoștință, a împărtăși, a fi în raport cu, a fi legat de, a fi în relație cu” reprezentând practic: o stare și o acțiune, menite în final a determina o atitudine și/sau un comportament dintre două sau mai multe persoane. Este de fapt momentul în care, Stanton N (1995) vorbește de atingerea unor scopuri prin procesul de comunicare, acesta pornind de la:

- să fim receptați (auziți sau citiți);
- să fim înțeleși;
- să fim acceptați
- să provocăm o reacție (o schimbare în comportament sau atitudine)

În aceste context respectarea regulilor comunicării presupune:

- să ascultăm;
- să observăm;
- să analizăm;
- să controlăm;
- să ne exprimăm;

facând ca, Pașca MD (2012) transmiterea mesajului comunicării, în cazul nostru, între medic și pacient să se bazeze pe receptor (R=pacient), emițătorul (E=medicul) asigurându-se:

- dacă s-a înțeles mesajul;
- cum îl recepționează;
- la ce să se aștepte;
- cât reprezintă din tot demersul;
- care este feedback-ul;

astfel încât pasul următor să declanșeze o ascultare eficientă și activă bazându-se pe acceptarea reciprocă ca și coeficient al reușitei.

Este momentul în care, respectându-se Jurământul lui Hipocrate: "... În toate casele în care voi merge, voi intra pentru folosul bolnavilor, străin de orice nedreptate și voluntara și vătămătoare și de acte nedemne față de femei și bărbați, de oameni liberi sau sclavi...", ceea ce îndeamnă fiecare medic spre o conduită și un comportament în care respectarea ca ființă a omului să se facă indiferent de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, cultură, păreri politice și lista rămâne deschisă.

Și cu toate acestea, există momente în care cursul vieții ne determină a deveni vulnerabili (provenit din latinescul vulnerabilis-DEX 1998) catalogat ca parte slabă a cuiva, influențabil, nevralgic, astfel încât ajungem după Lăzărescu M(1994) ca vulnerabilitatea să fie un concept modern care tinde să ia locul conceptului de determinism endogen. Totodată, Tudose Fl (2003) amintește că vulnerabilitatea este un catalizator care amplifică efectul unui agent declanșator, fie eveniment major sau dificultate de viață serioasă și care nu este eficace decât în legătură cu aceștia.

Extrapolând constatările elementare legate de vulnerabilitate la nivelul celor menționate anterior, ajungem a cuantifica grupurile vulnerabile de persoane care în anumite situații se pot transforma în pacienți aparținând unor texturi cum ar fi:

- minoritățile/etnia;
- persoanele cu dizabilități;
- femeile însărcinate;
- copiii;
- persoanele private de libertate, etc.

determinând din partea medicului nu numai cunoașterea elementelor caracteristice fiecărei categorii în parte cât mai ales, modalitatea și logistica aplicată în cazul comunicării cu acestea.

În fapt, Astarastoe V, Gavrilovici C, Vicol M, Gergely D, Sandu I(2011), persoanele vulnerabile sunt cele aflate în incapacitatea absolută sau relativă de a-și proteja propriile interese. Altfel spus, ele nu au suficientă putere, inteligență, educație, resurse, abilități sau alte atribute pentru a-și proteja interesele.

De asemenea un rol important revine și modului în care are loc alegerea canalului de comunicare, acestea având:

- a) puternice conotații date de dimensiunea socială a situației;
- b) se referă la modul de transmitere a mesajului (voce, scris, gest) și a condițiilor fizice (poziția lor în spațiu, locul întâlnirii)
- c) existența a două tipuri de dispunere spațială care favorizează comunicarea și anume: față în față și alături,

astfel încât, cei doi actori ai comunicării, medicul vs pacientul să fie în măsură să:

- aleagă limbajul;
- găsească cuvintele potrivite;
- înlănțuie cuvintele în ordinea dorită;
- transmită cuvintele/informația printr-un canal,

în așa măsură încât, Bakar (1997) după Pașca MD (2012), emițătorul (actorul) este un creator care prin mesajul său, furnizează un întreg ansamblu de informații- semne cu privire la propria persoană, la viziunea sa asupra obiectului comunicării sau la situația socială pe care o dorește

sau o percepe- care vor fi percepute, interpretate și evaluate de către interlocutor, determinând reacțiile angajamentul receptivitatea sau blocarea acestuia.

Practic, ajungem la momentul în care între cei doi actori ai comunicării-medical și pacientul aparținând unui grup vulnerabil, să existe un scop comun prin care:

- a) să se atingă obiectivele propuse;
- b) să se evite situațiile periculoase;

dezvoltându-se astfel o atitudine, o conduită și un comportament care să determine normalitatea actului medical în sine, dezamorsând stările conflictuale ce pot apărea la un moment dat atât instantanee cât și/sau provocate.

Tot acest demers atitudinal este menit a decodifica în fapt, două situații ce pot exista la un moment dat, pornind de la reacția:

- a) medicului față de grupul vulnerabil;
- b) grupului vulnerabil față de medic,

astfel încât rezultanta să se bazeze din perspectiva deontologiei profesionale pe dreptul la:

- viață
- sănătate;
- educație;
- menținerea și păstrarea identității culturale;
- de a alege;

De asemenea, Astarastoe V, Gavrilovici C, Vicol M, Gergely D, Sandu I (2011), este esențial a se lua în considerație elementul cultural când se planifică cel mai bun program de recuperare medicală. Cunoașterea culturii pacientului ajută la dezvoltarea unei atitudini sensibile față de aceasta valoare-întâia primă permisă a unui tratament de calitate. Diverse sisteme de valori culturale, religioase sau chiar individuale comunitare, influențează semnificativ judecata clinică, iar preocuparea pentru protejarea drepturilor individului, rezidă tocmai din indentificarea acestor valori particulare. Într-o rețea extinsă de valori, concepții, prejudecăți, oamenii își interpretează diferit evenimentele, conferindu-le înțelesuri unice, pe care alții nici măcar nu le iau în considerare. Această unicitate a ființei umane nu se referă la particularitățile fenotipice (de ex. o anumită culoare a ochilor, părului, pielii etc) ci la experiențe profunde, cum ar fi confortul fizic, siguranța, starea generală de bine fizic, psihic și mental.

Deci, este momentul de a sublinia că fiecare din grupurile vulnerabile amintite anterior își au caracteristicile sale structurale aparte iar faptul că, contactul cu medicul le determină atitudini, conduite și comportamente variate, duce la conturarea elementelor definitorii relației existente.

De aceea, în periplul nostru comunicațional și relațional e bine să luăm în considerare și perspectiva multiculturalității cum ar fi:

1. identificarea culturală=ceea ce determină ca medicul să cunoască cultura și originea pacientului ce provine dintr-un grup vulnerabil, tradițiile și obiceiurile locale putând interfera cu procesul de vindecare a acestuia;
2. metoda de comunicare=știind că lipsa comunicării ce se indentifică și prin barierele de limbă, pot influența calitatea actului medical, succesul terapeutic și chiar satisfacția pacientului într-un context dat;
3. barierele de limbă=în contextul în care este importantă trecerea de la ceea ce spunem la cum spunem, comunicarea nonverbală fiind esențială;

4. înțelegerea= pentru evitarea unei comunicări ineficiente e necesar de a cere pacientului provenit dintr-un grup vulnerabil să reproducă prin propriile cuvinte și expresii noțiunile primite înainte de a conchide dacă acestea au fost bine înțelese sau nu;
5. credințele și valorile implicate= are loc identificarea sistemului de credință ceea ce reprezintă a fi un factor determinant al vitezei de recuperare după boală a pacientului provenit dintr-un grup vulnerabil la care el se raportează;
6. încrederea= stă în balansul alterării diagnosticului bolii, deoarece dacă de cei în cauză nu sunt furnizate medicului toate informațiile relevante pentru cursul bolii, rezultatele intervenției pot fi compromise de la bun început;
7. însănătoșirea= important este ca timpul să fie cel care să proceseze informația legată de mersul cazului pacientului ce face parte dintr-un grup vulnerabil;
8. dieta= face trimitere la propriile achiziții în acest domeniu mai ales a grupurilor etnice, de aceea munca în echipa-nutriționist-medic, va fi benefică pentru pacientul aflat în această situație dată;
9. evaluarea= va apărea sub forma percepției culturale a propriilor emoții și verbalizarea lor făcând trimitere la comunicarea și relaționarea medicului cu pacientul din prisma conștientizării diferențelor culturale și necesitatea înțelegerii elementelor de multiculturalitate;
10. subiectivismul echipei medicale= înlăturarea din start și din principiu a etichetării pacienților aparținând grupurilor vulnerabile a stereotipiilor și prejudecăților astfel încât e necesară înțelegerea lor în contextul cultural la care se raportează fără a li se aduce atingere ca persoane;

Astfel, Astarastoe V, Gavrilovici C, Vicol M, Gergely D, Sandu I (2011) un sistem de sănătate competent și din punct de vedere al respectului cultural, ar cere experților medicali să își exprime sensibilitatea față de diferențele implicite de comportament, față de atitudinile și semnificațiile atașate evenimentelor emoționale, cum ar fi durerea, depresia sau dizabilitatea. Rolul major al medicului va fi de sprijinire a implicării active a pacientului și familiei în procesul de recuperare a bolii, diminuând frica de necunoscut și întărind speranța de însănătoșire rapidă.

Sub aceste auspicii, existența elementelor conceptuale vizând perspectivele multiculturalității implicate în actul comunicării medicului cu grupurile vulnerabile, face viabilă acceptarea nu numai a diversității culturale și valorice a semenilor noștri cât și posibilitatea de a întreține un climat socio-economic menit a menține sănătatea fizică și psihică a celor care trebuie considerați și sunt de fapt ființe și nu obiecte, având cu toți drepturi egale chiar și în raport cu binele și răul.

Bibliografie

- Astarastoe V, Gavrilovici C, Vicol M, Gergely D, Sandu I (2011)- *Etica și non-discriminarea grupurilor vulnerabile în sistemul de sănătate*, Ed "Gr T Popa"-UMF Iași.
- Lăzărescu M. (1994)- *Psihopatologie clinică*- Ed Helicon, Timișoara.
- Pașca M.D.(2012)- *Comunicarea în relația medic-pacient*, Ed University Press, Tg-Mureș.
- Stanton N (1995)- *Comunicarea*- Ed Societatea Știință și Tehnică, București.
- Tudose FI (2003)- *Orizonturile psihologiei medicale*- Ed Medicală, București.
- Larousse- *Dicționar de psihologie (1998)*- Ed Universul Enciclopedic, București.

PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF JOB LOSS

**Ferencz Melinda, MD, PhD Student^{1,2}; Gabos Grecu Cristian, MD, PhD Student^{1,2};
Sabău Daniela Claudia, PhD Student^{1,2}; Theodor Moica, MD, PhD Student^{1,2}; Gabriela
Buicu, MD, PhD^{1,3}; Ferencz Iozsef Lorand, MD, PhD Student¹; Gabos Grecu Iosif,
Professor Psychiatrist, PhD^{1,2}**

Abstract: Job loss is a potentially stressful event that is associated with a deterioration of mental status. There is a certain cycle that most people go after any loss, including: denial, anger, frustration and eventually acceptance, but many stress factors go through individual filters that lead to amplification or reduction reactions depending on how they are valued and evaluated by the individual. The objective of the study is to highlight the main psychopathological symptoms that occur after job loss. We analyzed the data autobiographical, sociological from a group of patients diagnosed with depressive affective disorder, situational major depressive episode – reactive- job loss, in the records of Psychiatry Clinic I of Tg-Mureș. Patients were followed for one year and for evaluation we were using the Hamilton Depression Rating Scale 17 items (HAM-D-17). We conducted a prospective study for two years and analyzed change items in the HAM -D- 17. Statistical analysis of data was performed using GraphPad program. 70% of patients were hospitalized at the Clinic of Psychiatry and 30% treated as outpatients. Most were women and came from urban areas and the age ranged from 30-60 years. Employment period before job loss vary between 5-30 years. Mental health effects varied depending on the duration of unemployment. There was a wide range of psychiatric symptoms: feeling of abandonment, sadness, fear, low self-esteem, hopelessness, anxiety, psychosomatic symptoms. In face of unemployment the person is set in a situation of restricting personal action and seek alternative, often maladaptive. Therefore it is necessary to acquire new skills and increasing individual resilience through the intervention programs.

Keywords: depression, unemployment, job loss, resilience

În literatura de specialitate mai există unele controverse asupra mecanismelor prin care evenimentele de viață stresante intervin în declanșarea și întreținerea unor tulburări psihice și somatice. În general este acceptat faptul că aceste evenimente trecute și recente pot constitui catalizatorul schimbării susceptibilității unei persoane la anumite tulburări legate de stres.

Pierderea locului de muncă este un eveniment cu efect potențial stresant, care se asociază cu o deteriorare a stării mentale.

Evenimentele din viața profesională sau personală nu numai nefericite ci și cele fericite constituie în egală măsură bulversări majore, deci indiferent de natura schimbării, aceasta solicită o adaptare la situația nou creată. Nu suntem egali în fața stresului, un eveniment poate la un moment dat să determine un răspuns de stres, iar într-un alt moment să nu producă nici o reacție. Dincolo de viziunea pur biologică a stresului este necesară o abordare individualizată. Într-o situație de stres persoana nu rămâne inactiv. Dincolo de reacțiile fizice de stres care apare în interiorul individului, în mare parte dependente de procesele biologice, el va fi tentat să răspundă într-un fel, adică să facă față. Procesul de coping poate fi de asemenea definit ca modul în care gândim și acționăm pentru a remedia aspectele negative ale unei situații stresante. Orice schimbare majoră declanșează la un individ un proces psihologic bine cunoscut care se

desfășoară în mai multe etape. Aceste etape au fost puse în evidență de un psiholog elvețian, Elisabeth Kübler-Ross, pornind de la lucrul său cu pacienți care au fost informați că erau afectați de o boală gravă. Persoana trece printr-o serie de stări psihologice care mobilizează în permanență răspunsul la stres și reacțiile emoționale. Există un anumit ciclu prin care trec majoritatea oamenilor după orice pierdere, care cuprinde: negare, furie, frustrare și în final acceptare, dar factorii stresanți parcurg mai multe filtre individuale care conduc la amplificarea sau diminuarea reacțiilor în funcție de modul în care sunt apreciați și evaluați de către individ.

La anunțarea unei vești proaste, una dintre reacțiile cele mai prompte este negarea, adică nu credem, fiind și un fel de cochilie protectoare. Dacă cineva este chemat pentru a fi anunțat că va fi concediat, într-un prim moment se petrece ceva analog cu mecanismul anticorpilor care se aruncă asupra virusului pentru a-l distruge, iar în situația profesională este vorba despre un mecanism psihologic de supraviețuire, care precedează la distrugerea informației și care într-o primă fază ar putea fi util. A doua etapă, după negare, o constituie anxietatea, când individul percepe un pericol, o amenințare. Uneori faza de negare nu există, cel care află o veste ce îl perturbă are direct o atitudine de anxietate. O altă etapă emoțională este furia, care poate surveni după anxietate, uneori, în același timp cu ea. Furia este un mecanism de agresivitate, care ne mobilizează pentru distrugere. Furia înseamnă revoltă, iar revolta poate fi apoi îndreptătită împotriva cuiva, după care intervine disperarea și începe demotivarea. Aceste principale atitudini psihologice-negarea, anxietatea, furia, disperarea-formează trauma reacției noastre la schimbare, care ne bulversează viața și ele se pot înlănțui, scurt-circuita, telescopa. Evoluția generală a funcționării psihologice față de schimbare se incheie printr-o etapă de negociere când se face un pas către acceptare, acesta fiind procesul cel mai adaptativ la stres, deoarece stresul reprezintă, conform definiției sale științifice, un răspuns de adaptare la situație.

În fața emoțiilor provocate de schimbare, există mai multe atitudini manageriale, ca apatia, antipatia, simpatia, empatia, mai mult sau mai puțin eficiente, pentru a-i ajuta pe oameni să-și gestioneze stresul.

Reacția la stres pare a fi dependentă de aprecierea inițială a evenimentului de către individ, modul de răspuns afectiv și de elaborarea cognitivă a semnificației situației. Reacția persoanei la un factor posibil stresant poate fi anticipată și de experiențele trecute.

Influența negativă a evenimentelor de viață stresante asupra sănătății au fost semnalate încă din antichitate. Pierderea locului de muncă este un eveniment cu caracter traumatizant. Conform clasamentului realizat de Holmes și Rahe, șomajul este al optulea din cele 43 de evenimente despre care se consideră că au un efect potențial stresant. Odată pierdut locul de muncă, consecințele sunt multiple, prezentând traume mai mult sau mai puțin intense.

Obiectivul studiului este evidențierea principalelor simptome psihopatologice care apar după pierderea locului de muncă. Am analizat datele autobiografice, sociologice a unui lot de 42 de pacienți, diagnosticați cu tulburare afectivă depresivă, episod depresiv major reactiv situațional-pierderea locului de muncă, aflați în evidența Clinicii Psihiatrie I din Tg-Mureș. Pacienții au fost urmăriți timp de un an, iar pentru evaluare s-a folosit Scala Hamilton pentru Depresie cu 17 itemi (HAM-D-17). Am realizat un studiu prospectiv, timp de doi ani și am analizat modificarea itemilor din scala HAM-D-17, după șase luni, respectiv un an de tratament farmacologic și psihologic.

Scala Hamilton cu 17 itemi cuprinde scoruri între 0-4, cu cât scorul este mai mare, cu atât depresia este mai severă. Întrebările sunt legate de simptome precum starea de dispoziție, sentimente de vinovăție, suicid, tulburări ale somnului, niveluri de anxietate și pierderea în greutate.

Analiza statistică a datelor s-a efectuat cu ajutorul programului GraphPad. 70% din pacienți erau internați la Clinica de Psihiatrie, iar 30% tratați în regim de ambulator, în perioada ianuarie –decembrie 2011. Majoritatea erau femei și proveneau din mediul urban, iar vârsta era cuprinsă între 30-60 de ani. Perioada angajării, înaintea pierderii locului de muncă varia între 5-30 de ani. Efectele asupra sănătății mentale au variat în funcție de durata șomajului. Nu s-a observat modificare semnificativă a itemilor din scala HAM-D-17 la persoanele unde durata pierderii locului de muncă era mai mult de 5 ani. După instituirea unui tratament adecvat am obținut doar ameliorări ușoare a itemilor din scala HAM-D-17. S-a observat un spectru larg de manifestări psihice: sentiment de abandon, tristețe, teamă, scăderea stimei de sine, disperare, neliniște, simptome psihosomatice. În fața șomajului persoana se găsește într-o situație de restricționare a acțiunii personale și caută soluții alternative, deseori maladaptative. De aceea este necesară dobândirea unor abilități noi și creșterea rezilienței individuale, prin cadrul unor programe de intervenție. Accentul ar trebui pus pe neutralizarea gândurilor negative, pe creșterea stimei de sine, utilizarea unor strategii de adaptare bazate pe rezolvarea de probleme în vederea reangajării, utilizarea metodelor de relaxare în vederea diminuării anxietății, utilizarea unor strategii de adaptare focusate pe emoție pentru prevenirea depresiei.

Bibliografie

- Brillon, P., Marchand, A et Stephenenson, R- Modeles comportametaus et cognitifs du trouble de stress post-traumatique, Sante mentale au Quebec, 1996
- Elisabeth Kübler-Ross, Vivre avec la mort et les mourants, Paris, Editions du Rocher, 1990
- Gabos Grecu Iosif, Depresia și bolile psihosomatice, University Press, 2009
- Gheorghe A. Grecu, Corelații între evenimentele de viață stresante și tulburările depresive, Casa de Editură Mureș, 2003
- I. Paulham, M. Bourgeois, Stress et coping: les strategies d ajustement a l adversite, Paris, PUF Nodules, 1995
- V. Predescu, Psihiatrie, Editura Medicală, 1989
- Patrick Legeron, Cum să te aperi, Editura Trei, București, 2003
- Serban Ionescu, Tratat de reziliență asistată, Editura Trei, București, 2013

-
1. UMF, Tg-Mureș
 2. First Clinic of Psychiatry, Tg-Mureș
 3. Mental Health Center, Tg-Mureș

FAMILY – AN ESSENTIAL FACTOR IN THE APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF GENDER STEREOTYPES

Claudia-Neptina MANEA, Assistant Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Stereotypes are a natural part of life, one that assure in most cases an efficient manner for the individual to adapt to the enormous quantity of informations that blows his mind, being a positive factor in his everyday existence. Many times, however, they get to influence people's evolution in a negative manner, leading to the blocking of the native potential the individual was endowed with. The sources of these stereotypes are diverse, from the family to the school, from children's literature to the media and video games accessed by children, from the group of friends to the society as a whole. This paper aims to highlight the role of family environment in the emergence and perpetuation of these social representations, emphasizing the importance of a balanced gender education, designed to allow each individual to make the most of the qualities he was endowed with.

Keywords: family, gender stereotypes, gender education

Familia reprezintă poate cel mai reprezentativ factor în dezvoltarea ulterioară a individului, Susan A. Basow (1992) considerând părinții a constitui „cei dintâi și cei mai importanți agenți de socializare din societate” (Basow, 1992, 129), ei influențând evoluția copilului atât pe căile evidente, cât și prin modalități subtile, de esență. În conformitate cu rezultatele a numeroase studii, însăși cunoașterea sexului copilului atrage după sine atribuirea a tot felul de caracteristici de personalitate și atribute fizice chiar și atunci când acești factori nu sunt prezenți (Campenni, 1999, 121; Wood, Desamarais și Gugula, 2002, 3).

Un studiu clasic realizat de Jeffrey Rubin și colegii săi ilustrează faptul că indivizii care sunt pentru prima oară părinți își descriu copiii încă din prima zi în termeni stereotipici gen-rol. De exemplu, fiii sunt descriși de către tați ca fiind mai fermi, mai dotați, mai bine coordonați, mai alerti, mai puternici decât fiicele lor. Rezultatele sunt chiar mai uimitoare dacă luăm în considerare faptul că tații au făcut aceste afirmații la numai 24 de ore de la nașterea copiilor (Rubin *et al.*, 1974, 512). Cercetarea realizată în 1974 de Jeffrey Rubin, Frank Provenzano și Zelda Luria a evidențiat faptul că părinții americani au tendința de a-și descrie fetițele de numai trei zile ca fiind delicate, mici, fragile. În același timp, băieții de aceeași vârstă sunt descriși ca fiind puternici, fermi, mari și cu un bun spirit de observație, cu toate că între cele două categorii nu existau diferențe considerabile de greutate, mărime sau tonus muscular. În aceste condiții, dat fiind faptul că modul în care o persoană este percepută determină modalitatea de relaționare cu aceasta a celor din jur, fetele și băieții vor fi tratați în mod diferențiat, ceea ce va conduce implicit spre o dezvoltare diferită a abilităților și capacităților copiilor de sex diferit, precum și perpetuarea stereotipurilor de gen în care aceștia sunt crescuți și educați.

Copiii învață din atitudinile și comportamentele părinților lor, asimilând la rândul lor reprezentările pe care aceștia le prezintă. Un exemplu concludent în acest sens este reprezentat de experimentul în care unor copii de grădiniță le-a fost prezentat un băiețel de patru ani, alora același băiețel fiindu-le prezentat ca fetiță. După cinci minute în care s-au jucat împreună, rugați fiind să-l descrie în funcție de anumite caracteristici (mic/mare, tăcut/vorbăreț,

jucăuș/nejucăuș), cei mai mulți au descris copilul ca fiind vorbăreț și jucăuș. În plus, atunci când s-a crezut că este băiat, el a fost apreciat ca fiind „mare”, iar ca fată a fost descris ca fiind „mic” (Smith și Lloyd, 1978; Stern și Karraker, 1989, *apud* Chiru și Ciupercă, 2000, 137).

Stereotipurile își pun amprenta chiar și asupra patternului de interacțiune al părinților cu bebelușii. Ele tind astfel să organizeze și să structureze experiențele, să influențeze amintirile și percepțiile, iar uneori să distorsioneze chiar și modul în care persoanele se comportă (Kimball, 1986; Fiske și Stevens, 1993). Într-un experiment la care au participat 204 subiecți de ambele sexe, John și Sandra Condry au verificat influența sexului asupra caracteristicilor atribuite unei alte persoane. Cei doi cercetători au solicitat participanților la studiu să măsoare nivelul de răspuns emoțional al unui bebeluș la patru stimuli meniți să-i atragă atenția. Dintre aceștia, jumătate erau instruiți că ar observa un băiat, iar ceilalți că ar observa o fată. Rezultatele cercetării au indicat existența unor diferențe semnificative în funcție de sexul atribuit copilului, dar și de sexul persoanei care efectuează atribuirea și de experiența sa anterioară cu copiii. Bebelușul a fost mai degrabă considerat trist și temător de către subiecții care îl considerau a fi fetiță, decât atunci când se consideră că este vorba despre un băiat (Condry și Condry, 1976, 812), ceea ce confirmă tendința de a judeca pe baza stereotipurilor, atribuind caracteristici în consecință. În aceste condiții, copiii preiau și își însușesc toate aceste atribuiri, interiorizându-le și percepându-le drept parte componentă a propriei personalități. Cercetările demonstrează faptul că, în jurul vârstei de 3 ani, copiii sunt deja capabili să realizeze corelația dintre dimensiunea de gen și activitățile caracteristice fiecărui sex în parte, în jur de 5 ani ei fiind apti și să atribuie fiecărui sex caracteristici de personalitate specifice (Karniol și Gal-Disegni, 2009, 412). Mai mult chiar, studiile indică faptul că, la numai trei ani, copiii și-au format deja aceste stereotipuri de gen, ei fiind chiar de la această vârstă apti să identifice care dintre jucării, cofuri, jocuri și activități sunt specifice fetelor și care băieților (Edwards, Knoche și Kumru, 2001, 809). Aceiași tendință a reieșit în urma studiului realizat în 2006 de către Nelly Gregoire, Géraldine Faure, Sabine Rodier, Delphine Rossignol și Leslie Sonnier, care au analizat stereotipurile de gen prezentate de 21 de preșcolari în vârstă de 4 ani. Rezultatele cercetării au indicat cunoașterea de către copii a profesiunilor specifice reprezentanților fiecărui sex, dimensiunea de gen fiind prezentă și remarcată de către copii în perioada micii preșcolarități (Gregoire *et al.*, 2006, 22).

În alte 2 studii realizate în 1986, Judith Lyons și Lisa Serbin au investigat influențele dimensiunii de gen asupra atribuirilor realizate de 40 și respectiv 48 de adulți, asupra nivelului de agresivitate perceput într-o serie de desene ce prezentau interacțiuni între copii. Rezultatele obținute indică faptul că acestea sunt considerate a fi mai agresive atunci când subiecții considerau că ele aparțin unui băiat, decât atunci când știau că autorul lor este o fată. În același timp, participanții de ambele sexe atribuie un nivel de agresivitate mai ridicat băieților în scenele cu mai mulți participanți, în vreme ce bărbații au considerat băieții a fi mai agresivi, inclusiv în scenele în care existau doar două personaje (Lyons și Serbin, 1986, 301). Atât studiile realizate de John și Sandra Condry, cât și cele efectuate de Judith Lyons și Lisa Serbin indică o atribuire părtinitoare a caracteristicilor psihomorale în funcție de dimensiunea de gen, aceasta putând avea influențe puternice asupra modului în care persoanele interacționează cu bebelușii de sexe diferite și implicit asupra capacităților pe care copiii și le vor dezvolta cu precădere.

Cercetările realizate de Michael Lewis (1972, 95-121) sau de Eleanor Maccoby și Carol N. Jacklin (1974, 37-51) au demonstrat că în primele șase luni de viață băieții beneficiază de mai mult contact fizic (ei fiind atinși, ținuti în brațe, îngrijiți etc.), în comparație cu fetele care primesc mai multă atenție non-fizică (ele sunt privite, li se vorbește etc.). Aceste diferențe în comportament pregătesc terenul pentru formarea comportamentelor de gen-rol așteptate de la cele două categorii de copii.

Într-o cercetare realizată în 1978, Carolyn Smith și Barbara Lloyd au evidențiat faptul că același copil va beneficia de tratament diferit în condițiile în care este îmbrăcat și prezentat ca băiat sau fată. În respectivul studiu, mamele unor nou-născuți au fost filmate în timp ce se jucau cu un bebeluș de șase luni care era îmbrăcat și căruia i se atribuiseră un nume adecvat sexului, și respectiv potrivit sexului opus. Cercetările au evidențiat un tratament diferențiat în funcție de sexul atribuit copilului, alegerea jucăriilor, dar și stilul de interacțiune al acestora variind în cele două situații prezentate. Astfel, adulții au vorbit încet “fetei” de 6 luni, i-au oferit păpuși, în timp ce același copil, dar îmbrăcat ca un băiat, a fost încurajat să participe la jocuri de putere, oferindu-i-se jucării ce implicau vigozitate, precum ciocan etc. (Smith și Lloyd, 1978, 1263–1265). Într-un alt studiu efectuat în 1980, Laura S. Sidorowicz și Sparks G. Lunney au obținut rezultate asemănătoare. Cei 60 de studenți participanți la cercetare, care primiseră sarcina de a interacționa cu copii de ambele sexe, au dat dovadă de un comportament stereotip de gen-rol, jucăriile alese de aceștia respectând în cea mai mare parte reprezentările de gen existente în societate (Sidorowicz și Lunney, 1980, 67).

Studiile tind să arate că stereotipurile afectează în mai mare măsură interacțiunile părinților cu copiii de sex opus, ele fiind mai puțin pregnante în cazul relaționării cu persoane ce aparțin aceluiași grup (în acest caz, aceluiași sex). Stereotipurile cu privire la propriul sex par astfel a fi mai corecte decât cele ce vizează sexul opus, care de multe ori sunt marcate de suprageneralizări, exagerări sau evaluări inferioare (Fiske și Stevens, 1993, 173). Acest aspect poate influența în sens negativ relația părinților cu copiii de sex opus, modul în care se comportă vizavi de aceștia, putând chiar contribui la apariția unei lipse de empatie în interrelaționarea cu proprii copii, ceea ce-și va pune amprenta asupra dezvoltării afective și intelectuale a acestora. O cercetare realizată în 1983 de Margaret Ellis Snow, Carol Nagy Jacklin și Eleanor E. Maccoby, pe 107 diade tată-copil, a evidențiat faptul că, la numai 12 luni, tații diferă deja în comportamentul pe care îl manifestă față de copiii de sex diferit, iar aceștia la rândul lor diferă în modalitățile de raportare la tați. S-au remarcat diferențe atât din punct de vedere al interdicțiilor pe care tații le-au făcut copiilor, cât și din punct de vedere al spațiului personal, al schimburilor de jucării și al tipurilor de jocuri încurajate (Snow, Jacklin și Maccoby, 1983, 227). În același timp, cercetările indică faptul că cei care par să prezinte cea mai mare tendință de stereotipizare cu privire la capacitatea de exprimare emoțională sunt tot tații, care consideră fetele a fi mai expresive emoțional și mai abile în a-și exprima emoțiile decât băieții. Un studiu realizat în 1995, a relevat faptul că tații copiilor de vârstă școlii primare consideră că fetele își dezvoltă capacitățile empatice mai repede decât băieții, ele putându-și utiliza propriile resurse în a depăși emoțiile negative în mai mare măsură decât aceștia, considerându-se că băieții au nevoie de mai mult ajutor în domeniul respectiv (Hayden și Carter, 1995, *apud* Brody, 1999, 232).

Jeanne Block (1984, 13) a remarcat că tații au tendința de a considera că fetele trebuie consolodate atunci când sunt triste în mai mare măsură decât fiii lor, toate aceste atitudini

transformându-se în comportamente ale adulților față de copii, care le vor transmite acestora mesaje diferențiate de putere, educându-i în mod diferit pentru viață și sprijinindu-i în dezvoltarea unor abilități diferite, dar și blocând evoluția altora care ar putea fi utile în existența și în activitatea lor ulterioară. În condițiile în care interacțiunile taților cu copiii sunt mai scăzute decât cele ale mamelor, este de înțeles de ce tații au o mai mare tendință de stereotipizare cu privire la copiii de sex opus decât mamele, stereotipurile lor cu privire la exprimarea emoțională a fetelor devenind profeții autorealizatoare, pe care fetele le preiau și le dezvoltă.

Modul de interacțiune al părinților cu copiii, precum și jucăriile alese în acest scop, transmit acestora un mesaj clar cu privire la comportamentele adecvate genului (Caldera, Huston și O'Brien, 1989, *apud* Campenni, 1999, 121). Cu toate că nici mamele și nici tații nu interzic explicit utilizarea ce către copii a unor jucării care nu corespund reprezentărilor stereotipice de gen, în practică lucrurile stau diferit. Cercetările realizate de Jaipaul L. Roopnarine (1986, 59-68), la care au participat copii de 10, 14 și 18 luni și părinții acestora, indică faptul că, spre deosebire de mame, tații au tendința de a participa mai degrabă la jocurile în care copiii folosesc jucăriile corespunzătoare reprezentărilor stereotipice de gen (jocul fetelor cu păpușile, sau al băieților cu mașinuțele), decât la jocurile în care aceste reprezentări sunt contrazise. În același timp, studiile realizate până în acest moment arată că tații prezintă o tendință ridicată de a reacționa negativ la jocul băieților lor cu jucării atribuite în mod stereotipic fetițelor. Beverly Fagot și Richard Hagan au efectuat, în 1991, un studiu în care au urmărit să identifice diferențele în socializarea fetelor și băieților de către mame și tați. Copiii de 15-18 luni și 5 ani au fost examinați acasă, descoperindu-se diferențe în reacțiile părinților în funcție de sexul copiilor. Spre deosebire de mame, tații participanți la studiu au prezentat o tendință mai ridicată de a reacționa în mod negativ la jocul băieților cu obiecte atribuite în mod stereotip fetelor (Fagot și Hagan, 1991, 617). Dacă unei fete i se mai permite să preia din caracteristicile masculine, băieții sunt de cele mai multe ori sancționați când comportamentul lor prezintă tendințe de feminizare, considerându-se indispensabil pentru un bărbat să dea dovadă de tărie și vigurozitate. Aceste aspecte își vor pune amprenta asupra educației și dezvoltării copiilor, dar și asupra reprezentărilor pe care aceștia și le vor forma cu privire la trăsăturile psihomorale dezirabile reprezentanților fiecărui sex.

Lisa A. Serbin, Kimberly K. Powlishta și Judith Gulko au examinat, într-un studiu la care a participat un eșantion de 558 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, stereotipurile specifice vârstei. Rezultatele au relevat o tendință mai pronunțată a preșcolărilor, dar și a copiilor mai mari, de a atribui aspecte stereotipice de gen în mai mare măsură fetelor, decât băieților, acestea fiind considerate a fi „blânde”, „dependente” și „inimoase” (Serbin, Powlishta și Gulko, 1993, 3), ceea ce indică o preluare și interiorizare a acestor reprezentări de gen transmise de adulți. În aceeași ordine de idei, alte studii au identificat un alt aspect interesant, și anume acela că părinții tind să solicite mai mult în primii ani de viață de la băieți decât de la fete. Aceștia sunt pedepsiți mai aspru atunci când realizează vreo greșeală (Hartley, 1974), fetele fiind însă mai impresionate de criticile părinților pe care și le asumă într-o măsură mai semnificativă (Hort, Leinbach și Fagot, 1990, 197). Atitudinile diferite ale părinților față de copii pe acest plan educă băieții spre dezvoltarea unui comportament mai competitiv și orientat spre succes, în vreme ce fetele sunt învățate că respectivele capacități nu sunt la fel de importante în evoluția lor.

Conștientizarea conținutului stereotipurilor gen-rol începe din anii preșcolari și este mai bine dezvoltată când copiii intră în clasa I (Hughes și Seta, 2003, 82), părinții fiind cei mai importanți agenți de socializare ai copiilor în formarea valorilor, credințelor și comportamentelor de gen (Heyman și Legare, 2004, 227). Jeffrey Rubin și colegii săi (1974, 512), ca și alți cercetători, au descoperit că părinții își văd copiii mai degrabă în termeni de comportament stereotipic gen-rol decât după comportamentul efectiv al acestora. Când copilul se conformează stereotipurilor (de ex. fetele își exprima emoțiile, băieții sunt agresivi), părinții iau în considerare acest comportament, în vreme ce atunci când copiii nu se conformează stereotipurilor părinții ignoră acest comportament sau îi pedepsesc (Doyle și Paludi, 1998, 113). În același timp, cu toate că părinții nu confirmă faptul că ar alege hăinuțele în funcție de sexul copilului, de cele mai multe ori copiii pot fi cu ușurință identificați după genul de hăinuțe cu care sunt îmbrăcați. Într-un studiu realizat în 1985, Madeliene Shakin, Sarah Hall Sternglanz și Debra Shakin au observat în mall-urile din suburbie un număr de 48 de bebeluși în soții de părinții lor, urmărind să remarce în ce măsură îmbrăcămintea copiilor corespunde stereotipurilor de gen. Rezultatele cercetării au indicat o conformare la reprezentările de gen, 90% dintre bebeluși purtând haine specifice sexului căruia îi aparțineau. 75% dintre fetele observate purtau culoarea roz, urmată de culoarea galben, mâneci suflecate și rochițe, în vreme ce 79% dintre băieți erau îmbrăcați în albastru și roșu. Dintre bebelușii observați, observatorii au reușit să ghicească în mod corect doar sexul copiilor a căror vestimentație corespundea reprezentărilor stereotipice, ceea ce confirmă ipoteza cercetătorilor că îmbrăcămintea reprezintă o modalitate de „etichetare” a acestora, în pofida faptului că părinții au declarat că nu folosesc dimensiunea de gen în alegerea hainelor pentru copii (Shakin, Sternglanz și Shakin, 1985, 28)

Diferențe se înregistrează și la nivelul materialelor și modelelor vestimentare specifice celor două sexe. Astfel, în vreme ce veșmintele băieților sunt rezistente, oferindu-le libertate de mișcare, cele ale fetițelor se remarcă de cele mai multe ori prin modelele mai delicate și materialele mai fine (Richardson, 1988, 429). Acest lucru întărește ideea de necesitate a unei diferențieri între comportamentul ce este de așteptat de la o fată (delicatețe, finețe etc.) și cel considerat a fi adecvat unui băiat (care beneficiază de mai multă libertate, este încurajat spre explorare și aventură, etc.). În același mod, o cercetare a camerelor destinate copiilor a indicat în cazul fetelor o preferință ridicată pentru culoarea roz, pentru păpuși și jucării ușor de manipulat, în vreme ce camerele destinate băieților erau în mare măsură de culoare albastră, pline de mașinuțe, unelte și echipament sportiv (Pomerleau, Bolduc, Malcuit, și Cossette, 1990, 359).

O altă concluzie a cercetărilor efectuate în domeniu relevă că părinții își comunică stereotipurile copiilor prin numeroase căi, una dintre cele mai importante fiind jocul (Campenni, 1999, 121). Deoarece fetele sunt percepute ca fiind mai fragile de către ambii părinții, sunt mai multe șanse ca aceștia să interacționeze și să discute mai mult cu ele, decât o fac în cazul băieților cu care tind să se joace în mod mai activ. Această modalitate diferită de a se manifesta va conduce, implicit, pe de o parte, spre dezvoltarea cu precădere a anumitor abilități specifice fiecărui sex, iar pe de alta, spre preluarea unor stereotipuri de rol pe care copiii și le vor însuși și le vor perpetua pe viitor.

Un alt factor important care influențează evoluția copilului, atitudinile și comportamentul acestuia este reprezentat de jucării, despre care mulți cercetători au arătat că au implicații importante în dezvoltarea cognitivă și socială a celor mici (Miller, 1987, 473). Astfel,

jucăriile considerate mai adecvate pentru fete sunt descrise în general ca fiind atrăgătoare, mai creative și mai ușor manipulabile. În același timp, jucăriile adresate băieților tind să fie mai competitive, agresive, bazate pe realitate și presupun o manipulare mai complexă, cele două categorii participând la crearea unor capacități diferite la copiii ce aparțin celor două sexe. În cercetarea realizată în 1999, Estelle Campenni a analizat jucăriile considerate a fi adecvate fiecărui sex de către 172 de adulți (50 de mame și 35 de tați cu vârste cuprinse între 19 și 54 de ani, precum și 50 de femei și 37 de bărbați fără copii), care au verificat oportunitatea a 206 jucării prezentate în mod aleatoriu. Rezultatele cercetării au indicat un acord semnificativ al adulților cu privire la jucăriile adecvate fiecărui sex, băieții fiind într-o măsură mai semnificativă descurajați în utilizarea jucăriilor specifice fetelor, în cazul cărora prescripțiile sunt mai puțin categorice (Campenni, 1999, 121). La o concluzie similară au ajuns și Eileene Wood, Serge Desmarais și Sara Gugula (2002). Cei trei sociologi au investigat socializarea de gen-rol ca funcție a experienței parentale în situații de joc cu jucării și ca funcție a percepțiilor de gen a jucăriilor atribuite în mod stereotip fiecărui sex, într-un studiu efectuat pe un eșantion de 24 de fete și 24 de băieți și un număr egal de adulți. În urma acestuia, ei au concluzionat că adulții tind să utilizeze jucării tradiționale atribuite băieților, în jocul cu aceștia, în cazul fetelor existând o flexibilitate mai mare. În același timp, cercetarea a identificat o tendință considerabilă a adulților de a atribui copiilor implicați trăsături de personalitate stereotipice, chiar și în situațiile în care acestea nu erau prezente (Wood, Desmarais și Gugula, 2002, 39).

Într-un studiu realizat în 1987, Martin O'Brien și Aletha C. Huston au concluzionat că jucăriile oferite copiilor le influențează dezvoltarea ulterioară. Cercetarea realizată de aceștia arată că acei copii care se joacă în mod frecvent cu păpuși învață mai ușor să vorbească decât copiii care folosesc alte jucării (O'Brien și Huston, 1987, 866-871). De asemenea, s-a constatat că sunt mult mai activi copiii care se joacă cu jucării tipice băieților. În plus, cercetările realizate de Greta Fein, David Johnson, Nancy Kolson, Linda Stork și Lisa Wasserman au concluzionat că băieții primesc mai degrabă jucării care încurajează creativitatea, pe când fetele primesc jucării pasive (Fein *et al.*, 1975, 527-528). După 2-3 ani, băieții rareori mai primesc păpuși, în vreme ce fetele continuă să primească și să le valorizeze inclusiv în perioada facultății. În același timp, cercetările sugerează că părinții încurajează activitățile specifice sexului copilului prin atribuirea de jucării potrivit sexului. Băieților li se dau mașinuțe și echipament sportiv, pe când fetelor li se oferă păpuși (Heyman și Legare, 2004, 227), iar de cele mai multe ori cataloagele prezintă băieți care se joacă cu mașini, jucării care necesită coordonare și manipulare, Lego, cuburi, în vreme ce fetițele sunt prezentate ca jucându-se cu păpuși sau obiecte casnice (jucării ce indică o mai mare implicare în activități casnice, creșterea copiilor etc.).

Ca urmare a educației parentale, copiii tind să-și însușească preferințele părinților, care se transmit transgenerațional (Robinson și Morris, 1986, 21). Studiile sugerează o preferință a băieților pentru mașinuțe, arme, vehicule, itemi spațio-temporali, în vreme ce fetițele preferă păpuși, itemi domestici și instrumente muzicale, după cum reiese din scrisorile adresate lui Moș Crăciun în numeroase studii (precum cele realizate de Bradbard, 1985, 969-970; Bradbard și Parkman, 1983, 283). În urma educației primite în familie, copiii în vârstă de numai doi ani prezintă tendința, de cele mai multe ori, de a-și alege jucăriile potrivite sexului lor (Blakemore, LaRue și Olejnik, 1979, 339-340). În plus, Judith Blakemore, într-un studiu în care a verificat aspecte referitoare la dimensiunea de gen prezente în cazul a 87 de băieți și 99 de fete cu vârste

cuprinse între 3 și 11 ani, a concluzionat că, pe măsură ce înaintează în vârstă, cunoștințele de gen ale copiilor cresc, aceștia fiind din ce în ce mai capabili să aleagă jucăriile specifice sexului (Blakemore, 2003, 411). În același timp, copiii mai mari perpetuează comportamentul în cererile pe care le fac prin scrisorile adresate lui Moș Crăciun (Richardson și Simpson, 1982, 429).

Toate aceste aspecte evidențiază diferențele apărute în educația copiilor ce aparțin celor două sexe. Prin jucăriile oferite și tipul de jocuri încurajate, copiii sunt educați de către părinți spre un anumit tip de comportament, considerat a fi adecvat genului, societății și epocii în care aceștia trăiesc. Acest tip de educație ajută copiii să se adapteze, dar le și frânează dezvoltarea pe anumite planuri, în care aceștia prezintă uneori abilități native care ar putea conduce spre o cu totul altă evoluție personală și socio-profesională.

Și în ceea ce privește exprimarea emoțională, educația primită de copii este diferențiată în funcție de apartenența la gen. Copiii sunt învățați că anumite comportamente sau trăiri sunt acceptate și perfect normale în cazul unui anumit sex, dar interzise cu desăvârșire reprezentanților sexului opus, ceea ce determină în mod evident diferențe la nivelul manifestărilor comportamentale ulterioare ale acestora. În studiul realizat în 1984, Jeanne Block a analizat răspunsurile oferite de un eșantion de părinți americani aparținând unor grupuri eterogene din punct de vedere etnic și socioeconomic. Cercetările sale au condus spre concluzia că părinții, indiferent de mediul etnic și socioeconomic de proveniență, au tendința de a-și încuraja fiii spre reprimarea exprimării emoțiilor, iar fiicele către exprimarea acestora. Astfel, mamele băieților au declarat că își învață fiii să-și controleze emoțiile permanent, în timp ce mamele fetelor nu. Atât mamele, cât și tații au declarat că își exprimă afecțiunea prin îmbrățișări, sărutări și ținut în brațe a fetelor mai mult decât a băieților, precum și că își încurajează fetele să discute despre problemele lor mai mult decât pe băieți. Cercetătoarea evidențiază și un alt aspect interesant, și anume o supra-socializare a fetelor, ale căror „rădăcini” au fost înlocuite de „aripi” pe planul evoluției sociale, metafora accentuând diferențierea pregnantă în educația de gen a apartenenților celor două sexe (Block, 1984, 135). Implicațiile cu privire la exprimarea emoțională sunt evidente. Dacă părinții consideră că fetele sunt înclinate nativ spre timiditate și pasivitate, ei vor contribui la obținerea acestor trăsături din partea copiilor lor. Într-un studiu citat de Leslie Brody (1999, 281), mamele unor copii în vârstă de 2-5 ani au răspuns diferit, conformitate fiind cu timiditatea fiilor și a fiicelor lor. Când timiditatea se manifesta în cazul băieților, mamele erau supărate și se plâneau de acest lucru, în vreme ce timiditatea fetelor primea drept răspuns atenție, grijă, ori replica conform căreia fetițele se simt mai bine acasă. Aceasta acceptare a timidității fetelor, în contrast cu cea a băieților, poate conduce spre comportamente în consecință din partea acestora (Radke-Yarrow, Richters și Wilson, 1988). De remarcat este faptul că nivelul de timiditate al acestor copii nu era diferit, deosebirea situându-se doar la nivelul atitudinii mamelor cu privire la subiect.

Aceste valori cu privire la diferențele de gen în exprimarea emoțiilor sunt în concordanță cu stereotipurile de gen-rol care afirmă că fetele își exprimă în mai mare măsură emoțiile decât băieții.

În urma unui studiu realizat în 2006, Emily W. Kane a identificat la rândul său o mai mare flexibilitate a părinților cu privire la comportamentul de gen neconcordat stereotipurilor în cazul fetelor. Aceștia au acceptat, considerând chiar a fi binevenită, neconformitatea de gen în cazul acestora, în vreme ce situația este mai complexă în cazul băieților, pentru care părinții se

străduiesc să păstreze o educație de gen în direcția respectării idealului societății (Kane, 2006, 149). Mai mult chiar, în urma unei cercetări la care au participat 75 de mame ale unor copii de clasele a VI-a și a VII-a, Christy M. Buchanan a descoperit o corelație puternică între credințele mamelor și expectanțele pe care acestea le prezintă în cazul copiilor lor (atât în sens pozitiv, cât și negativ), așteptările lor cu privire la evoluția copiilor fiind în strânsă legătură cu ceea ce considerau a fi adecvat situațiilor investigate (Buchanan, 2003, 29).

Un aspect deosebit de important este remarcat și în urma altor cercetări în care s-a descoperit faptul că stereotipurile au efecte foarte puternice nu numai asupra credințelor și comportamentelor părinților, dar și asupra celor ale copiilor. Astfel, stereotipurile de gen-rol ale părinților cu privire la abilitățile matematice și științifice au înregistrat corelații semnificative nu numai cu părerile acestora cu privire la abilitățile copiilor în domeniile respective, ci și cu credințele copiilor cu privire la propriile abilități (Eccles, Jacobs și Harold, 1990, 183). Părinții care au considerat că băieții sunt mai buni la matematică decât fetele, au fost chiar părinții băieților despre care studiile au demonstrat că se considerau într-adevăr astfel. În altă ordine de idei, chiar și băieții care nu erau foarte de buni la matematică se considerau a excela în comparație cu colegile lor, dacă părinții acestora considerau că băieții sunt mai buni decât fetele în domeniul respectiv. Acest efect se poate explica prin prisma așa-numitelor profeții auto-realizatoare, copiii care se consideră a fii buni într-un domeniu având tendința de a munci mai mult și de a face acest lucru cu mai multă plăcere, ceea ce îi determină să devină cu adevărat mai buni. La rândul lor, Ruchi Bhanot și Jasna Jovanovic (2005, 62) au descoperit, în studiul la care au participat 38 de elevi de gimnaziu și părinții acestora, că părinții tind să dea dovadă de un comportament mai intruziv în ceea ce privește realizarea temelor pentru acasă de către băieți decât de către fete, în schimb fetele tind să fie mai afectate de părerea părinților în acest domeniu decât băieții. În ceea ce privește stereotipurile părinților, cercetarea sugerează faptul că mamele sunt mai influențate de stereotipul conform căruia fetele sunt mai puțin dotate la matematică decât băieții, tații fiind mai aproape de o evaluare corectă a copiilor din acest punct de vedere.

Toate aceste studii converg spre aceeași concluzie, anume aceea că familia reprezintă o sursă extrem de importantă în socializarea de gen a copiilor, ea constituind un factor de bază în formarea stereotipurilor de gen la aceștia. În acest context, consider mediul familial a reprezenta primul cadru de educare a copiilor cu privire la dimensiunea de gen, poate cel mai important din perspectiva relațiilor emoționale existente în familia în care copilul se dezvoltă. Din aceste motive consider importantă educarea părinților în domeniul egalității de gen, pentru a putea limita, pe cât posibil, inegalitățile pe care aceștia le pot promova în mod conștient sau nu, în dezvoltarea copiilor lor. În plus, dat fiind faptul că preșcolarii și școlarii de astăzi vor deveni părinții de mâine, consider că educarea acestora în domeniul egalității de gen reprezintă, dincolo de o modalitate pertinentă de valorificare a potențialului propriu, o cale de a determina promovarea unor concepții cât mai puțin stereotipice în societatea viitoare, contribuind în acest mod la obținerea unui mediu în care sexul să nu mai constituie unul dintre cadrele principale de evaluare a potențialului individual.

Bibliografie

- Basow, S. A. (1992) *Gender: Stereotypes and Roles* (ediția a III-a). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Bhanot, R. și Jovanovic, J. (2005) Do Parents' Academic Gender Stereotypes Influence Whether They Intrude on Their Children's Homework. *Sex Roles: A Journal of Research*, 52 (9-10), 597-607.
- Blakemore, J. E. (2003) Children's beliefs about violating gender norms: Boys shouldn't look like girls, and girls shouldn't act like boys. *Sex Roles: A Journal of Research*, 48 (9-10), 411-419.
- Block, J. H. (1984) *Sex Role Identity and Ego Development*. San Francisco: Jossey Bass.
- Bradbard, M. R. (1985) Sex differences in adults' gifts and children's toy requests at Christmas. *Psychological Reports*, 56, 959-970.
- Brody, L. (1999) *Gender, Emotion and the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Buchanan, C. M. (2003) Mothers' Generalized Beliefs About Adolescents: Links to Expectations for a Specific Child. *Journal of Early Adolescence*, 23 (1), 29-50.
- Campenni, C. E. (1999). Gender stereotyping of children's toys: A comparison of parents and nonparents. *Sex Roles: A Journal of Research*, 40 (1-2) 121-138.
- Chiru, C. și Ciupercă, C. (2000) Stereotipurile etnice și de gen la preșcolari. *Sociologie Românească*, 3-4, 133-146.
- Condry, J. și Condry, S. (1976) Sex differences: A study in the eye of the beholder. *Child Development*, 47, 812-819.
- Doyle, J. și Paludi, M. (1998) *Sex and Gender: The human experience* (4th. Ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Eccles, J., Jacobs, J. E. și Harold, R. D. (1990) Gender role stereotypes, expectancy effects, and parents' socialization of gender differences. *Journal of Social Issues*, 46, 183-201.
- Edward, C. P., Knoch, L. și Kumru, A. (2001) Play patterns and gender. În Judith Worell (Ed.), *Encyclopedia of women and gender: Sex similarities and differences and the impact of society on gender* (Vol. 2, 809-815). San Diego: Academic Press.
- Fein, G., Johnson, D., Kosson, N., Stock, L. și Wasserman, L. (1975) Sex Stereotypes and Preferences in the Toy Choices of 20-Month-Old Boys and Girls. *Developmental Psychology*, 11 (4), 527-528.
- Fiske, S. T. și Stevens, L. E. (1993) What's so special about sex? Gender stereotyping and discrimination. În S. Oskamp și M. Constanzo (Eds.), *Gender issues in contemporary society* (173-196). Newbury Park, CA: Sage.
- Gregoire, N., Faure, G., Rodière, S., Rossignol, D. și Sonnèr, L. (2006) Les stéréotypes sexistes envers les professions chez les enfants de 4 ans, *UFR Psychologie*, 2, 22-31.
- Hartley, R. E. (1974) Sex-role pressures and the socialization of the male child. În Joseph H. Pleck și Jack Sawyer (Eds.), *Men and masculinity* (7-13). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hort, B. E., Leinbach, M. D. și Fagot, B. I. (1990) Are people's notions of maleness more stereotypically framed than their notions of femaleness? *Sex Roles*, 23 (3-4), 197-212.
- Hughes, F. și Seta, C. (2003) Gender stereotypes: children's perceptions of future compensatory behavior following violations of gender roles. *Sex Roles*, 77 (11-12), 685-691.

- Kane, E. W. (2006) "No Way My Boys Are Going to Be Like That!": Parents' Responses to Children's Gender Nonconformity, *Gender & Society*, 20(2), 149 - 176.
- Karniol, R. și Aida, A. (1997) Judging toy breakers: gender stereotypes have devious effects on children. *Sex Roles: A Journal of Research*, 36 (3-4), 195-205.
- Kimball, M. M. (2001) Gender Similarities and Differences as Feminist Contradictions. În Rhonda K. Unger (ed.), *Handbook of the Psychology of Women and Gender* (63-68), New York: Wiley.
- Lyons, J. și Serbin, L. (1986) Observer bias in scoring boys' and girls' aggression. *Sex Roles: A Journal of Research*, 14 (5-6), 301-313.
- Miller, C. L. (1987) Qualitative differences among gender stereotyped toys: Implications for cognitive and social development in boys and girls. *Sex Roles*, 16 (9-10), 473-487.
- O'Brien, M. și Huston, A. C. (1985) Development of sex-typed play in toddlers. *Developmental Psychology*, 21, 866-871.
- Pomerleau, A., Bolduc, D., Malcuit, G. și Cossette, L. (1990) Pink or blue: Environmental gender stereotypes in the first two years of life. *Sex Roles: A Journal of Research*, 22, 359-367.
- Richardson, L. (1988) *The dynamics of sex and gender: A sociological perspective* (3rd ed.). New York: Harper & Row.
- Robinson, C. C. și Morris, J. T. (1986) The gender-stereotyped nature of Christmas toys received by 36-, 48-, and 60-month-old children: A comparison between nonrequested vs. requested toys. *Sex Roles: A Journal of Research*, 15 (1-2), 21-32.
- Roopnarine, J. L. (1986) Mothers and fathers behaviours toward the toy play of their infant sons and daughters. *Sex Roles: A Journal of Research*, 14 (1-2), 59-68.
- Rubin, J., Provenzano, F. și Luria, Z. (1974) The eye of the beholder: Parents' views on sex of newborns. *American Journal of Orthopsychiatry*, 44, 512-519.
- Serbin, L. A., Powlisha, K. K. și Gulko, J. (1993) The Development of Sex Typing in Middle Childhood. Monographs of the Society for Research in *Child Development*, 58(2), 1-74.
- Shakin, M., Sternglanz, S. H. și Shakin, D. (1985) Infant clothing: Sex labeling for strangers. *Sex Roles: A Journal of Research*, 5 (9-10), 955-964.
- Sidorowicz, L. S. și Lunney, G. S. (1980) Baby X revisited. *Sex Roles*, 6 (1), 67-73.
- Smith, C. și Lloyd, B. (1978) Maternal behavior and perceived sex of infant: Revisited. *Child Development*, 49, 1263-1265.
- Snow, M. E., Maccoby, E. și Jacklin, C. N. (1983) Sex of Child Differences in Father-Child Interaction at One Year of Age. *Child Development*, 1983, 54, 227-232.
- Wood, E., Desmarais, S. și Gugula, S. (2002) The impact of parenting experience on gender stereotyped toy play of children. *Sex roles: A Journal of Research*, 61(1-2), 39-49.

RISK FACTORS OF THE MEDICAL SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF UNDERAGE PATIENTS

Albert-Lőrincz CSANÁD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: The study proposed for presentation is based on research carried out within doctorate studies in an interdisciplinary field: psychosociology – law – medicine, focusing on the situation of children in need of medical care. The timeliness and importance of the topic derives from the fact that identifying the needs of underage patients and analyzing the achievement of children’s right may contribute to an increase in social responsibility towards their medical care.

The research took place in the 2011-2012 time period, encompassed several counties in Romania and used surveys, document studies and interviews. The sample comprised 200 persons in health care, 200 parents and 200 children who had experienced medical examinations and illness.

The author’s analyses are based on the assumption that: although the judicial norms that make up the legal framework regarding underage patients are comprehensive and in keeping with modern practices, there are nonetheless difficulties in application. The conditions for examinations and hospitalization display an image that is less than pleasant, although the majority of children have not been seriously affected by this. The greatest issue is that medical staff have not realized the importance of establishing a therapeutic relationship with the children. This relationship might be built on positive communication, by explaining to children about their situation in terms they comprehend, and respectively, by encouraging a relationship of cooperation with the ailing children and their parents.

Keywords: health care, children, medical rights, risks, underage patients

Introduction and developing the topic

The present study is based on research carried out within doctorate studies in an interdisciplinary field: psychosociology – law – medicine, focusing on the situation of children in need of medical care. Conveying the results regarding the situation underage patient care is in, identifying the needs of underage patients and analyzing the achievement of children’s rights may contribute to an increase in social responsibility towards their medical care.

From a psychological and legal standpoint, the situation of minors is a peculiar one, since they need special attention and support from society owing to their vulnerability. The underage patient of *the child with medical issues* must be listened to while respecting confidentiality, and then informed about their options and the possibilities for their treatment. If they have grasped their own situation and the possible consequences, their consent must be obtained, and only then can the treatment be performed; in other words, the right to self-determination must be respected.

The phrase *child with medical issues* denotes any child that is to be examined or subjected to medical treatment. They most benefit from all services provided for within health insurance. From the moment they encounter their physician, the child has patient status, and the term ‘patient’ denotes any healthy or ailing person resorting to health care services with the right to the highest quality of medical services society can offer, in compliance with human,

financial and material resources. Efficient treatment for children assumes that medical decisions are taken, as a matter of principle, by joint consent among parents and children, under the guidance of the physician.

In order to visualize the framework of problems and deficiencies in underage health care services, including the stances of the persons involved, I have analyzed the perceptions of three factors – parents, medical staff and children – about the general circumstances offered by medical services.

In this study, we shall present the perceptions of children about how they are treated and cared for during medical consultations and hospitalization. Our analyses start from the assumption that: although the judicial norms that make up the legal framework regarding underage patients are comprehensive and in keeping with modern practices, there are nonetheless difficulties in application.

Research methodology

Information gathering took place between November 2011 and March 2012, a period in which a total number of 600 surveys were completed: 200 each for medical staff, parents and their children. The snowball non-probability sampling technique was used, since there were no data concerning the whole of the population studied, starting with investigating known individuals from Cluj, Mureş, Harghita, Bistriţa and Covasna counties. The data were processed using the SPSS software suite with simple descriptive and other statistical analysis methods. The sample of 200 medical staff contains the answers of 57 physicians, 111 nurses and 32 auxiliary personnel (laboratory technicians, anesthesiologists, residents). The age of a total number of 200 children was ranged between 7 and 17 years, with an average of 11.25 years, out of which 47% were male and 53% female.

Perceptions of children about their medical care

In describing underage patient assistance by medical staff, we will first concentrate on *how the children's examination took place*, and then we shall analyze *the conditions of hospitalization*.

The encounter between physician and patient has special significance on the therapeutic relationship, since the ailing base their perceptions on the general impression that the physician makes and tend to generalize it (Kattel, 2010). The time spent at the physician's office has a role in creating this impression. According to the author quoted, if we ask patients about the duration of the actual meeting with the physician, they will estimate it to have been shorter or longer than its actual span based on the degree of satisfaction derived from the consultation. This observation was done with adult patients. The objective or real time and the subjective time subsequently estimated by the patient is even harder to differentiate in the case of children. The subjective time is influenced by how waiting took place. "Eventful" physician-patient meetings result in a shorter subjective time. To obtain information about this, we have asked the children questions referring to how they perceive waiting times.

The processed research data shows that half of the sample examined is of the opinion that they didn't have to wait much for the consultation. The other half estimates that waiting times were longer for them. We have found out from parents that "long waiting times" are around or exceeding one hour.

Considering the issue of waiting times thusly – more palpably –, i.e., whether the child had had anything to busy themselves with while waiting, the answers are closer to reality. In their opinion, 43.6% of children were not bored, and more than half of the sample (56.4%) were. Thus, children have a tendency (to a higher degree than adults) to appreciate the passage of time in a subjective way; they measure time by activities performed and conditions they experience. This fact draws our attention on the necessity of creating conditions in which underage patients do not suffer more because of boredom and monotony. Their basic need of being engaged must be respected. Depriving them of external stimuli and allowing them to be bored worsens their general disposition.

Another inconvenience regarding underage patient care is the difficulty of reaching specialized medical units. The preliminary investigation supplied us with the information that parents complain of problems caused by long travel times involved in reaching specialist physicians. We wanted to know what children thought of this. To the question *Did you have to travel far to be examined by the physician*, 67.7% of respondents answered no, and 20.7% feel that, although they have traveled much, it did not represent a problem. 11.6% report that they have traveled much, and this was a problem for their family.

We were curious how medical examinations take place as seen by children; how children appreciate the actual medical consultations: whether they feel they are given proper attention and whether they feel the interest of medical staff not only for their symptoms, but towards their person as well. This aspect was brought to light by the question, *Who did the physician talk to? Who was at the center of attention during the consult, the child or the parents?* The majority of children are satisfied in this respect, since 12% of them report that they themselves were at the center of attention, and 45.4% opine that the physician addressed both them and their parents. But quite a significant number of children (42.6%) were under the impression that the physician paid more attention to their parents. Even if the child is of a younger age, medical staff should attach more importance to establishing a therapeutic relationship with children, since only when they feel they are more involved in this relationship will the child be able to muster their own forces towards healing, and only then will they assume responsibility for positive behavior in relation to their health. Table no. 1. demonstrated the above.

Table no. 1. Who did the physician talk to?

children's answer		Frequency	Percentage	Valid percentage
Valid	mostly with me	22	11.0	12.0
	mostly with my parents	78	39.0	42.6
	both with me and my parents	83	41.5	45.4
	Total	183	91.5	100.0
Invalid		17	8.5	
Total		200	100.0	

Attention towards the young patients can also be shown by respecting their personal autonomy. Medical staff should ask the children's consent to be examined. When asked appropriately, most children readily collaborate.

Table no. 2. The opinion of children regarding the request posed to them to be examined

	The consent of children to be examined and to be treated	Frequency	Percentage	Valid percentage
Valid	yes, I agreed	89	44.5	45.9
	yes, but I didn't agree and was examined anyway	17	8.5	8.8
	I was not asked	88	44.0	45.4
	Total	194	97.0	100.0
Invalid		6	3.0	
Total		200	100.0	

The proportion of those reporting that they were asked permission to be examined (45.9%) is equal to those that were not asked for consent for medical consultations (45.4%). Those who refused, but were examined without consent represent a percentage of 8.8%. We believe that these children should have been asked about their apprehensions and they should have been given the possibility to express their fear or anxiety. It can be seen that the medical staff is not aware to an adequate degree of the importance of respecting the will of underage patients with regard to being heard and listened to. It is our conviction that if discussion takes place in a way children can relate to, they will collaborate with medical staff in the majority of cases.

Another question that was meant to reveal the attitude of the medical staff towards underage patients relates to informing them about their illness and healing.

We wished to find out from the children if the cause of their illness is explained to them, and we have found that a proportion of 43.8% were given explanations by physicians as well as parents, 19.1% apprised by physicians, and 37.1% have understood the cause and nature of the illness thanks to information received from their parents.

The consent of children for treatment can only be obtained if they understand their condition and their role in the healing process. For this purpose, they should understand the reasons for being subjected to pain, i.e., to be informed about the treatment. Children might actively participate in being cured if they are aware of the process they undergo and are motivated by adults. We have attempted to find out from whom – physicians or parents – the children receive the information necessary to understand what they must do in order to be cured. Table no. 3. shows how children have experienced this issue.

Table no. 3. The experience of children with regard to understanding medical information

children's answer		Frequency	Percentage	Valid percentage
Valid	The physician informed me and I understood	78	39.0	43.8
	The physician tried to inform me, but I didn't understand	48	24.0	27.0
	I didn't understand the information given by the physician, my parents explained it to me afterwards	52	26.0	29.2
	Total	178	89.0	100.0
Invalid		22	11.0	
Total		200	100.0	

The answers given to the question, 'Who explained the cause of your disease and the treatment needed?' shows that physicians have given explanations children could grasp in a proportion of 43.8%. In 27% of the cases, physicians have not succeeded in conveying information in a way that could be understood by the child. 29.2% of children have subsequently received the explanations needed from parents, and only thus were they able to understand their state of health.

In light of this situation, it is no wonder that the trust children have towards physicians does not attain the expected level. To the question 'If something ails you, who do you turn to?', 70.1% among underage patients say they turn to their parents, only 5.7% name their physicians, while 24.2% say that they make use of both kinds of assistance.

Children's trust in physicians was also tested by the question 'Are there certain things that you would only tell your physician?' 19.6% of our sample would want that certain things regarding their state of health be communicated only to physicians, without their parents knowing about these. 80.4% do not have this need. Taking into consideration the age of these patients, we find that those who want to discuss certain things only with their physician are between 12 and 14 years of age.

The accounts of children reveal that the majority (83.9%) have not had the experience of information shared with physicians being divulged to parents. Nevertheless, a percentage of 16.1% had their right to confidentiality breached, since their secrets had been told to parents.

We wanted to know about the option children have regarding the presence of parents during medical examinations, since the discussions preceding the study revealed that both children as well as most parents prefer to stay together during hospitalizations, seeing as how this has a positive effect on the child being cured – a fact also supported by scholarly literature (Anastasia et al., 2004; Simons et al., 2001). When asked, 82.2% of children (n=191) said that their parents were present at the examination and that they weren't bothered by their presence. 13.1% entered the physician's office alone, and 4.7% felt bothered by the presence of the

parent. We have carried out the *t test* in order to ascertain whether there are significant differences based on the children's gender (90 boys and 101 girls), but the differences did not prove to be statistically significant ($t=-0.860$, $p=0.391$). Nor did we find any significant differences based on whether a chronic illness was present ($t=0.43$, $p=0.966$); we note that 11.4% of children have reported that they have chronic illnesses.

As shown before, the process of understanding–accepting by children has a decisive role in being cured. All procedures and interventions meant to rehabilitate children's health must be proffered in a way that underage patients can accept them.

To establish how this takes place in medical practice, we have asked children about the situations when they did not consent with medical measures or treatment undertaken.

Table no. 4. Consent of children regarding treatment

Children's answer		Frequency	Percentage	Valid percentag
Valid	I consent to all that I am told	97	48.5	50.0
	I did not consent, but it was done anyway	61	30.5	31.4
	I did not consent, and my decision was respected	6	3.0	3.1
	I was never asked	30	15.0	15.5
	Total	194	97.0	100.0
Invalid		6	3.0	
Total		200	100.0	

Table no. 4 is very telling in this respect: half of the sample taking the survey says that they consented to everything they were asked to in order for them to be cured – it is probable that with these children, the path to collaboration had been found; 3.1% had refused the intervention and their will was respected; 15.5% relate that they were never asked; and 31.4% were asked but their will was not respected. These data show that not everything is being done to gain the cooperation of children for their healing. Scholarly literature (Füzesi and Lampek, 2012) holds, and rightly so, that without patients mustering their inner forces for healing, expensive treatments will not have the expected result. The work and effort put into obtaining the consent of children for interventions needed have clearly superior efficiency over cases where treatment is forcibly undertaken on ailing children.

We have also analyzed cases when the necessary consensus between children and parents did not materialize regarding the treatments needed. To the question, '*if you do not agree with your parents concerning the treatment, who has the last word?*', the underage patients answered: 3.1% say that they have the last word, with 62.2%, parents give the verdict, and in 34.7% of the cases, the physician is the one who decides the treatment to be used. It is a matter of course for physicians to be primarily responsible for the treatment used, but they should make it so that parents as well as children understand and accept the acts involved in the process of rehabilitation. Physicians need a partnership with parents and children, because otherwise, the most important factors of healing are lost.

Another very important issue in assisting underage patients is represented by the situation of *hospitalization cases*. It is known (Füzesi and Lampek, 2012) that if the psychological comfort of children is ensured, they heal faster, and for this reason it is important to analyze the perception of children in connection with their experiences in the case of hospitalizations.

Out of the 200 children who have experienced illness, 69.3% have had hospitalizations. With reference to the frequency of hospitalizations, we have found that: 30.7% from the vulnerable group had not been hospitalized at all; 42.7% had been hospitalized less than three times, 17.3% had between 3 and 5 hospitalizations; 8% had stayed in hospitals from 5 to 10 times; and 1.3% had been hospitalized more than 10 times.

We have also gathered data about the duration of time spent in the hospital, and thus, we have found that: 30% had not been at hospitals at all; 55.4% had been in the hospital for a week at most; 6% had been hospitalized for two weeks at most; and finally, 8.6% had spent more than two weeks in hospital.

In perceiving the time spent in hospitals, the fact whether parents were allowed to stay with children has a determining role. According to their reports, most children (62.9%) were not inconvenienced by their parents not being there with them during hospitalization, since parents were allowed to stay with them. 37.1% among those queried said that parents were not allowed to be permanently by their children's side. Taking into consideration the age of the children questioned, we have realized that those who said they had been hospitalized without their parents had been aged over 14.

Analyzing the issue in terms of other questions with respect to the presence of parents in the hospital, we have ascertained that with more than half of the sample (64.2%) of children queried, parents stayed as long as they wished at the hospital. 26.7% state that their parents were not allowed in, and 8.5% say that their parents were asked to leave while the child was hospitalized. The difference from the preceding question is that in this case, we have also taken into account the situations when parents spent only some of the hospitalization period with their children. Table no. 5. displays these findings.

Table no. 5. At the hospital, were your parents ever asked to leave, or were they forbidden from seeing you?

Children's answer		Frequencie	Percentag	Valid percentage
Valid	my parents were not allowed in	47	23.5	26.7
	my parents were asked to leave	15	7.5	8.5
	my parents stayed as long as they wished	113	56.5	64.2
	I don't remember	1	.5	.6
	Total	175	89.0	100.0
Invalid		25	11.0	
Total		200	100.0	

The answers to open questions have shown that it is the way to spend time, the possibility for engagement or lack thereof that is most defining about the experience of children with regard to hospitals.

The underage patients included in the research were asked about what they were allowed to do and what pastimes they could have during hospitalization. Fig. no. 11. shows their responses.

Fig. no. 1. Pastimes of children during hospitalization

We can see that most children name playing and receiving visitors as preferred activities during hospitalization. To prevent *hospitalism syndrome*, the usual activities children engage in should be respected. Even in the circumstance of being hospitalized, they must have the possibility for companions, play and learning.

We have prepared a cross table to be able to track children's pastimes in the hospital according to their age. If we follow the frequency with which they engage in certain activities, we are able to recognize the preferences of hospitalized children vis-a-vis the types of activities that offer the most satisfaction. Thus, for children aged 9-13, it is very important that they have the possibility to play; around ages 8-10, children prefer to bring their own toys to the hospital; between 11-13 years of age, the possibility to have intellectual pastimes (study, reading) comes to the forefront; entertainment is preferred mostly between 9 and 12 years of age; and receiving visitors is prevalent among those aged 11 to 14. These data are useful to ensure conditions necessary for children so that they can be cured as quickly as possible.

Ensuring physical, psychological and social circumstances are, however, not sufficient for the rehabilitation of underage patients. These factors only make up the framework for rehabilitation, while ensuring the appropriate medication still comes first. We have asked the children interviewed whether they had ever been in a situation in which they needed medicine their parents could obtain. It is of note that around 10% (usually, 4.1%, and often, 6.7%) of ailing children do not receive necessary medication. Equally dire is the fact that in 42.1%, this happens, rarely. Only in 47.2% out of underage patients can continuous treatment prescribed by physicians be ensured.

The situation presented above shows the fact that many children are exposed to various risk factors when they come into contact with the medical system. Because of this, after a clear picture had materialized (after having processed the data), we have conducted talks in the form of interviews with physicians and parents about the relevance and possibilities of improving risk factors regarding underage patient care. For this purpose, we have prepared Table no. 6,

which contains the relevance of risk factors pointed out by the children. The most severe among these have been marked with three + *signs*. And the extent to which these might be improved upon have also been marked with + *signs*, in which case the issues marked with three signs are the most susceptible to change. Risk factors that, during the evaluation by physicians and parents, had received only one sign, are less prone to be influenced by rethinking and attitude change on the part of parents. In these cases, it is a matter of more complex socioeconomic conditioning.

Table no. 6. The relevance and changeability of the issues highlighted

Variables analyzed	Relevance	Changeability
securing medication	+++	+
lack of toys, preventing boredom	++	++
lack of hygiene, unpleasant smells	++	++
overlong waiting or scheduling times	+++	+
attitude of medical staff, impatience, harshness	++ +	++
long distance to specialized units	++	-
disregard toward children, lack of communication with them about their condition	+ + +	+++
overcrowding in hospitals	+ +	-
lack of company for the child	+ +	+ +
physical circumstances (beds, sheets, furniture)	+	-
ensuring the process of teaching-learning	+	+

By improved measures for better issue management and by respecting basic needs as well as the age characteristics of the children, several of these issues seem to be solvable. Improving the conditions for underage care must be based on respecting the needs of ailing children. In the following, based on the research data, we have attempted to create an adaptation of the Bartholomew et al. model (2006, p. 219) in describing the needs of underage patients.

The model synthesizes the various categories of issues affecting health recovery in children, and plays a part in ascertaining the level at which underage patient care is ensured. These factors determine their quality of life.

Based on this model, we are able to recognize the risk factors that hamper the fulfillment of basic needs that underage patients have. The levels at which intervention is necessary in order to develop the health care system are emphasized. Thus, it concerns developing an adequate behavior at the level of the human factor, interventions meant to develop pro-health behavior, to ensure quality with regard to improving conditions in the environment and promoting the legislative framework that can ensure certain solutions that are in the interest of child patients.

Fig. 2. Adapting the Bartholomew et al. model (2006, p. 219) to the description of determining factors in underage patient care.

Conclusions and discussion

The conditions for examinations and hospitalization display an image that is less than pleasant, although the majority of children have not been seriously affected by this. The greatest issue is that medical staff have not realized the importance of establishing a therapeutic relationship with the children. This might be built on positive communication, by explaining children their condition in terms they comprehend, by encouraging a relationship of cooperation with the ailing children and their parents.

Another risk factor regarding underage patient care is the lack of funds and the lack of subsidized drugs, but medical staff try to cope with these obstacles and has a generally positive attitude towards children and day-to-day issues.

The order in which the issues were pointed out is the following:

- physicians complain of insufficient financial resources (both in material and personnel);
- parents are dissatisfied with the price of drugs and with the accessibility of treatments;
- children complain of unpleasant smells, boredom, poor food and pain they must endure;
- there are signs of discrimination in the health care system.

By these analyses, we are able to maintain our assumption, which posits that: although the judicial norms that make up the legal framework regarding underage patients are comprehensive and in keeping with modern practices, there are nonetheless difficulties in application.

Bibliography

- Anastasia, Tsamparli-Kitsara – Kounenou, Kalliope, (2004), *Parent-Child Interaction in the Context of a Chronic Disease*. Australian & New Zealand Journal of Family Therapy; Jun2004, Vol. 25 Issue 2, p74-83;
- Bartholomew, K.L. – Parcel, S.G. – Kok, Gerjo – Gottlieb, H.N., (2006), *Planning health promotion programs, An Intervention Mapping Approach*, Published by Jossey-Bass, San Francisco, 193-250;
- Füzesi, Zs. - Lampek K., (2012), Az egészség fogalmának alakulása. [*The Development of the Notion of Health.*] In: Interdiszciplináris ápolástan [*Interdisciplinary Health Care*], Medicina, Budapest;
- Kattel, Sarbani, (2010), *Doctor patient communication in health care service delivery: a case of Tribhuvan University Teaching Hospital, Kathmandu*, http://mppg-nsu.org/attachments/119_Final%20Thesis%20_Sarbani%20Kattel_.pdf accessed on 15.03.2013;
- Simons, J. – Franck, L. – Roberson, E., (2001), *Parent involvement in children's pain care: views of parents and nurses*. Journal of Advanced Nursing; Nov2001, Vol. 36 Issue 4, p591-599.

ATTENTION SHIFTING CAPACITY LEVEL DIAGNOSIS IN ADOLESCENTS

Andrei COTRUȘ, Assistant, PhD Candidate, Raluca COZOȘ and Patricia Izabela VARGA, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

Abstract: The main purpose of this research is to identify the attention shifting capacity level in adolescents attending two different study tracks: humanities and sciences tracks. The research aims to explore and identify whether there are differences in the attention shifting level of older students, in correlation with younger students, of students taking different study tracks (sciences and humanities) and based on students' gender.

This research is a correlation study on 56 subjects, students of a high school in Târgu-Mureș, divided into two groups: students taking humanities study track and students taking sciences track.

During the studying, it has been determined that there are statistical differences in levels of attention shifting between students taking different study tracks; students taking sciences track have an increased level of attention shifting, while in students taking humanities track, it was lower.

The approach detailed in this research study has given useful information regarding the object of the research, which is that older adolescents taking different study tracks, have an increased level of attention shifting than younger ones.

Also, we observed that the attention shifting level grows with age and does not depend on the subjects' gender.

Keywords: attention shifting, adolescents, study track

Introducere

Într-o societate cum este cea contemporană, în care lupta fiecărui individ pentru reușită însoțește existența la tot pasul, atenția implicată în această luptă ocupă un rol deosebit important. Se spune că experiențele noastre sunt create de lucrurile cărora noi le acordăm importanță. Viața noastră nu se rezumă la ceea ce facem, ci la ceea ce acordăm atenție, mai ales în adolescență. În fiecare zi omul este bombardat de stimuli, idei și emoții, iar deciziile legate de lucrurile cărora noi le acordăm importanță sunt capitale pentru supraviețuirea și adaptarea noastră continuă la condițiile variate și iminente ale unui mediu dinamic, hipercomplex. Conceptul de atenție nu a fost des utilizat în literatura de specialitate în ceea ce vizează rolul său în viața adolescenților. Din păcate, odată cu apariția și dezvoltarea behaviorismului, "soarta" atenției devine mai mult decât precară, ea fiind ignorată sau chiar eliminată din psihologie. Considerăm că atenția reprezintă un construct relevant pentru dezvoltarea optimă a adolescenților, în vederea adaptării optime la condițiile acestui mediu "accelerat", în care există o luptă continuă între indivizi pentru performanță și reușită. Chiar mai importantă decât atenția, este comutarea atenției care reprezintă o măsură a flexibilității cognitive și totodată un predictor relevant în performanța școlară și performanța în muncă. Denumită de către psihologul Jean Jaques Rousseau "vârsta celei de-a doua nașteri", adolescența reprezintă o fază importantă în devenirea adolescenților a unor oameni de calitate. Conform definiției lui Rădulescu Motru C. "Adolescența este timpul convertirilor, al deciziilor radicale, al

entuziasmului, al convingerilor și al sacrificiilor pentru ideal, dar și al rătăcirilor pentru îndreptare". Această descriere ne arată că adolescența este o perioadă complexă și ambivalentă, în care indivizii trebuie să ia o serie de decizii în vederea formării lor și în a-și croi un drum care duce la acel ideal pe care ei doresc să îl atingă.

Adolescența

Etimologic, termenul de adolescență a apărut abia în secolul al XV-lea, derivat din latinescul "adolescere", care însemna a crește, a te maturiza¹, scoțând în evidență în primul rând maturizarea biologică a individului și dezvoltarea psihologică specifică acestei vârste. Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) definește adolescența drept ²"perioadă a vieții omului cuprinsă între vârsta pubertății și cea adultă, în care are loc maturizarea treptată a funcțiilor fizice și psihice ale organismului". În dicționarul de psihologie Larousse, adolescența este definită ca ³"perioadă a vieții care se situează între copilărie, pe care o continuă, și vârsta adultă. Este o "perioadă ingrată" marcată de transformări corporale și psihologice, care încep pe la 12 sau 13 ani și se termină între 18 – 20 de ani. Aceste limite sunt vagi, deoarece apariția și durata adolescenței variază după sexe, rasă, condițiile geografice și mediul socioeconomic. Pe plan psihologic, adolescența este marcată de activarea și înflorirea instinctului sexual, de conturarea intereselor profesionale și sociale, a dorinței de libertate și de autonomie, de amplificarea vieții afective. Pedagogul Jean Jaques Rousseau⁴ denumește adolescența "vârsta celei de-a doua nașteri".

Cele trei subperioade ale adolescenței :⁵

Subperioada preadolescenței (14 – 16 ani), care se caracterizează prin stabilizarea maturizării biologice, dezvoltarea conștiinței, în general, și a conștiinței de sine, în special. Dezvoltarea psihică este intensă și încărcată de conflicte interioare și ca urmare a menținerii unor stări de agitație și impulsivitate, a unor momente de neliniște și anxietate. Identitatea de sine și adoptarea de comportamente individuale se dezvoltă sub influența plănuirilor intelectuale de relaționare. Subperioada adolescenței propriu – zise (16 – 18 ani), este centrată pe o intelectualizare intensă, pe îmbogățirea experienței afective și structurarea conduitelor ca însemn al personalității complexe. Notele personale și specifice se exprimă în atitudini de independență și în îndeplinirea unor responsabilități prin care adolescentul să se poată afirma și autodepăși. Superioada adolescenței prelungite (18 – 20 / 25 ani) este înglobată de mulți autori în perioada adolescenței, însă alții o includ în perioada tinereții. Independența este dobândită în bună măsură sau este pe cale de a fi dobândită, ceea ce duce la dezvoltarea personalității și afirmarea tânărului în stiluri personale. Interesul pentru viața socială crește și se nuanțează, ca și pentru dobândirea unui statut profesional cât mai complex. În îmbrăcăminte și comportament se adoptă atitudini moderniste. Se trăiește intens sentimental, deși se manifestă o anumită instabilitate în plan afectiv. În același timp se învață rolul sexual și au loc

¹ Golu, F. (2010), Psihologia dezvoltării umane, Editura Universitară, București, pp. 204

² Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), (1998), pp. 14

³ Marele Dicționar al Psihologiei Larousse (2006), Editura Trei, București, pp. 34

⁴ Crețu, T., (2001), Adolescența și contextual său de dezvoltare, Editura Credis, București, pp. 6

⁵ Golu, F., (2010), Psihologia dezvoltării umane, pp. 207

angajări matrimoniale, ceea ce duce la adoptarea de noi responsabilități legate de întemeierea unei familii. Luând în considerație aspecte generale ale întregii perioade, se pot evidenția o serie de caracteristici ce îi dau o notă de specificitate în raport cu celelalte etape ale vârstelor umane. Astfel, printre cele mai semnificative, subliniem dezvoltarea conștiinței și a conștiinței de sine, în care sunt implicate identitatea egoului și plasarea subiectului în realitate.

Dezvoltarea biologică în adolescență

Transformările⁶ din plan fizic, în perioada adolescenței, deși nu sunt spectaculoase, imprimă caracteristici stabile, asemănătoare adultului. Astfel, unele măsurători pun în evidență faptul că între 14 – 20 de ani creierul atinge greutatea maximă și se apropie de finalizare, osificarea diferitelor părți ale craniului. Procesul de osificare al scheletului se realizează progresiv și se încheie între 20 și 25 de ani ca ulterior, până la bătrânețe să se producă modificări în compoziția chimică a țesutului osos. Concomitent, se dezvoltă volumul mușchilor și se mărește forța musculară. O dezvoltare mai intensă, se întregistrează, la începutul perioadei adolescenței, la nivelul mușchilor mari, ca apoi întregul proces să se extindă la nivelul mușchilor mici, ceea ce influențează perfecționarea și coordonarea mișcărilor fine. Pe la mijlocul perioadei, se constată o stabilizare relativă a creșterii adolescenților în înălțime și greutate, dar frecvent, acest fenomen se corelează cu alimentația și cu condițiile de activitate. Prin unele măsurători, s-a pus în evidență o creștere în înălțime, între 20 – 30 cm, iar în greutate, 4 – 5 kg anual. În funcție de maturizarea sexuală precoce, se produce și o creștere statuară mai timpurie și mai rapidă. Cercetările efectuate de-a lungul timpului au demonstrat existența unor diferențe, ce sunt specifice sexului. La sfârșitul⁷ adolescenței se ajunge la o înălțime medie cuprinsă între 170 și 177 cm, la băieți și 162 – 168 la fete. Băieții ajung să fie din nou mai înalți decât fetele, după ce în preadolescență au fost perioade și perioade în care au fost depășiți de acestea din urmă. Mai ales în mediul urban creșterea în înălțime este mai accentuată, pe de-o parte, pentru că nivelul general de viață este mai ridicat, și pe de altă parte, că înșiși adolescenții sunt preocupați de acest aspect al înfățișării lor și, mai ales băieții, se antrenează în competiții, fac exerciții fizice zilnic, etc. Cei din mediul rural sunt mai puțin angajați în activitatea de întreținere a condiției fizice și mai repede implicați în activități de muncă prin care se dezvoltă mai bine capacitățile pentru efort muscular. Desigur, există și anumite defazări ale maturizării; astfel, băieții maturizați de timpuriu sunt înalți, puternici, mai atractivi pentru cei din jur, mai coordonați în mișcări; în schimb, fetele maturizate de timpuriu nu se simt confortabil în adolescența timpurie, însă acest dezavantaj va deveni un atu mai târziu. Adolescența este o perioadă furtunoasă și stresantă datorită maturizării biologice, pe de-o parte, iar pe de altă parte, datorită impulsurilor sexuale.

Dezvoltarea cognitivă în adolescență, cunoașterea în adolescență

Termenul cogniție⁸ este folosit pentru a ne referi la acele aspecte ale minții legate de dobândirea, modificarea și manipularea cunoștințelor în anumite contexte. Cunoștințele pot lua multe forme (de exemplu, cunoștințe despre matematică, cunoștințe despre sine), așa încât

⁶ Verza E., Verza Florin E., (2000), *Psihologia Vârstelor*, Editura Pro Humanitate, București, pp 186-187

⁷ Crețu T., (2001), *Adolescența și contextual său de dezvoltare*, pp. 19

⁸ Gerald R. A, Michel D. B. (2009), *Psihologia adolescenței*, Manualul Blackwell, Editura Polirom, Iași, pp. 262

domeniul dezvoltării cognitive are o mare aplicabilitate. De fapt, este dificil să te gândești la o situație în care să nu fie implicată cunoașterea. Cu toate acestea, când spunem că cercetătorii studiază dezvoltarea cognitivă, înțelegem că ei studiază învățarea, memoria, limbajul și raționamentul. Cognitiștii au făcut distincții importante în teoretizările lor. Prima a fost distincția dintre comportamente (de exemplu, mersul la o bibliotecă) și entitățile mentale care provoacă astfel de comportamente (de exemplu, dorința de a citi o carte și convingerea că ea poate fi găsită la biblioteca respectivă). La cele mai înalte nivele de analiză s-au propus trei tipuri de entități mentale : a) cunoștințele; b) procesele și capacitățile cognitive; și c) orientările metacognitive.

Cunoștințele se referă la trei tipuri de structuri de informații care se păstrează în memoria de lungă durată : cunoștințele declarative ("a ști că " , reprezintă o compilație a tuturor lucrurilor pe care le poate ști un adolescent, de exemplu doi plus doi fac patru; faptul că Harrisburg este capitala Pennsylvaniei); cunoștințe procedurale ("a ști cum să" , su n o compilație a tuturor deprinderilor îndreptate spre un anumit scop pe care le-ar putea cunoaște un adolescent, de exemplu, cum să facă adunări, cum să conducă o mașină); cunoștințele conceptuale ("a ști de ce", este o formă de reprezentare ce reflectă ce anume înțelege adolescentul din cunoștințele lui declarative și procedurale.⁹

Procesele cognitive sunt de mai multe tipuri și pot fi aplicate unei baze existente de cunoștințe. Există câteva arii de interes care predomină în literatura de specialitate despre gândirea adolescentului. Aceste arii sunt grupate după cum urmează : a) Raționamentul deductiv și inductiv; b) Alte tipuri de raționament; c) Luarea deciziilor; Procese de memorare și limite;

Există, bineînțeles, și *alte tipuri de raționament* în afară de cel deductiv și inductiv. De exemplu, elevii efectuează raționamente matematice atunci când li se dau elementele unei probleme și li se cere să o rezolve (cum ar face – o la testele de evaluare a performanțelor școlare), reprezentări în spațiu, atunci când lucrează cu informații despre spațiu (de exemplu, să-și imagineze că rotesc un obiect, să folosească o hartă pentru a-și da seama care este cea mai bună rută către o anumită locație), raționamente științifice în care formulează ipoteze și le testează în mod adecvat etc. După cum arată toate aceste exemple, raționamentul implică manipularea cu un scop precis, combinarea sau elaborarea itemilor cu privire la informație.

Luarea deciziilor se referă la un set de procese ce intervin atunci când o persoană încearcă să-și dea seama cum să atingă un anumit scop. După ce îți stabilește scopul individual generează un set de opțiuni fie căutându-le din memorie, fie consultând surse externe (de exemplu, mentori, congeneri etc.). Apoi, el trebuie să evalueze opțiunile, să aleagă opțiunea cea mai bună și să o aplice. În final, persoana în cauză se confruntă cu consecințele propriei decizii.¹⁰

Orientările metacognitive - ultimul aspect al cunoașterii pe care îl vom analiza se referă la capacitatea de a reflecta asupra propriilor cunoștințe sau asupra cunoștințelor altora și de a evalua. Pentru a ilustra o astfel de capacitate, trebuie să remarcăm că există o diferență între

⁹ Byrnes, J. P. (2001a) Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts (ed. A II-a), Allyn & Bacon, Needham Heights, MA, p.160

¹⁰ Byrnes, J. P., (2001b), Minds, Brains, and Learning: Understanding the Psychological and Educational Relevance of Neuroscientific Research, Guilford, New York, pp. 145

a ne aminti o descriere exactă a unui eveniment istoric (de exemplu, Masacrul de la Boston) și a evalua calitatea dovezilor în baza cărora se face descrierea (de exemplu, cum putem ști sigur cine a apăsat primul pe trăgaci?).¹¹

Atenția

Conform Marelui Dicționar de Psihologie Larousse,¹² atenția reprezintă o orientare a activității prin obiecte, care are ca efect creșterea proceselor de culegere a informației și de executare a acțiunii. Activitatea este organizată prin obiective, care sunt scopurile explicite ale sarcinilor ce trebuie realizate, sau unele intermediare pe care subiectul și le propune să le realizeze dintâi.

Formele atenției:

*Atenția involuntară*¹³ sau *reflexă* apare atât la oameni cât și la animale și este determinată de prezența unor factori externi și a unor factori interni. Practic reacția automată a atenției involuntare este întoarcerea (capului sau doar a privirii) spre sursa unui stimul auditiv sau visual.

*Atenția voluntară*¹⁴ este forma superioară și specific umană de realizare a controlului conștient asupra evenimentelor din mediul extern și asupra propriilor acte psihocomportamentale. Ea constă în orientarea selectivă și în focalizarea deliberată a focusului conștiinței asupra unui obiect, sarcini sau activități în menținerea acestei focalizări cât timp este necesar pentru finalizare sau pentru atingerea scopului propus. Nu se poate vorbi de conectarea acestei forme a atenției fără existența și formularea prealabilă a unui obiect sau un scop: "vreau să văd că ...", "vreau să-mi propun să ..." etc. Atenția voluntară nu se menține fix într-un punct, ea urmează de obicei logica desășurării evenimentelor și secvențelor activității, precum și pe cea a succesiunii situațiilor și solicitărilor obiective. Ea trebuie, deci, să fie nu numai concentrată, ci și mobilă, comutativă, distributivă.

Atenția postvoluntară (habituală) aparține mai degrabă, registrului deprinderilor, pentru că păstrează eficiența atenției voluntare, îi este superioară prin lipsa încordării voluntare care rezultă din oboseală psihică. Atenția postvoluntară se mai numește atenție habitual pentru că este educabilă.

Cele trei forme ale atenției nu sunt izolate și independente una de cealaltă, ci alcătuiesc o unitate dinamică de tip ciclic: atenție involuntară → atenție voluntară → atenție postvoluntară → atenție involuntară → ...

Metodologia cercetării; Obiectivul cercetării

Identificarea nivelului capacității de comutare a atenției la adolescenți.

Ipotezele cercetării

1. Presupunem că există diferențe semnificative ale nivelului capacității de comutare a atenției în rândul elevilor ce aparțin profilului uman, comparativ cu cei care aparțin profilului real.

¹¹ Gerald R. A, Michel D. B. (2009), Psihologia adolescenței, pp. 275

¹² Marele Dicționar al Psihologiei Larousse, (2006), Editura Trei, București, pp. 120

¹³ Aniței, M., (2010), Fundamentele psihologiei., pp. 196

¹⁴ Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, București, pp. 534

2. Presupunem existența unor diferențe semnificative a nivelului capacității de comutare a atenției, la subiecții cu vârste de 17 ani comparativ cu cei de 18 ani.
3. Presupunem existența unor diferențe semnificative a nivelului capacității de comutare a atenției, la subiecții de gen feminin comparativ cu subiecții de gen masculin.

Eșantion

Lotul de subiecți care au făcut obiectul acestei cercetări este constituit din 56 de persoane, elevi în cadrul Colegiului Național "Unirea", cu vârste cuprinse între 17-18 ani. Majoritatea elevilor sunt fete, astfel din cei 56 de subiecți testați, 31 sunt fete, 25 sunt băieți. Trebuie menționat faptul că cercetarea s-a realizat pe elevii din cadrul Colegiului Național "Unirea", care fac parte din două clase cu profile diferite : profilul uman și profilul real. În cadrul profilului uman avem 30 de subiecți, iar în cadrul profilului real avem 26 de subiecți.

Fig.1 Reprezentarea grafică privind genul elevilor aparținând celor două profile (uman și real) de cercetare, din cadrul Colegiului Național "Unirea"

masculin/feminin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	masculin	25	44.6	44.6	44.6
	feminin	31	55.4	55.4	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Tabel 2 Date privind frecvența genului elevilor celor două profile, din cadrul Colegiului Național "Unirea", care au făcut obiectul de studiu al acestei cercetări.

Fig. 2 Reprezentarea grafică a vârstei elevilor care au făcut parte din eșantionul acestei cercetări.

17/ 18 ani

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17 ani	25	44.6	44.6	44.6
	18 ani	31	55.4	55.4	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Tabel 3. Date privind frecvența de vârstă a elevilor din cadrul Colegiului Național "Unirea", din Târgu-Mureș, care au făcut parte din eșantionul acestei cercetări.

Fig.3 Reprezentarea grafică a profilelor de studiu cărora aparțin elevii din cadrul Colegiului Național "Unirea", din Târgu-Mureș, care reprezintă eșantionul acestei cercetări.

profil uman/profil real

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	profil uman	30	53.6	53.6	53.6
	profil real	26	46.4	46.4	100.0

profil uman/profil real

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	profil uman	30	53.6	53.6	53.6
	profil real	26	46.4	46.4	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Tabel 4 Date privind profilul de studiu al elevilor care reprezintă eșantionul acestei cercetări și care aparțin profilului uman, respectiv profilului real, din cadrul Colegiului Național "Unirea", din Târgu-Mureș.

Design experimental

Pentru această cercetare am optat pentru un plan experimental de bază. Designul experimental s-a realizat în două etape. Prima etapă a constat în testarea subiecților, cea de-a doua etapă a constat în analiza și interpretarea datelor, astfel cum este prezentat în Tabel 5.

Tabel 5. Plan experimental**Variabilele cercetării**

Variabilele independente sunt profilele cele două grupuri de elevi din cadrul Colegiului Național "Unirea" și anume profilul uman și profilul real. Pornind de la ipotezele pe care le-am stabilit am urmărit prin aplicarea testului și a studiul experimental următorul parametru, considerat a fi variabila dependentă: comutarea atenției. Variabilele demografice sunt: vârsta și sexul.

Metode și tehnici; Testul Comutarea atenției (CAS++)

Comutarea atenției a fost măsurată prin aplicarea testului ce poartă același nume și care face parte din bateria de teste CAS. Comutarea atenției măsoară capacitatea subiectului de a-și schimba flexibil setul mental (de a-și comuta atenția) de la o sarcină la alta. Prin set mental se înțelege o anumită stare psihologică, iar prin schimbarea setului mental se înțelege înlocuirea acelei stări mentale cu alta. Schimbarea flexibilă a setului mental presupune alternarea rapidă între diferite stări mentale, aceasta constituind un indicator valid al flexibilității cognitive. Flexibilitatea cognitivă, este la rândul ei, o dimensiune importantă a abilității generale de

învățare. Comutarea atenției este un predictor relevant în performanța școlară și performanța în muncă. Testul cuprinde 13 planșe, 1 planșă de exemplu pe care subiectul o rezolvă împreună cu examinatorul, 2 planșe de exercițiu pe care subiectul va încerca să le rezolve singur și dacă reușește se trece la testarea propriu zisă, cele 10 planșe pe care subiectul trebuie să le rezolve singur.

Analiza și interpretarea datelor

În urma aplicării instrumentului de evaluare au fost colectate o serie de date, care, pentru a căpăta sens, pentru a putea fi transformate în concluzii, au fost analizate și supuse prelucrării statistice. În acest sens s-a trecut la verificarea fiecăreia dintre ipotezele anterior enunțate. Prin analiza datelor se va stabili gradul de infirmare sau de confirmare a ipotezelor de către fapte.

Diagnoza nivelului comutării atenției la elevii ce au făcut obiectul acestei cercetări, din cadrul Colegiului Național "Unirea"

comutarea atenției

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nivel foarte slab	1	1.8	1.8	1.8
	nivel slab	2	3.6	3.6	5.4
	nivel mediu	18	32.1	32.1	37.5
	nivel bun	15	26.8	26.8	64.3
	nivel foarte bun	20	35.7	35.7	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Tabel 6 Date privind frecvența nivelului de comutare a atenției la cei 56 de elevi, aparținând celor 2 profile (uman și real), din cadrul Colegiului Național "Unirea".

comutarea atenției

N	Valid	56
	Missing	0
	Mean	4

Tabel 7 Date privind media nivelului comutării atenției, în rândul celor 56 de elevi, aparținând celor 2 profile diferite (uman și real), din cadrul Colegiului Național "Unirea", care au reprezentat eșantionul acestei cercetări.

Se observă în Tabel 6 că un singur elev din cadrul eșantionului nostru prezintă un nivel foarte slab al comutării atenției, 2 elevi prezintă un nivel slab al comutării atenției, 18 elevi prezintă un nivel mediu al comutării atenției, 15 elevi prezintă un nivel al comutării atenției bun și 20 de elevi prezintă un nivel al comutării atenției foarte bun.

Fig. 4 Reprezentarea grafică a nivelului comutării atenției, în rândul celor 56 de elevi care au făcut obiectul acestei cercetări.

Verificarea primei ipoteze de cercetare (H1)

Ipoteza operațională : Se presupune că există diferențe semnificative a nivelului comutării atenției, în rândul elevilor ce aparțin profilului de studiu uman comparativ cu elevii ce aparțin profilului de studio real.

Ipoteza nulă (Ho) : Diferențele privind nivelul comutării atenției sunt datorate hazardului.

Pentru testarea acestei ipoteze s-au utilizat datele culese prin intermediul testului Comutarea atenției.

S-a stabilit pragul de semnificație $p < 0,01$, iar dacă rezultatele obținute sunt peste pragul de semnificație ales, ipoteza nulă este validă, dacă sunt sub acest prag, ipoteza nulă este nevalidă.

S-a folosit testul t (Independent Sample Test), privind compararea mediilor pe două grupuri independente.

Sunt prezentați indicii descriptivi obținuți: media, coeficientul de corelație, abaterea standard.

Group Statistics

	profil uman/profil real	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
comutarea atenției	profil uman	30	3.1667	.59209	.10810
	profil real	26	4.5000	.58310	.11435

Tabel 8 Date privind repartiția subiecților în funcție de nivelul comutării atenției și profilul de studiu din care fac parte cei 56 de subiecți, care au făcut obiectul acestei cercetări.

Mărimea testului este $t = -8.464$, $p < 0,01$, precum rezultă din Tabel 9.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
comutarea atenției	Equal variances assumed	2.553	.116	-8.464	54	.000	-1.33333	.15754	-1.64918	-1.01749
	Equal variances not assumed			-8.473	53.094	.000	-1.33333	.15736	-1.64895	-1.01772

Tabel 9 Date privind testul t

Primul tabel (Tabel 8), ne arată că media nivelului capacității comutării atenției, pentru un singur elev aparținând profilului uman de studiu, din cadrul Colegiului Național "Unirea", este de 3.1, iar pentru un singur elev din cadrul profilului de studio real, media nivelului capacității comutării atenției este de 4.5. După cum se poate vedea în Tabel 9, există diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul capacității de comutare a atenției elevilor. Pentru verificarea ipotezei operaționale s-a recurs la o analiză comparativă. Testul testează ipoteza nulă ca varianțele sunt egale. Semnificația testului este mai mică de 0,01, astfel că respingem ipoteza nulă (H_0), a egalității mediilor. Interpretarea statistică a rezultatelor obținute indică faptul că există diferențe semnificative în ceea ce privește nivelul comutării atenției, în rândul elevilor de la Colegiul Național "Unirea", care fac parte din două profile diferite de studiu : uman și real. Observăm, astfel că elevii de la profilul real au un nivel al capacității comutării atenției mai înalt, spre deosebire de cei de la profilul uman care au nivel al capacității comutării atenției mai slab. Conform tabelului 2 (Tabel 9), corelația este semnificativă la pragul de semnificație $p < 0,01$. În baza acestor rezultate se poate aprecia că ipoteza nulă (H_0) este infirmată, fiind confirmată ipoteza operațională. Se confirmă statistic : existența unor diferențe semnificative a nivelului capacității comutării atenției la subiecții de la profilul uman, față de subiecții de la profilul real. Informațiile obținute au fost transpuse și sub formă grafică, luându-se în calcul mediile pentru scorurile nivelului comutării atenției, obținându-se astfel figura 5.

Fig. 5 Reprezentarea grafică a diferențelor nivelului comutării atenției în funcție de profilele de studiu ale elevilor (profil uman, respectiv profil real).

Legendă :

COMA = Comutarea atenției;

COMAPU = Comutarea atenției pentru profilul uman;

COMAPR = Comutarea atenției pentru profilul real.

Verificarea ipotezei de cercetare H2

Ipoteza operațională : Se presupune că există diferențe semnificative a nivelului capacității comutării atenției la subiecții cu vârste de 17 ani, comparativ cu subiecții cu vârste de 18 ani.

Ipoteza nulă : Nu există diferențe semnificative ale nivelului capacității de comutare a atenției în funcție de vârsta elevilor.

S-a stabilit pragul de semnificație $p < 0,05$, iar dacă rezultatele obținute sunt peste pragul de semnificație ales, ipoteza nulă (H_0) este validă, dacă este sub acest prag, ipoteza nulă este nevalidă. În vederea testării acestei ipoteze au fost utilizate datele culese prin intermediul Testului Comutarea atenției. Sunt prezentați indicii descriptivi obținuți: media, coeficientul de corelație, abaterea standard. Observăm în Tabel 10 că mediile nivelului capacității comutării atenției obținute de elevii celor două profile de studiu diferite sunt: 3.4 pentru elevii de 17 ani și 4.0 pentru elevii de 18 ani. Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul testului t (Independent Sample Test), pentru eșantioane independente.

Group Statistics

	17/18 ani	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
comutarea atentiei	17 ani	25	3.4000	.76376	.15275
	18 ani	31	4.0968	.87005	.15627

Tabel 10 Date privind repartitia subiecților în ceea ce privește nivelul capacității comutării atenției în funcție de vârstă, în rândul celor 56 de elevi, din cadrul Colegiului Național "Unirea", aparținând a două profile diferite de studiu (uman și real).

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
comutarea atenției	Equal variances assumed	1.727	.194	-3.144	54	.003	-.69677	.22163	-1.14112	-.25242
	Equal variances not assumed			-3.189	53.576	.002	-.69677	.21852	-1.13497	-.25858

Tabel 11 Date privind testul t

La un prag de semnificație $p < 0,05$, pentru $N = 56$, valoarea lui $t = -3.144$.

După cum se observă, ipoteza H_0 se infirmă, la nivelul celor două grupuri independente (subiecți) analizate. Astfel, se confirmă ipoteza operațională: Există diferențe semnificative a nivelului capacității de comutare a atenției în funcție de vârsta elevilor, astfel elevii de 18 ani au nivelul capacității comutării atenției mai mare, față de elevii de 17 ani. Informațiile obținute au fost transpuse și sub formă grafică, luându-se în calcul mediile pentru nivelul capacității comutării atenției în funcție de vârsta elevilor.

Fig. 6 Reprezentarea grafică a nivelului capacității comutării atenției în funcție de vârstă, a celor 56 de elevi, din cadrul celor două profile diferite, de la Colegiul Național "Unirea".

Legendă: COMA – Comutarea atenției în funcție de vârstă.

Verificarea ipotezei de cercetare H_3

Ipoteza operațională : Se presupune că există diferențe semnificative ale nivelului capacității comutării atenției, între elevii de gen masculin și cei de gen feminin.

Ipoteza nulă : Nu există diferențe semnificative ale nivelului capacității comutării atenției în funcție de genul elevilor, masculin respectiv feminine.

S-a stabilit pragul de semnificație $p < 0,05$ iar dacă rezultatele obținute sunt peste pragul de semnificație ales, ipoteza nulă (H_0) este validă, dacă este sub acest prag, ipoteza nulă este invalidă. În vederea testării acestei ipoteze au fost utilizate datele culese prin intermediul Testului Comutarea atenției. Sunt prezentați indicii descriptivi obținuți: media, coeficientul de corelație, abaterea standard. Observăm în Tabel 12 că mediile nivelului comutării atenției, obținute de elevi în funcție de gen, este de 3.8, pentru un elev de gen masculin și de 3.7 pentru un elev de gen feminin. Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul testului t, pentru eșantioane independente

Group Statistics

	masculin/feminin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
comutarea atenției	masculin	29	3.8276	1.00246	.18615
	feminin	27	3.7407	.76423	.14708

Tabel 12 Date privind nivelul comutării atenției în funcție de gen, în rândul celor 56 de elevi, din cadrul Colegiului Național "Unirea", aparținând a două profile diferite de studiu (uman și real)

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
comutare atenției	Equal variance assumed	1.703	.197	.363	54	.718	.08685	.23954	-.39340	.56709
	Equal variance not assumed			.366	52.03	.716	.08685	.23724	-.38921	.56290

Tabel 13 Date privind testul t

La un prag de semnificație $p > 0,05$, pentru $N = 56$, mărimea lui $t = .363$. După cum se observă, ipoteza operațională se infirmă la nivelul celor două grupuri independente (subiecți) analizate. Astfel, se confirmă ipoteza nulă H_0 că : Nu există diferențe semnificative ale nivelului capacității comutării atenției în funcție de genul elevilor.

Informațiile au fost transpuse și sub formă grafică, luându-se în considerare mediile nivelului capacității de comutare a atenției în funcție de genul elevilor, masculin, respectiv feminin.

Fig. 7 Reprezentarea grafică a diferențelor privind nivelul comutării atenției în funcție de genul elevilor

Legendă : COMAG = comutarea atenției în funcție de gen.

Concluzii

În ansamblu, ipotezele principale ale cercetării au fost confirmate, ceea ce duce la concluzia că scopul și obiectivele studiului au fost atinse.

Prima ipoteză a cercetării privind faptul că nivelul comutării atenției diferă în funcție de profilul de studiu al adolescentului elev a fost demonstrată statistic. Astfel, s-a demonstrat că elevii care urmează cursurile profilului real prezintă un nivel mai ridicat al capacității comutării atenției decât elevii care urmează cursurile profilului uman.

A doua ipoteză a cercetării ce a vizat existența unor diferențe semnificative a nivelului capacității comutării atenției adolescenților în funcție de vârstă a fost confirmată pe baze statistice fundamentate, astfel s-a demonstrat că adolescenții care au împlinit 18 ani au un nivel al comutării atenției mai înalt, decât cei cu vârste de 17 ani.

A treia ipoteză a cercetării privind presupunerea existenței unor diferențe semnificative statistic a nivelului comutării atenției la adolescenții elevi aparținând celor două profile de studiu, în funcție de gen, nu și-a confirmat validitatea. Astfel, în urma prelucrării datelor statistice a reieșit că nu există diferențe semnificative statistice ale nivelului capacității comutării atenției în funcție de gen.

Demersul realizat până în această fază a cercetării ne-a furnizat o serie de informații extreme de utile în atingerea obiectivelor principale ale lucrării, respectiv aflarea nivelului comutării atenției în rândul adolescenților aparținând a două profile diferite din cadrul Colegiului Național "Unirea". Pornind de la aceste date am încercat să schițăm nivelul comutării atenției în rândul adolescenților care au făcut obiectul acestei cercetări și am obținut următoarele lucruri : în rândul adolescenților din cadrul Colegiului Național "Unirea", primează un nivel foarte bun – bun al capacității comutării atenției, mai ales la elevii care aparțin

profilului de studiu real și la elevii ce au împlinit deja 18 ani. Studiul realizat în cadrul Colegiului Național "Unirea", pe lângă atuurile pe care le are, prezintă și unele limite, cum ar fi mărimea redusă a eșantionului. Din acest motiv datele obținute nu se pot generaliza asupra unei populații mai largi, ele fiind orientative. Pentru viitor, se consideră importantă analizarea și a altor factori individuali ce ar putea influența creșterea nivelului capacității comutării atenției în rândul adolescenților cum ar fi: memoria de lucru, viteza perceptivă, inteligența generală.

Bibliografia

- Aniței, M., (2010), Fundamentele psihologiei, Editura Universitară, București.
- Byrnes, J. P. (2001a) Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts (ed. A II-a), Allyn & Bacon, Needham Heights, MA.
- Byrnes, J. P., (2001b), Minds, Brains, and Education : Understanding the Psychological and Educational Relevance of Neuroscientific Research, Guilford, New York.
- Crețu, T., (2001), Adolescența și contextual său de dezvoltare, Editura Credis, București.
- Dictionarul explicativ al limbii române (DEX), (1998).
- Golu, F. (2010), Psihologia dezvoltării umane, Editura Universitară, București.
- Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, București.
- Gerald R. A, Michel D. B. (2009), Psihologia adolescenței, Manualul Blackwell, Editura Polirom, Iași.
- Marele Dicționar al Psihologiei Larousse (2006), Editura Trei, București.
- Verza E., Verza Florin E., (2000), Psihologia Vârstelor, Editura Pro Humanitate, București.

MULTICULTURAL ISSUES IN PALLIATIVE CARE –CHALLENGES FOR ROMANIAN PROFESSIONALS

Aurora HRIȚULEAC, Senior Researcher, PhD, Romanian Academy – Iași Branch

Abstract: Romania, as a member of The European Union, has to face many challenges, including the one engendered by the free movement of European citizens within its borders. Romanians are going to study, work and, sometimes, relocate for good in other European countries. Probably the best-known case of Romanian professionals massively leaving Romania for working abroad is the case of medical staff. In the same time, numerous rather low qualified Romanians are going abroad to work in farming or constructions. Naturally, persons coming outside Romanian borders will occupy this empty place, when situation will reach a critical point. In addition, so long the level of Romanian salaries is far away of being attractive for other European citizens, it is easy to presume that immigrants outside Europe will fulfill the jobs needed. Slowly, or maybe not so slowly, Romania will transform from a rather monoculture society into a multicultural society.

In this perspective, which can be closer than we imagine, my paper will approach the issue of multiculturalism in palliative care. Palliative care, in its latest definition, is addressing the medical, psychological and spiritual needs of persons confronting not only a terminal illness but also chronic illnesses or life-threatening illnesses. The needs of patients coming from different cultures will require a multicultural competence and my paper is providing a synthetic map of norms, values and ethical issues imposed by a multicultural palliative care.

Keywords: multiculturalism, palliative care, life-threatening illness, cultural competence, cultural sensitivity

Cu o istorie recentă de peste cincizeci de ani de totalitarism, România este încă puternic marcată de o anumită tendință către uniformitate, conformism și intoleranță la diversitate. Lunga captivitate fizică și mentală în interiorul unui sistem ideologic care a valorizat și impus o identitate monolitic definită i-a lăsat pe români puțin pregătiți pentru aromele puternice a ceea ce analiștii multiculturalismului numesc *melted pots* or *salad bowls*.

Pe de altă parte, nici relativa omogenitate a populației, reconfirmată de rezultatele finale ale recensământului din 2011 (www.recensamantromania.ro), nu stimulează, decât la cei realmente interesați de acest exercițiu, sensibilitatea la diversitate culturală. Și totuși, ca membră a Uniunii Europene, este foarte probabil ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, România să se confrunte cu provocări și pe acest palier, dată fiind mișcarea accelerată a cetățenilor europeni în interiorul granițelor Uniunii, precum și fenomenul mult mai amplu al migrației internaționale.

Românii înșiși merg să studieze, să lucreze și, uneori, să se stabilească definitiv în alte țări europene. Probabil cel mai cunoscut caz al unei migrații profesionale masive din România este cel al personalului medical. Pe de altă parte, numeroși cetățeni români cu un nivel mai scăzut de calificare pleacă în străinătate pentru a lucra în agricultură și construcții. Cum este de așteptat, locul gol, atunci când se va atinge punctul critic al lipsei de personal, va fi ocupat de către persoane venind din afara României. Dar, atât timp cât nivelul salariilor din România este departe de a fi atractiv pentru cetățenii celorlalte țări din Uniunea Europeană, este ușor de

prezumă că imigranții din afara Uniunii, respectiv din țări terțe, vor ocupa posturile rămase disponibile.

Desigur, migrația este o provocare nu doar pentru România. După cum au demonstrat S. Castles și M.J. Miller într-o lucrare de referință în domeniu, "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World" (2009), migrația internațională a fost și continuă să fie (văzută) ca o foarte serioasă provocare pentru identitatea națională. Statul-națiune, așa cum a fost conceput în secolul al-XVIII-lea, se baza pe ideea unității politice și culturale iar omogenitatea etnică, definită în termeni de limbă, cultură, tradiții și istorie comune, era însăși garanția dăinuirii sale. Prin urmare, nu este surprinzător că imigrația și diversitatea culturală au fost și continuă să fie privite, chiar într-o lume cosmopolită ca a noastră, cu destulă mefiență.

Scopul lucrării mele nu este însă acela de a discuta riscurile, beneficiile sau consecințele fenomenului migrației ci de a furniza o perspectivă asupra implicațiilor multiculturale ale îngrijirii paliative, punând accentul pe conținutul și necesitatea competenței multiculturale, imperios necesară specialiștilor care lucrează în acest domeniu. Rațiunile acestui demers vin din faptul că dinamismul globalizării contemporane, dublat de o mișcare la fel de intensă a persoanelor (în primul rând din motive economice dar și, cu mult mai dramatic, ca urmare a unor conflicte politico-militare care determină relocări masive de populații), vor expune România unei diversificări culturale accelerate, confruntându-i pe specialiștii români din îngrijirea paliativă cu persoane având background-uri culturale ce le sunt cvasi-necunoscute.

Dintru început, o serie de precizări terminologice se impun. În primul rând, plecând de la distincția făcută între "multiculturalism ca teorie politică normativă și multiculturalism ca multiculturalitate, desemnând așadar pluralitatea culturală" (E. Huzum, 2009:45), precizez că voi folosi termenul de multiculturalism în sensul său de diversitate culturală.

În al doilea rând, voi folosi conceptul de cultură în sensul său cel mai larg, incluzând adică, pe lângă criteriile clasice (etnia, naționalitatea, religia), și variabile precum genul, vârsta, orientarea sexuală, elemente cu implicații majore în sistemul de îngrijire paliativă (Pedersen, 2000; Kagawa-Singer și Blackhall, 2001; Corey et al., 2011). Este de domeniul evidenței că există culturi care valorizează bărbații mai mult decât femeile, persoanele vârstnice mai mult decât tinerii, heterosexualii mai mult decât homosexualii, valorile colective mai mult decât pe cele individuale, valorile religioase mai mult decât pe cele seculare și vice-versa.

Aceste valorizări/devalorizări se concretizează, mai ales în unele culturi, în ierarhii și raporturi de putere care complică, uneori substanțial, demersul paliativ. Din această perspectivă, conceptul de „suferință delegitimată” (disenfranchised grief), introdus de K.J. Doka (1989) pentru a desemna situația persoanelor care nu beneficiază de suport social din cauza naturii pierderii lor (un partener gay, de exemplu), este aplicabil și în domeniul îngrijirii paliative. Chiar și natura bolii de care suferă o persoană poate determina, în anumite contexte, delegitimarea suferinței acesteia. Exemplul cel mai la îndemână este cel al bolnavilor de HIV/SIDA. Considerată inițial drept o maladie transmisibilă doar pe cale sexuală și asociată, pentru o bună perioadă de timp, exclusiv cu membrii comunității gay, SIDA a declanșat, după cum a evidențiat și Doka (1997: 25-47), un flagel modern al stigmatizării, aproape la fel de devastator ca și boala însăși.

În fine, cea de-a treia precizare are în vedere specificul îngrijirii paliative. Conform definiției revizuite și adăugite în 2002 de către Organizația Mondială a Sănătății, ”îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților (care se confruntă cu o boală care le amenință viața) și a familiilor acestora, prin prevenirea și diminuarea suferinței pe baza unor modalități de identificare timpurie, evaluare impecabilă și tratament al durerii și al altor probleme de natură somatică, psihosocială și spirituală” (WHO, 2002).

Obiectivele îngrijirii paliative, prezentate în formă sintetică, sunt următoarele:

- să afirme viața și să abordeze moartea ca pe un proces normal, parte firească a ciclului vieții;
- să integreze, de o manieră holistă, aspectele somatice, psihosociale și religioase/spirituale ale îngrijirii pacientului;
- să asigure, plecând de la conceptul de „durere totală”, eliminarea sau, atunci când acest lucru nu este cu putință, diminuarea cât mai mult posibil a durerii și a altor simptome de structură;
- să nu pună în practică nici un demers prin care, în mod intenționat și invaziv, să grăbească sau să amâne moartea;
- să ofere un sistem de suport pentru a-i ajuta pe pacienți să trăiască, pe cât posibil, cât mai activ până la moarte;
- să folosească o abordare în echipă multidisciplinară pentru a satisface nevoile pacienților și ale familiilor acestora, incluzând consiliere pentru supraviețuitori, în cazul în care aceștia au nevoie.

Se cere precizat că, în contrast cu obiectivul inițial al instituției hospisiului care, după cum nota fondatoarea acestuia, Cicely Saunders, era acela ca ”oamenii să fie ajutați nu doar să moară în pace ci și să trăiască până atunci la întregul lor potențial, având toate trebuințele pe deplin satisfăcute” (2000: 8), îngrijirea paliativă, cel puțin în evoluția sa recentă, și-a extins atât aria de adresabilitate cât și aria de competențe (Hrițuleac, 2013: 75-76). Dacă, în mod tradițional, hospisiul prelua pacienții care nu mai urmau un tratament activ (curativ) și a căror expectanță de viață nu depășea șase luni, sistemul îngrijirilor paliative se adresează actualmente nu doar persoanelor aflate în fază terminală ci și celor care se confruntă cu o boală care le pune viața în pericol.

Acestora din urmă li se asigură accesul la serviciile de tip paliativ încă din faza timpurie a traiectoriei bolii, furnizându-li-se atât tratamente curative, adresate bolii, cât și terapii suportive, ”care promovează funcționarea optimală și starea de bine a pacienților și a familiilor acestora” (Bookbinder, Kiss, Sherman, 2006:100). Emergența noului model de îngrijire paliativă se explică, în mare măsură, după cum argumentează Kathryn Boog (2008), prin faptul că, alături de cancer, o serie în creștere de noi maladii, precum cele neurologice degenerative, impun acest tip de abordare.

În contextul extinderii sale, cantitative și calitative, sistemul îngrijirii paliative se confruntă cu provocări venind tocmai din obiectivul adaptării cât mai profunde și depline la cerințele beneficiarilor săi. În acest sens, în ultimii ani, tot mai mulți specialiști din domeniu au atras atenția asupra implicațiilor multiculturalității pentru teoria și praxisul paliativ.

Cercetările făcute au relevat nu doar faptul că, în societăți cu un caracter multicultural asumat, membrii minorităților culturale accesează și beneficiază substanțial mai puțin de acest tip de îngrijire în raport cu grupul majoritar (Nyatanga, 2002; Parkes, 2004; Gunaratnam, 1997,

2007; Corey et al., 2011), ci și necesitatea dobândirii sistematice a unor competențe culturale de către specialiștii implicați în îngrijirea paliativă.

Tocmai de aceea, în paralel cu efortul de diseminare a informațiilor privind specificul și modalitățile de accesare a serviciilor de tip paliativ, se desfășoară actualmente o dezbatere intensă privind importanța dobândirii și aprofundării competențelor culturale, precum și necesitatea elaborării unor programe academice menite a înlătura deficiențele existente.

Diversitatea culturală și prejudecata culturală sunt, ambele, realități omniprezente ale societății contemporane, globalizarea sporind atât dinamica primei, cât și potențialul distructiv al celei de-a doua. În fapt, profesioniștii înșiși din domeniul îngrijirii paliative par a conștientiza tot mai acut faptul că diversitatea culturală a persoanelor care apelează la ei necesită o extindere permanentă a competențelor culturale. Dobândirea competenței multiculturale devine, în acest context, nu doar o problemă de formare și calificare profesională ci și una de etică profesională.

Un sistem de îngrijire performant din punctul de vedere al criteriilor de competență culturală este acela care, conform lui Cort (2004: 68), „recunoaște și integrează, la toate nivelurile, importanța culturii, evaluarea relațiilor interculturale, vigilența față de dinamica rezultată din diferențele culturale și adaptarea răspunsurilor la nevoile culturale specifice”. Dobândirea competenței culturale este o stare dinamică în care profesioniștii dobândesc cunoaștere din propriul lor background social și cultural și devin conștienți de istoria, tradițiile și valorile altor grupuri, incluzând înțelegerea istoriei, hranei și stilurilor de viață ale persoanelor din alte culturi.

Conform modelului competenței culturale în materie de îngrijire paliativă, propus inițial de Schim și Miller (cf. Sherman, 2005: 9) și dezvoltat ulterior de către Doorenbos și Schim (2004), pot fi identificate patru componente structurale:

- *diversitatea culturală*, care este reflectată în fiecare aspect al sistemului de îngrijire paliativă și care presupune recunoașterea diverselor populații cu valorile, credințele și obiceiurile lor;
- *conștientizarea culturală*, care presupune cunoaștere și schimb de informații referitoare la credințele și practicile specifice diferitelor comunități și variațiilor culturale din interiorul fiecărui grup;
- *sensibilitatea culturală*, care implică recunoașterea atitudinilor și credințelor individuale și o rafinare a abilităților de comunicare relaționate cu ascultarea activă, folosirea tăcerii și a atingerii, distanța conversațională;
- *competența culturală*, care este scopul ultim și încorporează diversitatea (starea de fapt), conștientizarea (cunoașterea) și sensibilitatea (atitudinea) în practicile și comportamentele cotidiene.

Diversitatea culturală, de exemplu, după cum relevă DeSpelder și Strickland (1999), este evidentă în percepția durerii, a modalităților de coping cu boala care amenință viața și în manifestările comportamentale ale durerii pierderii, doliului și obiceiurilor funerare. Pentru cei care se confruntă cu o boală care le pune viața în pericol, există anumite aspecte culturale de o importanță crucială.

O asemenea problemă este aceea a autonomiei pacientului, care pune accentul pe drepturile pacienților de a fi informați despre starea lor, despre tratamentele disponibile și implicațiile lor, precum și despre dreptul lor de a opta pentru sau de a refuza îngrijirea agresivă care să le prelungească viața. Dar aceasta, observă (Kagawa-Singer și Blackhall, 2001), reflectă

mai degrabă concepția occidentală privind independența și drepturile individuale, care poate să nu fie împărtășit de pacienții și familiile acestora care provin din alte culturi. De exemplu, persoanele care provin sau fac parte din cultura asiatică consideră că deciziile care privesc persoana vârstnică trebuie luate de familie ca întreg, acesta fiind stilul „centrat pe familie” de luare a deciziilor, spre deosebire de stilul „centrat pe persoană”, propriu societății vestice (Barclay et al. 2007).

De asemenea, barierele lingvistice și de comunicare pot conduce la neînțelegeri mutuale și la suferințe fizice, emoționale, sociale sau spirituale regretabile. Este, prin urmare, important să se evite jargonul psihologico-medical, să se folosească un limbaj simplu, să se verifice înțelegerea corectă a mesajului sau să se apeleze la competența lingvistică a unui translator. Folosirea unui membru al familiei ca interpret ar trebui evitată (Crawley et al., 2002; Flores, 2005), dat fiind că acesta ar putea interpreta greșit, cenzura subiectele tabu sau sensibile, filtra sau sumariza discuțiile mai degrabă decât să le traducă complet.

Diferențele de natură spirituală sau religioasă pot crea, la rândul lor, neîncredere între pacientul și specialistul cu background-uri diferite. Pentru a evita această situație, se recomandă ca specialistul în îngrijire paliativă să întrebe persoana despre credințele și practicile sale religioase și/sau spirituale și despre modalitățile în care poate fi susținută în vederea satisfacerii nevoilor religioase și spirituale.

O altă problemă care va trebui negociată este aceea a comunicării adevărului. Indivizii din anumite culturi pot dezvolta suspiciune sau furie dacă specialiștii insistă în a informa pacientul în legătură cu diagnosticul sau prognosticul împotriva dorinței familiei acestuia. Familiile, mai ales cele din culturile tradiționale, consideră adesea că această informație ar putea duce la o stare de lipsă de speranță a pacientului, ceea ce i-ar spori suferința. În această situație, consideră Kagawa-Singer și Blackhall (2001), se impune ca specialistul să întrebe dacă pacientul ar dori să știe totul despre boala sa și să fie atent la mesajele non-verbale (limbajul corpului) pe care pacientul le trimite atunci când discută aspecte semnificative ale condiției sale.

O atenție specială trebuie acordată problemei implicării familiei în luarea deciziei. Un dezacord puternic poate apărea între familie și personalul de îngrijire atunci când familia insistă să ia deciziile pentru pacientul care are capacitate decizională deplină. Dacă pacientul este capabil să ia decizii pentru sine dar familia insistă ca informația să nu fie furnizată pacientului și ei să fie aceia care iau deciziile, este recomandat să se organizeze o întâlnire la care să fie prezenți atât pacientul cât și membrii familiei sale, precum și specialiștii. Aceasta poate furniza oportunitatea pentru a se clarifica problemele, aborda conflictele și obține claritate despre deciziile și preferințele pacientului.

La sfârșitul vieții, diferențele culturale pot exista și referitor la internarea într-o unitate paliativă. Personalul de îngrijire trebuie să înțeleagă sentimentele și percepțiile pacienților și ale familiilor acestora din perspective culturale variate și să accentueze faptul că unitatea paliativă nu e un substitut pentru familie ci un mod de a furniza resurse pentru a susține calitatea vieții pacienților și familiilor acestora (Kagawa-Singer și Blackhall, 2001).

Deși există multă diversitate în termeni de dorințe, preferințe și expectanțe în cadrul diferitelor culturi, există totuși și o serie de similarități. Astfel, în urma unei cercetări bazate pe metoda focus-grupurilor și dedicate identificării și evaluării nevoilor și experiențelor unor

pacienți aflați în fază terminală și ale familiilor acestora (ne-vorbitori de limbă engleză dintr-un hospis aflat într-o țară vorbitoare de limbă engleză), McGrath, Vun și McLeod (2001) au constatat că participanții aparținând unor grupuri culturale diferite (indieni, filipinezi, chinezi și italieni) au exprimat aceleași probleme, cărora specialiștii trebuie să le se acorde o atenție specială: importanța susținerii din partea familiilor; presiunea socială exercitată asupra membrilor familiilor de a le purta de grijă rudelor aflate la sfârșitul vieții; dificultate majoră în a vorbi despre moarte; cunoaștințe extrem de limitate privind specificul și oportunitățile îngrijirii paliative; o dorință puternică și cvasi-generală de a-și îngriji acasă ruda aflată în ultima fază a bolii.

În vederea furnizării de îngrijire paliativă calitativă din punct de vedere cultural este necesar ca și specialiștii implicați în îngrijirea paliativă să procedeze la o auto-evaluare a propriilor convingeri: despre boală și moarte și despre cum le influențează acestea atitudinile; cât de semnificative sunt cultura și religia în atitudinile personale față de moarte; ce fel de moarte ar prefera; ce eforturi ar trebui făcute pentru a ține în viață o persoană foarte bolnavă; care este experiența lor în participarea la ritualuri de reamintire a unor persoane decedate.

Alături de propria evaluare, punerea în acțiune a competenței culturale presupune și evaluarea culturală a persoanei care solicită îngrijire paliativă. Apartenența la un grup cultural ne oferă o serie de informații în această direcție, dar singurele informații cu adevărat valide privind credințele, nevoile, expectanțele, practicile pacientului sunt acelea pe care ni le transmite sau ni le confirmă acesta. Cunoștințele referitoare la caracteristicile grupului din care face parte subiectul trebuie să servească doar ca punct de plecare sau ghid orientativ în evaluarea datelor culturale ce sunt necesare.

În vederea realizării unei evaluări culturale comprehensive a pacientului, și făcând o sinteză a perspectivelor oferite de literatura de specialitate pe această temă, Sherman (2005: 13) recomandă specialistului din îngrijirea paliativă să abordeze următoarele aspecte:

- aflați locul de naștere al pacientului;
- chestionați experiența sa de imigrare;
- determinați nivelul său de identitate etnică;
- evaluați nivelul său de aculturație, în măsura în care acest proces s-a produs;
- determinați structura și specificul familiei sale;
- identificați disponibilitatea/folosirea rețelelor informale și a surselor de suport din comunitate;
- identificați cine ia deciziile: pacientul, familia sau o altă instanță din comunitatea căreia îi aparține;
- evaluați competențele lingvistice (limba maternă și limba secundară);
- determinați pattern-urile comunicării verbale și non-verbale ale subiectului;
- evaluați genul și problemele de putere în cadrul relațiilor de familie și comunitare;
- evaluați stima de sine a subiectului;
- identificați influența religiei sau a spiritualității asupra expectanțelor și comportamentelor pacientului și familiei sale;
- stabiliți percepțiile pacientului privind discriminarea și rasismul;
- identificați regulile și tradițiile referitoare la regimul alimentar al persoanei;
- determinați nivelul educațional și statusul socio-economic al pacientului;

- evaluați atitudinile, credințele și practicile relaționate cu sănătatea, boala, suferința și moartea;
- determinați preferințele pacientului și ale familiei sale privind locul unde ar prefera să moară (acasă sau în unitatea de îngrijiri paliative);
- determinați gradul de activism sau fatalism în controlarea sau acceptarea mortalității;
- evaluați nivelul de cunoaștere și încredere al pacientului în sistemul de îngrijire paliativă;
- evaluați valoarea și folosirea tratamentelor farmacologice, non-farmacologice și a terapiilor alternative;
- identificați discutați modalitățile (de natură personală și culturală) de menținere a speranței.

Pentru specialiștii în îngrijire paliativă din țara noastră, necesitatea dobândirii și extinderii competenței culturale reprezintă nu doar o provocare incitantă ci și o oportunitate de dezvoltare personală și profesională. Întânirea, fie ea și în acest context dureros al confruntării mortalității, cu persoane venind din alte spații culturale și existențiale poate fi un bun prilej de a re-descoperi esența a ceea ce se află dincolo de orice bariere culturale: umanitatea profundă și eternă.

Bibliografie

- Barclay, J., Blackhall, L., Tulskey, J. (2007). Communication strategies and cultural issues in the delivery of bad news. *Journal of Palliative Medicine*, 10(4), 958-977.
- Bookbinder, Marilyn, Kiss, Margaret, LaPorte Matzo, Marianne. (2006). Death and Society. În Marianne LaPorte Matzo și Deborah Witt Sherman, *Palliative Care Nursing. Quality Care to the End of life* (89-115). New York: Springer Publishing Company.
- Boog, Kathryn M. (2008). Challenges in palliative care. În Kathryn M. Boog și Claire Y. Tester, *Palliative Care: A Practical Guide for The Health Professional* (pp. 3-16). Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier.
- Castles, S. Miller, M.J. (2009). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Corey, G., Schneider Corey, Marianne, Callahan, P. (2011). *Issues and Ethics in the Helping Professions* (8th ed.). Belmont: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Cort, M. (2004). Cultural mistrust and use of Hospice care: Challenges and remedies. *Journal of Palliative Medicine*, 7(1), 63-71.
- Crawley, L., Marshall, P., Lo, B., Koenig, B. (2002). Strategies for culturally effective end of life care. *Annals of Internal Medicine*, 136, 673-679.
- DeSpelder, L. (1998). Developing cultural competency. În K.J. Doka și J. Davidson (eds.), *Living with grief* (pp. 97-106). Washington: Hospice Foundation of America.
- DeSpelder, L., Strickland, A. (1999). *The last dance: Encountering death and dying*. Mountain View: Mayfield.
- Doka, K.J. (1989). *Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow*. Lexington: Lexington.
- Doka, K.J. (1997). *AIDS, Fear and Society: Challenging the Dreaded Disease*. Washington: Taylor & Francis.

- Doorenbos, A., Schim, S. (2004). Cultural competence in Hospice. *American Journal of Hospice and Palliative Care*, 21(1), 28-32.
- Flores, G. (2005). The impact of medical interpreter services on the quality of healthcare: A systematic review. *Medical Care Research Review*, 62, 255-299.
- Gunaratnam, Yasmin. (1997). Culture is not enough. A critique of multi-culturalism in palliative care. În D. Field, Jenny Hockney și N. Small (eds.) *Death, Gender and Ethnicity* (pp. 166-186). London: Routledge.
- Gunaratnam, Yasmin. (2007). Intercultural palliative care: do we need cultural competence? *International Journal of Palliative Nursing*, 13(10).
- Hrițuleac, Aurora. (2013). Specificul holistic al îngrijirii paliative, *Symposium*, 1(21), 73-78.
- Huzum, E. (2009). Ce este multiculturalismul? În Ana Gugiuman (coord.) *Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii și cercetări* (pp. 45-60). Cluj-Napoca: Argonaut.
- Kagawa-Singer, M., Blackhall, L. (2001). Negotiating cross-cultural issues at the end of life. *Journal of the American Medical Association*, 286, 2993-3001.
- McGrath, P., Vun, M., McLeod, L. (2001). Needs and experiences of non-english speaking Hospice patients and families in an english speaking country. *American Journal of Hospice and Palliative Care*, 18(5), 305-312.
- Nyatanga, B. (2002). Culture, palliative care and multiculturalism. *International Journal of Palliative Nursing*, 8(5). 240-246.
- Parkes, C.M. (2004). Help for dying and the bereaved. În C.M. Parkes, P. Laungani și B. Young (eds.), *Death and Bereavement Across Cultures* (pp. 206-217). London: Routledge, Taylor & Francis e-Library.
- Pedersen, P. (2000). *A handbook for developing multicultural awareness* (3rd ed.). Alexandria: American Counseling Association.
- Sherman, Deborah Witt. (2005). Culture and Spirituality as Domains of Quality Palliative Care. În Marianne LaPorte Matzo și Deborah Witt Sherman (eds.). *Palliative Care Nursing. Quality Care to the End of Life* (3rd ed.). New York: Spring Publishing Company.
- Saunders, Cicely. (2000). The evolution of palliative care. *Patient Education and Counseling*, 41 7:13.
- WHO Definition of Palliative Care: <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>. Retrieved 3.12.2013.

POLITICAL DISCOURSE, SOCIAL PSYCHOLOGY, COLLECTIVE MEMORY: POSSIBLE CONNECTIONS

Julian Cătălin DĂNILĂ, PhD, "Apollonia" University of Iași

Abstract: The considerable importance of social psychology and collective memory in understanding the political discourse from the point of view of the social paradigm is generally recognized today. According to Serge Moscovici, social psychology becomes "a machine which manufactures gods" since "politics is the rational form of exploiting the irrational fundamentals of the masses." (Serge Moscovici, Psihologia socială sau mașina de fabricat zei, traducere de Oana Popârda, Iași, Editura Universității "Al. I. Cuza", 1995, p. 99) Within this context, the appeal to collective memory within the political discourse becomes a manner to influence the masses and equally to relate to the psychological mechanisms of the subconscious, which can significantly increase the effects of manipulation. Thus, considering that "memory is a fundamentally important political and cultural element" (Jean-Jacques Courtine, Le tissu de la mémoire: quelques perspectives de travail historique dans les sciences du langage, în Langages, no. 114, Mémoire, histoire, langage, Paris, Didier-Larousse, 1994, p. 11), its importance for investigating the function of the political discourse is essential. By resorting to collective memory, along a set of discursive operations that organize recollection, repetition, also obliteration and oblivion of what can be called the domain of the discursive memory, persuasion and manipulation can be enhanced. That is why broadcast political discourse makes use of the mechanisms of reviving the collective memory depending on the strategies of persuasion and/or manipulation used.

Keywords: political discourse, social psychology, collective memory, persuasion, manipulation.

The considerable importance of social psychology and collective memory in understanding the political discourse from the point of view of the social paradigm is generally recognized today. Social psychology has had a great impact in our contemporary world since it has taken over theories and practical aspects from psychiatry (as well as hypnosis), introduced them to the social sphere and eventually placed them within the area of political activities. In fact, this science "has systematized the use of collective suggestion (or propaganda, to use its true name) as a substitute of rhetoric in influencing public opinion. This indicates why today, when power no longer depends on talks among the people at the top, but on ascendancy over the masses, government by suggestion has replaced government by discussion."¹

Social psychology is defined as a subdomain of general psychology; it studies human behaviour within a social context with the aim of identifying the causes of various behaviours and types of behaviours in various social circumstances. Its area of investigation is on one hand the analysis of the society's impact on the individual's behaviour and, on the other, the investigation of one's personal contribution to the initiation and achievement of social activities.

Social psychology articulates two interlinked processes: at an individual level, it reveals the subject's mechanisms (cognition, learning, perception, memorization, attention,

¹ Serge Moscovici, *Descoperirea maselor*, in Adrian Neculau (coord.), *Psihologie socială. Aspecte contemporane*, Iași, Editura Polirom, 1996, pp. 401-402.

motivation); at a collective level, it reveals the relations between the various social structures in a given situation or environment (family, school, political parties, army, the church). In present day social psychology there are two dominant basic trends: the former describes social behaviour via proximal factors (motivation, cognition, perception etc.), while the latter resorts to distal elements (peer pressure, social interaction, social influence etc.). In terms of methodology, two approaches have emerged: the former is experimental, while the latter relies on case studies, field work etc. The multifarious topic currently undertaken by psycho-sociology considers “both the study of motivation and affection as factors determining behaviour, and the study of memory, perception and thought – in one word, of cognition.”² The “cognitive revolution” of the 80’s resulted in heightened possibilities of research and an expansion of the techniques used; for this reason, “psycho-sociology currently studies not only what and how people think, but also what they feel, wish etc.”³

Social psychology is “the science of conflict between the individual and the society”⁴ and, at the same time, “the science of ideological phenomena (cognition and social representations), and of communication phenomena.”⁵ In effect, the aims of social psychology can be simultaneously social and psychological: communication, social representations. Starting from these points, the interaction between this discipline and politics becomes self-evident, given that “any collection of humans that gather in order to live together protected in the same area is political in nature. Politics is the management of collective life, the regulation of the city and its defense, in one word, it is governing the citizens.”⁶ Any form of political life involves aspects of political activity; hence, political discourse as a result of the various ideologies expressing various social representations contributes to the building up of the relation between the individual and society: “Social psychology teaches us that behind power, behind authority, intimidation and manipulation, is in fact society itself which, by taking part in the creation of our personality, constitutes the most powerful and important influencing factor.”⁷

Quoting Moscovici, Alexandre Dorna emphasizes the idea that speaking about social psychology and political psychology is in fact redundant, therefore “in order to establish landmarks as far as this is possible, it is necessary that the most broadly studied topics should be approached: the political subject, leadership, and social influence.”⁸ Recent research in psychology regarding social influence and persuasion emphasizes the mechanisms and implications of psychology in politics. In Dorna’s opinion, political psychology has been characterized by a double vocation since its early days: “as both a form of knowledge and a technique” and it is “a type of science placed at the crossroads of various disciplines.”⁹

² Septimiu Chelcea, *Un secol de cercetări psihosociologice*, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 19.

³ Ibidem.

⁴ Serge Moscovici, *Psihologia socială sau mașina de fabricat zei*, traducere de Oana Popârda, Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 1995, p. 7.

⁵ Ibidem, p. 8.

⁶ Maurice Tournier, Simone Bonnfours, *Analyse du discours, lexicométrie, communication et politique*, in *Langages*, no. 17, *Les analyses du discours en France*, Larousse, 1995, p. 67.

⁷ Lionel Bellenger, *La force de persuasion. Du bon usage des moyens d’influencer et de convaincre*, 4e édition, ESF éditeur, 2005, p. 14.

⁸ Alexandre Dorna, *La psychologie politique: un carrefour pluridisciplinaire*, in *Hermès* no. 5-6, *Individus et politique*, CNRS Editions, 1989, p. 181.

⁹ Ibidem, p. 183.

Since the individual, one among the crowd, imagines that he is free to act and does not realize that he is just an instrument in the decisions made by others, suggestion, also known as influence, is the fundamental method used in mass psychology. Thus, suggestion can be defined as the fundamental link created among people, in which case Max Weber¹⁰ names it “mass conditioned action.” By means of this type of suggestion, the above quoted author considers that the state institutes a relation of domination of people by the people relying on the instrument of exercising legitimate coercion. On the other hand, suggestion “implies a set of personal actions, such as possession, coercion, magic or rhetoric”¹¹, as suggestion accomplishes “a transfer from a pathological state into another pathological state of the individuals in the crowd.”¹²

In his book, *Mass Psychology*¹³, Gustave le Bon introduces the idea that the individual in a crowd loses his identity and spontaneously adopts common aims, attitudes and beliefs; this can go from total adhesion to beliefs contrary to his own interests. The individual’s conscious awareness dissipates, while his thoughts and emotions tend to converge and a “collective soul” is created, a mental common unit of what Le Bon calls “the psychological crowd”. Hitler and Mussolini took over Le Bon’s ideas and applied them in order to support their totalitarian rightist political regimes.

Social psychology has considerable importance in understanding politics from the point of view of the social influence paradigm. Dorna identifies six social influence mechanisms¹⁴: social facilitation (with two effects: the audience effect and the co-action effect), imitation of the vicarious effect, conformism, normalization, cognitive dissonance, and minority influence. The French researcher creates a remarkable synthesis regarding experimental contributions of social influence and attitudinal change; this synthesis is particularly helpful for our research as it contributes to the clarification of the links between political discourse and persuasion and manipulation. The experimental contributions of social influence and attitudinal change¹⁵ as systematized by Dorna are:

1. source-related variables: “the persuading agent anticipated by ancient rhetoric is mainly interested in appearing as an expert than being efficient, since real competence is less important than that which is attributed to him. The emitter’s credibility is determined by the competence as perceived by the receiver”¹⁶;
2. message-related variables: experimental studies of the manner of presenting a message have not yet managed to exhaust this topic, although “results generally indicate that effects greatly depend on the type of audience”¹⁷;
3. receiver-related variables: “the receiver is the target in the classical design persuasion, he is voiceless and malleable.”¹⁸ Researchers have listed a considerable number of receiver-related variables: personality, initial belief, self esteem, sex, social status etc.;

¹⁰ Max Weber, *Politica, o vocație și o profesie*, traducere de Ida Alexandrescu, București, Editura Anima, 1992.

¹¹ Serge Moscovici, *Descoperirea maselor*, în Adrian Neculau (coord.), *Psihologie socială. Aspecte contemporane*, Iași, Editura Polirom, 1996, p. 400.

¹² Ibidem, p. 401.

¹³ Gustave Le Bon, *Psihologia mulțimilor*, București, Editura Antet XX Press, 1998.

¹⁴ Alexandre Dorna, *La Psychologie politique: un carrefour pluridisciplinaire*, in *Hermès 5-6, Individus et politique*, CNRS Editions, 1989, pp. 189-191.

¹⁵ Ibidem, pp. 191-193.

¹⁶ Ibidem, p. 192.

¹⁷ Ibidem.

4. group-related variables: “the group is the natural locus of communication. Attitudes are acquired, maintained and altered within this context. The group effect is defined by interaction”¹⁹;
5. an inventory of results: there is “a troubling ambiguity of such networks. For they can be summarized as follows: “this depends on...”. Therefore, we cannot be sure that the desired effect is obtained or its reverse.”²⁰

We have considered that it is necessary to present these variables which are otherwise a synthesis of the numerous experimental studies on influence in social psychology and therefore on persuasion and manipulation, since Dorna’s conclusion is essential for our scientific undertaking: the effect of political discourses, persuasion and manipulation, are not certain of definitive, as they “depend on..”! Therefore, when we speak of persuasion and manipulation we observe the mechanisms involved in achieving them and the speaker’s intention to persuade or manipulate by means of the political discourse. We cannot possibly confirm whether a political discourse has achieved its intended purpose – that of persuading the audience – as there are countless variables; we can, however, acknowledge the actual results of the elections or of the referenda as expressed by polls.

Research in social psychology clearly confirms that within a society, the individuals are governed by forces of the unconscious. Indeed, in a crowd, people partly lose their critical thinking. Thus, when they are in the position to discern between the real and the imaginary, they lose the ability to choose the viable solution or to choose the discourse relying on reasoning. “The masses are the unconscious,” thus mass psychology is equally a psychology of the unconscious, while “society is nothing but a compendium to which each individual tries to accede and reproduce actions, words, ideas of those surrounding him.”²¹ Politics creates a synthesis of the conscious and unconscious elements of the mass’ thinking. All the methods suggested by mass psychology, all the communication and suggestion methods it codifies derive from this formula: “*Politics is the rational form of exploiting the irrational fundamentals of the masses.*”²² If politics may not be entirely rational, the politician must always be rational and observe the rules of the (institutional) political system in order to adjust his behaviour to agree with that of the others’. The hidden dimension of the political game is strategy and by using it politics uses all the instruments at its disposal to exploit rationally the irrational fundament of the masses.

We have selected only mass psychology and social memory from among the domains that social psychology includes in order to combine them with political discourse, as we consider that political discourse centres round the social and is circumscribed by it, for “any society, be it secular or atheist, is a machine that manufactures gods. If it has no gods, meaning powerful passions and efficient symbols, a society can neither mobilize nor govern its members towards achieving the aims it announces.”²³

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem, 192-193.

²¹ Serge Moscovici, *Descoperirea maselor*, in Adrian Neculau (coord.), *Psihologie socială. Aspecte contemporane*, Iași, Editura Polirom, 1996, pp. 408-409.

²² Serge Moscovici, *Psihologia socială sau mașina de fabricat zei*, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1995, p. 99.

²³ Ibidem, p. 2.

Memory is the process of storing and retrieving information; it is based on three stages in an interdependent relation: coding, storing and retrieving information. Research has confirmed that there is an implicit memory which is different from explicit memory²⁴. Today, this distinction is suggested by the Canadian scientist Endel Tulving between semantic memory, by which we get to know the world, and episodic memory, which is the faculty of recalling specific autobiographic memories.

The French sociologist and philosopher Maurice Halbwachs laid the foundations of psychological research regarding memory through his studies regarding the understanding of memory as “an actual knowledge of the past; it is neither “the conservation of images,” nor a “reconstruction of images.” According to Halbwachs, memory has a symbolical “function,” since recollections depend on the ability to have general ideas. Language is essential to the memory processes: “Verbal conventions form the most elementary and at the same time the most stable of collective memory.”²⁵ For Halbwachs, language is an essential access way into the social milieus and is the element that unites family members, social classes, religious groups; these concrete contexts are the social frameworks. Memory re-creates recollections in a manner which is in agreement with contemporary ideas and concerns, to be more precise, recollections adapt to the set of our current perceptions and in this respect the moments, the places and unwritten laws have the function of organizing social memory. Therefore, the past that the masses incorporate, the power pertaining to that past to which the individuals don't resist, must be given a particular role in social psychology: “In all societies, even in the most advanced ones, the past dominates the present in what concerns authority, dead tradition overcomes living modernity. If anyone wants to take action, they must influence people in the archaic layers of their psyche.”²⁶

Considering the connection between memory and history, the event appears as an effect. Jacques Guilhaumou and Denise Maldidier dedicate a study to France's National Day, more precisely to the bicentennial of the Fall of Bastille, July 14th 1789. They consider that there is a (French) national memory which revives the event each year and tries to establish “the ways in which social memory materializes in discourses”²⁷. The two French researchers' conclusion was that what resists in memory is circumscribed to the material support of language, to the deviations, resistance and tension of discourse.

The processes of memory are investigated by psycholinguistics, neurosciences and cognitive sciences, social memory, however, relates to the sciences of language and history. J. J. Courtine²⁸ proves that social memory is in close connection with history and especially with language, which is the “fabric” of memory: “language is the fabric of memory, which means its essential way of existing historically.”²⁹ The French researcher emphasizes that in researching

²⁴ Septimiu Chelcea, *Memoria socială – organizarea și reorganizarea ei*, in Adrian Neculau (coord.), *Psihologie socială. Aspecte contemporane*, Iași, Editura Polirom, 1996, p. 109.

²⁵ Maurice Halbwachs, *Les cadres sociaux de la mémoire*, Paris, La Haye: Mouton, 1975, p. 82.

²⁶ Serge Moscovici, *Psihologia socială sau mașina de fabricat zei*, Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 1995, p. 99.

²⁷ Jacques Guilhaumou, Denise Maldidier, *La mémoire et l'événement: le 14 juillet 1789*, în *Langages*, no. 114, *Mémoire, histoire, langage*, Didier-Larousse, 1994, pp. 121-122.

²⁸ Jean-Jacques Courtine, *Le tissu de la mémoire: quelques perspectives de travail historique dans les sciences du langage*, in *Langages*, no. 114, *Mémoire, histoire, langage*, Didier-Larousse, 1994, pp. 5-12.

²⁹ *Ibidem*, p. 10.

collective memory, an essential role is played by the sciences of language; he also emphasizes that in the analysis of the forms of man's material existence and of the role of language in collective memory and in terms of language of collective memory and in discourses, historians have identified the importance of the political and collective stakes of memory: "from this point of view the memory loci represent a reflexive effect of accelerated contemporary history, of the exhaustion of tradition, of the erosion of certain forms of collective memory, which are felt throughout in Western societies."³⁰ As a historian of philosophy, Courtine also remarks on the fact that the issue of memory carries different degrees of value in Eastern Europe as compared to Western Europe. Ideological prints of the totalitarian communist regimes can be identified in the "political confusion" at the beginning of the 90's, while collective memory has an essential role in this context: "the fall of ideologies – of communist memory, associated with the deconstruction of the discourses that created them, the sudden release of the formidable repression which they exercised on collective memory in the long period of mentalities, all this has turned the old communist block into a memory laboratory: a locus for the fragmentation of collective memory and at the same time a battlefield of antagonistic memories."³¹

By extrapolating the political and cultural implications of memory in discourse analysis, the same researcher introduces the concept of "discursive memory"³² in the analysis of political discourse, since the concept he proposes is underlying to that of discursive structure as introduced by Foucault in *The Archaeology of Knowledge*³³: "The concept of discursive memory is related to the historic existence of the statement amidst discursive practices regulated by ideological apparatus."³⁴ In what political discourses are concerned, the existence of a collective memory allows the recollection, repetition, rejection and obliteration within a discursive structure. In the framework of this re-conceptualization, Courtine emphasizes the presence of a discursive structure as "discursive memory" and the fact that, in performed discourses "the memory effects" should be understood from the point of view of the plurality of historic times: "the objects we have called «statements», in the production of which the knowledge of a certain *discursive structure* is formed, exist over *the long period of a memory*, while the «phrasings» are extracted from *the short period of a statement's enunciation*. It is therefore the relation between inter-discourse and intra-discourse unfolding in this particular discursive effect on the occasion of which an origin-phrasing returns to the time of a «discursive circumstance» and which we have introduced as memory effect."³⁵

Back to social memory/collective memory, we can see that, in Moscovici's opinion, language is an excellent way to propagate the mnemonic prints from one generation to the next and in this manner the symbols it transmits are readily identified and understood as early as childhood; obviously the French psycho-sociologist postulates that "*the impressions of the past are also retained in the mental life of the masses as mnemonic prints*. In certain favourable

³⁰ Ibidem, p. 11.

³¹ Ibidem.

³² Jean Jacques Courtine, *Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens*, in *Langages*, no. 62, *Analyse du discours politique*, Didier-Larousse, 1981, pp. 9-128.

³³ Michel Foucault, *Arheologia cunoașterii*, București, Editura Univers, 1999.

³⁴ Jean-Jacques Courtine, *Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens*, in *Langages*, no. 62, *Analyse du discours politique*, Didier-Larousse, 1981, p. 53.

³⁵ Ibidem.

conditions, they can be retrieved and revived. As a matter of fact, the older they are, the better they are preserved.”³⁶

Language has an essential role in organizing and reorganizing memory, it transforms the manner and the content of what we remember; therefore, by means of the social memory, the past persists in order to preserve itself. For this reason the political power in any society is interested in reorganizing memory and sometimes even in re-writing history, considering that the places, time and habits have the function of organizing and reorganizing social memory.

The political leader or political party with the ability to invoke in their political discourses elements that constitute social memory by appealing to linguistic formulae or to various symbols can exercise a considerable influence over the masses. To increase their popularity among the electorate and to bring about their adhesion, a political leader or political party will attempt to alter the electors' attitude in a favourable sense, since a generally shared attitude at the social level is much more stable than the mental models (and opinions) which are specific of a single individual. Thus, the cognitive processes involved in manipulation imply that long term memory stores not only personal experiences which have been subjectively interpreted and are the so-called mental models, but also general beliefs socially accepted; they – the so-called “social representations” – are much more stable. Socio-cultural knowledge represents the nucleus of such beliefs which empowers the individual to act, interact and communicate, decoding the symbols that are specific of the society in which he lives. As for the social representations, they are always organized according to a basic cognitive structure and continually extract their energy from the social field and from the collective image repository as well as from the subject's cultural background. The ideas, beliefs, mentalities have the property of integrating any subsequent information which it organizes in order to produce new behavioural norms. The general aim of the manipulation discourse is that of controlling the social representations shared by various groups of individuals, for these social beliefs, in their turn, can control what people do or say in various situations for relatively long periods of time. As a rule, manipulation will focus on social cognition, on groups of people rather than on individuals and on their unique personal models. To this end, manipulation is a discursive practice involving two dimensions, the cognitive and the social. Dreams and illusions are used by those who have appropriated and integrated the theories of social psychology in their discourses with the aim of convincing and leading the masses. By appealing to social memory, a political discourse can set off unsuspected forces hidden in the collective subconscious.

We consider that the importance of social psychology and collective memory in investigating the function of the political discourse is essential. By resorting to collective memory, along a set of discursive operations that organize recollection, repetition, also deletion and oblivion of what can be called the domain of the discursive memory, persuasion and manipulation can be enhanced. That is why broadcast political discourse makes use of the mechanisms of reviving the collective memory depending on the strategies of persuasion and/or manipulation used.

³⁶ Serge Moscovici, *op. cit.*, p.126.

Bibliography

- Bellenger, Lionel, *La force de persuasion. Du bon usage des moyens d'influencer et de convaincre*, 4e édition, ESF éditeur, 2005
- Chelcea, Septimiu, *Memoria socială – organizarea și reorganizarea ei*, in Adrian Neculau (coord.), *Psihologie socială. Aspecte contemporane*, Iași, Editura Polirom, 1996
- Chelcea, Septimiu, *Un secol de cercetări psihosociologice*, Iași, Editura Polirom, 2002
- Courtine, Jean Jacques, *Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens*, in Langages, no. 62, *Analyse du discours politique*, Didier-Larousse, 1981
- Courtine, Jean-Jacques, *Le tissu de la mémoire: quelques perspectives de travail historique dans les sciences du langage*, in Langages, no. 114, *Mémoire, histoire, langage*, Didier-Larousse, 1994
- Dorna, Alexandre, *La Psychologie politique: un carrefour pluridisciplinaire*, in Hermès 5-6, *Individus et politique*, CNRS Editions, 1989
- Foucault, Michel *Arheologia cunoașterii*, București, Editura Univers, 1999
- Guilhaumou, Jacques; Maldidier, Denise, *La mémoire et l'événement: le 14 juillet 1789*, in Langages, no. 114, *Mémoire, histoire, langage*, Didier-Larousse, 1994
- Halbwachs, Maurice, *Les cadres sociaux de la mémoire*, Paris, La Haye: Mouton, 1975
- Le Bon, Gustave, *Psihologia mulțimilor*, București, Editura Antet XX Press, 1998.
- Moscovici, Serge, *Psihologia socială sau mașina de fabricat zei*, traducerea de Oana Popârda, Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 1995
- Moscovici, Serge, *Descoperirea maselor*, in Adrian Neculau (coord.), *Psihologie socială. Aspecte contemporane*, Iași, Editura Polirom, 1996
- Tournier, Maurice, Bonnifours, Simone, *Analyse du discours, lexicométrie, communication et politique*, in Langages, no. 17, *Les analyses du discours en France*, Larousse, 1995
- Weber, Max, *Politica, o vocație și o profesie*, traducere de Ida Alexandrescu, București, Editura Anima, 1992.

ASSERTIVENESS – FROM ABILITY TO SOCIAL COMPETENCE. IMPLICATIONS IN THE SANOGENIC BEHAVIOR

**Carmen-Mihaela VĂRĂȘTEANU, Assistant Professor, PhD,
„Ovidius“ University of Constanța**

Abstract: Every day we face with situations that require us to take action. Many of our daily intensive problems might be reduced by the call to assertiveness.

Assertiveness is one of the psychic traits found in the human personality, which contributes significantly to maintaining inner balance, to the expression of what we want and equally to cultivation of pleasant interpersonal relationships. The benefits of an assertive behavior are numerous: increasing its own efficiency and productivity, the ability to relate effectively, to reduce physical stress, the ability to provide feedback, to criticize without being aggressive and to praise without going as submissive, improving inner dialogue, in the purpose of optimizing the relationship with yourself.

Assertive behavior is discussed in comparison to the aggressive or passive behavior and it takes the form of the ability to express yourself openly, honestly, demonstrating a genuine care for the others, and self-confidence, fidelity to your own beliefs and values .

This paper aims to present the advantages of assertive communication and behavior and the benefits of the assertiveness in sanogenesis.

Keywords: assertiveness, sanogenesis, social ability, social competence

Complexitatea societății contemporane, multitudinea de factori ce se regăsesc în sfera relațiilor interumane generează o serie de fenomene sociale pe care individul trebuie să le depășească. Societatea românească și nu numai s-a confruntat în ultimii ani cu schimbări economice, sociale și culturale profunde. Ritmul rapid al tehnologiilor care au invadat sistemele macro- și microsociale, schimbările importante apărute pe piața muncii solicită în permanență individului comportamente performante în toate domeniile, dar ne obligă să găsim și mecanisme noi de adaptare. Adaptarea s-a dovedit a fi greoaia deoarece mecanismele de care dispune individul sunt puțin dezvoltate.

Progresul în viață și implicit în activitatea profesională depinde în mare măsură de abilitatea noastră de utiliza o serie de abilități sociale, generatoare ale relațiilor optimale cu cei din jur.

În 1978, Leona Tyler, o cunoscută profesoară de psihologie, susținea necesitatea dezvoltării competențelor. „Cu cât oamenii vor avea mai multe competențe cu atât va fi mai bine pentru fiecare dintre noi și este esențial pentru funcționarea unei societăți complexe ca indivizii să-și dezvolte repertorii diferite de competențe.”

Pe lângă competențele profesionale, necesare pentru obținerea progresului și performanțelor este necesar ca individul să dețină o serie de competențe sociale care să îl ajute în soluționarea rapida a problemelor apărute în realitatea economico-socială.

Specialiștii consideră competența ca fiind o rezultată a cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor, priceperilor, capacităților, abilităților și trăsăturilor temperamental-caracterologice care conduc la performanțe în diferite domenii. Competența are la bază

abilitatea socială, putându-se afirma că o competență socială este dată de ansamblul de abilități necesare optimizării relaționării interumane cum ar fi:

- capacitatea de a adopta un rol diferit;
- capacitatea de a influența ușor grupul (de elevi) precum și indivizi izolați;
- capacitatea de a stabili ușor și adecvat relații cu ceilalți;
- capacitatea de a comunica ușor și eficient cu grupul și cu indivizii separat;
- capacitatea de a utiliza adecvat puterea și autoritatea;
- capacitatea de a adopta ușor diferite stiluri de conducere (Marcus S., 1999, p. 20);

După S. Moscovici (1998, p. 80), principalele abilități componente ale competenței sociale, care prin dezvoltare pot atinge și ele statutul de competență sunt: **comunicarea, empatia, asertivitatea, gratificația, prezentarea de sine, rezolvarea de probleme.**

Cu referire la asertivitate în DEX întâlnim noțiunea care ar însemna „cu caracter de aserțiune; asertoric” care are caracterul unei aserțiuni, care exprimă o situație de fapte. (DEX, 1998, p.64)

Marele dicționar al psihologiei definește asertivitatea drept „caracteristică a unei persoane care își exprimă cu ușurință punctul de vedere și interesele, fără anxietate și fără să le nege pe cele ale altora” (2006, p. 167).

Cuvântul „asertiv” vine din limba engleză și se bucură de o utilizare destul de largă în momentele de exprimare a atitudinii și de evaluare a comportamentului unei persoane. Apreciată ca o trăsătură de care depinde, într-o măsură considerabilă, capacitatea unei persoane de a-și atinge obiectivele, „to assert” înseamnă a afirma, a spune. Prin extensie: a se afirma, a-și apăra drepturile, a pretinde să:

- te afirmi fără teamă și într-un mod constructiv;
- îți aperi drepturile, fără a le îngrădi pe ale celorlalți;
- aspiri la propriul adevăr, la propriile idei, la propriile gusturi;
- pui stăpânire din nou pe mediul tău înconjurător personal” (Roco, M., 2001, p. 167).

Conceptul de asertivitate este pe larg valorificat în științele socio-umane. El este preluat de la savanții americani (Salter A., Smith M., Lazarus A., Wolpe J. ș.a.), introdus de specialiști în terapia comportamentală, care afirmă că asertivitatea inhibă anxietatea, reduce depresia și înseamnă a-ți susține punctul de vedere, fără a te simți vinovat. În Statele Unite concepția asertivității s-a dezvoltat în anii 50-60 ai sec. XX în lucrările psihologului american Salter A. și este promovată de mai multe și diverse curente psihologice.

Asertivitatea pornește din capacitatea individului de a stăpâni mai bine raportul său cu lumea. Nu este vorba de a transforma ființele, „ci de a-i da fiecăruia ocazia de a-și adapta comportamentul în situații, cu scopul de a-și exprima mai bine personalitatea și de a obține mai multă satisfacție din mediul înconjurător” (Roco, M., 2001, p. 167).

Raportată la comportament, asertivitatea constituie o modalitate eficientă de soluționare a problemelor interpersonale și reprezintă o atitudine față de sine și ceilalți în procesul comunicării interpersonale.

Roco M. afirmă că „asertivitatea își propune să-l facă pe individ capabil să-și exprime personalitatea, continuând să fie acceptat social fără teama de a stârni ostilitatea în mediul înconjurător” (Roco, M., 2001, p. 166).

Asertivitatea este considerată o abilitate socială complexă, ancorată într-un context social. Achiziția abilităților asertive poate contribui în mod esențial, dar incomplet, la remedierea

relațiilor interpersonale *reprezentând* o formă de comunicare ce presupune enunțarea clară a propriilor nevoi și dorințe, abordând într-o manieră respectuoasă atât propria persoană, cât și pe cea a interlocutorului.

Totodată, asertivitatea este abilitatea de a te exprima deschis și onest, reflectând în același timp o grijă autentică pentru ceilalți. Se referă și la a avea încredere în propria persoană, a fi fidel propriilor valori și credințe și a avea curajul de a îți exprima opiniile *atunci când este necesar*.

Asertivitatea reprezintă o atitudine și o modalitate de acțiune în acele situații în care trebuie să ne exprimăm sentimentele, să ne revedem drepturile și să spunem „nu” atunci când nu suntem dispuși să facem un anumit lucru. A fi asertivi presupune a alege și a decide dacă intră în responsabilitatea noastră să preluăm la un moment dat, o problemă a altcuiva. De asemenea, nu face referire la ajutorul binevenit pe care este firesc să ni-l acordăm reciproc dacă prioritățile noastre ne permit aceasta.

La baza comportamentului asertiv trebuie să stea convingerea persoanei că are dreptul să ceară ceea ce dorește, respectându-și propriile drepturi, așa cum ea face în cazul celor din jur.

Asertivitatea înseamnă pentru o persoană a ști, fără prea multe emoții, să ceară sau să refuze, să intre în conversație și să își verbalizeze ideile și sentimentele atunci când este necesar, păstrând sau ameliorând relația cu interlocutorul.

Asertivitatea este cea mai eficace modalitate de soluționare a problemelor interpersonale. Comunicarea directă, deschisă și onestă permite recepționarea mesajelor fără distorsiuni, ceea ce menține relațiile cu ceilalți. Într-o comunicare asertivă tensiunea, critica, conflictul etc. sunt constructive.

Asertivitatea înseamnă să fii pregătit pentru ceea ce vrei să obții. Înseamnă să știi foarte clar ce nevoi ai. Înseamnă confruntare și cere foarte mult curaj. Unii spun că este greu să fii asertiv, alții, prin stilul lor propriu, spun că este foarte ușor. Un lucru este sigur este nevoie de mai multă practică pentru a putea fi asertiv. Obiectivul nu este să învingi. Obiectivul este să rezolvi problemele și să obții maximum de rezultate. De aceea, asertivitatea nu este sinonimă cu agresivitatea. În atingerea obiectivelor lor, oamenii agresivi adoptă mental strategia „eu câștig - tu pierzi”.

Datorită interferențelor cu celelalte componente ale competenței sociale, asertivitatea a fost considerată de specialiști ca fiind o competență socială.

Realizând o analiză asupra asertivității și notelor sale definitorii se poate elabora o sinteză de comportamente ce reprezintă abilități de care individul trebuie să dispună:

- a) a spune „nu” atunci când situația o cere;
- b) a avansa o cerere ca un favor;
- c) a exprima atât sentimentele pozitive cât și pe cele negative;
- d) a începe, a continua, a finaliza o conversație;
- e) a avea putere de convingere;
- f) a avea curajul de a susține propriile drepturi;
- g) a lua cuvântul, a susține drepturile cuiva neprivilegiat;
- h) curajul de a apăra drepturile fără a le încălca pe ale altora;
- i) curajul de a afirma și susține propriul punct de vedere;
- j) asumarea responsabilității;
- k) anticiparea și pregătirea succesului social;
- l) stima de sine și dorința de afirmare.

Asertivitate a fost introdusă de specialiști în terapia comportamentală, care afirmă că asertivitatea inhibă anxietatea, reduce depresia. Se subliniază faptul că un comportament asertiv conduce la o îmbunătățire a imaginii de sine.

După Lazarus, asertivitatea comportă patru elemente: refuzul cererilor; solicitarea favorurilor și formulare de cereri; exprimarea sentimentelor pozitive și negative; inițiere, continuare și încheiere a unei conversații generale.

Toate acestea alcătuiesc componenta cognitivă care implică un anumit mod de gândire. Componenta comportamentală a asertivității include o serie de elemente non-verbale, cum ar fi:

- **contactul vizual** (persoanele asertive își privesc interlocutorul drept în ochi);
- **tonul vocii** (chiar și cel mai asertiv mesaj își va pierde din semnificație dacă va fi exprimat cu o voce șoptită (aceasta va da impresia de nesiguranță) sau prea tare, fapt care ar putea activa comportamentul depresiv al interlocutorului).
- **postura (deși poziția corpului unei persoane asertive diferă de la situație la situație. totuși, se apreciază că, în majoritatea cazurilor, subiectul trebuie să stea drept).**
- **mimica** (pentru ca mesajul să aibă caracter asertiv, mimica trebuie să fie adecvată, în concordanță cu conținutul mesajului)
- **momentul administrării mesajului** (administrarea mesajului într-un moment nepotrivit duce la pierderea semnificației).
- **conținutul** (conținutul unui mesaj asertiv trebuie să fie precis, descriptiv și direct)

Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situații conflictuale interpersonale (Rees, Shan, 1991). Lipsa asertivității este una dintre cele mai importante surse de inadecvare socială deoarece asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini și comportamente învățate care au ca și consecințe pe termen lung îmbunătățirea relațiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viață sănătos, îmbunătățirea abilităților de luare de decizii responsabile, dezvoltarea abilităților de management al conflictelor (Rakos, 1991).

Comportamentul asertiv se caracterizează prin faptul că în comunicare nu se încalcă nici drepturile personale, nici ale celorlalți, subiectul exprimându-și necesitățile, dorințele, sentimentele și preferințele într-un mod deschis și onest, într-o manieră socialmente adecvată.

Comportamentul asertiv demonstrează respectul față de sine și față de ceilalți, promovează autodezvăluirea, autocontrolul și aprecierea pozitivă a valorii de sine. Asertivitatea este cea mai eficace modalitate de soluționare a problemelor interpersonale. Comunicarea directă, deschisă și onestă permite recepționarea mesajelor fără distorsiuni, ceea ce menține relațiile cu ceilalți. Într-o comunicare asertivă tensiunea, critica, conflictul etc. sunt constructive. Comportamentul asertiv este cel prin care se afirmă nevoile, dorințele într-o modalitate pozitivă, calmă păstrând distanța față de agresivitate sau submisivitate, de conduitele pasiv-agresive.

Asertivitatea crește șansele pentru relațiile interumane oneste, autentice. Persoanele care utilizează în mod predominant un comportament asertiv vor observa un sistem de suport mai extins și vor experimenta niveluri mai profunde ale relațiilor cu ceilalți. Totodată, se vor bucura de mai multă încredere și vor fi percepuți ca oameni pe care te poți baza.

Exprimarea propriilor nevoi și dorințe asigură un nivel mai scăzut al stresului cauzat de interiorizarea exclusivă a acestora, diminuând fenomenul frustrării. În situațiile zilnice, asertivii au un grad mai ridicat al stimei de sine și un sentiment al controlului față de direcția propriei vieți.

Printre alte beneficii ale asertivității, mai enumerăm:

- Creșterea propriei eficiențe și productivități
- Un stil de viață mai echilibrat
- Relaționări mai eficiente și marcate de empatie
- Reducerea tensiunilor fizice
- Dezvoltarea unui limbaj asertiv și al unui ton vocal plăcut
- Dezvoltarea capacităților de a oferi feedback, de a critica fără a fi agresiv și de a lăuda fără a trece drept submisiv sau ca având interese nedeclarate
- Îmbunătățirea dialogului interior, în sensul optimizării relației cu propria persoană
- Dezvoltarea unor atitudini proactive, mai degrabă decât reactive în fața comportamentelor agresive sau pasive ale celorlalți
- Asigurarea respectării propriilor drepturi
- Descoperirea soluțiilor de tip "win-win" ("câștig-câștig"), astfel încât toți cei aflați într-o situație vor beneficia de o rezoluție optimă
- Procesul de luare a deciziilor este îmbunătățit, iar soluțiile sunt găsite mai rapid
- Comunicarea este una directă, fără sensuri ascunse

Holdevici I. susține că „persoanele asertive își apără drepturile fără însă a le încălca pe ale celorlalți” (2007, p. 20). Astfel, respectarea drepturilor asertive creează un prilej de evitare a riscului pierderii aprobării și a afecțiunii celorlalți, totodată, creează premise de fundamentare a relațiilor interpersonale cât mai constructive.

Asertivitatea se opune în mod clar agresivității și manipulării, dar și comportamentului pasiv, deoarece presupune o alegere conștientă, decizie clară, flexibilitate, curaj și încredere. Încercând să stabilească locul asertivității în contextul receptării influenței sociale, Sharon Brehm, S. Kassin (1989, p. 392) realizează o scală plasând la capete independența și sfidarea.

Noua morbiditate a secolului XXI solicită o paradigmă complexă de explicare, abordare și tratare a bolilor, direcționată asupra prevenției și identificării factorilor sanogenetici, dar înțelegerea normalității (sănătate mintală) cât și a anormalității (boală psihică) depinde de cunoașterea organizării structurale și a dinamicii funcționale a sistemului personalității.

Prin factorii de sanogeneză se înțelege totalitatea factorilor individuali sau de grup, exogeni și endogeni care produc, mențin și promovează evoluția stării de sănătate mintală a individului sau a grupurilor de indivizi.

Este interesant de reținut că în categoria factorilor exogeni sunt incluși o serie de factori sociali (suportul social, ajutorul moral, informațional, spiritual și material din partea celor din jur, relațiile sociale, resurse socio-economice, etc.), iar în categoria factorilor endogeni amintim factorii psihici (cogniții, comportamente, emoții, percepția și răspunsul la stres), spirituali (idealurile, valorile și credințele individului) și culturali (nivelul de cunoaștere).

Sanogeneza va desemna normalitate psihică în cursul căreia echilibrul personalității există o perfectă adaptare și evoluție socială. Se vorbește tot mai des de „calitatea vieții” cea care se va suprapune peste sanogeneză. Calitatea vieții cuprinde toate elementele de bunăstare materială, spirituală și socială, de confort și sănătate, care privesc omul, mediul și modul său de viață și de muncă, fiind o expresie sintetică a studiului de dezvoltare a societății respective (Rene Corneliu

Duda, 1996). Politologii, sociologii, jurnaliștii includ în calitatea vieții problemele progresului tehnico-științific și influenței lui asupra modului de viață a omului, starea sănătății publice, comportamentul populației, mediul înconjurător, democratizarea vieții, libertatea și dreptul omului, dezvoltarea comunicațiilor, dar și dezvoltarea abilităților sociale. Stilul de viață sanogen se cultivă din mica copilărie. *Modelul învățării sociale* (Bandura) scoate în evidență că individul învață o serie de comportamente prin imitare, datorită persuasiunii sociale sau prin întăririle primite de la grupul de apartenență, prieteni. Existând o relație directă între cogniții și emoții, considerăm îmbunătățirea antrenamentului asertiv va duce la beneficii în plan sanogenetic, deoarece asertivitatea afectează aproape toate laturile vieții. Oamenii care-și însușesc aceasta abilitate au mai puțin conflicte, deci mai puțin stres, reușesc să-și îndeplinească necesitățile și îi ajută și pe ceilalți să le îndeplinească pe-ale lor, au relații puternice pe care se pot baza. Toate acestea duc la o stare mentală mai bună și la o sănătate considerabil îmbunătățită.

Bibliografie

- Branden, N. (1996). *Cei șase stâlpi ai respectului de sine*, București: Editura Colloseum.
- Brehm S. Sh., Kassir S.M. (1989). *Social Psychology*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Caluschi, M., Gavril, O., Fetcu C., (2000). *Abilități și competențe în rezolvarea conflictelor*, Cluj Napoca: Editura Argonaut.
- Dumitru G. (1998). *Comunicare și învățare*, București: Editura Didactică și pedagogică.
- Holdevici I. (2007). *Strategiile psihoterapiei cognitiv-comportamentale*. București: DUAL TECH.
- Marcus S., (1999) . *Competența didactică*, București: Editura All Educațional.
- Moscovici S., (1998). *Psihologia socială a relațiilor cu celălalt*, Iași: Editura Polirom.
- Pânișoară, I. O. (2003). *Comunicarea eficientă*”, Iași: Ed. Polirom.
- Rakos, R.F. (1991). *Assertive Behavior: Teory, Research and Trening*, London: Routledge.
- Roco, M. (2001). *Creativitate și inteligență emoțională*, Iași: Polirom.
- Zlate, M. (2009). *Eul și personalitatea*”, Ediția a 4 a, adăugită București: Editura Trei.
- ***Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a. București: Univers Enciclopedic, 1998.
- ***Marele dicționar al psihologiei. București: Editura Trei, 2006.

PREDICTORS OF AGGRESSION FOR CHILDREN: INSTITUTIONALIZATION OR FAMILY?

Mihai MARIAN, PhD, University of Oradea; Daliana MOCAN, M.A., "Babeş-Boyai"
University of Cluj-Napoca; Gabriel ROŞEANU, PhD, University of Oradea

Abstract: The present research focuses on the differences in attributional style, aggression and decision making with regard to the personal future, between institutionalized children and those who live with their families. The study evaluates aggressive behaviors and identifies their predictors. Poverty, uncertainty, the lack of a cultural model, the absence of family experiences or the lack of connection with a family may perturb proper development. A sample of 183 children from the 4th and 5th grade was used (from public schools within the Vest area of Romania). A series of aspects were measured, such as emotions, attributional style, procrastination, career indecision and aggression. The instruments used in this research show high internal consistency for the target population of the study. Our results show that family background and a set of psychosocial factors influence the acquisition of certain maladaptive behaviors that may lead to socialization difficulties and a lack of adherence to society's norms.

Keywords: institutionalization, attributional style, procrastination, aggression, career indecision

Introduction

According to Bandura's social cognitive learning theory (1982, 1997) expectancies regarding personal efficacy indicate the perceived probability of being able to generate a certain behavior that is required for a certain desirable outcome. A heightened and prolonged effort usually leads to high performance and efficient situational coping styles.

Bandura did not offer in his theoretical model an explanation with regard to the manner in which attributions lead to the increase or the decrease of self efficacy. Success is most likely to be increased by self efficacy if the performance is perceived as a result of personal ability and not as a result of accidental external support. Success that is obtained with minimal effort leads to the development of the ability to attribute that reinforcement to a feeling of self efficacy. In the same manner, success that is obtained through high energy consumption implies the idea of low ability and thus may have a weaker effect on perceived self efficacy (Bandura, 1977, p. 201).

Children learn social abilities and diverse behaviors from family members, adult role models and also their peers, from repeated activities they are involved in as a group. Furthermore, children observe and imitate specific behaviors modeled by others. It is sufficient for a child to believe that he can be successful in an activity if he engaged in a specific behavior in order to increase the frequency of that behavior. Thus, aggressive behavior may have its origin in copying a family member, a role model or another child.

Research shows that the family is the most important framework for socialization (Harvey & Byrd, 2000; Zimmer-Gembeck & Locke, 2007). Bandura's social cognitive learning theory (1982) may be applied both to girls and boys. Moretti, Obsuth, Odgers, and

Reebye (2006) showed that girls who observed their mothers manifest aggressive behavior toward their partners were more likely to be aggressive towards their own friends. Rudolph, Abaied, Flynn, Sugimura, and Agoston (2011) sustain that that children's responses to the aggressive behavior of their peers lead to adaptive responses based on their own perception of the social situation to which they respond to. The manner in which a person perceives a certain situation is determined by the way in which that person attributes a cause to that specific event. Thus, the manner in which a person thinks about and responds to a situation depends on the way that person makes causal attributions (Weiner, 1985, 1977).

Depending on children's perception of how successful they could be when involved in a certain behavior (self-efficacy), they would engage or not (postpone/procrastinate) in aggressive behavior. Bandura's theory of self-efficacy (1997) argues that expectations lead to task initiation and persistence, and procrastination is only one type of behavior avoidance. Haycock, McCarthy, and Skay (1998) related procrastination to the way the subject perceives the situation and perceptions on self-efficacy. In addition, Blunt and Pychyl (1998), examined the relation between state orientation, proneness to boredom, and procrastination as proposed in Kuhl's theory of action (1994). The findings based on data collected from students on the Action Control Scale, revealed arousal, avoidance, and decisional procrastination to be positively related to state orientation. They found that proneness to boredom was positively related to state orientation, arousal procrastination, and decisional procrastination. Regarding gender differences results showed that females scored lower on general and avoidant procrastination than males. Blunt and Pychyl (1998, p. 844) explain this gender difference as being related to gender differences in self-identity and self-efficacy perceptions.

Diverse stressful situations such as economic or other type of difficulties in one's family may lead to an increase of aggression among family members. In accordance with Meron's (1938, pp. 672-674) stress theory, money and material objects become more important for society and for the individual. By this assumption stress results from economic pressures or from perceived financial or social status losses. Children may have to deal with tension within the family (divorce or other perturbation in the structure of the family) which may negatively affect the family's income and the family members' material possessions. Furthermore, they might experience difficulties within the environment in which they live in, which show that these financial difficulties may lead to an increase in aggressive behavior.

Personal and environmental factors (such as life conditions) may contribute to the development of children's aggressive tendencies (Farrington, Loeber, Yin, & Anderson, 2002). The transversal experimental study presented in this paper aims to identify the manner in which fundamental life differences are linked to children's aggressive tendencies.

Objectives

The lack of a positive model, of family experiences, of resources, insecurity and also abrupt changes determined by the loss of the family environment may affect the development of children and will lead to an increase in the vulnerability of their personality and general behavior. The difficulties that are generated by the life environment may influence children's behavior and frequently lead to aggressive behavior during childhood. Certain psycho-social characteristics of the environment have an influence over the overt and covert behavior of the

child. Also, children may develop difficulties in acquiring social skills, an adequate level of adaptation and may also develop aggressive responses in diverse life situations.

The present study aims at identifying the manner in which life situations (family vs. institutionalization) are linked to aggressive tendencies. This relationship is investigated by assessing verbal and physical aggressive behaviors and also other cognitive and emotional aspects for children with ages between 9 and 13 years.

Method

Participants

This study was implemented in Oradea, a major western city in Romania. The sample of participants consisted of 183 children with ages between 9 and 13 (parental or guardian consent was obtained for each participant child). One hundred and three children were constituted the group of children who lived with their primary family (39 girls and 64 boys, aged between 9 and 13; $m=11,24$ years, $SD=,78$). The other group contained 80 children from institutionalized homes (41 girls and 39 boys aged between 10 to 12 years; $m=11,71$ years, $SD=,59$). All children participating in the study attended public schools and had a comparable education level.

Institutionalized children live in groups of five to ten in single gender home. In the homes where the children from the study lived in had children with ages between 7 to 16 years. Any child may stay with the institution until the age of 18 years. Each home is overseen by a staff member, the institution's social worker, and by a psychologist. Most of the institutionalized children were abandoned at a very young age, very few know their parents, and did not have any interaction with their primary or extended family. Some of them present emotional or behavioral problems that the staff members need to deal with in the homes.

Research instruments

All children responded individually to a survey package containing the measures listed below. The children were instructed to ask for clarification if they did not understand what is required of them in any of the items of the survey. There was no time limit to complete the survey.

Children's Attributional Style Questionnaire (CASQ) was designed by Seligman, Peterson, Kaslow, Tanenbaum, Alloy, and Abramson (1984) to test the attributional style reformulation of learned helplessness in children. CASQ measures children's tendency to make causal inferences for events. The questionnaire has 24 items and uses forced choice items that each represents a hypothetical situation followed by two affirmations referring to the cause that produced the respective situation. Children are required to choose one of the explanations indicating the reason for that respective situation's occurrence. The CASQ has six subscales and it is measuring the causes of positive and negative events, along with the three major dimensions of the learned helplessness theory's causal attributions: control, stability, and globality. Research using CASQ (Nolen-Hoeksema, Girgus, & Seligman, 1986, 1992; Panak & Garber, 1992; Seligman, Abramson, Semmel, & von Baeyer, 1979), revealed that children who report more depressive symptoms have a tendency to blame themselves for negative events (internal attributions), view the causes of the events as stable over time (stable), and generalize situations (global).

The Career Indecision Scale (CIS; Germeijs & De Boeck, 2003) has 22 items with affirmative statements regarding career decisions, the respondent must indicate the extent of agreement to each statement on a 7 point scale (0 = strongly disagree, to 6 = strongly agree). For all samples, internal consistency estimates for the CIS subscales were comparable to those for the original CIS (internal consistency was .79).

Profile of Mood States (POMS) was accepted as an efficient way of measuring psychological stress (Curran, Andrykowski, & Studts, 1995). In the present study we evaluated the psychometric properties of a shorter, 20 item version of the POMS. The data was provided by the 183 patricians. For all samples, internal consistency estimates for the POMS subscales were comparable to those for the original POMS (internal consistency was .90 for negative emotions and .88 for positive emotions; Marian, 2007). The POMS is considered an alternative to the original POMS (McNair, Lorr, & Droppleman, 1981) when a brief measure of psychological distress is required.

The General Procrastination Scale (GPS; Lay, 1986) is a one-dimensional measure associated with arousal procrastination (Ferrari, 2000, 2001), a behavior which arises from the motivation to increase one's arousal by working close to a deadline. This version of the GP consists of 20 items representing situations related to potential procrastination. Each item is scored on a 5 point Likert scale (1=false for me; 5=true for me). The GPS has been found to have a Cronbach's alpha coefficient of .77 (see also Roşeanu & Marian, 2012).

The Aggression Questionnaire (AQ) developed by Buss and Perry (1992) measures four dimensions of aggression: physical, verbal, anger, and hostility. The AQ is composed of 29 items and in which participants are asked to rank certain statements using a 5 point Likert scale, indicating the extent to which each statement is characteristic for them (1 = extremely uncharacteristic of me to 5 = extremely characteristic of me). The scores are normalized on a scale of 0 to 1, with 1 being the highest level of aggression. Correlational analysis using the scores of the AQ showed that anger is the bridge between verbal and physical aggression and hostility. The AQ has been found to have a Cronbach's alpha coefficient of .87.

Procedure and design

The children were tested individually; they were instructed to respond to their best ability, and chose the option that they think best applies to them personally. They were informed that there were no correct or incorrect responses. Later the results were compared across the two main comparison groups (children who lived with their family vs. institutionalized children) and also by the two secondary comparison groups (by gender).

In a first part of the analysis the independent variable was the represented by the child family status variable, living with own family vs. institutionalized. The dependent variables were: procrastination, attributional style (negative internal-external, stable-unstable, global-specific), dysfunctional emotions, career indecision, physical and verbal aggression, anger and hostility. In the second part of the analysis we used gender as the independent variable for the above mentioned dependent variables. In the final part of our research we used the child's family status and the negative attributional style (the stable-unstable dimension) as independent variables and career indecision as the dependent variable; and we also controlled for the gender variable.

Results and interpretation

The results shown in Table 1 indicate that institutionalized children tend to postpone important decisions regarding their life [$t(181)=-5,942$; $p<.001$; $d=-0,86$]. It would seem that the low level of reinforcement of pleasant activities and a general deficit of short term rewards have a negative effect of the institutionalized children's tendency to take important decisions about their own lives. This result is sustained by large of the size of effect ($d=-0,86$) for task procrastination and decision making. Furthermore, institutionalized children compared to those living with their families show a more accentuated negative style for personal negative events, thus they see those events as being internal [$t(181)=-5,939$; $p<.001$; $d=-0,86$] and stable [$t(181)=-6,502$; $p<.001$; $d=-0,97$]. The large size of effect for this result permits us to extrapolate this finding for the specific target population with a high degree of confidence. It is surprising to see however, that in the case of global attributions for negative events we obtained only a low effect size, yet statistically significant [$t(181)= 2,767$; $p<.006$; $d=0,41$]. Children who live with their parents present a more diverse set of global negative attributions ranging across a wide area of situations, while those who are institutionalized perceive negative events in a more specific manner. Thus, for the latter sample failure is not being perceived as something permanent, while for the children that live with their families failure is present across more situations which indicates an increase in cognitive vulnerability which implicitly leads to dysfunctional negative emotions [$t(181)=-2,771$; $p<.006$; $d=0,40$].

Table 1. Results from the comparison of the two main groups (children who live with their family vs. institutionalized children)

Variables		Mean	SD	t	p*	d*
Procrastination	Fam.	50,58	8,41	-5,942	.001	-0,86
	IH	59,68	12,28			
Attributional style: negative internal-external	Fam.	,95	,78	-5,939	.001	-0,86
	IH	1,77	1,09			
Attributional style: negative stable-unstable	Fam.	2,83	1,14	-6,502	.001	-0,97
	IH	3,96	1,18			
Attributional style: negative global-specific	Fam.	1,92	,72	2,767	.006	0,41
	IH	1,62	,71			
Dysfunctional emotions	Fam.	8,31	2,84	-2,771	.006	-0,40
	IH	9,56	3,26			
Physical aggression	Fam.	22,78	5,09	-9,618	.001	-1,38
	IH	32,81	8,86			
Verbal aggression	Fam.	14,45	3,27	-7,036	.001	-1,03
	IH	18,13	3,79			
Anger	Fam.	18,90	4,26	-5,164	.001	-0,76
	IH	22,35	4,74			
Hostility	Fam.	23,40	4,45	-3,386	.001	-0,50
	IH	25,70	4,65			
Career Indecision	Fam.	57,38	6,65	-3,571	.001	-0,54
	IH	60,55	4,86			

Note: Fam.- family; IH - institutionalized homes; *d – effect size; *p<.01

Verbal [$t(181)=-7,036$; $p<.001$; $d=-1,03$] and physical [$t(181)=-9,618$; $p<.001$; $d=-1,38$] aggressive behaviors are significantly different among the two compared groups of children, those who live in institutionalized homes being more aggressive in both cases. The size of effect is high in both instances (verbal and physical aggression) which indicate that aggression may be a common way of resolving problems for the institutionalized children.

Furthermore, the institutionalized children show significantly higher levels of hostility [$t(181)=-3,386$; $p<.001$; $d=-0,50$] and anger [$t(181)=-5,164$; $p<.001$; $d=-0,76$] compared to children living with their family. For the cognitive and emotional cues of aggression the size of effect is at a middle level which indicates that institutionalized children have a tendency to lose control much quicker than children that live with their family.

With regard to gender differences (see Table 2), our results show that in the case of internal vs. external negative attributions for negative life events girls who live with their families are those who display this type of causal attribution (negative internal) the most [$t(101)=-3,282$; $p<.001$; $d=-0,67$]; no such gender differences were observed for the institutionalized children. A similar result was obtained for the stable negative attributions [$t(101)=2,630$; $p<.01$; $d=0,54$], however, it is the boys who live with their family that display this type of causal attribution. In other words, in the case of children who live with their families girls tend to have an internal unstable negative attributional style, which may lead to a decrease in their self-esteem, while boys have a stable external negative attributional style. It seems that institutionalized children do not manifest this type of attributional style due to the fact that they had no possibility to learn by imitation the specific explicative patterns from family members.

Table 2. Results from the comparison of the two main groups (children who live with their family vs. institutionalized children) differentiated by gender

Variables			Mean	SD	t	p*	d*
Family	Attributional style: negative internal- external	B	,64	,74	-3,282	.001	-0,67
		G	1,14	,75			
	Attributional style: negative stable-unstable	B	3,20	1,08	2,630	.01	0.54
		G	2,60	1,13			
	Hostility	B	22,71	4,37	-1,229	.22	-
		G	23,82	4,49			
Career Indecision	B	57,28	6,08	-,126	.90	-	
	G	57,45	7,03				
Institutionalized homes	Attributional style: negative internal- external	B	1,80	1,10	,250	-	-
		G	1,74	1,09			
	Attributional style: negative stable-unstable	B	4,19	1,24	1,827	.07	-
		G	3,71	1,07			
	Hostility	B	24,39	4,52	-2,682	.009	-0.59
		G	27,07	4,43			
Career Indecision	B	59,29	3,98	-2,444	.01	-0.54	
	G	61,87	5,38				

Note: Fam.- family; IH - institutionalized homes; B – boys; G - girls *d – effect size; *p<.01

Hostility as a cognitive manifestation of aggression in diverse life situations is a specific characteristic of institutionalized children [t(101)=-2,682; p<.009; d=-0,59] mostly of girls who live in such an environment. Surprisingly the negative attributional style is not differentiated in the case of institutionalized children with ages between 9 and 13 years.

Career indecision is differentiated between the two types of environments, and is more accentuated in the case of girls [t(101)=-2,444; p<.01; d=-0,54]. The medium level size of effect is still psychologically important and it indicates that girls, due to the specific physiological changes they undergo in this period of time, perceive with greater accuracy the personal and environmental changes that occur and also the manner in which they rapport themselves to these changes.

In order to investigate relevant aspects of career indecision we selected for the next step of our study 40 four graders, 50 five graders and 13 six graders, all of whom were children that lived with their families. These children were divided into four groups of stable negative causal attributional styles (none, low, medium, high), based on their score on the CASQ. From the institutionalized children group we selected 25 four graders, 14 five graders and 41 six graders with an educational level similar to that of the children who live with their families (Table 3).

Table 3. Descriptive Statistics (Mean and Standard Deviation)

Source		M	SD	Min.	Max.
Family	Attributional style: negative stabile-unstable	2,83	1,14	1	5
Institutionalized homes	Attributional style: negative stabile-unstable	3,96	1,18	1	6

Table 4. Comparison of career indecision by grades and stable-unstable negative attributional style, and controlling for gender; both groups (institutionalized children and children living with their families)

Source		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	p
Family	Gender (controlled)	8,773	1	8,773	,237	-
	Grades	33,759	2	16,880	,457	-
	Attributional style: negative stabile- unstable	383,909	3	127,970	3,462	,02
Institutionalized homes	Gender (controlled)	58,075	1	58,075	3,040	,08
	Grades	72,614	2	36,307	1,900	-
	Attributional style: negative stabile- unstable	260,970	3	86,990	4,553	,006

Note: p<.01

In this analysis we started from the presumption that if gender is held a constant there will be differences in career indecision between the compared groups, by grade and stable negative attributional style, for both institutionalized children and those living with their families.

Table 4 shows the obtained results which indicate that gender does have an influence on career indecision for the institutionalized children. Also, stable negative causal attributions have a direct influence on career indecision for both groups of children [$F(3, 103)=3,040$; $p<.02$], [$F(3, 80)=4,553$; $p<.006$], which indicates a main effect. Thus, we may conclude that these groups differ significantly with regard to career indecision even when gender is held a constant.

Conclusions

As we have shown in the first part of our study, the lack of a positive model and of family experiences, as well as changes generated by the loss of the family environment may affect the development of the children which will increase the vulnerability at the personality level and at the general behavioral level as well. On the other hand, as Buss and Perry (1992) have shown difficulties generated by one's living conditions (environment) may influence children's behavior and frequently may be causes of aggressive behavior. Through the pages of this paper we have shown that the living environment of the child has an important influence over his manifest behavior. Children may develop difficulties in acquiring social skills, in adequate adaptation and may also develop aggressive responses in diverse life situations; and show a high level of career indecision.

Regarding the differences in aggressive behavior tendencies among institutionalized and children living with their family, results show that neither procrastination, nor the attributional style by themselves have an influence on the children's physical aggressiveness level. However, the combination of stable causal attributions for negative situations and procrastination will influence the level of aggressiveness. In other words, institutionalized children facing negative life situations (such as failure), will make stable causal attributions (e.g., think that the situation will not change in the future), and they will blame themselves it; this will result in an increase in the level of their physical aggressiveness. Thus, an institutionalized child with low self-esteem, who makes stable negative causal attributions, is likely to also present aggressive behavior.

As far as differences in attributional style by gender are concerned there were no such differences between children who live with their families and the institutionalized ones (note however that the pool by gender was rather small in each group). However, comparing girls and boys overall, statistically significant results show that boys make unstable causal attributions for negative events, while girls perceive negative events as having stable causes. For example if confronted with a failure situation a girl would perceive it as a permanent one, while a boy would think that is a temporary situation.

Results show that there are differences between children living with their family and the ones living in institutionalized homes with regard to the way in which they make causal attributions for events and situations in their life and their reaction towards decisions. Institutionalized children seem to be more prone to procrastination, reactions of hostility, anger, and aggressive behavior. These children faced from early childhood financial hardship, lack of warm and permanent positive role models, and also lacked the experience of a real family life. Thus, it seems that the institutionalized children in the absence of those positive role models can't learn the proper reaction to frustrating and conflicting situations and emotions. The children in our study live in single sex and mixed age group homes, and

despite the fact that they have staff members responsible for their education, it is very likely their closest role model is yet just another older child. They learned from observing others from within their living environment and according to Bandura's theory (1982, 1997), they perpetuate the observed behaviors.

Our results yield very important information to be used by school counselors (Szabo & Marian, 2012), social workers, and psychologists who work with these children, as well as teachers who have institutionalized children in their classroom.

Results from this study can be used by school counselors to help institutionalized children develop better skills and life coping mechanisms, more adaptive cognitive, emotional, and behavioral reactions to life events, and to use less anger and hostility-based responses.

References

- Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist, 37*, 122-147.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review, 71*, 191-215.
- Blunt, A., & Pychyl, T. A. (1998). Volitional action and inaction in the lives of undergraduate students: State orientation, procrastination and proneness to boredom. *Personality Individual Difference, 24*, 837-846.
- Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology, 63*, 452-459.
- Curran, S. L., Andrykowski, M. A., & Studts, J. L. (1995). Short Form of the Profile of Mood States (POMS-SF). Psychometric Information. *Psychological Assessment, 7*(1), 80-83.
- Farrington, D. P., Loeber, R., Yin, Y., & Anderson, S. J. (2002). Are within-individual causes of delinquency the same as between-individual causes? *Criminal Behaviour and Mental Health, 12*, 53-68.
- Ferrari, J. R. (2000). Procrastination and attention: factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. *Journal of Social Behavior and Personality, 15*, 185-196.
- Ferrari, J. R. (2001). Procrastination as self-regulation failure of performance: effects of cognitive load, self-awareness, and time limits on "working best under pressure". *European Journal of Personality, 15*, 391-406.
- Germeijs, V., & De Boeck, P. (2003). Career indecision: Three factors from decision theory. *Journal of Vocational Behavior, 62*, 11-25.
- Harvey, M., & Byrd, M. (2000). Relationships between adolescents' attachment styles and family functioning. *Adolescence, 35*, 345-356.
- Haycock, L. A., McCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. *Journal of Counseling & Development, 76*(3), 317-325.
- Kuhl, J. (1994). A theory of action and state orientations. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Volition and personality: Action versus state orientation*, (pp. 9-46). Göttingen: Hogrefe & Huber.

- Lay, C. (1986). At last, my research article on procrastination. *Journal of Research in Personality*, 20, 474-495.
- Marian, M. (2007). Short form of the Profile of Mood States (POMS). Psychometric information. *Analele Universității din Oradea, Fascicula Psihologie*, XII, 101-110.
- McNair, P. M., Lorr, M., & Droppleman, L. F. (1981). *POMS manual* (2nd ed.). San Diego: Educational and Industrial Testing Service.
- Merton, R. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3, 672-682.
- Moretti, M., Obsuth, I., Odgers, C., & Reebye, P. (2006). Exposure to maternal vs. paternal partner violence, PTSD, and aggression in adolescent girls and boys. *Aggressive Behavior*, 32, 385-395.
- Nolen-Hoeksema, S., Girgus, J. S., & Seligman, M. E. P. (1986). Learned helplessness in children: A longitudinal study of depression, explanatory style and academic achievement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51, 435-442.
- Nolen-Hoeksema, S., Girgus, J. S., & Seligman, M. E. P. (1992). Predictors and consequences of childhood depressive symptoms: A 5-year longitudinal study. *Journal of Abnormal Psychology*, 101(3), 405-422.
- Panak, W. F., & Garber, J. (1992). Role of aggression, rejection, and attributions in the prediction of depression in children. *Development and Psychopathology*, 4, 145-165.
- Roșeanu, G., & Marian, M. (2012). Adaptation study of the student version of the General Procrastination Inventory on the Romanian population. *Journal of Psychological and Educational Research*, 20(1), 7-16.
- Rudolph, K. D., Abaied, J. L., Flynn, M, Sugimura, N, & Agoston, A. M. (2011). Developing relationships, being cool, and not looking like a loser: Social goal orientation predicts children's responses. *Child Development*, 82(5), 1518-1530.
- Seligman, M. E. P., Abramson, L. Y., Semmel, A., & von Baeyer, C. (1979). Depressive attributional style. *Journal of Abnormal Psychology*, 88, 242-247.
- Seligman, M. E. P., Peterson, C., Kaslow, N. J., Tanenbaum, R. L., Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (1984). Explanatory style and depressive symptoms among school children. *Journal of Abnormal Psychology*, 93, 235-238.
- Szabo, Zs., & Marian, M. (2012). Stress Inoculation Training in adolescents: Classroom intervention benefits. *Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies*, 12(2), 175-188.
- Weiner, B. (1977). An Attributional Approach for Educational Psychology. In L. S. Shulman (Ed.), *Review of Research in Education*, 4. Itasca, IL: Peacock.
- Weiner, B. (1985). *An attributional theory of achievement motivation and emotion*. New York: Springer-Verlag.
- Zimmer-Gembeck, M. J., & Locke, E. M. (2007). The socialization of adolescent coping behaviours: Relationship with families and teachers. *Journal of Adolescence*, 30, 1-16.

PSYCHOSOCIAL PROFILE OF ADOLESCENT AND SUICIDE RISK FACTORS IN CONTEMPORARY SOCIETY

Tudor NIREȘTEAN, PhD Candidate [1], Cosmin POPA, PhD [2] and Istvan Zsolt SZASZ, PhD [3], [1] – University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș, [2]-Mental Health Center, Târgu-Mureș, The 2nd Clinic of Psychiatry, Târgu-Mureș

Abstract: Exhibits contemporary sociocultural attributes of hyper-consumption and post-modernism and the ontogenesis of the individual's personality, adolescence is a stage of extreme vulnerability. It is confirmed that age and frailty self-image of the relationship between the individual and the world

Keyword: personality, suicide, teen, risk factors.

Introducere

Comportamentul suicidar reprezintă cea mai gravă perturbare a atitudinii față de sine a persoanei umane. El poate fi privit ca o expresie a instinctului morții - opus dorinței de a trăi - deci ca o atracție naturală a omului spre moarte după Donne, citat de Minois, (1). Poate fi de asemenea considerat o manifestare agresivă – răzbunare - față de sine sau față de cei din jur (2). Dintr-o altă perspectivă, suicidul poate exprima o dezamăgire de factură narcisică sau gestul care supracompensează o stimă de sine scăzută. În același sens autosuprimarea poate reprezenta deturnarea spre sine a ideilor homicide sau – în cazul prezenței unei boli- neglijarea progresivă a conștiinței sau a conștiinței de sine.

Multitudinea de semnificații ale comportamentului suicidar corespunde complexității psihismului și personalității umane și diversității rolurilor și raporturilor sociale. Pe de altă parte este confirmat faptul că suicidul nu este apanajul doar al bolnavilor psihici, neexistând o corelație între frecvența sa și aceea a episoadelor psihopatologice. (3).

Comportamentul suicidar poate fi deci favorizat de factori diverși individuali și non-individuali psihologici, sociali, personalologici, geografici sau culturali. Un loc aparte îl ocupă, vulnerabilitatea, pentru suicid legată de vârstă. (4)

Se constată în ultimele decenii o creștere semnificativă a conduitei impulsive, de auto-vătămare și de autosuprimare în rândul adolescenților. Statisticile europene plasează suicidul pe locul trei între cauzele de deces la această vârstă după accidente și cancer. Raportul este de 4:1 în favoarea sexului masculin, dar pentru tentativele de suicid el devine 9:1 între fete și băieți. Cifrele menționate au în fundal vulnerabilitatea particulară psiho-socială de la vârstă adolescenței, vârsta la care maturizarea biologică și cea psihologică se întrepătrund și se armonizează în condiții normale.

Profilul psihologic al adolescentului

Vârsta adolescenței, cu toate atributele ei, reprezintă un stadiu obligatoriu al procesului de individualizare. Freud credea că dezvoltarea adolescentului pentru atingerea unei maturități normale și echilibrate își are cheia într-o dezvoltare normală a stadiului copilăriei (5). În acest

context el a descris patru stadii pregenitale, o perioadă de latență și stadiul genital. Pubertatea ar corespunde stadiului genital.

În fiecare stadiu putem vorbi despre o zonă erogenă care o să fie sursa plăcerii dar totodata și sursa conflictului, care va ajuta copilul să avanseze în stadiul următor, fără să investească prea mult libido în faza actuală. Astfel în stadiul oral zona erogenă este buza, iar sursa de conflict devine hrănirea, copilul nefiind întotdeauna satisfăcut în momentul în care își dorește el (5). În stadiul anal și uretral zona erogenă este anusul respectiv uretra, iar sursa de conflict este educația la toaleta și udarea patului (5). În stadiul falic zona erogenă devine penisul/clitorisul, apare complexul Oedip care este sursa de conflict și duce la angoasa de castrare la băieți. Perioada de latență nu este un stadiu de dezvoltare psihosexuală.

Stadiul genital reprezintă finalul dezvoltării normale și reprezintă maturitatea psihică. Zona erogenă este penisul și vaginul. Egocentrismul pregenital începe să cedeze și apare interesul față de alți oameni. Sursele de conflict devin dificultățile vieții. Freud ajunge la concluzia că o maturitate psihică este atinsă numai în condițiile în care o mare parte a libidoului ajunge în acest ultim stadiu, deci există suficientă energie psihică pentru dezvoltarea comportamentelor caracteristice unui adolescent normal.

Fixația și regresia pot duce la apariția patologiei psihiatrice al adolescentului. Nerezolvarea complexului Oedip, care înseamnă o fixație în stadiul falic, poate duce la un deficit în relaționarea adolescentului cu sexul opus. Evenimentele de viață, ca sursă primară de conflict al stadiului genital, pot să ajungă la un nivel la care adolescentul să răspundă cu regresie, adică să adopte mecanisme învățate în stadiile pregenitale (5).

Erikson (6) acceptă conceptul freudian de fixație și existența sexualității infantile, dar nu este de acord cu ideea că primii 5 ani de viață explică întreaga personalitate. El descrie 8 stadii psihosexuale epigenetice și pune accentul pe perioada adolescenței. În acest stadiu apare criza de identitate, adolescentul fiind într-o permanentă căutare a propriei identități și ca urmare extrem de vulnerabil. Această vulnerabilitate poate să ducă la o structurare difuză a Eu-lui.

Piaget abordează din perspectiva cognitivă psihologia adolescentului. El descrie gândirea operatorie formală, care apare la vârsta de 12 ani și înlocuiește gândirea concretă. Adolescentul poate diferenția posibilul de real, posibilul devenind o prioritate pentru el (7). Gândirea adolescentului este una de factura ipotetic-deductivă, el fiind capabil să izoleze variabilele și să examineze combinațiile între variabile (7).

Adolescentul aflat în stadiul genital freudian se deschide spre cei din jur dar nefiind într-un perfect acord cu sine însuși, trece printr-o criza de identitate. Ea include și deosebit de sensibilele preocupări legate de imaginea corporală. Tânărul în formare își caută echilibrul interior și rostul într-o lume în care nu are încă un loc clar definit apelând simultan sau alternativ la intuiție, reverie, la simboluri și abstractizări dar și la modele existenciales și scopuri mobilizatoare cu valoare de ideal.

Profilul social al adolescentului

Din punct de vedere social adolescența este stadiul cel mai complex al dezvoltării persoanei. În acest stadiu adolescentul își orientează psihismul spre căutarea relațiilor cu congenerii, încercând să se desprindă de părinți. Stima de sine, care prin apariția gândirii formale ajunge la un nivel inferior față de nivelul pe care o avea în copilărie, obligă

adolescentul să găsească acceptanța în cadrul prietenilor. Astfel individul va face parte dintr-un grup în care el este respectat, indiferent de ideologia acestui grup (8).

Adolescentul abia acum ajunge să compare lumea reală cu lumea imaginată de el, iar diferența între cele două crează o tensiune intrapsihică permanentă și dilemele constante legate de cultură și societate.

Cu cât aceasta este mai complexă după Malinowski, Cardiner și Linton citați de (9), cu atât adolescența este mai lungă și mai dificilă. Astfel, la această vârstă tinerii au dificultăți de a se integra în lumea adulților care nu le oferă valori stabile, idealuri comune, roluri congruente cu speranțele și aptitudinile personale sau ierarhii stabile și obiective. Încearcă să se apropie de această lume pe cont propriu sau în grupuri care suferă de lipsa de coeziune și sunt marginalizate social.

Dezavantajați și frustrați de lipsa sau precaritatea veniturilor economice adolescenții își formează opinii sau convingeri superficiale sau injuste despre viața materială și despre pregătirea și alegerea profesiei ca sursă dominantă de valori materiale (9).

Relațiile intrafamiliale în familia parentală sunt afectate de disonanță opiniilor despre viață, valorile ei și modalitățile de a accede la acestea. Lipsa tot mai pregnantă a momentelor de intimitate familială, ignorarea ritualurilor și a valorilor domestice accentuează ambivalența și oportunismul conduitei la această vârstă.

La toate acestea se adaugă diversitatea falselor modele de succes și acces la fericire oferite de mijloacele mass-media și mentalitatea comunitară care – în căutarea unui necesar reviriment moral – adoptă valori și religii efemere care ignoră sau pervertesc maturizarea tinerilor accentuându-le sentimentele de incompletitudine, neplăcerea sau lipsa de speranță pentru viitor (10).

Vulnerabilitatea, influențabilitatea și căutarea de sine de la vârsta adolescenței poate fi privită ca o modificare de personalitate borderline fiziologică și poate favoriza comportamente de împrumut cu consecințe negative cum ar fi agresivitatea, impulsivitatea, consumul de substanțe toxice dar și tentativele autolitice.

Societatea contemporană

Integrează atributele postmodernismului și hiperconsumului. Piața și democrația determină dinamica vieții sociale. Valorile materiale și valorile vieții private se diversifică în permanență și favorizează trăirea intensă a clipei și un hedonism facil. Sunt promovate calitățile și inițiativele personale cu ignorarea tradițiilor și obiceiurilor vechi, sub motto-ul mai mult, mai bine, mai des, mai repede. Astfel și educația în familie și școala cultivă cu precădere competitivitatea și spiritul de competiție, interesele individuale și mai puțin cele de grup, narcisismul părinților și mai rar deschiderea empatică spre cei din jur. Copiii stau tot mai puțin cu părinții și cu educatorii și sunt lăsați sau îndemnați să-și aleagă singuri anturajul și modelele de comportament. Acestea din urmă sunt diverse, efemere și nepotrivite cu o dezvoltare armonioasă și elaborată de sine. Ele facilitează structurarea unui Eu imatur, difuz, care se află în căutarea permanentă a deosebirilor față de cei din jur și nu a asemănarilor cu aceștia. Inegalitățile materiale alături de caracterul superficial și oportunist al relațiilor interpersonale favorizează o multitudine de frustrări personale și egoist-egocentrice, deci conduite ambivalente sau haotice (11).

Indivizii comunică și se împrietenesc pe internet, dezorientați și anonimi. Sunt inhibate sau deliberat ignorate și denaturate simțul sacrului și deschiderea spre simbolurile universale și se face doar apologia învingătorilor nu și a înțelepților.

Rolul credințelor și al religiilor clasice este tot mai scăzut și adeseori conduitele și ritualurile aferente sunt transformate într-un show. Responsabilitatea individuală - distorsionată de exemple și valori existențiale autoproclamate sau promovate ostentativ de mijloacele mass-mediei - a devenit minimă, superegoul individual fiind copleșit de un super Ego comunitar cu autoritate absolută care asociază știința, tehnica, religia și bunul simț comunitar.

Într-un asemenea cadru – desigur temperat de inițiative individuale sau de grup de solidaritate, empatie și regăsire a valorilor tradiționale – există mereu șansa ca procesul de maturizare și autodeterminare să fie deturnat de la adevăratele sale semnificații și scopuri (11).

Pierderea sau lipsa de sens în viața reprezintă motivația principală – în mod divers și strict individual manifestă sau explicată – a comportamentului suicidar la adolescenți.

Pe teritoriul interferențelor dintre structura psihologică a adolescentului și factorii de mediu se conturează principalii factori de risc pentru autosuprimare. Astfel concepția despre sine a adolescentului care se consideră un personaj aparte, cu multe calități și afișează un stil original sau chiar excentric neantetele de cei din jur și nici de adulți sau dimpotrivă o ființă inferioară, marginalizată poate favoriza preocupări sau acte suicidare. Stima de sine crescută sau scăzută se pot regăsi în același gest final. Tulburările de identitate sexuală și promiscuitatea vieții intime și viciile de conduită care le însoțesc favorizează de asemenea acte suicidare. Ele confirmă egocentrismul și nivelul deficitar al autocontrolului. În acest sens o contribuție majoră o au comportamentele toxicofilice asociate – față de alcool sau droguri – care permit adolescentului să-și compenseze sentimentele de inferioritate, să socializeze, să ajungă relativ ușor la false stări de bine subiectiv. Și la părinții adolescenților cu tentative de suicid este descrisă o incidență crescută a consumului abuziv de alcool, medicamente sau droguri.

Viața în grupul de congeneri în care capacitățile de adaptare sunt intens solicitate și în cadrul căreia pot apărea oricând exemple sau modele negative de comportament și de raportare la valorile existențiale înseamnă un alt factor de risc pentru acțiuni de autovătămare sau autosuprimare. De asemenea, viața într-o familie parentală dezbinată sau macinată de conflicte-grup în care actele impulsive sunt o regulă-reprezintă un alt factor de risc pentru suicid sau tentativele de suicid. Abuzurile fizice sau sexuale asupra copiilor devin factori de vulnerabilitate majoră pentru anxietate, depresie, comportament adictiv și vicii de conduită care favorizează comportamentul suicidar. Este de asemenea cunoscut în acest context faptul că în familiile suicidarilor adolescenți există o multitudine de probleme de sănătate fizică și psihică.

La vârsta adolescenței, vârsta a conturării imaginii și stimei de sine, a abilităților relationale, a dezvoltării talentelor și aptitudinilor fizice, intelectuale sau artistice, comportamentul suicidar reprezintă un eveniment de o gravitate particulară din perspectiva morală și socială. Factorii de risc implicați pot interveni asociat sau separat și scot în evidență de fiecare dată complexitatea contextului psiho-social arondabil vârstei și vulnerabilitatea particulară din această etapă a personogenezei. Cunoașterea lor permite diversificarea unor strategii profilactice și de inserție socială a adolescenților indiferent de prezența sau absența unor trăsături patologice de personalitate.

Bibliografie

- Minois, G. (2002): *Istoria sinuciderii*. Societatea occidentală în fața morții voluntare. Humanitas, București, p.105
- Athanasiu, A. (1983): *Elemente de psihologie medicală*, Ed.Medicală, București, pp.123-126
- Durkheim, E. (1993): *Despre sinucidere*. Institutul European Pentru Cooperare Culturală Și Științifică, Iași
- Cosman, Doina. (2000): *Sinuciderea. Studiu în perspectivă biopsihosocială*. Ed.Risoprint, Cluj Napoca, pp.70-82
- Freud, S. (2009): *Introducere în psihanaliza*, Bucuresti, Editura Trei, Opere esentiale, vol. 1, p. 622
- Erikson, E.H. (1986): *The life cycle*. In: International Enciplopedia of the Social Science. Ed. Macmillan, New York
- Piaget, J. (1965): *Psihologia inteligenței*, Ed.Științifică, București
- Sadock, B.J. ; Sadock, Virginia A. ; Ruiz, P. (2009): *Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*, 9th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, p. 3361
- Cosman Doina. (2006): *Compendiu de suicidologie*, Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca
- Winnicott, D.W.(1990): *Le nature humaine*, Gallimard, Paris.
- Nireștean, A. (2010): *Personalitatea – Între identitatea narativă și deschiderea spirituală*. în. *Personalitate Legende și Mituri*, sub red.Nireștean, A., Ed.University Press, Tîrgu-Mures

Psychiatryc Clinic no. II Târgu Mureș¹, Univ & Pharm Târgu Mureș²; Mental Health Center Târgu Mureș³

RELAXATION TECHNIQUES APPLIED IN PEDIATRIC DENTISTRY

Sorana-Maria BUCUR, PhD Candidate, University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș and Adrian GLIGOR, Assistant Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș

Abstract: The goal of the present work is to study and compare the effects of two relaxation techniques belonging to cognitive-behavioral psychotherapy applied to anxious young patients with dental problems. The techniques used were Breathing Control and Jacobson's Progressive Relaxation. We investigated a group of 36 young patients randomly selected, in which we first determined the anxiety level by psychological questionnaires and biological parameters. Then, we determined and compared by statistical methods the effects of the two above mentioned techniques on patients' anxiety level demonstrated by questionnaires' results and variations of two biological parameters: blood pressure and pulse. Jacobson's Progressive Relaxation proved to have better results. The study demonstrates the need to know and use psychological techniques in order to reduce the anxiety that most of the young patients manifest in the dental office.

Keywords: anxiety, children, relaxation technique, dentistry

Introducere. Aspecte teoretice

Pentru a defini anxietatea se impune diferențierea ei de alte noțiuni cum ar fi neliniștea, frica și groaza. Neliniștea este „o stare de agitație, de frământare, de neastâmpăr”[1]. Frica este un sentiment tensional firesc trăit la confruntarea unui pericol sau doar la gândul unei amenințări fizice sau psihice. Ea dispare o dată cu cauza care a declanșat-o. Frica sau teama este o reacție firească a psihicului uman, având funcția de a ne proteja și pregăti pentru înfruntarea pericolului, este emoția care a contribuit la supraviețuirea milenară a speciei noastre. Groaza sau spaima este o emoție foarte puternică și violentă cauzată de un mare pericol. Factorul cognitiv este cel care face diferența între aceste trăiri, acesta fiind diminuat în neliniște, important în cazul fricii și nul în groază[2].

Anxietatea este definită ca o teamă irațională, cu motivație necunoscută și neexplicată de alte afecțiuni psihice sau tulburări organice. Starea aceasta emoțională nu poate fi controlată de individ, fiind manifestată fie acut, paroxistic, fie cronic, difuz și continuu.

Tulburările anxioase sunt descrise ca fiind pe primul loc ca frecvență în cadrul tulburărilor psihice, cu o prevalență de 25% pe parcursul vieții. Dintre cazurile cu tulburări anxioase doar 25% sunt depistate și urmează un tratament corect [3]. Conform Asociației Americane de Psihiatrie, în cadrul tulburărilor anxioase există următoarele afecțiuni: panica (cu sau fără agorafobie), agorafobia fără antecedente de panică, fobia socială, fobiile specifice, tulburarea obsesiv-compulsivă, stresul acut sau posttraumatic, tulburarea anxioasă cauzată de o problemă medicală generală, produsă de o substanță sau fără o altă specificație și anxietatea generalizată [4].

În cazul copiilor spaimetele fac parte din dezvoltarea psihologică normală, având rolul de a-i învăța să facă față mai târziu stimulilor anxiogeni. Ele nu interferează cu dezvoltarea normală a copilului, sunt tranzitorii și apar la anumite vârste. Față de o fobie specifică

atitudinea copilului poate fi de conștientizare a caracterului ei absurd cu declanșarea unui comportament asertiv, dependent sau de respingere și negare cu o atitudine de bravadă [5].

Comportamentul copilului de mascare a fobiei poate duce cu timpul la depresie, eșec, inhibare, rezultate slabe la învățătură. La vârsta adolescenței consecințele fobiilor nedepistate și netratate pot conduce la afectarea imaginii de sine, înrăutățirea relațiilor cu prietenii și colegii, absenteismul școlar, consumul de țigări, alcool și droguri [6].

Fobia de stomatolog aparține fobiilor specifice. Aceste tulburări se caracterizează printr-o teamă irațională și persistentă, semnificativă clinic, cauzată de expunerea la o situație sau la un obiect care provoacă teamă; cel mai frecvent se declanșează o reacție de evitare [5]. Această reacție afectează colaborarea medic-pacient și chiar adresabilitatea copilului pentru rezolvarea problemelor stomatologice sau ortodontice necesare. Pacientul este de multe ori conștient că situația în care se găsește nu prezintă un pericol real, dar cu toate acestea nu-și poate controla manifestările.

Există o mulțime de cazuri în care pacienții care s-au confruntat cu experiențe dureroase în trecut manifestă ca și consecință o teamă nejustificată de tratamentul dentar care se declanșează chiar la stimuli precum mirosurile sau sunetele specifice cabinetului stomatologic, aceasta fiind de fapt fobia de stomatolog. Teamă exagerată poate duce la o slabă colaborare cu medicul stomatolog și ca urmare la rezultate proaste sau evenimente nedorite [7]. Medicul are responsabilitatea de a combate frica tânărului pacient și de a modela atitudinea și comportamentul lui în timpul tratamentului.

Cele două concepte de anxietate ca stare și ca trăsătură au fost introduse în psihologie pentru prima oară de Catell în 1966. Aceste două forme ale anxietății au fost impuse în cercetarea psihologică de Spielberger, care a elaborat chestionarul Stait-Trait Anxiety Inventory (STAI) care este cel mai bun instrument psihologic cunoscut folosit pentru investigarea anxietății, omologat și validat de numeroase studii [8]. În studiul de față s-a folosit varianta tradusă în limba română a chestionarului.

Anxietatea ca stare este descrisă ca „o stare emoțională tranzitorie care variază în timp și intensitate”, o reacție psihică negativă la o provocare sau amenințare, pe când anxietatea ca trăsătură este „o caracteristică a personalității care rămâne relativ stabilă” [9].

STAI este alcătuit din două scale, A-stare și A-trăsătură, pentru măsurarea celor două forme diferite de anxietate: anxietatea ca stare (cât de mult se teme cineva într-o anumită situație) și anxietatea ca și trăsătură (teamă obișnuită, permanentă a cuiva). Ambele scale sunt formate din douăzeci de itemi prin care o persoană raportează anxietatea pe o scală de la unu (aproape niciodată) la patru (aproape întotdeauna)[9].

Valorile normale pentru anxietatea ca trăsătură sunt: 42,11 cu o deviație standard de 7,04 pentru femei și 40,16 cu o deviație standard de 8,33 pentru bărbați. În ceea ce privește anxietatea ca stare valorile normale sunt 41,39 cu o deviație standard de 8,30 pentru femei și 40,38 cu o deviație standard de 7,21 pentru bărbați[10].

Valorile anxietății ca stare sunt mărite în condiții de frică, pericol sau amenințare și scad ca efect al aplicării tehnicilor de relaxare în aceste situații. Prin urmare această parte a chestionarului este foarte utilă în măsurarea nivelului anxietății în anumite situații, cum ar fi în cazul nostru tratamentul stomatologic, și în determinarea modificărilor intensității stării anxiogene în urma tehnicilor psihologice de relaxare aplicate.

Pacienții care au punctaj mare al indicatorului A-trăsătură vor prezenta mai frecvent o creștere a indicatorului A-stare decât cei care au un scor redus sau normal, deoarece aceștia reacționează la un număr mai mare de situații, considerându-le amenințătoare [11].

Anxietatea ca stare este tranzitorie și cauzează o activitate temporară crescută la nivelul sistemului nervos vegetativ. Acesta controlează prin intermediul sistemului nervos simpatic anumite funcții vitale. Manifestările la nivel fizic cauzate de anxietate sunt:

- tensiunea motorie, cu tremor, agitație și cefalee;
- cardiovasculare: creșterea pulsului, a tensiunii arteriale și a ritmului cardiac cu dureri precordiale;
- respiratorii: senzația de sufocare, dispnee;
- gastrointestinale: crampe abdominale, greață, xerostomie, senzația de corp străin la nivel esofagian, creșterea tranzitului intestinal, senzația de „gol în stomac” ;
- alte manifestări neurovegetative: amețeli, fatigabilitate, micțiuni frecvente, transpirații abundente, midriază [12].

Psihoterapiile cognitiv-comportamentale s-au dovedit din punct de vedere științific cele mai valide și eficiente în combaterea anxietății. Prin aceste proceduri terapeutice se corectează distorsiunile cognitive care produc această emoție negativă. Principiile fundamentale ale tuturor terapiilor cognitiv-comportamentale sunt [13]:

- Evenimentele vieții nu ne influențează direct, ci cognițiile noastre sau modul în care le percepem duc la răspunsurile noastre proprii cognitiv-comportamentale, emoționale sau biologice;
- Aceste cogniții de multe ori eronate prin care interpretăm ceea ce ni se întâmplă sunt identificate în mod direct în situația cognițiilor conștiente sau indirect în cazul celor inconștiente, folosindu-ne de indicatori comportamentali;
- Ulterior cognițiile eronate, dezadaptative sau iraționale identificate sunt schimbate prin tehnici cognitiv-comportamentale în cogniții adaptative sau raționale.

Fundamentul terapiei cognitiv-comportamentale este deci ideea că modul în care individul gândește cauzează modul în care se simte, iar emoțiile determină modul în care se comportă.

Copiii mici care au încă dificultăți în exprimarea verbală sunt foarte sensibili la comunicarea non-verbală. În general, prima vizită la dentist este hotărâtoare pentru formarea viitoare a copilului privind atitudinea față de tratamentul stomatologic. Fiind atât de receptiv la comunicarea non-verbală și, de asemenea, foarte sensibil din cauza fricii și a durerii care declanșează o stare de alarmă în tot corpul, copilul este capabil să observe proasta dispoziție a medicului, incompetența, nesiguranța sau nerăbdarea lui.

Pentru a ușura comunicarea cu pacientul, medicul stomatolog trebuie să respecte următoarele principii:

- Să folosească fraze și cuvinte cât mai simple și mai scurte.
- Să exprime clar informațiile furnizate pacientului.
- Să evite utilizarea unui limbaj foarte tehnic, necunoscut pacientului.
- Să ofere informații specifice, detaliate și precise.

Pacientul trebuie stimulat să vorbească cu medicul, cu cât își dezvăluie gândurile personale, domeniile de interes, cu atât comunicarea lor devine mai bună.

Este foarte important climatul plăcut creat în cabinet și în sala de așteptare, unde se recomandă să existe jucării, jocuri, un televizor, imagini cu personaje din povești și desene

animate. Nuanțele care au un efect calmant asupra copiilor sunt piersica și galbenul, așa că e bine ca încăperile cabinetului să fie zugrăvite în aceste culori.

Metodologia cercetării

În cadrul acestui studiu am investigat un grup de 36 subiecți cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, cu probleme dentare sau ortodontice, aleși în mod aleator dintre pacienții cabinetului nostru. Am determinat inițial nivelul anxietății lor prin chestionarul psihologic STAI descris mai sus și am determinat individual valorile celor doi parametri biologici: pulsul și tensiunea. Apoi am determinat, am analizat statistic și am comparat efectele a două tehnici psihologice de relaxare aparținând terapiilor cognitiv-comportamentale asupra nivelului anxietății pacienților, prin variațiile rezultatelor obținute la reumplerea chestionarelor și schimbările celor doi parametri biologici.

La începutul tratamentului am rugat fiecare pacient să răspundă cât mai obiectiv la întrebările chestionarului psihologic descris mai sus. Pentru corectitudinea rezultatelor am aplicat prima dată scala pentru anxietate ca trăsătură – A-trăsătură apoi cea pentru anxietate ca stare – A-stare. Datorită atmosferei emoționale scala A-stare poate fi influențată dacă scala A-trăsătură se aplică prima, de aceea ordinea este aceasta. Am adaptat scala A-stare cercetării noastre, lucru permis și chiar indicat de autorii ei, adăugând formularea „din cauza dinților mei” întrebărilor 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16-20. Am determinat apoi tensiunea arterială și frecvența pulsului folosind un tensiometru digital.

Tehnicile de relaxare aplicate succesiv fiecărui pacient în timpul ședințelor de tratament, în pauzele dintre etapele terapeutice, au fost tehnica de control al respirației și relaxarea progresivă Jacobson.

Tehnica de control al respirației este descrisă ca fiind foarte eficientă în stările de anxietate, de panică. Scopul ei este de a induce o stare de relaxare similară celei prezente înainte de adormire, ducând la schimbări ale parametrilor biologici prin reglarea echilibrului neurovegetativ. Prin această tehnică se previne hiperventilația care apare în anxietate la pacienții cu respirație toracică accelerată. Prin hiperventilație crește concentrația oxigenului în sânge și apar simptome asemănătoare celor din atacurile de panică. Se creează astfel un cerc vicios care necesită intervenția terapeutică.

Scaunul stomatologic este foarte potrivit pentru aplicarea practică a tehnicii pentru că oferă suport capului, spatelui, bazinului și membrilor. Pacientul trebuie așezat cu corpul aliniat simetric, coloana vertebrală sprijinită de scaunul stomatologic, picioarele neîncrucișate, omoplații coborâți, permițând toracelui să se dilate, brațele plasate lateral, mâinile plasate în poală, cu palmele îndreptate în sus, partea superioară a capului spre plafon.

Muzica de fundal poate fi folosită pentru a spori relaxarea, linia melodică fiind lentă, calmă și repetitivă. Cabinetul nu trebuie să fie prea puternic iluminat, lampa scialitică nu va fi utilizată.

Principiile generale ale tehnicii aplicate sunt[13]:

- Respirația trebuie să fie lentă și eficientă pentru a permite oxigenului să fie absorbit și dioxidului de carbon să fie eliminat.

- Respirația se face prin inspirație pulmonară profundă și expirație completă, folosind cât mai mult posibil din suprafața de schimb a plămânilor.
- Prezența unui flux continuu al respirației, cu o rată constantă, fără întreruperi.
- Respirația trebuie să fie nazală nu orală.
- Inspirația durează 3-4 secunde, expirația.

Expirația este foarte importantă deoarece în acel moment corpul devine complet relaxat.

Fiecărui pacient aparținând grupului țintă i s-a aplicat pentru prima dată această tehnică de relaxare într-o pauză a tratamentului, după care s-au redeterminat nivelele anxietății ca trăsătură și ca stare utilizând același chestionar, valorile tensiunii arteriale și a frecvenței pulsului.

Am continuat în fiecare caz procedurile terapeutice stomatologice și într-o pauză ulterioară a tratamentului am aplicat o altă tehnică – relaxarea musculară progresivă Jacobson.

Această tehnică psihologică propusă inițial de medicul Edmund Jacobson constă dintr-o serie de exerciții prin care pacienții sunt învățați să-și direcționeze atenția către anumite grupe musculare pe care le tensionează și le relaxează alternativ până la eliminarea contracțiilor și atingerea unei stări de relaxare. Tehnica debutează cu relaxarea musculaturii din partea inferioară a corpului, ajungându-se la nivelul capului, rezultatul final fiind relaxarea întregului organism.

Pașii generali în tehnica relaxării musculare progresive Jacobson sunt [13]:

- Menținerea atenției pe diferite zone ale corpului, cu scopul de a învăța diferența între tensiune și relaxare.
- Întinderea mușchilor timp de 3-6 secunde, obținând astfel o eliberare imediată a tensiunii.
- Relaxare cu eliberarea naturală a tensiunii musculare; sugestiile medicului includ imagini centrate pe senzația de eliberare a tensiunii;
- Conștientizarea relaxării, când pacientul este învățat să recunoască senzația respectivă cu scopul de a o putea reproduce.

Acest exercițiu durează pentru prima dată când este învățat între 20 și 30 minute.

Am redeterminat nivelele anxietății ca stare și ca trăsătură folosind STAI, am măsurat din nou tensiunea arterială și pulsul.

Rezultate și discuții

Am comparat statistic folosind testul student efectele celor două tehnici de relaxare asupra anxietății pacienților. Am urmărit patru parametri: A-stare, A-trăsătură, tensiunea arterială (cuprinzând tensiunea sistolică și tensiunea diastolică) și pulsul.

Media de vârstă a lotului de copii a fost 14,56 cu o deviație standard de 2,128.

Anxietatea ca stare, A-stare, a avut inițial o medie a valorilor de 37,78 cu o deviație standard de 10,49 și în urma aplicării tehnicii de control a respirației a scăzut la o medie de 28,78 cu o deviație standard de 7,20. Probabilitatea $p=0,049$ mai mică decât pragul de 0,05 prestabilit arată că tehnica de control a respirației a avut efect asupra scăderii anxietății ca stare. În urma aplicării relaxării musculare progresive Jacobson media a scăzut mai mult, la valoarea de 24,78 cu o deviație standard de 4,893, probabilitatea $p=0,004$ considerabil mai mică decât în primul caz arătând eficiența mult mai mare a acestei tehnici în scăderea valorilor anxietății ca stare, efect demonstrat și de alte studii [14].

Anxietatea ca trăsătură, A-trăsătură, a avut inițial o medie de 39,78 cu o deviație standard de 5,933. La aplicarea tehnicii de control a respirației media a scăzut la o valoare de 34,56 cu o deviație standard de 5,79, dar probabilitatea $p=0,077$ mai mare decât pragul de 0,05 arată că această tehnică nu a avut un efect semnificativ asupra anxietății ca trăsătură. În cazul tehnicii de relaxare musculară progresivă media a scăzut mult, la valoarea de 30,22 cu o deviație standard de 6,61. Probabilitatea $p=0,005$ arată eficiența ridicată a celei de a doua tehnici aplicate în scăderea anxietății ca trăsătură.

În privința tensiunii arteriale, am investigat separat variațiile tensiunii sistolice și a celei diastolice. Inițial tensiunea sistolică avea o medie de $110,67 \pm 12,46$ mmHg, deci o valoare mare pentru grupa de vârstă investigată, prin aplicarea tehnicii respirației a scăzut la $103 \pm 10,77$ dar probabilitatea $p=0,181$ mai mare decât 0,05 ne arată că efectul nu a fost semnificativ. Aplicând tehnica relaxării musculare progresive, media valorilor tensiunii sistolice a scăzut mult, ajungând la $94,56 \pm 6,858$ cu un $p=0,004$, ceea ce demonstrează efectul puternic al procedurii asupra scăderii tensiunii sistolice.

Tensiunea diastolică a avut inițial o medie de $70,56 \pm 10,573$ mmHg care prin tehnica respirației a coborât la valoarea de $65 \pm 7,314$ mmHg cu un $p=0,213$ care arată că efectul tehnicii nu a fost semnificativ. Ulterior, prin tehnica relaxării musculare progresive s-a obținut o scădere a tensiunii diastolice la valoarea de $60,22 \pm 4,738$ mmHg la o probabilitate de 0,017 care arată un puternic efect de relaxare. Scăderea valorilor tensiunii arteriale în urma aplicării tehnicii lui Jacobson este demonstrată și de alte studii [15].

Pulsul avea inițial o medie a valorilor de $76 \pm 10,037$ bătăi pe minut care prin tehnica de control a respirației a scăzut la $68,44 \pm 8,748$ bătăi pe minut cu un $p=0,108$ care arată că efectul nu a fost semnificativ. Prin relaxarea Jacobson s-a obținut o scădere la valoarea $60,22 \pm 8,511$ de bătăi pe minut semnificativă statistic, probabilitatea p fiind de 0,002. Scăderile mari ale ambelor valori ale tensiunii și a pulsului demonstrează reducerea semnificativă a anxietății în cazul utilizării tehnicii Jacobson.

Concluzii

Anxietatea ca stare a pacienților copii sau adolescenți scade semnificativ în situația aplicării tehnicii de relaxare musculară progresivă Jacobson, se reduce ușor în cazul tehnicii respirației controlate.

Tehnica relaxării musculare progresive este foarte eficientă în reducerea valorilor anxietății ca trăsătură, ale tensiunii arteriale și a pulsului. Acest procedeu terapeutic induce un puternic efect de relaxare.

Tehnica respirației controlate nu demonstrează efecte semnificative statistic asupra anxietății ca trăsătură, a tensiunii arteriale și a pulsului.

Prin urmare tehnica relaxării musculare progresive Jacobson este mai eficientă în reducerea anxietății pacienților serviciilor de stomatologie pediatrică. Acest fapt recomandă adoptarea și utilizarea ei de către medicii stomatologi.

Bibliografie

- Cocârlă E., *Stomatologie pediatrică*, Ed. Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 2000.
- Micluția I., *Anxietatea*, Ed. Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 2000.
- Overbeek T., Vermetten E., Griez E.J.L., *Epidemiology of Anxiety Disorders in Anxiety Disorders*, 2001: 5-9.
- DSM-IV-TR TM, American Psychiatric Association, *Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale. Ediția a patra revizuită*, Ed. Asociației Psihiatrilor Liberi din România, 2003: 429-85.
- Vera L., Leveau J., Vera L.P., *Terapiacognitiv-comportamentală la copii și adolescenți*, Ed. Polirom, Iași, 2011: 88-94.
- ***, <http://www.mentalhealth.org>, National Institute for Mental Health. Epidemiological Catchment Area, 2004.
- Arnrup K., Broberg A.G., Berggren U., Bodin L., “Temperamental reactivity and negative emotionality in uncooperative children referred to specialized paediatric dentistry compared to children in ordinary dental care”, *Int. J. Paediatric Dentistry* 2007, 17: 419-29.
- Okun A., Stein R.E., Bauman L.J., Silver E.J., “Content validity of the State-Trait Anxiety Inventory from the perspective of DSM-IV”, *Psychol. Rep.* 2006, 79: 1060-69.
- Spielberger C.D., Gorsuch R.L., Lushene R., *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California, 1983.
- Coașan A., *Îndrumător pentru evaluarea personalității*, Ed. Dimitrie Cantemir, Tg. Mureș, 2005: 33.
- Grossman P., Niemann L., Schmidt S., Walach H., “Mindfulness – based stress reduction and stress benefits: A meta-analysis”, *J. of Psychosomatic Research* 2004, 57: 35-43.
- Kaplan I.H., Sadock J.B., *Comprehensive Textbook of Psychiatry*. Sixth Edition, William & Wilkins, 1995.
- David D., *Tratat de psihoterapie cognitivă și comportamentală*, Ed. Polirom, Iași 2006: 69-107; 217-22.
- Bryant R.A., Sackville T., Dang S.T., Moulds M., Guthrie R., “Treating Acute Stress Disorder: An Evaluation of Cognitive Behavior Therapy and Supportive Counseling Techniques”, *Am. J. Psychiatry* 1999, 156: 1780-86.
- Nisha Shinde, Shinde K.J., Khatri S.M., Deepali Hande, Vichare Bhushan, “Immediate Effect of Jacobson’s Progressive Muscular Relaxation in Hypertension”, *Sch. J. App. Med. Sci.* 2013, 1(2): 80-85.

THE PSYCHOLOGY OF LEADERSHIP IN TEENAGE CRIMINAL GROUPS. A CASE STUDY

Marius MILCU, Assistant Professor, PhD, “Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: The involvement of minors in criminal activity is, unfortunately, a common feature of modern society. Criminal activities tend to occur at increasingly younger ages and influence dramatically the lives of those involved.

This article aims to analyse the psychology of crime groups composed of teenagers of various ages and levels of experience in criminal activities, focusing on the leader of such groups. The approach is causal, explicative but also aiming to provide suggestions for controlling and reducing the incidence of such phenomena

Keywords: teenagers, crime, crime group, leader, personality disorder, social costs.

Introduction

Criminality during childhood and adolescence is an extremely delicate and controversial issue, which implies high social, psychological, emotional and financial costs. Juvenile delinquency / adolescent criminality are complex phenomena with significant social and cultural impact.

Although multi-disciplinary approaches constantly bring new information on these phenomena, there is still a margin of unpredictability with regard to the causality and mechanisms of their occurrence. The physiological, psychological, emotional and social characteristics of people of that age cause the above-mentioned phenomena to take atypical, explosive forms, with great destructive potential and social danger.

Criminal groups made up of young adult members are formed very easily and quickly and prove to be extremely effective in their antisocial activities. Moreover, paradoxically, if we take into account the emotional and social immaturity specific to such age, these groups act for long periods and are difficult to identify and prevent by law enforcement institutions.

The social structure of these groups consolidates quickly and the social-affective network develops virtually instantaneously. The phenomena associated with the leadership of these groups (organizing, planning, decision-making, control exercised in, and often outside, the criminal area), develop in parallel to the actual development of the group itself. Operational tasks are effectively assigned.

These are therefore the reasons why we decided to address the issue of teenage criminal groups leadership that is, to focus on their leader, in this article. We will accomplish this through a case study.

The criminal group: an overview

The acts which constitute the reason for the indictment: theft of private possessions (from several stores).

Group members: the analysed group is composed of 6 members, between 14 and 17 years of age, living in urban areas.

Members' experience in criminal activities varies from 8 months to 4 years. This experience has not necessarily been accumulated in this group.

The group's life (since the crime committed to arrest/annihilation) is of 32 months.

The criminal objective of the group is theft of merchandise from stores for the purpose of reselling it. The merchandise was electronic appliances, which are easy to resell.

There is no information available on the level of performance the group targeted. There are groups who intend to attain a certain level of crime, so that their whole activity oscillates around the targeted values. However, this is not the case of the group in question.

The frequency of crimes committed: the group does not have a periodicity of committing crimes, but seems to act occasionally, depending on the immediate needs of the members, but also of the opportunities.

The way they use the benefits of the committed crimes (i.e. the money obtained from the sale of stolen goods) is constant. With one exception (one of the members of the group supports his family with the money obtained from reselling the stolen goods), the money is used mainly for the acquisition and consumption of drugs and alcohol.

The educational level of the members: most of the members of the criminal group (5 out of 6, to be precise) attend school. The last had to take second examinations in several subjects and even to remain in the seventh form for an extra year.

Social environment and background are very diverse. Some of the members come from well-situated families, with social prestige within the community, others on the contrary, come from poor, even extremely poor, families.

The Group Structure

The sociometric technique also facilitates analysis of interpersonal relationships, the role of every member and the structure of the group. Taking into account the description available, we can identify *the basic structure* of the group, each member having *clearly* defined roles:

- The group leader: decides what exactly to steal and what stores to attack; decides how and when to act; establishes the details of the operation; waits in the car and informs the other members; distributes the money once the stolen objects have been sold.
- The lieutenant: makes decisions together with the leader, most of the times approving the latter's decisions; in addition, he takes active part in the actual stealing and reselling of the stolen goods.
- The group specialist: specialist in charge of the surveillance systems at the sites where the group is to operate and subsequently participates in the theft.
- The watcher: placed in strategic places, he makes sure that the group is not spotted and alerts the leader when possible risks appear.
- The other 2 members of the group participate actively in the operation.

Being a small group, communication is direct and easy. For ease of communication during the theft, the members of the group have 6 mobile phones.

Interpersonal relations appeared to be quite stable, the only debatable thing being identified after the analysis of the testimony of three members of the group, who admitted that they had committed several crimes. The question that arises is whether they confessed because they really wanted to do something good for their fellow members of the group, by reducing the expected penalty or they did it only for themselves (hoping that this could reduce their

punishment)? The testimony filed by those 3 members against the other could be signs of poor cohesion.

In terms of cohesion, this group was active for almost 3 years, time during which the members remained the same (only 2 members joined the group over time, the others have remained the same) and criminal activity did not change. This could indicate a high rate of cohesion. However, we have no information about the relationship of those six members outside of their illegal activities and nightclubbing.

The leader of the group is attached to other members. One of the members is part of this group just to earn money for his family. The sociometric technique clarifies the interpersonal relationships between the members of the group.

Unknown Information

Unfortunately, there are a few details we do not know, which could lead to a better understanding of this group, particularly of the role of the leader in the management of their criminal activity, such as:

- What was the frequency of their thefts?
- Was there a periodicity of their actions or were they just occasional?
- What is the amount of money obtained as a result of reselling the goods lifted from shops?
- How was each member of the group managing the stolen money?
- How did the police find out about the thefts?

RESEARCH METHODOLOGY

Research Objectives

- O1. Psycho-behavioural profiling of the teenage leader of a criminal group.
- O2. Identifying social/interpersonal relations within the criminal group analysed from the perspective of the group leader.
- O3. Identifying ways of social and psychological recovery of the offending group members.

The method used is that of the case study.

The tools that we have used in order to achieve the objectives of the research are the following:

- Psychological tests;
- Sociometry;
- Anamnesis;
- Interview with various people (group members, police officers, lawyers, teachers, members of the families of those involved, etc.)
- Analysis of documents (depositions, testimonies etc.).

RESEARCH RESULTS

Subject's age: 16.

Sex: male.

Facts which constitute the subject matter of the indictment: theft.

Family and social environment

He lives with his parents and stepbrother, the latter being 14 years of age.

The family has a very good, even excellent, financial situation.

The mother remarried 3 years before. The reason for the divorce from her ex-husband was repeated physical violence.

The relationship with his mother is poor because he blames her for this divorce. He seems to have been very close to his natural father, although after the divorce the subject has not kept in touch with him.

The stepfather *has no time* for his education, because of his managing position at a local supermarket. The stepfather frequently reproaches him for his low performance at school and refuse to assume household responsibilities. He used his father's car, without his knowledge and without a driver's licence, being pulled over by the police. There is suspicion that he frequently uses one of the three cars owned by the family.

School and professional development

School performance is low and very low, which makes it hard for him to pass his subjects. His attendance is poor. His behaviour on school premises is aggressive, based on intimidation, as he has an athletic build, being stronger than most students of his age.

He has established mathematical skills he is not making use of. He manifests his obvious interest in mathematics and physics exclusively during classes, showing no intent to improve his skills.

Extracurricular activities and pursuits: martial arts and is interested in opening his own training facility. He does not display aggressive behaviour, but probably his height and build make it easy for him to quickly get what he wants.

Criminal Path

During his parents' divorce, he joined a neighbourhood criminal group for a short period, where he noticed the manner of easily obtaining various benefits (stolen goods and money). The same group provided him with the moral support he needed, strengthening his self-esteem (heavily damaged at that time). After a few months he left the group, constituting pretty soon his own criminal group, whose leader he has been since the very beginning. He is the one who makes the decisions within the group, while others seem to obey. In addition, he does not really operate with the group, only coordinates the theft, which confirms his leading position in the group.

He does not admit to having committed the crimes and is completely uncooperative during the progress of investigations. It is worth mentioning that he did not betray his fellows in the group, despite all the investigators' attempts.

He is currently undergoing a criminal trial.

Pathological and Psychiatric History

Psychiatric assessment has highlighted the fact that he does not suffer from any disorders likely to interfere with good judgment. He is perfectly healthy, without any medical history during childhood.

Psychological Evaluation

The subject is introvert (phlegmatic), manifesting an obvious and annoying attitude of superiority. His decision-making capacity is high; his decisions are quick and efficient in

relation to the goals. The tests indicate a slight concentration of attention deficit, in addition to a high level of perseverance and motivation. Self-esteem is low, which he manages to make up for with a strong tendency to dominate and manipulate those around him.

He is suspicious by nature, which is why he is the one who divides the money among his fellow members of the criminal group as their leader. According to the claims other members of the group, he appears to be fair in the distribution of benefits.

He does not feel comfortable when he is with groups other than the one he belongs to and whose leader he is. He has difficulties of adaptation and socialization, as well as low tolerance to frustration. He is also emotionally immature.

Physical aggression is mitigated through martial arts training. Moreover, he does not use physical aggression, only verbal aggression and his impressive stature to impose his will on the others.

Behaviour during the investigation: reluctant. He was passing remarks all the time, he was resisting investigation and worked with great difficulty. During testing has taken many breaks. The information provided was rudimentary and poor.

His motivation for choosing this kind of life: According to his statements, the motive for theft was the lack of money necessary for basic subsistence (food, clothing, etc.).

The real motivation of his acts: The subject, although he had a good financial situation, his was actually stealing in order to make money for drugs and various recreational activities. The need for power, his low self-esteem, and his inferiority complex led him to get involved in criminal activities.

At the same time, his criminal behaviour can be explained by the desire to demonstrate his independence from his father. Moreover, violent behaviour of his natural father against his mother, as well as his distant relationship with his stepfather might be the causes for which the minor has a tendency of domination. He is at the age of adolescence, when he is trying to demonstrate his superiority, especially before his stepfather who is always reproaching him. Through his tendency to dominate and be independent, the minor tries to compensate for his low self-esteem. When conducting an activity, he gains a sense of control.

The perception of the actual situation: He feels well with the group and wants to be their leader. He is devoid of any tendency of blaming himself, repeatedly stressing the responsibility of others for his situation and acts.

Discordant elements of the psycho-behavioural profile

Conscientiousness in the pursuit and achievement of goals is not supported by the ability to focus attention.

The distrust in others might have been caused by his previous relationship with his father and it explains why he prefers to take the lead. However, his distrust in others is in contradiction with the refusal to take part in the theft (the other members of the group actually operate), but may be caused by his low self-esteem and a hidden lack of trust in his own capabilities.

Moreover, distrust towards the others is contradicted by his entrusting the stolen goods to another member of the group, who was reselling them. At the same time, during the investigation, despite all the threats, he did not betray his fellows.

This behaviour toward the group betrays his need for affiliation, as well as a certain degree of socio-affective involvement in the relationship to the other members of the group.

Recommendations

1. Reintegration into the family: mother and father should be induced to communicate more with the minor, to pay more attention to him and his needs, as he is at an age when he needs moral support.
2. Because he has very good decision-making skills, it seems that he can actually be a leader. That is why we propose that he be integrated into the group of school mates and assigned responsibilities to the interests of the class, which will increase his self-confidence.
3. The emphasis should be on developing his mathematical skills by being assigned more problems and included in the mathematics club at school.
4. In order to keep any aggressive tendencies under control, it is useful that his coach explain to him that martial arts is a sport used for self-discipline and self-defence, not attack.
5. Although the minor was found not to be addicted to substances consumed, it is desirable that the possible sequels of drug use be taken into account. It is true that the frequency of drug use is not specified, but addiction can appear at any time. Therefore, the minor must understand the risks and avoid drugs in the future.

Conclusions

Following the analysis of the psychosocial behaviour of the adolescent criminal group leader, **several behavioural** predictions may be issued. Thus, in the absence of any control of the family and the school, it is very possible that this criminal behaviour may remit.

As regards the family, the lack of proper emotional, financial and educational support from its members, the low level of control exercised by the parents, the exaggerated freedom the subject enjoys can lead to further criminal activity.

Moreover, the involvement of the school being so poor, both in terms of curricular and extra-curricular activities, it could keep him on the verge of failure, namely failure of some of the subjects or the entire year.

By virtue of all these considerations, we infer that prompt intervention is required, involving psychological supportive counselling or even psychotherapy.

Bibliographie

- Bricout, J. (1990). *Les sociopathes. Essai de caractérisation de la personnalité sociopathique*, Editions A. Lacassagne, Lyon.
- Butoi, T., Butoi, Ioana Teodora (2006), *Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie și practică*, Pinguin Book, București.
- Cooke, D.J., Michie, C. (2001). Redefining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model, *Journal of Personality and Social Psychology*, 72, 1322-1334.
- Evans, T.D., Cullen, F.T., Burton Jr., Dunaway, R.G., Benson M.L. (1997). The social consequences of self-control: testing the general theory of crime, *Criminology*, 35, 475-501.
- Lerner, J.K., Kelter, D. (2001). Fear, anger and risk, *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 146-159.

- Milcu, Marius (2010). „Considerații privind delincvența juvenilă: cauzalitate și implicații sociale. Individualitate vs. integrare socială”, în vol. M. Milcu, *Cercetarea psihologică modernă. Direcții și perspective. Individ, grup, organizație: studii aplicative*, Ed. Univ. București, pp. 164-167.
- Milcu, Marius (2013). „Cunoștințe și abilități specifice în psihologia judiciară. Implicații privind formarea specialiștilor judiciari”, in M. Milcu (ed.), *Cercetarea aplicativă în psihologia modernă: Premise metodologice*, Ed. Univ. București, 2013, pp. 157-161.
- Milcu, Marius (2013). „Psihologia grupurilor mici în mediul infrafracțional. Studiu de caz”, in M. Milcu (ed.). *Cercetarea aplicativă în psihologia modernă: Premise metodologice*, Ed. Univ. București, pp. 162-170.
- Milcu, Marius (2013). „Analiza psiho-dinamică a grupului infrafracțional”, in M. Milcu (ed.). *Cercetarea aplicativă în psihologia modernă: Premise metodologice*, Ed. Univ. București, pp. 171-175.
- Pontell, H.N. (ed.) (2002). *Social deviance. Readings in theory and research*, fourth edition, Upper Saddle River, New Jersey.
- Rotton, J., Cohn E.G. (2000). Violence is a curvilinear function of temperature in Dallas: A replication, *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 1074-1081.
- Stein, D.J. (2000). Aggressive behavior and physiological arousal as a function of provocation and the tendency to inhibit aggression, *Journal of Personality*, 35, 397-310.
- Turliuc, Maria Nicoleta (2007). *Psihosociologia comportamentului deviant*, Institutul European, Iași.

SCREENING AND PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF PATIENTS WITH INCURABLE DISEASE

Daniela Claudia SABĂU, PhD Candidate [1,2], Cristian GABOȘ GRECU, PhD Candidate [1,2], PhD, FERENCZ Melinda, PhD Candidate [1,2], Andreea BOCICOR, Assistant Professor, PhD [1], Gabriela BUICU [1,3], PhD [1,2], Andreea SĂLCUDEAN [1,2], Marieta GABOȘ GRECU, Professor, PhD [1,2]; [1] – University of Medicine and Pharmacy, Târgu-Mureș, [2] – 1st Clinic of Psychiatry, Târgu-Mureș, [3] Mental Health Center, Târgu-Mureș

Abstract: Patients with incurable disorders are a widespread group of people whose quality of life is affected. From the literature study results a research question : Is there a specific maladaptive pattern of patients with incurable diseases or health loss leads to the installation of psychiatric disorders by activating specific defense mechanisms ? Psychological factors sometimes play a potential determinant role in installation times and the evolution of many general medical conditions. It is necessary to identify and describe situations in which psychological factors have a clinically significant effect on the evolution and outcome of general medical condition or expose the individual to a not favorable risk. There has to be significant evidence to suggest an association between psychological factors and medical condition though often it may not be possible to demonstrate direct causality or underlying mechanisms. This work brings into question the psychological evaluation and screening of patients with incurable diseases , aiming to identify those psychological dimensions involved in the subjective experience of illness , perceived quality of life and clinical situation .

Keywords: psychological factors, medical condition, quality of life, psychological evaluation.

Provocările în fața unui pacient cu boala incurabilă constau în: surprinderea alterărilor (calitative sau cantitative) la nivel somatic, identificarea tipului și intensității simptomatologiei psihice prezente, delimitarea efectelor psihologice determinate de manifestarea bolii de cele determinate de medicația specifică și importanța percepută de către pacient a evenimentelor de viață. Triada *medic oncolog – psiholog clinician – medic psihiatru* are rolul de a reda pacientului starea de echilibru care să asigure premisele calității vieții.

Se remarcă în prezent o stare de fapt: caracterul nediferențiat al evaluării psihologice pe factori de risc psihologic care pot conduce la o evoluție prezumptivă spre afecțiuni psihiatrice a acestor pacienți și lipsa unui protocol de screening psihologic care se traduce în atitudini terapeutice de "tatonare", așteptându-se un răspuns optimal sub aspectul stării de bine a pacientului, care tinde să renunțe prematur la tratament sau să se "predea" pe sine unui sistem medical care îi monitorizează boala, devenind un primitiv pasiv al unor servicii specializate, renunțând la sine ca persoană proactivă. În România nu dispunem de un sistem standardizat pentru evaluarea psihologică a pacienților cu boli incurabile, fapt care conduce în multe cazuri la abordarea problemelor psihice de către medicul oncolog sau, eventual, medicul de familie, din punct de vedere medical, implicând aproape exclusiv terapia medicamentoasă simptomatică primară.

Astfel, în practica psihologică clinică întâmpinăm dificultăți de ordin procedural și instrumental privind psihodiagnosticul pacienților cu boli incurabile. O întrebare de cercetare ce

rezultă din studiul lucrărilor de specialitate este dacă există un model maladaptativ specific pacienților cu boli incurabile, sau chiar faptul de a fi bolnav determină instalarea unor tulburări psihologice și apărări psihice specifice oricărui bolnav cu boală cronică. Factorii psihologici joacă un rol uneori potențiator, alteori determinant în instalarea și evoluția multor condiții medicale generale. Este necesară identificarea și descrierea situațiilor în care factorii psihologici au un efect semnificativ clinic asupra evoluției și deznodământului condiției medicale generale sau expun individul unui risc semnificativ crescut de deznodământ nefavorabil. Trebuie să existe probe judicioase pentru a sugera o asociere între factorii psihologici și condiția medicală, deși adesea poate să nu fie posibil să se demonstreze cauzalitatea directă sau mecanismele subiacente relației. Lucrarea noastră aduce în discuție procesul de evaluare și screening psihologic a pacienților cu boli incurabile, urmărind identificarea acelor dimensiuni psihologice implicate în trăirea subiectivă a bolii, calitatea percepută a vieții și evoluția stării clinice.

Modele ale sănătății și bolii

Modelul medical abordează bolnavul ca pe o problemă. Bolnavul trebuie să fie adaptat la lumea în care trăiește, iar dacă adaptarea nu poate fi făcută, acesta trebuie ținut acasă sau în instituții specializate unde îi sunt satisfăcute unele nevoi. Accentul este pus pe *dependență*, atitudine provenită din stereotipurile asupra *dizabilității*, care produc milă, teamă sau atitudini de tutelare (Paglierani, 2002). De regulă atenția este centrată pe dizabilitate și nu pe nevoile persoanei, dizabilitatea fiind cea care trebuie tratată. Sarafino (2002) identifică două motive pentru care modelul este însă incomplet. Primul este acela că oamenii pot acționa în sensul prevenției sau detectării bolii în primele stadii ale sale, iar aceste acțiuni sunt guvernate de procese psihosociale. Al doilea motiv îl constituie dovezile tot mai numeroase că personalitatea și procesele psihice joacă un rol important în starea de sănătate și boală. Rolul conduitelor sanogene și diferențele interindividuale privind personalitatea și procesele psihice sunt foarte rar incluse în modelele bio-medicale (Engel, 1977, 1980) și parțial acceptate de specialiștii în științele medicale.

Modelul psihosomatic a luat naștere prin confluența a două concepte vehiculate în lumea medicală occidentală: *psihogeneza* și *abordarea holistă*. Rezultanta de bază a fost apariția în peisajul medical a *bolii psihosomatice* – boala care își are etiologia în factorii psihologici. În acord cu gândirea științifică din ultimii ani, o serie de îmbolnăviri sunt susceptibile a fi, cel puțin parțial, psihosomatice (Feld și Ruegg, 2005). Se pot aduce critici modelului psihosomatic privind aplecarea (uneori cu prea puține dovezi empirice) spre componenta psihică în etiologia bolilor, ignorând factorii etiologici patogeni sau traumatici, atât de bine descriși de științele medicale în prezent.

Modelul psihologic se detașează de cel psihosomatic ocupându-se în special de ”persoana” purtătoare a unei boli. Tot mai mulți psihologi vorbesc de simțul intern al coerenței, definit ca fiind capacitatea de a găsi sensuri lucrurilor, capacitatea de a înțelege semnificația solicitărilor la care individul este supus și capacitatea de control și decizie. În termeni psihanalitici, boala devine simbolul existenței persoanei. În termeni cognitiști, boala ar putea reprezenta modul unic de înțelegere a evenimentelor de viață, simultan cu un mod unic de restructurare a sistemului pentru redobândirea homeostaziei. În opinia noastră, rolul evaluării psihologice și intervenției psihoterapeutice este acela de a ajuta persoana să-și redobândească

starea de coerență internă și reintegrarea în mediu la parametri optimi de calitate a vieții. Modelului i se poate aduce critici de ordin teoretic și de evidențe empirice.

Modelul bio-psiho-social plasează sănătatea și boala pe un continuum, la unul din poli aflându-se moartea, iar la celălalt calitatea vieții. Fenomenele socioculturale cu potențial patogen au o influență definitorie pentru tabloul patologiei contemporane. De precizat că acestea trebuie văzute în contextul valorilor de fond care definesc civilizația de tip modern și anume: mentalitatea materialistă, psihoza performanței, hedonismul contemporan (Băban, 2002). Ca specialiști nu putem aborda doar constatativ schimbările din ce în ce mai rapide ale comportamentului uman și patologiei. Este nevoie de o revizuire și ajustare continuă a paradigmatelor și teoriilor în acord cu schimbările prezentului, dar păstrând ancorarea în cunoașterea anterioară.

Astfel, sănătatea este starea de coerență între cerințele mediului, capacitatea „soft-ului” de prelucrare a informației și capacitatea „hard-ului” de a oferi substrat fizic. Ce se întâmplă când celor trei componente le lipsește sincronizarea? Cum se restabilește echilibrul? Care sunt parametrii care se modifică și în ce ordine?

Stres, apărare și coping

Deși cercetările asupra stresului s-au mutat în laboratoarele de genetică și explorări neurofuncționale, în viața cotidiană stresul continuă să aibă un impact foarte mare, în paralel cu schimbarea mediului și stilului de viață al oamenilor. Una din dovezile preocupărilor continue a specialiștilor pentru acest fenomen este alocarea unui capitol separat de patologie în DSM. Specialiștii sunt unanim de acord că stresul are un *rol nespecific* în geneza bolilor. Cercetările evidențiază o relație importantă între distres și funcționarea organică, mulți pacienți cu boala incurabilă având un istoric de stres traumatic major în raport cu grupurile de control. (Wang, 2006).

Apărarea psihică îmbracă două forme discutate intens în domeniul psihologiei – mecanismele de apărare (MA) și strategiile de coping. Conceptul de MA care protejează individul de riscul psihologic asociat cu adversitatea, este discutat în legătură cu patru procese principale: *reducerea impactului riscului*, *reducerea reacției negative în lanț*, *stabilirea și menținerea stimei de sine (self-esteem)* și *autoeficienței (self-efficacy)* și *deschiderea la oportunități*. Concluzii ale studiilor relevă că utilizarea MA adaptative poate fi asociată cu sănătate psihică mai bună și distres mai scăzut, tradus în costuri medicale mai scăzute.

Copingul desemnează un „efort cognitiv și comportamental de a reduce, stăpâni sau tolera solicitările interne sau externe care depășesc resursele personale” (Lazarus și Folkman, 1984). Cramer (2000) compară similaritățile și diferențele dintre MA și procesul de coping. MA sunt inconștiente, neintenționale, dispoziționale, ierarhice și asociate patologiei, în timp ce procesele de coping sunt conștiente, utilizate intențional, situațional determinate, nonierarhice și asociate cu normalitatea.

Emoțiile

După Ekman P., emoțiile au fie conotație pozitivă, fie negativă. Mai mult, Ellis A. a împărțit pentru prima dată *emoțiile negative în funcționale și disfuncționale*. Această dihotomie a stat la baza modelului binar al distresului formulat de Ellis (1962). Caracteristicile funcționalitate-disfuncționalitate sunt atribuite unei emoții prin: experiența subiectivă asociată emoției, credințele asociate și consecințele comportamentale (Ellis și DiGiuseppe, 1993). Astfel

Ellis asociază credințe raționale pentru emoții negative funcționale și credințe iraționale pentru emoții negative disfuncționale. Diferențele sunt evident subiective, iar consecințele emoțiilor negative disfuncționale se manifestă sub forma unor comportamente maladaptative.

Conform lui Ellis, oamenii se simt așa cum gândesc. Această reflexie a fost sistematizată în *modelul ABC*, unde A-ul provine de la *activator* (eveniment activator): potențial stresor sau orice altceva capabil să perturbe sau să supere individul. După evenimentul activator survine evaluarea, care se bazează pe *credințe* (beliefs) despre stresor. Termenul „belief” este sugerat de litera „B” din model. În același timp, evenimentul activator conduce la diferite *consecințe* (consequences), de unde provine abrevierea „C” a modelului. C-urile care derivă din convingeri iraționale, rigide despre A-uri negative, vor fi inadecvate și se vor numi *consecințe negative disfuncționale*, iar C-urile care derivă din convingeri raționale, flexibile despre A-uri negative vor fi adecvate și se vor numi *consecințe negative funcționale* (Crowford și Ellis, 1989).

Dublul determinism dintre patologia somatică și factorii psihologici

De sute de ani, medicii au fost conștienți că factorii psihologici influențează dezvoltarea și prognosticul bolilor somatice. Confirmarea științifică a acestor intuiții clinice s-a acumulat rapid. Psihoimunologia a documentat faptul că stresul și depresia pot grav afecta imunocompetența. În cazul patologiei oncologice (ce conține un spectru de boli incurabile), există din ce în ce mai multe dovezi în literatura de specialitate care atestă faptul că durata de supraviețuire, calitatea vieții și însuși prognosticul bolii depind de echilibrul psihic al pacienților și că procesele psihologice pot modula activitatea tumorală (Garland, 1999). Tulburările din spectrul depresiv și anumite stiluri maladaptative de a face față dificultăților, precum și lipsa suportului social par a reduce ratele de supraviețuire (Funch, 1983). Depresia are un rol demonstrat ca factor predictiv al mortalității la pacienții cu boli incurabile, după transplantul de celule stem, cu o rată a mortalității cu aproximativ trei ani mai mare față de pacienții fără depresie (Prieto, 2005). Unele studii au demonstrat asocierea dintre tipul de comportament C („represiv”) cu patologia oncologică, fără a determina dacă acest tip de comportament este o consecință a patologiei oncologice sau un factor premergător instalării acestei patologii. Tipul de comportament C se caracterizează prin atitudine răbdătoare, capacitatea de a accepta constrângeri, înclinația spre reflecție, supunere, conciliere, evitare a conflictelor, dependență de opiniile și aprobarea celorlalți. E asociat cu factori de prognostic negativ în afecțiunile proliferative și în cele cu substrat imunitar. Este caracterizat prin mecanisme de apărare puternice, incapacitate de verbalizare și de recunoaștere a emoțiilor, în special a celor negative, cu precădere a supărării și printr-un complex de reacții negative secundare, precum autodeprecieri, sentimente de neputință și de pierdere a controlului. Relația tipului C cu boala incurabilă este văzută de unii autori (Bruchon-Schweitzer) ca fiind nu cauzală, ci în sens invers (tipul C fiind secundar bolii). Alți autori (Conrada) găsesc o relație între acest tip psihocomportamental și o disfuncție a sistemului imunitar (în special celulele „natural killer” NK), indusă de activarea cronică a axului hipotalamohipofizocorticosuprarenalian și având ca rezultat final apariția unor infecții cronice, dar și a unor neoplazii (Mitrofan, 2009).

Fawzy și colaboratorii au realizat o trecere în reviză a studiilor referitoare la pacienții cu un grad ridicat de incurabilitate care au primit intervenții psihologice, evaluând ratele de

supraviețuire ale acestora (1995). Astfel, au fost cele mai frecvent utilizate tipuri de intervenții psihologice: psihoeucația, antrenamentul comportamental, psihoterapia individuală și intervențiile de grup, subliniind impactul pozitiv al acestora asupra calității psihice și fizice. Mecanismele biologice care stau la baza corelației pozitive între ratele de supraviețuire și stările psihice echilibrate nu au fost încă elucidate.

Studiul realizat de Sharpe și colaboratorii a inclus 5 613 de pacienți, de ambele sexe, care sufereau de variate tipuri de cancer, care au completat inițial o scală autoadministrată pentru identificarea anxietății și a depresiei la pacienții nonpsihiatrici: HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale), iar ulterior au fost identificați 196 de pacienți cu tulburare depresivă majoră, prin utilizarea interviului clinic structurat pe baza criteriilor DSM-IV (manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale). Doar 13% dintre aceștia primeau tratament antidepresiv la doze adecvate și doar 2% primeau tratament psihoterapeutic anterior acestui screening pentru depresie. 85% dintre pacienții oncologici cu depresie nu primeau nici un tratament pentru depresie, cu toate că impactul medicației antidepresive este unul pozitiv asupra calității vieții, a ratelor de supraviețuire și evoluției bolii (2004). Medicația psihotropă prezintă avantajul posibilității administrării pe scară largă, comparativ cu psihoterapia, a cărei administrare depinde de posibilitatea (disponibilități financiare, de timp, precum și anumite particularități cognitive) de a apela la un psihoterapeut.

Tulburările depresiv-anxioase la pacienții cu boli incurabile pot fi independente de patologia oncologică sau secundare modificărilor produse de diagnosticul oncologic, diseminărilor secundare ale bolii (metastaze cerebrale) sau tratamentului oncologic. S-a dovedit că satisfacția de viață a pacienților se corelează strâns cu prezența anxietății și depresiei, astfel încât măsurătorile calității vieții necesită o dublare a evaluării prin scale ale statusului mental (Breakey, 2001).

Evaluare psihologică și psihodiagnostic

Comisia de Psihologie Clinică a Colegiului Psihologilor din România a elaborat un ghid general de bune practici în domeniul clinic, document care a constituit punctul de plecare pentru formularea dimensiunilor psihologice care urmează a fi evaluate în cazul pacienților cu boala incurabilă, adăugând aspecte specifice de psihodiagnostic și screening. Utilizarea acestui tip de raport vizează standardizarea tehnicilor de evaluare clinică, având în vedere necesitatea oferirii unor rezultate validate științific atât comunității științifice, cât și beneficiarilor acestor rezultate - pacienți și medici (oncolog sau psihiatru) care solicită examinarea psihologică a pacientului cu boala incurabilă.

Lucrarea noastră își propune abordarea psihologică a pacienților cu boli incurabile cu scopul de a contura un tablou clinic specific și de a identifica și descrie consecințele psihosociale ale tabloului clinic.

Concluzii

Deși medicii oncologi abordează diferit din punct de vedere medical bolile incurabile, sub aspect psihologic toate categoriile nosologice sunt în situația de disfuncționalitate (personală, profesională sau socio-culturală), de detresă emoțională și de trăire subiectivă a bolii.

Oarecum surprinzător este faptul că nivelurile *depresiei* (moderat) și al *anxietății* (subclinic) rămân constante, în pofida scăderii ușoare a nivelului schemelor cognitive

disfuncționale (de la foarte ridicat pe majoritatea schemelor, la ridicat), odată cu vechimea tulburării. Dacă analizăm însă profilul distresului afectiv, se constată o *scădere* în timp a nivelului *emoțiilor negative funcționale*, în timp ce *emoțiile negative disfuncționale* rămân constant la nivel foarte ridicat. Astfel, putem aprecia că tulburarea depresiv-anxioasă se menține pe fondul unei *vulnerabilități autopercepute crescânde la factori de stres afectiv, în același timp cu scăderea așteptărilor pacientului privind nevoia de aprobare, și păstrarea la același nivel (ridicat) al gândurilor automate negative*. Complexitatea vieții psihice nu permite generarea unor modele flexibile de reflectare a realității (mediată subiectiv) conducând la incertitudine. *Reducerea incertitudinii se manifestă după cum se observă prin intervenția apărării psihice*(Șerban I.,2013).

O posibilă explicație a înregistrării unor scoruri mai mari pentru mecanismul de apărare nevrotic *formarea reacției*, pentru o vechime mai mare a bolii, derivă din descrierea acestui mecanism de apărare în DSM-5(2013). Individul rezolvă conflictul emoțional ori stresorii interni sau externi prin substituirea de comportamente, gânduri sau sentimente diametral opuse gândurilor sau sentimentelor sale proprii, care sunt inacceptabile; (aceasta survine de regulă în legătură cu refularea lor). În abordare cognitivă, putem vorbi de reinterpretarea realității în termeni care anulează efectul disruptiv al acesteia, prin *anticiparea unor amintiri* (Kahneman, 2010) cu final pozitiv pentru propria persoană, păstrând astfel coerența imaginii despre sine.

Modificarea stilului defensiv în raport cu vechimea bolii , surprinde un pattern semnificativ în ceea ce privește dinamica depresiei. Modelul de supraclasificare a mecanismelor de apărare în factori, definește și ierarhizează trei stiluri defensive (Andrews, Singh, Bond, 1993): funcțional (F1 – stil matur), intermediar (F2 – stil nevrotic) și disfuncțional (F3 – stil imatur). Astfel, asocierea *depresie – stil imatur și nevrotic* la pacienții cu boli incurabile și vechime a bolii mai mare, sugerează un model psihologic de tranziție spre un *stil defensiv nevrotic*, pe fondul creșterii rezilienței. *Mecanismele de apărare par să rămână o constantă în viața psihică a pacienților, compensând într-o oarecare măsură distresul afectiv foarte ridicat autoperceput*.

Tulburarea depresiv-anxioasă se cronicizează, conducând în timp la o identificare a pacientului cu suferința autopercepută. Comparația pare să nu mai aibă loc cu o stare anterioară de bine, ci cu o stare permanent actualizată de deficiență, dependență și vulnerabilitate.

Stresul oferă o foarte bună imagine de funcționare compensatorie a subsistemelor organismului uman. Distresul va angrena o serie de ajustări menite să reducă sau să elimine efectul disruptiv al factorilor de stres recepționați ca amenințare. O concluzie importantă este aceea care derivă din corelațiile dintre nivelul *depresiei-anxietății și profilul distresului afectiv*. În mod surprinzător, la o vechime mai mare a bolii, depresia corelează semnificativ cu *emoțiile pozitive* (evident și cu cele negative funcționale și disfuncționale).

Aldwin și Yancura (2006) atrag atenția asupra rezultatelor înșelătoare privind efectele copingului, utilizând probe self-report. După considerarea factorilor de personalitate ca variabile covariate, efectul copingului asupra sănătății a dispărut.

Ameliorarea în timp a profilului strategiilor cognitive, conduce la asumția că o intervenție psihologică precoce focalizată pe *terapia rezolvării de probleme și terapia self management / autocontrol*, terapii care au la bază un suport puternic în cercetarea clinică, ar putea aduce beneficii considerabile evoluției bolii și implicit calității vieții acestor pacienți, prin

scurtarea perioadei de disfuncționalitate psihologică datorată percepției subiective a bolii și acțiunii modificărilor de la nivel biochimic asupra funcțiilor psihice.

În opinia noastră, tulburarea depresiv-anxioasă prezentă în cazul pacienților cu boli incurabile, se datorează gestionării deficitare a situațiilor de stres, ca urmare pe de o parte a funcționării compensatorii, care este obligat să răspundă specific la acest tip de agresiune și, pe de altă parte, evaluărilor ineficiente ale evenimentelor de viață de către sistemul psihic al persoanei, grefate pe un sistem de credințe centrale iraționale despre sine, lume și viață. *În consecință, se impune intervenția reglatoare atât la nivelul sistemului nervos central, prin agenți chimici specifici, cât și la nivel psihic prin informație cu efect de înlăturare a evaluărilor ineficiente și înlocuirea lor cu modele eficiente.*

În cazul pacienților cu boli incurabile, capacitatea de ajustare la stres este depășită în raport cu cerințele actuale, fapt ce duce la necesitatea unor procesări din ce în ce mai elaborate, resursele neputând fi accesate în ritmul cerut de o adaptare optimală.

În practica clinică, la pacienții cu boli incurabile am întâlnit adeseori o atitudine de „rezistență” la soluționarea problemelor psihologice cu care se confruntă, dezvoltând, așa cum arată și cercetarea de față, *scheme cognitive dezadaptative de tipul slabei autonomii și performanțe sau de tipul inhibiției și hipervigilenței.*

Deseori, vizita la medicul psihiatru constituie o etichetă greu de îndepărtat, fapt ce face ca în unele cazuri pacientul să se ancoreze într-o ipostază de „nevrotic” incurabil, alături dimpotrivă, să refuze o intervenție medicamentoasă psiho-reglatoare obligatorie. Rolul educativ pe care îl poate avea intervenția psihologică în ecuația de tratament al acestor bolnavi, poate aduce beneficii reale procesului de restabilire a sănătății și îmbunătățirea calității vieții.

Limite și direcții noi de cercetare

E nevoie să se stabilească un reper temporal de diferențiere în surprinderea modificărilor strategiilor cognitive pentru care sunt necesare studii mai ample. Tendința ultimilor ani în evaluarea stărilor tensionale psihice este de a măsura suportul „hard” bio-fiziologic prin dozări de markeri fiziologici. Un astfel de studiu ar putea aduce o și mai bună clarificare a legăturilor umoral-hormonal-neural-psihic și oferirea de către psihologie a unor explicații fundamentate empiric pentru îmbunătățirea screeningului și eficientizarea intervențiilor terapeutice, având ca scop îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli incurabile.

Construirea unui program computerizat de screening psihologic pentru pacienții cu boli incurabile care să fie administrat de psihologul clinician din spital sau clinici/cabinete de psihologie, pentru identificarea tipurilor de tulburări psihice și eventual direcționarea intervenției psihologice la această categorie de pacienți ar putea constitui un obiectiv de cercetare.

Referințe bibliografice

Aldwin, C. M. și Yancura, L. A. (2004). Coping and Health: A Comparison of the Stress and Trauma Literatures Chapter prepared for P. P. Schnurr & B. L. Green (Eds.), *Physical Health Consequences of Exposure to Extreme Stress*. Washington, DC: American Psychological Association.

- Alloy, L., Riskind, J. (2005). *Cognitive Vulnerability to Emotional Disorders*, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
- American Psychiatric Association (2003). *Manual de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale, DSM-IV-TR*, ed. A-IV-a revizuită, Ed. APLR, București.
- American Psychiatric Association(2013).*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Fifth Edition,DSM-5*.
- Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 181, pp. 246-256.
- Băban, A. (2002). *Psihologia sanataii: abordare psihosociala a sanataii publice*. Editura ASCR, Cluj-Napoca.
- Boeree, C.G. (2006). *Personality Theories, Psychology Department Shippensburg University*.
- Brissette, I., Scheier, M.F. și Carver, C.S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol 82(1): 102-111.
- Brouchon-Schweitzer, M. (2001). Coping et la strategies d'ajustement face au stres. *Recherche de la soins infirmiers*, 67:68-82
- Bukberg, J., Penman, D., Holland, J.C.(1994).Depression in hospitalized cancer patients. *Psychosom Med* 46:199-212.
- Chabrol, H. și Callahan, S. (2004). *Mécanismes de défense et coping*, Paris: Dunod .
- Colon, E.A., Callies A.L., Popkin M.K., McGlave, P.B.(1991). Depressed mood and other variables related to bone marrow transplantation survival in acute leukemia. *Psychosomatics* 32:420-425.
- Contrada, R.J., Leventhal, H. et O'Leary, A. (1990). Personality and health. In L.A. PERVIN (Ed.), *Handbook of personality theory and research*, New York : Guilford, chap. 24, pp. 638-669.
- Cramer, P. (2000). Defense Mechanisms In Psychology Today: Further Processes for Adaptation. *American Psychologist*, 55, pp. 637-646.
- Crowford, T. și Ellis, A. (1989). A dictionary of rational-emotive feelings and behaviors. *Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy*, 7, 3-27.
- Dugan, W., Passik, S., Theobald, DE.(1996).Cancer, depression and physician education. *Proceedings of the annual Meeting of the American Psychiatric Association*, New York, NY, May 4-9.
- Ellis, A., și Dryden, W. (1997). *The Practice of Rational Emotive Behavior Therapy*. New York: Springer Publishing Company.
- Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine, *Science*, 196(4286):129-136. DOI:10.1126/science.847460.
- Engel, G.L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. *Am J Psychiatry*, 137:535-54.
- Feld, M. și Ruegg, C.J. (2005). Head attack. *Scientific American Mind*, 16(2): 66-71.
- Gabos Grecu, I.(2009).*Depresia si bolile psihosomatice*,University Press.
- Haig, R.A.(1992).Management of depression in patients with advanced cancer. *Med J Aust* 156:499-503.

- Kathol, R.G., Mutgi A., Williams J, și colab.(1990).Diagnosis of major depression in cancer patients according to four sets of criteriaAm J Psychiatry147:1021-1024.
- Lazarus, R. S., și Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer online la <http://www.csun.edu/~vcpsy00h/students/coping.htm>
- McDaniel, J., Musselman, D.L., Porter, M.R. și colab. (1995).Depression in patients with cancer. Arch. Gen. Psychiatry, 52, 89–99.
- Paglierani, S. (2002). *The Psychology of Mintal health and Illness-Dedining Health and Illness more Accurately*, online la <http://theemergencesite.com/Tech/Psychology-of-Mental-Health-Illness.htm>
- Sarafino, E.P. (2002). *Health Psychology: Biopsychosocial interactions* (ediția a 4-a). New York: Wiley
- Speigel, D., Bloom, J.R., Kraemer, H.C. și colab.(1989).Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. Lancet 2:888-891.
- Worden, J.W., Weisman, A.D. (1984).Preventive psychosocial intervention with newly diagnosed cancer patients. Gen Hosp Psychiatry 6;243-249.
- Wang, S. (2006). Traumatic stress and Thyroid function. New York: 30(6):585. Online la <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1088169701&sid=2&Fmt=2&clientId=65090&RQT=309&VName=PQD>

-
1. U.M.F Tg.Mureș
 2. Cl.Psihiatrie I Tg.Mureș
 3. Centru de Sănătate Mintală Tg.Mureș

GIFTED CHILDREN, SPECIALNEEDS AND SPECIAL EDUCATION

**Gabriela KELEMEN, Associate Professor, PhD, “Vasile Goldis”
University of the West, Arad**

Abstract: In my article I want to underline that the gifted are exceptional children with special qualities and needs. For the professionals in education is important to know how they can identify them among others in order to help them develop their inborn aptitudes up an optimal point. Real intelligence and also real ability can be developed to their maximum potential if the system of education provides an education programme which is appropriate for gifted children abilities. Intrinsic motivation, coherent programme and dedicated teachers all together could help gifted child to access excellence. In order to realize that objective we propose an alternative program to gifted child education. The method provides activities and counselling to the gifted children adapted to their individual profile. The gifted child chooses a mentor who is prepared to guide him/her to develop his/her native aptitudes and vocation.

Keywords: gifted child, mentoring, guide, excellence

The teacher`s role in educating the gifted

The theory and practice of education help identifying those opportunities that would help gifted preschool children and primary school pupils in their progress. Their progress is the sum of these opportunities and their exceptional inborn giftedness. Outstanding intelligence or an extraordinary ability can be developed and shaped only by designing such a pedagogical “system”. It would try to work on the achievement of instructional-educational objectives, by improving the educational process and adapting it to the educational needs of gifted children/teenagers. The development of their extraordinary intelligence and abilities is based on their intrinsic motivation and attitude towards learning. The problem lies only in the identification of that path which would really improve the competence of the gifted in school activities. The teachers skills and dedication are essential in channelling the gifted towards school work, curiosity and natural inquiry. The infantile curiosity, sometimes general and not channelled on a topic, in its attempt to reach performance, develops the intrinsic motivation of the learning activity. Dedicated teachers prepare didactic situations suitable for their objectives, giving the instructional-educational process the desired content and structure, the proper rhythm and direction maintaining a gifted child`s level of interest at a proper level. The teacher collaborates with the gifted child, challenging him/her to bring arguments and counterarguments, to “discover” new information, to integrate it, transfer it and use it when the didactic situation requires it. The teachers do not have to change the gifted child`s personality but their duty is to make a contribution to the achievement of their full potential, to help them find pleasure in learning, to develop positive attitudes towards school, to their academic success.

The school success of the gifted children is the result of the interaction of psycho-physiological, pedagogical and social factors, which are adapted to the requirements of school activity. There are adapted by the teachers and their proper intervention. We noticed from our research that high intelligence is not linked to school success. Therefore, for the teacher that

manages activities with gifted children, school success is a “barometer” for the level of their school adjustment without being a goal in itself, as it becomes in other cases. Along with revealing the school adjustment of the gifted, school success gives us information on the quality of the pedagogic act performed by the attending teacher. Thus, the teacher’s ability to lead and bring the gifted child closer to his/her intellectual potential is an important condition of school success, especially for children with exceptional school abilities but obvious school disadjustment. The teacher has the moral duty to support gifted children to improve their school results, to interfere with the family when s/he notices that values promoted by the family don’t fully overleap those promoted by the school. Real joint activities between school and family are in favour of overcoming school difficulties for exceptional pre-schoolers and pupils.

Whenever the gifted children’s school success remains below the level of his/her potential, immediate psychological interventions are demanded. They try to identify and combat the cause of poor school results and to identify the most proper manners to improve them. Valuable contributions in the field of biology, psychology, medicine, etc helped the strengthening of “educational sciences” and created conceptual and methodological premises required to increase instructional-educational efficiency of the gifted. It also highlighted to most effective ways to prevent school failure and disadjustment and designed didactic strategies to trigger and develop the exceptional potential if gifted children.

Mentoring, an alternative in the education of gifted children

Mentoring as a manner of developing inborn abilities of the gifted, involves guidance from a mentor. The aim is to develop an inter-psychological relationship of learning, the mentor being regarded as an expert in the field and an external amplifier for mental activities; the mentored gifted child is a gifted “novice”, interested and motivated (M.L. Stănescu, 2004). Newby and Corner (1997)¹ define mentoring as a „dynamic relationship between a person that wishes to learn and another one willing to help and guide”. Specialists underline the role played by teachers, their contribution to “teaching children how to learn”, a technique adjusted to the needs, interests, personal qualities, aspirations, learning style, by interiorizing certain techniques of intellectual work, increasing independence and personal responsibility in knowledge.

Gifted children differ from the rest of preschool/school children in their leaning style, because they acquire knowledge through cognitive learning strategies, but especially through their extraordinary sensitiveness. Sensitiveness is a result of the heterochrony in the development of their personality. Therefore they need constant guidance to understand their position of gifted children, to gain more confidence in their possibilities to revalue these exceptional abilities. In this context, effective strategies of guidance are important. They have to guide gifted children in their activity. They also have to be adapted to the personality of each gifted child. Unusual behaviour of gifted children can affect their school results. research prove that both children with poor results and those with good ones can improve school results, their attitude towards school when they are guided by someone they trust.

¹Newby, T. J. & Corner, J. (1997). *Mentoring for increased performance: Foundations and methods. Performance Improvement*, 36(2), 11-15. commons.ucalgary.ca/documents/Mentoring_p1.pdf

The mentor, a teacher trained to work with the gifted can help them know each other better, to appreciate their condition properly, to understand why they are positively different from other children, to assess objectively their qualities and faults and how to have better school results. Recent pedagogical research has proven that proper learning style leads to higher school results (Dunn, R., & Dunn, K.,1992).

Each gifted has extraordinary learning abilities, yet sometimes they cannot approach them effectively. To determine a pupil's learning style, teachers have to observe how they like to learn something new. Some like to acquire new information through pictures, others through contact with different people, through practical applications, active, direct involvement, others are more effective when they study individually in a familiar atmosphere.

Modern pedagogy emphasizes the special role of teachers, their contribution to the pupils' guidance, especially the gifted ones, who have a different psychological formula, more sensitive and different from regular preschool children/primary school pupils. The teacher tries hard to find ways to facilitate learning adjusted to the gifted children's needs, interests, personal qualities, aspirations, learning styles to help them achieve self-fulfilment.

What does mentoring involve?

Mentoring involves a special type of activities engaged between the gifted and the mentor-teacher and aims to adjust learning activities to abilities, personal style and children's interests so as to bring about significant quality changes in the behaviour of the gifted. The mentor through coherent didactic procedures would determine their self-motivation towards learning. Emphasis is placed on the gifted child's personal cognitive strategies. On this basis, they would progressively build acquisitions focused on task solving, practical applications, skill, and ability development.

Mentoring (by a dedicated mentor-teacher trained for work with the gifted) can make a contribution to the support of the gifted in solving situations that they would not be able to solve without support. Thus, between the mentor and the gifted a relationship is developed which encourages knowledge acquisition, development of skills and abilities according to personal giftedness, learning style and personal rhythm of acquisition. The mentor's task is to encourage and guide the gifted in the process of developing extraordinary skills. To achieve this aim, the mentor has to possess certain psycho-pedagogical and management abilities: good professional training in the field, a deontological profile focused on the values of humanistic ethics, passionate about the profession and child loving, capable of conducting mentoring activities with the gifted. (Table no VII.8).

Table- *Matrix of mentor's competences*

No	Perspective of educational ac	Competences		
		Knowledge	Application	Integration
1	Pedagogical	- knows and identifies psychological particularities of the gifted - knows and identifies opportunities of school psychology used along with pedagogy in the development of gifted	- establishes interrelations between psychological peculiarities of the gifted and the influence of educational factors;	- elaborates and fills out the psycho-pedagogical file of the gifted; - applies properly educational strategies and

		<p>child`s personality;</p> <p>-knows the principles of education and strategies that can be applied in organizing/carrying out the didactic act with the gifted</p> <p>-knows the principles and functions of pedagogical management used in the work with the gifted.</p>	<p>- analysis and applies methods of personality development;</p> <p>-applies knowledge from the field of psycho-pedagogy of the gifted in the mentoring activity;</p> <p>-establishes psycho-pedagogical reference points of management in the educational act</p>	<p>methods of work with the gifted;</p> <p>- communicates empathically with the gifted, the parents and the institution, etc;</p> <p>-projects psycho-pedagogical strategies of helping the gifted;</p> <p>-helps to develop their self-identity (the <i>ego</i>).</p>
2	Psychological	<p>-identifies the gifted children`s peculiarities;</p> <p>-knows strategies of adequate communication with the gifted;</p> <p>-identifies a multitude of causes and mechanisms of triggering interior conflicts in the gifted.</p>	<p>-analysis the process of the gifted children`s development-training;</p> <p>-helps to improve their relationship with the others;</p> <p>-sets the diagnosis, prognosis and solving of interior and interpersonal conflicts, of their consequences on the gifted.</p>	<p>-elaborates educational projects to correct the gifted behaviour and develop a proper self-image;</p> <p>-involves the gifted in creative activities according to their giftedness;</p> <p>-applies forms, methods and procedures suitable for the gifted</p>
3	Axiological	<p>-knows general-human and national values;</p> <p>-knows the teleology of education;</p> <p>-identifies contents/dimension of education</p>	<p>-selects educational strategies according to the gifted children`s learning peculiarities, the objectives and contents of the special syllabus;</p> <p>-studies the effectiveness of educational methods and their revalue with the gifted;</p> <p>-determines the effectiveness of educational technologies and the revalue of exceptional attitudes of the gifted.</p>	<p>-elaborates projects for the mentoring class based on active, stimulating methods</p> <p>- promotes moral-ethical values in the education of the gifted;</p> <p>-practices and promotes general human values; moral-spiritual skills of the gifted.</p>

4	Management	-identifies theoretical aspects of educational management; -applies and explains theoretical-methodological aspects of education; -identifies the tendencies in the development of theory, methodology and practice in the field of gifted education in correlation with contemporary pedagogical research	-analysis the development of the gifted and settles the directions for their development; -identifies difficulties in the gifted children`s educational process and applies necessary remedies.	-elaborates conceptual and methodological guidelines to improve the education of the gifted.

The mentor plays the leading role in organizing educational activities by revaluing his/her competences in the management of the educational process on the following dimensions: planning, organizing, coordinating, decision making, motivating, assessing. They all are implemented based on an interactive strategy that would stimulate the gifted child`s creativity and abilities.

How can the mentor actually help the gifted?

The mentor-teacher would be guided by a *special syllabus* in the activity of mentoring the gifted. This syllabus contains contents which have been enriched, developed, individualized, more difficult learning tasks. They are all divided in learning units and time units according to each discipline`s peculiarities. The mentor has to guide the gifted in the activity of knowledge acquisitions, development of inborn abilities and skills that would:

- teach how to learn;
- determine the gifted to be aware of personal learning style;
- teach how to use the most effective learning methods and procedures
- teach to be aware of weak points and strong point;
- teach how to overcome limitations;
- teach objective self-assessment.

For a fully successful mentoring of the gifted, mentors have to enrol to training and special lifelong learning programmes. During this preparation stages, mentors would acquire special skills of working with the gifted, to achieve effective didactic activity with the gifted. They will be taught how to design a syllabus for personal development of the gifted, how to use modern methods in effective learning, what procedures and techniques to use for the development of transferable communication abilities, team work, learning, time management, problem solving, negotiation, listening, creativity, computer usage. etc.

Practice has proven that mentored gifted children achieve better results, become more effective in solving different learning situations that they encounter at school daily, become more autonomous, self-aware, and confident and they take part in school and extra-curricular activities. Their self-esteem also increases. The mentor guides the gifted child towards the most appropriate methods of effective learning. Thus, s/he can acquire information to develop

abilities and competences and also develop abilities required to train skills according to their personal needs of development and inborn giftedness.

The basic condition of a successful mentoring is the trust-based relationship which is established between the gifted and the mentor. The child has to accept unconditionally the mentor. The mentor's main objective will be to help the gifted child to acquire knowledge and to develop skills according to his/her giftedness that would improve his/her abilities. The mentor would constantly guide the gifted during the mentoring activity to achieve planned objectives as they occur in the special syllabus, s/he would stimulate learning through the usage of active-participative methods, effective continuous and formative assessment and self-assessment methods, through the usage of effectively adjusted educational tools that the teachers considers useful.

The possible advantages of mentoring as they are grasped by the teaching practice are:

- it helps the gifted to link theoretical knowledge to everyday life;
- it helps the gifted to conduct disciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary approaches;
- it is centred around the gifted children's interests;
- it takes into account the giftedness and the talents it stimulates;
- it answers the learning needs of the gifted, it identifies and stimulates them;
- it monitors didactic actions in the attempt to improve them.

The mentor-teachers activity consists of planning the most appropriate subjects to be studied, finding the most useful strategies of achieving the objectives and choosing the most adequate methods of study. The actual manner of undergoing the stages of acquisition will be discussed and established with the gifted. The mentor will guide and monitor the process of achieving the objectives, will assess the results and will constantly counsel the gifted in the learning activity.

Which are the stages that the mentor establishes?

- selecting the learning units for a discipline;
- analysing the objectives/specific competences aimed by the unit and the scientific content to be taught;
- establishing operational objectives for each lesson of the unit;
- selecting operational objectives that can be reached through individual work;
- deciding upon the timing required for each unit;
- deciding upon the types of activity that will be used;
- designing a varied learning strategy that would support the various learning styles of the gifted;
- identifying the difficulties encountered by gifted children and their mentoring in order to overcome them;
- planning continuous assessment.

The mentor-teacher tries to help the gifted develop real abilities, required by a modern society such as:

- work with the others;
- taking well thought decisions;
- having initiative;

- complex problem solving;
- self-directing;
- effective communication.

The mentor will focus on the development of those skills that would allow the gifted to progress in their personal rhythm:

- focuses on achieving operational objectives which are subordinated to specific competence and involve multiple and continuous assessment methods;
- involves learning tasks and work-related activities that take place in a given period of time;
- makes connections to real world;
- gifted pupils prove their knowledge and abilities through a performance and product of their work;
- assessment is formative, continuous and turns into an assessment tool for measuring individual progress, more than just an intelligence test or accumulation of facts.

The mentor will direct gifted children towards the acquisition of skills that develop their critical thinking, sense of responsibility and objective self-assessment. This thing is possible because the following is established from the beginning:

- clear assessment criteria;
- examples and guidelines for high-quality work;
- opportunities to monitor progress;
- methods of using a constructive feed-back;
- reflection and improvement time of processes and their products;
- support in establishing new objectives for future studies.

The mentor-teacher will interfere only if s/he notices confusion, gaps, misunderstandings, jams, and distance from the task. The teacher should involve pupils in decision making on topics such as ways of solving a situation. Modern researches allow teachers to select among a series of intervention strategies. Representatives are the following:

- negotiation – as a form of “meeting” between two parts, in order to establish a settlement;
- brotherhood – the teachers team up with the students creating an interactional universe;
- strategies based on empowering students;
- occupational therapy–uses movement as a supreme form of treatment and intervention²;
- strategy of moral support.

It is common knowledge that due to extremely sensitive psychological nature of the gifted, they show signs of emotional instability. Therefore, the teacher has to interfere with pedagogical skills and to choose the intervention strategies very carefully, especially when dealing with educational crisis:

- identifying the nature of the problem (problem statement);
- assessing the seriousness of the problem (the history of the problem, strong point, weak points);
- ways of intervention:

²it demands the teacher's dynamism and availability to organize movement games, outdoor activities, trips.

- creating a balanced learning climate;
- avoiding educational errors;
- nurturing school interests and concerns;
- recognising and awarding success;
- integrating in a group therapy system;
- elaborating an intervention plan;
- applying optimal methods of intervention by consulting specialists;
- assessing the manner of problem solving.

During mentoring, the mentor-teacher will be moderator, coordinator, mediator, facilitator and counsellor (supporting the activity of gifted in difficulty).

Conclusions

Mentoring is a learning activity and a complex manner of assessment, which is deeply motivating for pupils. The mentor helps children in their learning activity, which becomes meaningful because it orients gifted children towards acquiring knowledge through their own effort.

The mentor just guide the gifted children`s activity towards the achievement of objectives found in the special syllabus. The gifted are guided to acquire the ability of combining older acquisitions with elements of novelty and the practical application of skills and knowledge.

It is important to state clear demands in each stage of training. The mentor guides gifted children/pupils throughout the activities that would target general and specific objectives. They choose subjects of interest for their giftedness. The aim is to develop quality oriented learning, achieved through continuous revision of the topics and permanent reference to set assessment criteria. Parallel with the acquisition pertaining to a certain field, the pupils will start to interiorize the rules of quality related learning.

Bibliografie

Adele Faber, Elaine Mazlish, (2002), *Comunicarea eficientă cu copiii - acasă și la școală*, Editura: Curtea Veche.

Benito, Y., (1993), *Copiii supradotați. Educație, dezvoltare emoțională și adaptare socială*, Editura Polirom, Iași.

Benito, Yolanda, (2003), *Copiii supradotați. Educație, dezvoltare emoțională și adaptare socială*, Editura: Polirom, Iași.

Bloom, B. S., (Ed.). (1985). *The development of talent in young people*. New York: Ballantine.

Braggett, E., J., (1997), *A developmental concept of giftedness: implications for the regular classroom*. În: *Gifted Education International*, Vol. 12, 64-71.

Bruner, J.S. et al., (1978), *Play hits Role in Development and Evolution*, Penguin Books.

Csikszentmihalyi, M.; Csikszentmihalyi, I.S. (1993), *Family influences on the development of giftedness*, in Bock, G.R.; Ackrill, K., *The Origins and Development of High Ability*, Wiley, Chichester.

Dunn, R., & Dunn, K. (1992), *Teaching secondary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 7-12*. Boston: Allyn and Bacon.

Kelemen, G.,(2007),*Toward a new psychology of education concerning gifted children*. In StudiaUniversitas www.studia.ubbcluj.ro

Kelemen, G., (2007), *Copiii supradotați și învățământul asistat de calculator*, în Revista de informatică socială nr. 7/ iunie p.109-113, pe www.ris.uvt.ro.

Kelemen, G., (2007), *Condiții de manifestare a copiilor supradotați*, în Educația Plus, nr. 5, p. 83-90, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, (ISSN 1842-077x).

Newby, T. J. & Corner, J., (1997), *Mentoring for increased performance: Foundations and methods*. Performance Improvement, 36(2), 11-15.

Renzulli, J., (1994), *Schools for talent development: A Practical Plan for total school improvement*. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

WEBOGRAFIE:

<http://www.supradotati.ro>

www.gifted-children.com

www.sengifted.org/articles_counseling

www.dppd.utcluj.ro/dppd/database/Curs%20-%20Invatarea.pdf

personal.ashland.edu/~jpiirto/Piirtopyramid.htm

www.arhiva.ise.ro

www.commonsonline.ca/documents/Mentoring_p1.pdf

GENDER STEREOTYPES – IMPLICATIONS, CONSEQUENCES AND RECOMMENDATIONS REGARDING THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Claudia-Neptina MANEA, Assistant Professor, PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Gender stereotypes are an important component that holds a significant impact on the evolution of the human being from the first days of life, often acting as a barrier to its development and blocking the full use of the native potential the individual was gifted with. Long disputed by specialists, gender stereotypes continue to exist both in the family environment, in educational institutions and in the community as a whole. This paper aims to highlight the most important aspects of the phenomenon mentioned above, and the implications that gender stereotypes hold in human development, offering alternatives and solutions to reduce their impact - a prerequisite for harmonious evolution and the full development of the individual potential.

Keywords: gender stereotypes, preschool children, gender education

Stereotipurile și stereotipizarea reprezintă componente inevitabile ale existenței individului în societate. Într-o lume prea complexă pentru a putea fi cunoscută și percepută în totalitate în mod nemijlocit, stereotipizarea oferă o modalitate de simplificare a acesteia, facilitând adaptarea la situațiile concrete cu care persoana se confruntă și permițând depășirea obstacolelor ridicate de absența experienței directe a individului în diverse contexte situaționale. Nu de puține ori, însă, suprainvestirea cu încredere a reprezentărilor stereotipale perturbă buna desfășurare a activității individului, provocându-i dificultăți prin distorsionarea realității înconjurătoare în conformitate cu stereotipurile vremii.

Primele preocupări cu privire la acest fenomen au apărut la începutul secolului XX, jurnalistul Walter Lippmann preluând termenul de „stereotipizare” din industria tipografică (în care stereotipul reprezenta o placă de metal ce permitea realizarea fidelă a mii de copii ale unei imagini) și utilizându-l, în lucrarea *Public Opinion* (1922), pentru a denumi acele imagini mentale pe care oamenii le au cu privire la diferitele grupuri rasiale, etnice sau sociale, cu alte cuvinte percepția conform căreia membrii unui anumit grup sunt identici, toți posedând aceleași trăsături și caracteristici.

Abordarea propusă de jurnalistul american a fost ulterior analizată și prelucrată de numeroși psihologi și sociologi, care i-au îmbogățit semnificațiile, stereotipizarea constituind de-a lungul timpului unul dintre fenomenele sociale care a suscitat un interes considerabil în domeniul științelor socio-umane.

În pofida interesului considerabil acordat stereotipurilor ca produs, stereotipizarea ca proces a dobândit un statut special abia în anii 1970 când, stimulate de interesul general cu privire la abordarea social-cognitivă, între 1973 și 1977 au fost publicate un număr de 668 de studii (mai multe decât în precedenții 50 de ani la un loc), între 1983 și 1992 fiind publicate peste 1500 de studii în domeniu (Dovidio, Brigham, Johnson și Gaertner, 1996, 276).

Deplasarea accentului de la produs către proces în studierea respectivului fenomen reprezintă un moment cheie în studierea reprezentărilor sociale, ea aducând cu sine avantaje

majore, de la diminuarea complexității problemei, în contextul perceperii stereotipurilor drept componente normale ale familiei cognițiilor, până la abordarea unei concepții lipsite de prejudecăți în domeniu, care va permite analiza, nu condamnarea stereotipurilor, dat fiind faptul că ele încetează a mai fi privite drept produse ale unor minți viciate (Schneider, 2004, 12).

Una dintre categoriile cele mai disputate în domeniul stereotipizării este reprezentată de dimensiunea de gen, diferențele existente între fete și băieți fiind abordate, de-a lungul timpului, din numeroase perspective, fiecare dintre acestea aducându-și propria contribuție în cunoașterea și înțelegerea acestora.

Studiile realizate în încercarea de identificare a originilor diferențelor de gen-rol au pus accentul fie pe latura biologică a individului, fie pe cea psihologică sau sociologică. Dacă teoriile biologice consideră că diferențele de gen au apărut datorită rolurilor biologice diferite pe care femeile și bărbații le-au avut în planul reproducerii speciei umane (explicația evoluționistă fiind cea mai reprezentativă dintre ele), cele psihologice pun accent pe procesele intrapsihice ce conduc la diferențierea de gen.

Între abordările psihologice cele mai reprezentative se încadrează teoria psihanalitică propusă de către Sigmund Freud (1933), conform căreia copilul învață comportamentele adecvate genului prin identificarea cu părintele de același sex și modelarea comportamentală în concordanță cu aceasta (datorate legăturii inconștiente psiho-sexuale ce se formează între copil și părintele de același sex). O contribuție semnificativă în înțelegerea fenomenului a fost adusă și de perspectiva schemei de gen (teoretizată în 1981 de Sandra Bem, Carol Martin și Charles Halverson, care postulează faptul că indivizii apelează la anumite scheme – teorii cu privire la gen – ce le permit să prelucreze simplificând o mare cantitate de informații altfel inaccesibilă și să aplice aceste cunoștințe în cazul propriu, precum și al celorlalți), dar și de teoria dezvoltării cognitive, propusă în 1966 de Lawrence Kohlberg (conform căreia copiii trec prin diferite stadii ale dezvoltării comportamentelor și identității de gen).

Teoriile sociologice ce au abordat fenomenul stereotipurilor de gen se axează pe determinanții socioculturali ai diferențierii de gen. Între acestea, semnificative sunt abordări precum teoria învățării sociale, dezvoltată în 1977 de Albert Bandura (conform căreia copiii învață prin modelare comportamentală prin imitarea comportamentelor de gen propuse de cei de același sex, întărire, motivare și exemplu) sau teoria rolurilor sociale propusă în 1987 de Alice Eagly (care atribuie diferențele de personalitate rolurilor diferite pe care femeile și bărbații le îndeplinesc, considerând că dacă atribuțiile ar fi aceleași nu ar mai exista diferențe de gen). O contribuție semnificativă a fost adusă și de teoria social – psihologică fundamentată în 1987 de către Kay Deaux și Brenda Major, care sugerează că toți indivizii aduc în interacțiune propriile credințe referitoare la normele de gen, ceea ce conduce la așa-numitele profeții auto-realizatoare (de multe ori comportamentul celorlalți fiind interpretat pe baza propriilor credințe mai mult decât prin prisma realității). O perspectivă interesantă este propusă de teoria culturilor separate, inițiată în 1998 Eleanor Maccoby (care propune joaca segregată pe criterii de gen drept mijloc de facilitare a apariției normelor de gen în joc, ceea ce se va solda cu diferențe în normele specifice femeilor și bărbaților și implicit în diferențe de gen pe plan comportamental), dar și de perspectiva socio-culturală (care accentuează rolul normelor și prescripțiilor sociale în apariția și perpetuarea stereotipurilor de gen).

Dincolo de aceste aspecte, cercetătorii și teoreticienii în domeniul științelor socio-umane tind să susțină importanța pe care stereotipurile de gen o prezintă asupra evoluției individului,

majoritatea studiilor evidențiind faptul că „una dintre cele mai semnificative circumstanțe din viața unui tânăr este reprezentată de ordinea de gen în care acesta trăiește”, după cum remarca, în 2005, Raewyn Connell (Connell, 2005, 13).

Toate aceste abordări își aduc contribuția proprie în analiza diferențierilor de gen, fără a putea oferi însă o explicație unitară a problematicii abordate, prezentând perspective complementare asupra problematicii stereotipizării de gen, evidențiind aspecte diverse ale aceleiași realități. O abordare adecvată a fenomenului stereotipizării poate fi oferită însă doar de o teorie integratoare, care să valorifice elementele-cheie propuse de toate aceste perspective, privindu-le drept laturi complementare ale aceleiași probleme, nu drept abordări contradictorii ale diferențierilor de gen.

În plus, dat fiind faptul că cercetările realizate tind să evidențieze o imagine în oglindă a stereotipurilor copiilor, comparativ cu cele ale adulților (Munroe și Munroe, 1975, *apud* Best, 2001, 33), o importanță deosebită o prezintă cunoașterea și contracararea, pe cât posibil, a stereotipurilor de gen negative. Educația de gen a copiilor ar trebui realizată în direcția recunoașterii și valorificării potențialului individual al acestora, indiferent de reprezentările de gen specifice societății într-o anumită perioadă istorică. Prin această perspectivă nu vizez realizarea unei educații inversate, în care fetele să fie învățate valoarea curajului sau inteligenței, iar băieții importanța bunătății, hărniciei sau sociabilității, în detrimentul copiilor de sex opus, atribuiți în mod tradițional cu respectivele trăsături psihomorale, ci o educare lipsită de prejudecăți a acestora în sensul dezvoltării abilităților native, dincolo de toate aceste prescripții stereotipale. Atât băieții, cât și fetele, ar fi bine să fie crescuți în spiritul egalității de gen, fiind învățați importanța valorilor morale și educați în direcția depășirii obstacolelor impuse de reprezentările socio-culturale lipsite de fundamentare biologică și psihologică.

Diferențele dintre bărbați și femei reprezintă constructe socio-culturale care, fără a nega evidența datului biologic diferit, asupra căruia individul nu are nici un control, constituie un subiect de discriminare doar din perspectiva alegerii lor de către societatea vremii drept criteriu de diferențiere socială – aspect fundamentat prin concluziile numeroaselor cercetări care au relevat diferențe semnificative în stereotipurile deținute de indivizi în diverse societăți, de la studiile realizate de Margaret Mead, în urma cărora a concluzionat că diferențele, considerate în mod tradițional a fi înnăscute, se pot dovedi a fi „simple variații ale temperamentului uman, pe care membrii ambelor sexe sunt educați, cu mai mult sau mai puțin succes, în funcție de particularitățile individuale, să le manifeste” (Mead, 1935/2001, iv), la cele realizate de John Williams și Deborah Best (1990), de Claudia-Neptina Manea (2012, 2013) sau de către Emiko Katsurada și Yoko Sugihara (2002), care au identificat reprezentări de gen-rol distincte în Japonia față de cele existente în Statele Unite, datorate, după cum explica Richard E. Nisbett (2003), valorilor diferite promovate de diverse societăți din Statele Unite, Europa sau Asia.

Recomandările oferite în *Raportul Comisiei Europene pentru drepturile omului și egalitatea de gen a Parlamentului European către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor* (prezentat la Bruxelles, în 23.1.2008) subliniau de altfel importanța eliminării stereotipurilor de gen din educația individului pentru evoluția ulterioară a acestuia, asemeni concluziei *Comisiei europene pentru drepturile omului și egalitatea de gen din cadrul Parlamentului European*, conform căreia lupta împotriva stereotipurilor legate de gen trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă.

În aceste condiții, o serie de măsuri menite să limiteze (dacă nu să elimine) reprezentările stereotipale de gen ar putea fi binevenite, măsuri ce vizează atât educația primită de copii în familie, școală și comunitate, cât și necesitatea unei reevaluări a principiilor promovate prin exemplul personal al persoanelor semnificative din viața acestora, fără a-mi propune să epuizez subiectul (ceea ce, oricum, nu cred că este posibil).

O importanță aparte ar trebui acordată, în acest sens, educării cadrelor didactice, care lucrează cu preșcolarii, în direcția conștientizării riscurilor pe care perpetuarea, prin propriul comportament, sau acceptarea tacită a stereotipurilor de gen pe care copiii le preiau din mediul în care trăiesc, le prezintă în evoluția lor ulterioară. Acest obiectiv poate fi atins, pe de o parte, printr-o pregătire adecvată, încă din perioada formării inițiale, a educatorilor, cu privire la particularitățile psiho-sociale ale copiilor, în contextul egalității de gen (dimensiune aproape inabordată în programele actuale de studii), iar pe de altă parte prin cursuri de formare continuă și de dezvoltare personală (realizate de către psihologi, în colaborare cu reprezentanți ai ONG-urilor care abordează aceste teme), în care să deprindă metode și tehnici de limitare a perpetuării acestor inegalități de gen. Pe parcursul acestor întâlniri pot fi abordate subiecte precum atitudinile (conștiente sau inconștiente) pe care cadrele didactice le prezintă față de fete și băieți, respectiv cerințele diferite pe care le au față de fiecare categorie, dar pot fi analizate și texte literare utilizate în activitatea didactică sau alte materiale de lucru, identificându-se stereotipurile de gen promovate și modalitățile de contracarare a acestora. Aceste întâlniri de lucru pot viza și analiza materialelor promovate de emisiunile pentru copii, jocurile și desenele animate la care aceștia au acces, în scopul conștientizării mesajelor interiorizate de preșcolari, pentru a le putea ulterior deconstrui în cadrul activităților instructiv-educative.

La fel de importantă ar fi acordarea unei mai mari atenții programelor școlare și materialelor didactice utilizate în învățământul preșcolar, încercându-se obținerea unei educații mai consistente în domeniul egalității de șanse, în general, și a egalității de gen, în special.

Un prim pas de urmat, în realizarea acestui obiectiv, ar putea fi reprezentat de reevaluarea textelor literare prezentate copiilor, alături de poveștile clasice fiind necesar a se relata povestiri în care rolurile tradiționale, stereotipice, să fie înlocuite cu atribuiri nestereotipice sau contrastereotipice ale trăsăturilor psihomorale identificate ca prezentând un grad de risc mai ridicat (istorisiri în care personajul inteligent și curajos să fie cel feminin, iar cel bun, harnic sau prietenos să fie cel masculin). Consider că binevenite ar putea fi și povestiri ale vieții și activității unor persoane reale, care s-au remarcat prin fapte ieșite din comun sau prin descoperiri științifice pe care copiii să le poată înțelege (toate adaptate, desigur, nivelului de comprehensiune și interes a copiilor de vârstă preșcolară), fiind prezentate atât personaje masculine, cât și feminine, în cazul ambelor categorii de trăsături psihomorale promovate (comunale și agentice). Povești precum cea a Ecaterinei Teodoroiu sau a cercetătoarei Marie Curie pot fi utilizate cu succes în dezvoltarea trăsăturilor agentice în cazul fetelor, abilitățile comune putând fi promovate în rândul băieților prin istorisiri ale vieții unor preoți cu o viață definită prin bunătate și iubire, sau a unor modele masculine care s-au remarcat prin muncă și hărnicie.

În cadrul activităților realizate în domeniul „Om și societate” ar fi binevenite jocuri, piese de teatru sau conversații care să promoveze egalitatea de gen, învățând copiii că nu există diferențe considerabile între fete și băieți, ambele sexe fiind capabile de aceleași trăiri

emoționale și ar trebui apreciate și sancționate pentru aceleași manifestări, indiferent de apartenența lor la un anumit gen.

În plus, educatoarea și psihologul grădiniței pot oferi copiilor posibilitatea de a participa la o serie de activități opționale sau de voluntariat, pe parcursul cărora copiii să fie stimulați să-și manifeste preferințele și să se implice în activități în conformitate cu aptitudinile proprii, fără a fi condiționați de dimensiunea de gen.

Preșcolarii ar putea fi educați în direcția egalității de șanse și prin intermediul activităților extrașcolare, prin vizite la muzee, biblioteci sau instituții culturale care să le faciliteze identificarea domeniilor de interes în care ar putea excela, dar și prin expunerea lor la piese de teatru, balet, operă sau filme în care stereotipurile de gen sunt contracarate prin reprezentări contrastereotipice, copiii fiind liberi să aleagă modelul dorit, în conformitate cu care să se poată dezvolta. Un exemplu concludent în acest sens poate fi reprezentat de piesa de teatru „De-aș fi Scufița Roșie” (de Radu Gârbacea), pusă în scenă de Teatru Ion Creangă din București, care promovează imaginea unei Scufițe Roșii în varianta modernă – aceasta fiind capabilă să se descurge singură, să acceseze internetul și să lucreze la calculator (reprezentări contrastereotipice care prezintă imaginea fetei independente și inteligente – atribute specifice, în mod tradițional, băiatului). Consider că expunerea copiilor la asemenea creații artistice poate contribui la dezvoltarea trăsăturilor psihomorale pozitive, dincolo de stereotipurile de gen aferente.

O importanță aparte ar putea-o prezenta activitățile de consiliere psihologică din cadrul grădiniței, în cadrul cărora ar putea fi identificate predispozițiile native ale copiilor, care pot fi ulterior dezvoltate prin diverse jocuri și activități tematice, dar și preșcolarii cu un grad de risc mai ridicat cu privire la conformarea la stereotipurile de gen, care ar putea fi ajutați să își modifice reprezentările negative de gen, în direcția valorizării maxime a potențialului individual.

O metodă practică, iubită de copii, de modificare a stereotipurilor negative de gen, poate fi cea a jocului de rol pe baza poveștilor clasice, sau a unor povești contrastereotipice, în care preșcolarii cu reprezentări stereotipale negative mai puternice să interpreteze roluri contrastereotipice pozitive, ceea ce ar revela acestora că sunt capabili să dea dovadă la rândul lor de caracteristicile psihomorale pe care le atribuiau reprezentanților celuilalt sex, accentuându-le încrederea în forțele proprii și mărindu-le stima de sine. Pe parcursul celor 7 ani petrecuți în învățământ (drept educatoare, învățătoare și psiholog școlar), am aplicat cu succes această metodă, descoperind în ea o resursă valoroasă în educarea copiilor, în special a celor de vârstă preșcolară. Jucându-se, preșcolarii învață, prin intermediul acestor activități, să se privească în mod diferit pe sine și pe cei din jur, dezvoltându-și acele abilități de care nu considerau că dispun. Plasarea unei fete în roluri de eroi sau personaje inteligente și capabile să se dercurce în orice tip de situație, sau a unui băiat în roluri ce presupun prezența hărniciei, bunătății sau sociabilității, drept condiții fundamentale ale îndeplinirii sarcinilor, reprezintă o metodă de educație iubită de copii și ușor de utilizat de către cadrele didactice, fiind soldată cu rezultate, uneori, impresionante.

La fel de importantă în limitarea perpetuarii acestor stereotipuri de gen este educarea adecvată a adulților semnificativi în viața copiilor, familia reprezentând un factor crucial în reprezentările pe care aceștia și le formează în perioada preșcolară. În această idee, un rol aparte l-ar putea juca „Școlile părinților”, prin intermediul cărora părinții pot conștientiza

capcanele din educația copiilor lor, inclusiv pe cea a inegalității de șanse pe criterii de gen, învățând și metodele prin care aceste probleme pot fi evitate. Pe parcursul acestor întâlniri, părinții pot fi învățați să adopte o atitudine lipsită de prejudecăți cu privire la preferințele și abilitățile copiilor lor, dar și cu privire la activitățile în care aceștia pot fi implicați în perioada preșcolară. Mamele și tații cu profesii contrastereotipice pot fi invitați în activitățile efectuate de educatoare sau psihologul școlar pentru a discuta cu preșcolarii despre aptitudinile necesitate în realizarea respectivelor profesii, contracarând în acest mod imaginile stereotipice cu care copiii sunt obișnuiți. Mai mult, tații pot fi invitați să ajute în activitățile din grădiniță care presupun responsabilizarea copiilor față de activitățile casnice și gospodărești, iar mamele pot fi solicitate să participe la orele deschise în care preșcolarii sunt educați valori precum curajul sau inteligența (jucând, poate, alături de copii, roluri de eroi sau salvatori de situații).

Dincolo de toate acestea, însă, deosebit de important este exemplul personal pe care familia și comunitatea îl oferă preșcolarului, simplele cuvinte – oricât de frumoase ar fi – neputând prezenta efectele scontate, atunci când ele contravin manifestărilor comportamentale cotidiene ale celui ce le spune. Un rol important în acest sens îl pot îndeplini ONG-urile și societatea civilă, care pot promova activități de voluntariat și acțiuni culturale, care să contribuie la înlăturarea stereotipurilor de gen și înlocuirea lor cu reprezentări egalitare, din care copiii să învețe să se accepte așa cum sunt, dezvoltându-și trăsături psihomorale pozitive în conformitate cu propriul potențial, și nu cu prescripțiile unei anumite societăți.

Un factor important poate fi reprezentat și de monitorizarea atentă a programelor de televiziune la care copiii au acces, prin intermediul cărora preșcolarii își însușesc, dincolo de informațiile utile și necesare dezvoltării lor, și numeroase reprezentări deficitare, care pot perturba dezvoltarea potențialului cu care aceștia au fost înzestrați nativ.

În plus, dată fiind atracția pe care preșcolarii o simt față de desenele animate și filmele pentru copiii, ar fi utilă apariția unor producții care să accentueze importanța egalității de gen, învățând copiii să își valorifice la maxim aptitudinile și să își dezvolte trăsături psihomorale pozitive, evitând stereotipurile de gen și promovând egalitatea de șanse.

Promovarea unei educații de gen egalitare, sensibile la nevoile copiilor, indiferent de sexul acestora, constituie o condiție fundamentală a evoluției normale a societății, în direcția valorizării la maxim a potențialului individual, deziderat important și deosebit de valorizat în educația existentă la nivelul celor mai dezvoltate state. Aceasta trebuie însă însoțită de o reevaluare a principiilor de gen pe care societatea le valorizează, reevaluare care să se facă simțită la nivelul repartizării rolurilor și responsabilităților în familie și comunitate, pe piața muncii, în activitățile cotidiene și în mass-media, toți acești factori punându-și amprenta asupra reprezentărilor pe care preșcolarii și le vor forma cu privire la semnificația dimensiunii de gen, asupra modului în care ei se vor dezvolta și, implicit, asupra societății viitoare, ai cărei reprezentanți vor deveni preșcolarii de astăzi.

Bibliografie

- Bandura, Albert (1977) *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press.
- Bem, Sandra (1981) *Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing*. *Psychological review*, 88, 354-364.

- Best, Deborah L. (2004) Gender stereotypes. În Carol R. Ember și Melvin Ember (eds.), *Encyclopedia of Sex and Gender. Men and Women in the Worlds Cultures* (pp. 11-27), New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Connell, Raewyn (2005) Growing Up Masculine: Rethinking the Significance of Adolescence in the Making of Masculinities, *Irish Journal of Sociology*, 14(2), 11–28.
- Deaux, Kay și Major, Brenda (1987) Putting gender in context: An interactive model of gender related behaviour. *Psychological Review*, 94, 369-389.
- Dovidio, John F., Brigham, John C., Johnson Blair T. și Gaertner, Samuel L. (1996) Stereotyping, Prejudice and Discrimination: Another Look. În Neil Macrae, Charles Stangor și Miles Hewstone, *Stereotypes and Stereotyping*, 276-322. New York: The Guilford Press.
- Eagly, Alice H. și Kite, Mary E. (1987) Are stereotypes of nationalities applied to both women and men? *Journal of Personality and Social Psychology*, 53, 451-462.
- Freud, Sigmund [1933](1970) *Introduction a la psychoanalyse*, Paris: Payot.
- Katsurada, Emiko și Sugihara, Yoko (2002) Gender-Role Identity, Attitudes Toward Marriage, and Gender-Segregated School Backgrounds, *Sex Roles*, 47 (5-6), 249-258.
- Kohlberg, Lawrence (1966) A Cognitive – Developmental Analysis of Children’s Sex-Role Concepts and Attitudes. În Eleanor E. Maccoby (ed.), *The Development of Sex Differences* (82-173), Standford University Press.
- Lippmann, Walter [1922] (1997) *Public Opinion*. New York: Free Press Paperbacks.
- Maccoby, Eleanor E. (2002) Gender and Social Exchange: A Developmental Perspective, *New Directions for Child and Adolescent Development*, 95, 87-106.
- Maccoby, Eleanor și Jacklin, Carol Nagy (1974) *The psychology of sex differences*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Manea, Claudia-Neptina (2012) *Psihosociologia stereotipurilor de gen*. Constanța: Editura Muntenia.
- Manea, Claudia-Neptina (2012) Gender and the social dimension of preschool. Play, socialization and personality manifestation, *Romanian Journal of Psychology*, vol. II (2), 19-24.
- Manea, Claudia-Neptina (2013) Gender Stereotypes. A comparative analysis: preschool children from Romania and France. *Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences*, vol. 78, 16-20.
- Mead, Margaret (1935) [2001] *Sex and temperament in three primitive societies*. New York: Harper Collins Publisher.
- Nisbett, Richard E. (2004) The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently and Why, <https://engineering.purdue.edu/MECOM/ChinaMaymester2009/RichardNisbett.Geo.of.Thought.Chap1.2003.doc>
- Raportul Comisiei Europene pentru drepturile omului și egalitatea de gen a Parlamentului European către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (prezentat la Bruxelles, în 23.1.2008), <http://eur-lex.europa.eu>.
- Schneider, David J. (2004) *The psychology of stereotyping*. New York: The Guilford Press.
- Williams, John E. și Best, Deborah L. (1990) *Sex and psyche: Gender and self viewed cross-culturally*. Newbury Park, CA: Sage Publications.